

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNIVERSİTETİNİN ELMİ XƏBƏRLƏRİ

AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
SCIENTIFIC REVIEWS

ELMİ, RESENZİYALI, RÜBLÜK/ SCIENTIFIC, REFEREED, QUARTERLY

İl: 3, Cild 3, Aprel - İyun 2015
Year 3, Volume 3, April - June 2015

ISSN 2306-8426

Baş redaktor:

prof., i.e.d. Ə.C.MURADOV

Redaktor:

prof., i.e.d. Ə.İ.Bayramov

Məsul katib:

dos., i.e.n. N.Ö.Hacıyev

Redaksiya heyəti:

i.e.d., prof. M.M.Sadıqov

i.e.d., prof. A.Ş.Şəkəreliyev

i.e.d., prof. T.Ə.Hüseynov

i.e.d., prof. Ə.Q.Əlirzayev

i.e.d., prof. Q.N.Manafov

i.e.d., prof. Ə.P.Babayev

i.e.d., prof. S.M.Yaqubov

i.e.d., prof. M.A.Əhmədov

i.e.d., prof. S.M.Səbzəliyev

i.e.d., prof. M.X.Həsənli

i.e.d., prof. F.P.Rəhmanov

i.e.d.Y.A.Kəlbiyev

MÜNDƏRİCAT - CONTENTS

Экономика в системе общественных отношений.....	E.B.Пилипенко
Azərbaycanda iqtisadi artım və onun davamlılığının təmin edilməsi problemi.....	Q.S.Əlləzov
Transmilli şirkətlərin rəqəbətliyiinin əhəmiyyətinin əsaslandırılması və onların transmilli biznes sistemində rolu.....	M.A.Allahverdiyeva
Значимость международных транспортных коридоров в интеграции тюркских стран и укреплении их геополитического положения.....	A.Я.Рзаев
Глобальная роль сектора услуг в постиндустриальном обществе.....	И.П.Рзаева
Müasir səhiyyə sferasının maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.....	T.N.Babayeva
Azərbaycanda həyat səviyyəsinin öyrənilməsinin əsas problemləri və xüsusiyyətləri.....	S.M.Ağayeva
İnformasiya iqtisadiyyatının yaranış aspektləri və inkişaf xüsusiyyətləri.....	M.E.Hacızadə
Aqrar sferada qiymət dispariteti səviyyəsinin müəyyənəlməsi məsələləri.....	E.C.Abdullayeva
İnsan inkişafı və onun müasir istiqamətləri.....	A.A.Quliyeva
Rəqəmsal marketinqdə axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması, veb-saytların irəlilədilməsinin əsas metodlarından biri kimi (Google axtarış sistemi təmsalında).....	P.F.Əliyev
Mənzil tikintisi müəssisələrinin marketinq konsepsiyası.....	Z.A.Əliyeva
Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında sürüşmə ocaqlarının inkişafının əsas səbəbləri.....	A.Z.Hacıyeva
İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri.....	R.Ş.Hüseynova
İş vaxtına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi.....	A.Ç.Həşimova
Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti.....	Ş.M.İsmayılova

www.aseu.edu.az

Elmi, Resenziyalı, Rüblük	
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti	
İl 3, Cild 3, Aprel-Iyun 2015	
www.aseu.edu.az	ISSN 2306-8426
Nəşr edən təşkilat:	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Baş redaktor:	i.e.d., prof. Ə.C.Muradov
Redaktor:	i.e.d., prof. Ə.İ.Bayramov
Məsul icraçı:	i.e.n., dos. N.Ö.Hacıyev
Jurnalin adı:	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri
Jurnalin növü:	Dövri
Dövrülüyü və Dili:	Rüblük, azərbaycan, ingilis, rus
Hüquqi ünvanı:	AZ 1001, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, Tel: (+994 12) 4926817; 4926411 Fax: (+994 12) 4925940
Mətbəə:	AZ 1001, Bakı, Azərbaycan Respublikası, İstiqlaliyyət 6, otaq 30, Tel:(+994 12) 4925337; Fax: (+994 12) 4926509
Çap yeri və tarixi:	Bakı, Azərbaycan Respublikası, 06.07.2015

Redaksiya heyəti	
i.e.d., prof. M.M.Sadıqov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. A.Ş.Şəkərəliyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. T.Ə.Hüseynov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. Ə.Q.Əlirzayev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. Q.N.Manafov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. Ə.P.Babayev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. S.M.Yaqubov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. M.A.Əhmədov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. S.M.Səbzəliyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. M.X.Həsənli	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. F.P.Rəhmanov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d.Y.A.Kəlbiyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Resenzentlər	
i.e.d., prof. M.X.Həsənli	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. F.P.Rəhmanov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. Q.N.Manafov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d.Y.A.Kəlbiyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. S.M.Səbzəliyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. A.Ş.Şəkərəliyev	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. S.M.Yaqubov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
i.e.d., prof. M.A.Əhmədov	Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

MÜNDƏRİCAT - CONTENTS	
	səh./pp.
Экономика в системе общественных отношений.....Е.В.Пилипенко	4-14
Azərbaycanda iqtisadi artım və onun davamlılığının təmin edilməsi problemi.....Q.S.Əlləzov	15-27
Transmilli şirkətlərin rəqabətliyinin əhəmiyyətinin əsaslandırılması və onların transmilli biznes sistemində rolu.....M.A.Allahverdiyeva	28-38
Значимость международных транспортных коридоров в интеграции тюркских стран и укреплении их геополитического положения.....А.Я.Рзаев	39-52
Глобальная роль сектора услуг в постиндустриальном обществе....И.Р.Рзаева	53-62
Müasir səhiyyə sferəsənən maliyyələndirilməsinin təkmilləndirilməsi istiqamətləri.....T.N.Babayeva	63-76
Azərbaycanda həyat səviyyəsinin öyrənilməsinin əsas problemləri və xüsusiyyətləri.....S.M.Ağayeva	77-84
İnformasiya iqtisadiyyatının yaranış aspektləri və inkişaf xüsusiyyətləriM.E.Hacızadə	85-92
Aqrar sferada qiymət dispariteti səviyyəsinin müəyyənləşməsi məsələləri.....E.C.Abdullayeva	93-103
İnsan inkişafı və onun müasir istiqamətləri.....A.A.Quliyeva	104-111
Rəqəmsal marketinqdə axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması, veb-saytların irəliləndirilməsinin əsas metodlarından biri kimi (Google axtarış sistemi təmsalında).....P.F.Əliyev	112-122
Mənzil tikintisi müəssisələrinin marketinq konsepsiyası.....Z.A.Əliyeva	123-129
Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında sürüşmə ocaqlarının inkişafının əsas səbəbləri.....A.Z.Hacıyeva	130-137
İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri.....R.Ş.Hüseynova	138-146
İş vaxtına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi.....A.Ç.Həşimova	147-154
Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti.....Ş.M.İsmayılova	155-162

Bu jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə etdiyi dövrü elmi nəşrlər siyahısındadır.

This journal is in the list of scientific periodicals of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan in which the publication of main results of theses is recommended.

Этот журнал находится в списке научных периодических изданий, в которых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики рекомендовано публиковать основные результаты диссертаций.

Scientific, Refereed, Quarterly	
Azerbaijan State University of Economics	
Year 3, Volume 3, April – June 2015	
www.aseu.az	ISSN 2306-8426
Publisher:	Azerbaijan State University of Economics
Editor-in-chief:	prof., Dr. A.J.Muradov
Editor:	prof., Dr. A.I.Bayramov
Managing Editor:	associate prof., PhD., N.O.Hajiyev
Title Juornal:	Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics
Type of Journal:	Periodical
Time Period and Language:	Quarterly, Azerbaijani, English, Russian
Directorial Address:	AZ 1001, Baku, Azerbaijan Republic, Istiglaliyyat st. 6, room 414, Tel:(+994 12) 4926817; 4926411 Fax: (+994) 4 92 59 40
Printing House:	AZ 1001, Baku, Azerbaijan Republic, Istiglaliyyat st. 6, room 30, Tel:(+994 12) 4 92 53 37 Fax: (+994 12) 4 92 65 09
Place and Date of Print:	Baku, Azerbaijan Republic, 06.07.2015

Editorial Board	
prof., Dr. M.M.Sadigov	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. A.Sh.Shakaraliyev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. T.A.Huseynov	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. A.G.Aliorzayev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. G.N.Manafov	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. A.P. Babayev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. S.M.Yagubov	Azerbaijan State University of Economics
prof.,Dr. M.A.Ahmadov	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. S.M.Sabzaliyev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. F.P.Rahmanov	Azerbaijan State University of Economics
Dr.Y.A.Kalbiyev	Azerbaijan State University of Economics
Referees of This Issue	
prof., Dr. M.Kh.Hasanli	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. F.P.Rahmanov	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. G.N.Manafov	Azerbaijan State University of Economics
Dr.Y.A.Kalbiyev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. S.M.Sabzaliyev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. A.Sh.Shakaraliyev	Azerbaijan State University of Economics
prof., Dr. S.M.Yagubov	Azerbaijan State University of Economics
prof.,Dr. M.A.Ahmadov	Azerbaijan State University of Economics

ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ¹

Е.В.Пилипенко

д.э.н., Курганский филиал ИЭ УрО РАН, г. Курган, Россия

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 15 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir

19 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 15 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

«Мы, к сожалению, находимся в плену старых представлений о том, что происходящее связано с политическими решениями, природой экономики, ресурсами и так далее....

... все упирается в фактор развития человека как разумного существа»

С.П. Капица

Резюме

Современное состояние как экономической теории, так и экономической практики таково, что требует не «косметического ремонта», а полного переосмысления самих основ существования в *единой системе Природа - Общество-Человек* экономики, как одной из подсистем общества. Совершенно очевидно, что выход из существующего экономического коллапса надо искать не в иных «методах» реализации тех же самых, что привели к нему, принципов, а в *поиске иных принципов устройства всей экономической системы*. В этом смысле сегодняшний кризис – наилучшее основание для «ревизии» всех экономических догм и постулатов и наилучшее время для смены вектора социально-экономического развития, как во всем мире, так и в отдельном регионе.

Ключевые слова: общество, экономика, система, подсистема, экономика знаний, духовное производство.

JEL Classification Codes: A12

ECONOMY IN SYSTEM OF THE PUBLIC RELATIONS

Abstract

Current state of both the economic theory and the economic practice requires not “minor repairs”, but the entire re-thinking of the foundations of the existence of economics as one of the social sub-systems in the unified system *Nature-Society-Human*. It is clear that the way to surmount the ongoing economic collapse should be searched not in other “methods” of implementation of the principles that led to it, but in *finding new principles of the whole economic system*. In this context today’s crisis

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке Проекта фундаментальных исследований УрО РАН «Региональная экономика институтов инновационного развития» № 15-4-7-5

is the best foundation for the “revision” of all economic doctrines and postulations, and the perfect time for changing the vector of the social and economic development in the world, and in the separate region.

Keywords: society, economy, system, sub-system knowledge-based economy, mental production.

İCTİMAİ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNDƏ İQTİSADİYYAT

Xülasə

Həm iqtisadi nəzəriyyə, həm də iqtisadi praktikanın müasir vəziyyəti elədir ki, “kosmetik təmir” yox, iqtisadiyyatın, cəmiyyətin altsistemlərindən biri kimi, Təbiət – Cəmiyyət – İnsan vahid sistemində mövcudluğu əsaslarının özünün tamamilə yenidən dərk edilməsini tələb edir. Aşkardır ki, mövcud iqtisadi kollapsdan (iflasdan) çıxışı buna gətirib çıxaran eyni prinsiplərin reallaşmasının başqa “üsullarında” deyil, bütün iqtisadi sistemin başqa quruluş prinsiplərinin axtarışındadır. Bu mənada, bugünkü böhran həm bütün dünyada, həm də ayrıca regionda bütün iqtisadi doqma və postulatların “təftiş edilməsi” üçün ən yaxşı əsas və sosial-iqtisadi inkişaf vektorunun dəyişdirilməsi üçün ən əlverişli zamandır.

Açar sözlər: cəmiyyət, iqtisadiyyat, sistem, altsistem, biliklər iqtisadiyyatı, mənəvi istehsal.

Сегодняшний *экономический кризис*, по общему мнению, есть, прежде всего, *кризис мировоззрения, культуры, идеологии*. Это осознание тупика, к которому приводит любая экономическая система, в которой человек рассматривается не как *цель*, а как *средство*. Сегодняшний кризис – наилучшее основание для «ревизии» всех экономических догм и постулатов и наилучшее время для смены вектора социально-экономического развития, как во всем мире, так и в отдельном регионе. Системный характер нынешнего кризиса, его общемировое влияние сделали очевидной *принципиальную невозможность найти выход из него в пределах рыночных категорий и представлений*. Характерно, что в рыночном обществе все чаще Нобелевские премии по экономике стали выдавать, фактически, за отрицание самих основ рыночной экономики:

- в 2002 году Дэниел Канеман получает Нобелевскую премию по экономике за доказательство того, что людей можно считать *иррациональными*, что опровергает главный тезис экономической теории - о рациональности человеческого поведения;

- в 2009 г. Элинор Остром получает Нобелевскую премию за доказательство *эффективности коллективной деятельности*;

- главным претендентом на получение Нобелевской премии по экономике в 2009 г. экспертами назывался австрийский учёный Эрнст Фер, специалист по

так называемой «поведенческой экономике», описавший такое абсолютно абсурдное с точки зрения рынка явление, как *проявления альтруизма*.

Но ведь все эти явления давно и хорошо известны, изучены и описаны: эффективность коллективной деятельности тысячелетиями лежала в основании выживания и развития человеческих сообществ; «иррациональность» – это имманентное свойство личности, человека как субъекта; примерами человеческой «иррациональности» переполнены литературные, исторические, экономические и прочие устные и письменные источники; альтруизм давно считается необходимым условием выживания не только человеческого, но и животных сообществ и т.д. В чем же «откровение», достойное Нобелевской премии?

Впрочем, не меньше Нобелевского комитета удивил президент Франции Н. Саркози, который на открытии 40-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе призвал, фактически, к *самоуничтожению капитализма*, заявив, что необходимо «..перестраивать капитализм, *создавать капитализм нравственный*» [А.Пушков: «Капитализм не может быть нравственным - у него другая цель! Его задача – генерирование прибыли и сверхприбыли. Но сверхдоходы никак не сочетаются с нравственностью... Да, под влиянием СССР, коммунистических и социалистических движений на Западе была создана довольно мощная структура социальной защиты. Там поняли: лучше делиться с неимущими, чем переживать результаты их восстаний. Современный капитализм создал систему социальных амортизаторов. Но это вовсе не значит, что его внутренней логикой являются нравственность и ответственность. *Нравственный капитализм создать невозможно*» [3]]. Но ведь еще недавно «столпы» и «светила» нам объясняли, что капитализм нравственным не бывает, поскольку «..бизнес не интересуется справедливостью. Справедливость – это особая моральная категория. *А бизнес построен на корыстном интересе ...*» [1]. Нобелевский лауреат, кумир либералов Ф. фон Хайек утверждал: «Имеет ли какой бы то ни был смысл понятие социальной справедливости в экономической системе, основанной на свободном рынке? *Категорически нет*»[2]. Мерилом нравственности всегда была прибыль, а «справедливость» заменял «корыстный интерес» - на этом веками была выстроена вся система капиталистического производства.

Невозможно, конечно, представить, что члены Нобелевского комитета совсем не знакомы с общеизвестными фактами экономической и общественной жизни и истории. Столь же трудно предположить, что капиталист Н. Саркози не знает, как устроен капитализм.

Причина, видимо, в другом. «Альтруизм», «коллективизм как *эффективная форма хозяйства*», «нравственность» и другие совершенно противопоставленные рынку понятия рассматриваются, по-видимому, как некие возможные элемен-

ты новой экономической конструкции, свободной от недостатков существующей. Ведь совершенно очевидно, что выход из существующего экономического коллапса надо искать не в иных «методах» реализации тех же самых, что привели к нему, принципов, а *в поиске иных принципов устройства всей экономической системы.*

Итак, современное состояние, как экономической теории, так и экономической практики таково, что требует не «косметического ремонта», а полного переосмысления самих основ (философских, прежде всего) существования в *единой системе Природа - Общество-Человек* экономики как одной из подсистем общества.

Общество и Экономика

Общество – это саморегулируемая система, в которой расширение жизнедеятельности выступает в качестве конечной цели. Экономика в этой системе отвечает за создание и расширение искусственной среды обитания человека за счет преобразования материала биосферы в предметы потребления людей.

Однако задача обеспечения членов общества предметами потребления не является ни единственной, ни, быть может, главной задачей общества. Развитие общества, увеличение его жизнедеятельности достигается развитием социальной и психической составляющих человеческой личности, в конечном счете, отражающихся в уровне развития культуры. Человек меняет условия своего существования, создает мир материальной и духовной культуры, которая творится человеком в той же мере, в какой сам *человек формируется культурой.* Именно культура является отличительным признаком и человека, и общества, именно наличие культуры отличает общество от любого объединения животных.

Но что такое культура, и каково ее место в обществе как системе? Как говорит французский философ Эммануэль Мунье, "культура - это не отрасль, но *основная функция человеческой жизни*". "Цель культуры - полное осуществление всех возможностей человека". Иван Ильин пишет о том, что культура начинается там, где *духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму.* Духовность и культура - это два аспекта одного сущностного процесса: духовность - это факт субъективного восприятия человека, а культура - это проявление духовности для других [4].

Духовность традиционно понимается как способ самостроительства личности. По В. Соловьеву, духовность есть специфическое качество личности и раскрытие родовой сущности человека, отражающее *«богочеловеческую природу каждой отдельной особи».* Духовность как качество личности имманентно предполагает ориентацию человека на высшие ценности. Эти высшие ценности, определяемые учеными как Истина, Добро и Красота являются *объективными смысловыми значимостями,* объединяющими всех людей и *делающими жизнь осмысленной.*

Смысл, в данном случае, выступает в форме ценностей. Человек может продвигаться в своем развитии, только обретая конкретный смысл. Постигание смысла человеческой жизни происходит именно в результате духовного развития. Поэтому духовное развитие человека является основополагающим в его становлении как субъекта, как личности и даже как биологического вида.

Таким образом, *духовность – это смысл человеческой жизни.* Потеря смысла (В. Франкл) зачастую приводит к смерти конкретного индивида, т.е. к прекращению его физического существования. М. Каган определял духовность как необходимый *атрибут человека как субъекта.* Утрата духовности, по его мнению, означает утрату личностью ее субъектных качеств, ее вырождение.

Цель и предназначение общества, таким образом, состоят в том, чтобы обеспечить каждому его члену возможности и условия для осуществления *главной цели человека – духовного роста и развития.*

Задача экономики в таком контексте – создать всем членам общества материальные условия для возможности осуществления расширенного воспроизводства культуры и духовности. «Общество», - утверждает М.М. Голанский, - «развивает экономическую деятельность только потому, что она необходима для расширения других видов его деятельности. Чем выше уровень развития экономической деятельности, тем в общем случае создается больше емкости среды обитания человека. Следовательно, развитие этого вида деятельности – не самоцель, а всего лишь необходимое условие достижения конечной цели общества» [5, стр.37].

Об этом особенно важно помнить сегодня, когда, под интригующие разговоры о «постиндустриализме», «информационном обществе» и прочих интересных, но не имеющих реального экономического смысла вещах, фактически неуклонно реализуются постулаты самого примитивного «экономического детерминизма» и его еще более убогого следствия – «рыночного фундаментализма». Стремление перевести на рыночные основания все стороны общественной жизни, попытки просеивать через фильтр «экономической эффективности» явления культурной и духовной жизни столь же противоестественны, как попытки «хвоста вилять собакой». Общество, бесспорно, заинтересовано в расширении экономической деятельности, поскольку это создает для него дополнительную «жизненную емкость» и, соответственно, дополнительные возможности для расширения его главной, «внеэкономической» деятельности. Так же бесспорно и то, что экономическая подсистема обладает определенной, и даже весьма значительной, самостоятельностью, автономией от общества - в части определения средств и методов реализации задачи расширения «емкости жизненной среды» общества. В то же время, надо понимать, что задачи перед *экономикой как подсистемой* ставит именно и только *общество как целое.*

В единой системе, которой является общество, *производителем всех благ* (в том числе материальных благ, за производство которых отвечает экономика) также *может являться только общество в целом*, а не его отдельные агенты [Для того, чтобы сегодня частные предприятия могли зарабатывать на продаже мобильных телефонов и оказании услуг мобильной связи, все общество своим трудом должно было оплатить весь, более чем вековой, путь в космос. И так во всем].

В силу этого экономическая эффективность – это общественная, *народно-хозяйственная*, а не частная, эффективность: «никакая отдельно взятая составляющая этой деятельности (*экономической* – прим. автора) самостоятельно, сама по себе в изоляции не представляет никакой ценности для общества и должна оцениваться только как часть целого, только исходя из ее участия в получении общего результата. Иными словами, продукт любой составляющей экономической деятельности следует рассматривать лишь как частный эффект воздействия на результат целого. Общественная оценка этого продукта вне целого (т.е. *общества* - прим. автора) теряет всякий смысл» [5, стр.36].

Именно поэтому *сокращение расходов* на содержание детских садов, школ, ВУЗов, библиотек, учреждений науки и культуры и т.п. – для общества как системы *никогда не станет доходом*, а только долгосрочным, все разрастающимся убытком, поскольку это объективно приводит к сокращению его жизнедеятельности, к невыполнению обществом своей основной задачи – обеспечения условий для развития духовности и культуры человека. Все то же самое можно сказать и о закрытии «нерентабельных» производств и проектов (как это еще успели в космос слетать – вот уж где сплошная «нерентабельность»!)

В то же время, реализованные советской экономикой (*как системой народного хозяйства*) громоздкие и дорогостоящие проекты развития, индустриализации и модернизации целых отраслей экономики и регионов страны, изначально не преследовавшие целей прибыльности, тем не менее, столь значительно увеличили «жизненную емкость системы», что вот уже 20 лет мы все (в том числе и самая «работающая», судя по доходам, часть общества - «олигархи») живем, в основном, за счет этого, советского, наследства. Для нынешней, «рыночной», экономики такая эффективность недостижима.

Таким образом, экономика, будучи лишь *частью* целого – общества – причем *подчиненной* его частью (поскольку экономические цели, задачи, методы и инструменты их достижения *диктует общество*) объективно не может претендовать на какое-либо «главенство» над самим этим «целым». В силу этого всерьез говорить о каком-либо «экономическом детерминизме» нет смысла: экономика *должна быть подчинена* задачам общества, поскольку она есть не что иное, как инструмент, созданный обществом для достижения своих целей.

Человек и Общество

Вне общества нельзя стать человеком. В философии, начиная с Аристотеля, общественная природа считалась не столько составной, сколько ведущей в структуре человека. И.Г.Фихте считал, что понятие человека относится не к единичному человеку, *ибо такового нельзя помыслить*, а только к роду. Л. Фейербах также полагал, что *изолированного человека* не существует.

Все, чем обладает человек, чем он отличается от животных, является результатом его жизни в обществе. В обществе человек усваивает человеческое поведение; в обществе обуздываются животные инстинкты; в обществе человек усваивает язык, обычаи и традиции; здесь же человек воспринимает накопленный обществом опыт производства и производственных отношений. Известны случаи, когда в силу несчастных обстоятельств совсем маленькие дети попадали к животным. И что же? Они не овладели ни прямой походкой, ни членораздельной речью, а произносимые ими звуки подражали звукам тех животных, среди которых они жили. Их мышление оказалось столь примитивным, что о нем можно говорить лишь с известной долей условности.

Именно поэтому *сохранение общества – есть условие сохранения индивида*. Именно поэтому необходимо согласовывать действия индивида с целями общества - с тем, чтобы своими эгоистичными действиями не разрушить собственную среду обитания. *Ущерб, который наносит своими действиями индивид обществу - это ущерб, который он наносит самому себе*.

Инструментом гармонизации общественных и частных интересов является нравственность. Суть нравственности состоит в том, что она есть не что иное, как **непосредственное выражение общественной природы человека**, в силу чего *нравственность оказывается соединительным звеном между индивидом и человеческим коллективом* во всяком обществе на всех этапах исторического развития. Разрушение нравственности приводит к разрушению общества и деградации личности.

Легко понять, почему вдруг Н. Саркози заговорил о нравственности: «Сегодня большое возмущение вызывают гигантские бонусы, которые выплачивали себе банкиры, предприниматели, главы концернов. Иногда они достигали десятков миллионов долларов. Сейчас в условиях кризиса, когда государство выделяет десятки и сотни миллиардов этим обанкротившимся и полуобанкротившимся фирмам, такие бонусы выглядят как вызов общественному мнению. В благодатные времена на них закрывали глаза. Теперь иначе. Многие в США и Европе думают: «Вот эти люди, которые привели экономику к краху, они еще и выплачивали себе дополнительные гигантские суммы». И самое поразительное - продолжали выплачивать даже в 2008 г. в разгар кризиса. Вот вам и вся нравственность» [3].

Но, думается, вряд ли Н. Саркози вправе возмущаться и ожидать перемен, ведь именно на этом фундаменте – индивидуализме и рационализме – построено все здание капитализма. Здесь нет, и не может быть *«соединительного звена между индивидом и человеческим коллективом»*, человек здесь – «атом» общества, ни с кем не связанный и никому не обязанный. Отрицать это – значит отрицать сам капитализм. Именно поэтому «нравственный капитализм» – вещь недостижимая: тут уж или «нравственный», или «капитализм» [Возмущение Н. Саркози объяснимо только с позиций выразителя интересов общества (кем он, будучи Президентом страны, в данном случае и является). Если экономика – подсистема общества, действующая строго в пределах его интересов и обязанная, в силу этого, согласовывать и подчинять свои действия интересам общества, – то, конечно, эгоистичные действия менеджеров, как агентов экономической подсистемы, подрывающие безопасность всей системы, недопустимы и осуждаемы. Однако в рамках действующей системы – они абсолютно обоснованы, более того, *поощряемы* – поскольку *рациональны* – именно так, заботясь только о себе, и должен действовать «рациональный», «экономический» человек – основа и столп рыночной экономики – чем же возмущаться? Как говорится, за что боролись...].

Итак, при формировании экономической системы необходимо учитывать, что:

1. Человек, будучи триединой сущностью (дух, душа и тело) является, прежде всего, *существом духовным*. А это значит, что *развитие духовности – есть смысл и содержание человеческой жизни*. Познание мира и себя в этом мире составляют содержание жизни человека;

2. Человек реализует свои цели (духовные и материальные) в обществе, через общество и для общества;

3. Экономика – одна из подсистем общества, задача которой – создание и расширение искусственной среды обитания человека, внутри которой только и возможно осуществление основной цели человека и общества (*саморазвития*);

4. Производителем всех благ также является общество в целом, а не его отдельные агенты;

5. Экономическая эффективность – это общественная, *народнохозяйственная*, а не частная, эффективность;

6. Нравственность – это принцип существования человека в обществе и функционирования экономики как подсистемы общества.

На практике это означает, что экономическая деятельность должна регулироваться таким образом, чтобы не приводить к сокращению жизнедеятельности общества («жизненной емкости системы»), как, например, в России, когда в результате «либерализации» и «приватизации» страна оказалась отброшена

чуть ли не на довоенный уровень; как в мировой экономике, которой грозит, если верить экспертам, не менее чем 20% сокращение ВВП и несколько десятков лет экономического спада.

Как практически осуществить эти принципы в экономической деятельности? Не претендуя на универсальность и окончательность решения проблемы, тем не менее, предлагаем свой вариант решения (рис.1), представляющий **концепцию экономики знаний** и основанный на следующих принципиальных моментах [6]:

Рисунок 1 - Система категорий экономики знаний

- единство экономического поля;

- приоритетное развитие в нем духовного производства;
- соответствие механизма управления и показателей эффективности особенностям продукта каждого из производств. Это позволит вывести сферу духовного производства из-под влияния рынка, что должно способствовать повышению эффективности развития как каждого из производств в отдельности, так и всей системы в целом.

Предлагаемая модель является *отражением объективной реальности* – процесса познания. Мы полагаем, можно со всей уверенностью утверждать, что процесс познания *всегда* начинается в голове человека и только от человека зависит - какую *форму* будут иметь результаты его познавательной деятельности - форму записи, книги, материального объекта - или они так и останутся лишь его мыслью, идеей и не выйдут за пределы его сознания. Принципиально важным для понимания механизма функционирования единого экономического поля является тот факт, что ни одно из звеньев этой цепочки (духовное – информационное – материальное производство) не существует без других, их существование и развитие взаимообусловлено и взаимозависимо. Совокупность духовного, информационного и материального производств представляет собой единую технологическую цепочку производства и использования знаний: процесс производства знаний, начавшись в духовном производстве с создания идеальных (личностных) знаний, продолжается в информационном производстве посредством их кодирования и распространения и завершается овеществлением в материальном производстве.

С одной стороны, как информационное, так и материальное производства представляют собой не что иное, как представление в ином виде (кодифицированном и овеществленном соответственно) идеальных знаний, полученных в духовном производстве. Иначе говоря, целью информационного и материального производств является переработка знаний, полученных в духовном производстве. Остановка, неэффективная работа духовного производства автоматически влекут за собой замедление и остановку информационного и материального производств, поскольку они лишаются как предметов, так и средств труда.

С другой стороны, даже уникальные по своим возможностям воздействия на реальную жизнь человека и общества личностные знания, не будучи материализованными, оказываются потерянными для общества, для общественного прогресса. Фактически материализация знаний является одним из важнейших условий самого их существования.

Однако материальное производство всегда вторично по отношению к производству духовному, поскольку всегда лишь воплощает ранее созданные в духовном производстве образы и идеи. Это со всей очевидностью указывает на систему взаимосвязей и подчиненности в едином экономическом поле: источ-

ником и основой общественного богатства является духовное производство. Производство материальное является лишь более или менее успешным овеществителем идей, создающихся в духовном производстве. Информационное производство является связующим звеном между духовным и материальным производством, и сочетает в себе черты их обоих.

Итак, *основным условием* эффективного развития экономики, как системы должно стать *опережающее*, по сравнению с информационным и материальным производством, *развитие духовного производства в едином экономическом поле*.

Литература

- [1] Москвин А. Правый Ясин солидарен с левым Глазьевым: даешь ренту!// Экономика и жизнь, № 27. 2003г.
- [2] Богомолов О.Т. Экономика и общественная среда. // Экономическая наука современной России, 2005. №7(31). - С.14.
- [3] А.Пушков «Химера нравственного капитализма» Аргументы и факты 9(147) от 5 марта 2009 г.
- [4] Д. Кирьянов Христианское понимание культуры. <http://www.eduhmao.ru/info>
- [5] Голанский М.М. Современная политэкономия. Что век грядущий нам готовит? М.: «Эдиториал УРСС», 1998. – 152 с.
- [6] Диалектика материального и духовного производства в экономике знаний / Под общ. ред. акад. РАН А.И. Татаркина, д.э.н. В.И. Ефименкова. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. – Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2008. – 295 с.

AZƏRBAYCANDA İQTİSADI ARTIM VƏ ONUN DAVAMLILIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİ PROBLEMI

Q.S.Əlləzov

i.e.n., dos.,ADİU
tel:(+99412) 566-64-90; (+99450) 380-41-79

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 8 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 18 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015
Received 8 May 2015; accepted 18 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla Azərbaycanda iqtisadi artımın nəzəri və praktik aspektlərini, amillərini, dinamikasını araşdırmaqdan, onun dəyişkənliyinin səbəblərini və davamlılığının təmin edilməsi problemini öyrənməkdən ibarətdir. Tədqiqatda qısa və uzunmüddətli dövrlərdə iqtisadi artım müəyyən edən kəmiyyət və keyfiyyət amillərinin, xüsusilə təbii resursların, fiziki və insan kapitalının, əmək məhsuldarlığının, investisiyaların, yığımların, bazar konyunkturasının iqtisadi artıma təsirləri statistik materiallar əsasında təhlil edilib öyrənilmişdir. İqtisadi artımın davamlılığı baxımından prioritet keyfiyyət amillərinə verilmişdir. Real və potensial iqtisadi artım anlayışlarına aydınlıq gətirilmiş, onların səciyyəvi cəhətləri və amilləri öyrənilmişdir. Diqqət mərkəzində real iqtisadi artım davamlılığının və potensial iqtisadi artımın təmin edilməsi qoyulmuşdur. Tədqiqat işi, bütövlükdə sistemli təhlil üsulu əsasında yerinə yetirilmiş, onun elmi abstraksiya, funksional, kəmiyyət və keyfiyyət, statistik, normativ və pozitiv təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın orijinallığı, elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti iqtisadi artımın davamlılığına, onun sosial yönümlülüyünə və ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliyini təmin etməsi məsələlərinə diqqətin verilməsi, iqtisadi artımla onu müəyyən edən amillərin funksional asılılığının öyrənilməsi, Azərbaycanda iqtisadi artımın təbii resurs, onun xarici bazar konyunkturası asılılığından qurtarması, inovativ iqtisadi artım modelinin yaradılması və Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliyini artırmaq istiqamətində təklif və tövsiyələrin verilməsidir.

Açar sözlər: real iqtisadi artım, qısamüddətli iqtisadi artım, potensial iqtisadi artım, uzunmüddətli iqtisadi artım, davamlı iqtisadi artım.

JEL Classification Codes: F43

ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN AND THE PROBLEM OF ITS SUSTAINABILITY

Abstract

The main objective of the study - the study of the theoretical and practical aspects, the factors of the dynamics of economic growth in Azerbaijan, the study, based on the experience of developed countries, the reasons for its instability and the problems of sustainability. In a study based on statistical data to analyze and study the effect on the economic growth of quantitative and qualitative factors that determine economic growth in the short and long term, particularly natural resources, physical and human capital, productivity, investment, savings, market conjuncture. Priority, in terms of the sustainability of economic growth, given to qualitative factors. Clarifying the concept of actual and potential economic growth, and studied their characteristics and factors. Attention is focused on ensuring the sustainability of actual and potential economic growth. The study, in general, carried out on the basis of systematic analysis using such methods it as a scientific abstraction, methods of functional, qualitative and quantitative, comparative, statistical, normative and positive analysis. The originality, scientific novelty and practical significance of the study in paying attention to the sustainability of economic growth, its social orientation and issues of competitiveness of the economy, revealing a functional relationship between economic growth and determine its factors make proposals and recommendations towards the decoupling of economic growth in Azerbaijan on natural resources and foreign market conjuncture, creating an innovative model of economic growth and competitiveness of the Azerbaijani economy.

Key words: real economic growth, short-term economic growth, potential growth, long-term economic growth, sustainable economic growth.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ

Резюме

Основная цель исследования – исследование теоретических и практических аспектов, факторов, динамики экономического роста в Азербайджане, изучение, с учетом опыта развитых стран, причин его неустойчивости и проблемы обеспечения его устойчивости. В исследовании на основе статистического материала анализируется и изучено влияние на экономический рост количественных и качественных факторов, определяющих экономический рост в краткосрочном и долгосрочном периоде, особенно природных ресурсов, физического и человеческого капитала, производительности труда, инвестиций, накоплений, рыночной конъюнктуры. Приоритет, с точки зрения устойчивости экономического роста, отдается качественным факторам. Внесена ясность в понятия реального и потенциального экономического роста, и изучены их особен-

ности и факторы. Внимание сфокусировано на обеспечении устойчивости реального и потенциального экономического роста. Исследование, в целом, выполнено на основе системного анализа, с применением таких ее методов как научная абстракция, методов функционального, количественного и качественного, сравнительного, статистического, нормативного и позитивного анализа. Оригинальность, научная новизна и практическая значимость исследования в уделении внимания устойчивости экономического роста, его социальной направленности и вопросам обеспечения конкурентоспособности экономики страны, выявлении функциональной зависимости между экономическим ростом и определяющими его факторами, выработки предложений и рекомендаций в направлении устранения зависимости экономического роста в Азербайджане от природных ресурсов и их зарубежной рыночной конъюнктуры, создания инновационной модели экономического роста и повышения конкурентоспособности азербайджанской экономики.

Ключевые слова: реальный экономический рост, краткосрочный экономический рост, потенциальный экономический рост, долгосрочный экономический рост, устойчивый экономический рост.

Hər bir ölkənin makroiqtisadi siyasətinin məqsədi və əsas problemi iqtisadi artımın təmin edilməsidir, çünki cəmiyyətin iqtisadi rifahının və əhəlinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının və yüksəldilməsinin əsas təminatı iqtisadi artımdır. İqtisadi artım makroiqtisadi inkişaf sabitliyinin nəticəsi olmaqla yanaşı, həm də onun dayanıqlığının təminatçısıdır. İqtisadi artıma nail olunma makroiqtisadi və sosial problemlərin həllinə, ümumi iqtisadi tarazlığın qorunmasına, məşğulluğa, inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınmasına, işsizliyin və yoxsulluğun azaldılmasına və nəticədə sosial-iqtisadi sabitliyə və tərəqqiyə təminat verir. Ona görə də hər bir cəmiyyət hansı inkişaf səviyyəsində olmasından asılı olmayaraq həmişə iqtisadi artıma nail olunmasına cəhd göstərir və istehsal amilləri yığımının yüksək sürətini həvəsləndirməklə, onların ən səmərəli istifadəsinə təminat verməklə iqtisadi artım üçün şərait yaradır.

Lakin davamlı artıma və resursların tam istifadəsinə nail olunması asan məsələ deyil. Bunu müəyyən dövrlərdə dünyada baş verən (məsələn, 1930-cu, 1980-ci və 1990-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəlində və 2008-ci ildə) yüksək işsizlik və istehsalın tənəzzülləri göstərir. Hətta hökumətin artımı və məşğulluğunun stimullaşdırılması cəhdi çox vaxt inflyasiya və tədiyyə balansının böhranı ilə nəticələnir. Hətta cəmiyyət artıma nail olduqda da bu, kifayət qədər uzun müddət davam etmir. Bu isə onu göstərir ki, iqtisadiyyat tsiklik fəaliyyət göstərir və artım dövrü tənəzzül dövrü ilə əvəzlənir.

İqtisadi artım uzunmüddətli dövrdə istehsalın real və potensial həcmnin artımıdır. İstehsalın həcmnin və onun artımının ümumi göstəricisi ÜDM olduğundan, iqtisadi artım ÜDM-in (istehsalı və istifadəsi üzrə) və bu göstəricinin adambaşına

Q.S.Əlləzov: Azərbaycanca iqtisadi artım və onun davamlılığının təmin edilməsi problemi

düşən artım sürəti ilə xarakterizə olunur. Real iqtisadi artım pul ifadəsində (inflasiyasız) ÜDM artımıdır və onun səviyyəsi cəmiyyətin iqtisadi rifahının etibarlı göstəricisidir. Potensial iqtisadi artım isə ümumi iqtisadi tarazlığın qorunması və onun bir uzunmüddətli tarazlıq vəziyyətindən digərinə irəliləməsi ilə xarakterizə olunur. Potensial artım istehsalın real həcmindən asılı olmadan, iqtisadiyyatın istehsal qabiliyyətliliyinin illik faiz artımıdır. Real iqtisadi artım istehsalın real həcmində ifadə olunan artım sürətidirsə, potensial artım isə iqtisadiyyatın artım sürətidir. Potensial artım istehsalın potensial həcmnin və iqtisadiyyatın istehsal imkanlarının faizlə illik artımıdır. Ehtiyat güclərinin və işsizliyin artmaması üçün real iqtisadi artım sürətinin müvəqqəti potensial artım sürətini üstələməsi lazımdır. Lakin uzun müddət real iqtisadi artım sürəti potensial artım sürəti ilə məhdudlaşır.

Ölkənin iqtisadi potensialının genişlənməsi sürətini qiymətləndirdikdə adətən müəyyən dövr ərzində ÜDM-in real həcmnin artımından, əhalinin rifah halının inkişafını təhlil etdikdə və müxtəlif ölkələrdə həyat səviyyəsini müqayisə etdikdə isə adambaşına düşən ÜDM göstəricisindən istifadə edilir. Davamlı iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün orta və uzunmüddətli iqtisadi artımın təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Uzunmüddətli iqtisadi artım innovasiyalı amillərin istifadəsini əks etdirir. Ümumiyyətlə, iqtisadi artımla əlaqədar iki məsələ mövcuddur: qısamüddətli dövrdə istehsalın real həcmnin öz potensial səviyyəsinə mümkün qədər yaxın ola bilən real artımın təmin edilməsi problemi; uzunmüddətli dövrdə isə potensial iqtisadi artımın nə ilə müəyyən olunması məsələsi. Artımın uzunmüddətli yüksək sürətinə nail olmaq üçün iqtisadiyyatda qısamüddətli dövrdə real artımın davam etməsi vacibdir. Qısamüddətli dövrdə real artım resursların daha dolğun istifadəsi nəticəsində ola bilər. Lakin bütöv bir necə illər ərzində real artımın saxlanması üçün bu zaman istehsalın potensial artımı da baş verməlidir. Amma istehsalın potensial həcmi, müəyyən dərəcədə texnologiyanın inkişaf sürətindən, innovasiyanın səviyyəsindən, yeni növ xammalın kəşfindən asılı olaraq, vaxtaşırı dəyişə bilər. Lakin buna baxmayaraq onun artma meyilliliyi istehsalın real həcmnin artmasından daha sabit olur. Real iqtisadi artım daha çox tərəddüdlüyə meyilli olur və onun artım sürəti dəyişkən olur. Qısamüddətli dövrdə real iqtisadi artım sürətinin dəyişməsinin əsas səbəbi məcmu tələbin artımında baş verən dəyişikliklərdir. Qısamüddətli dövrdə məcmu tələb və istehsalın real həcmi eyni istiqamətdə dəyişir. Paralel olaraq istehsalın potensial həcmi artmadıqda istehsalın real həcmnin hər cür artımı son nəticədə dayanır. Bütün ehtiyat qüvvələri işlədiyi, əmək və digər resurslar tam istifadə olunduğu zaman istehsalın real həcmnin artım sürəti məhsul buraxılışının potensial həcmnin artım sürəti ilə məhdudlaşdırılır.

Deməli real artım potensial artım və məcmu tələbin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Əgər real buraxılış istehsalın potensial həcmindən aşağıdırsa, onda real artım məcmu tələbin kifayət qədər artımı şəraitində potensial artımı müvəqqəti üstələyə bilər. Lakin uzunmüddətli planda istehsalın real həcmi istehsalın potensial həcmnin imkan verdiyi qədər sürətlə arta bilər. Uzun müddətli iqtisadi artım əsasən təklifin

dəyişməsindən asılıdır. Əgər dövlət daha sürətli iqtisadi artımı təmin etmək istəyirsə təklifi stimullaşdırmalıdır.

Dövləti, bizi yalnız uzunmüddətli iqtisadi artım problemi qayğılandırmır. Həmçinin qısamüddətli iqtisadi artımın da müəyyən problemləri var. Qısamüddətli iqtisadi artım təklif amillərindən olan əmək və kapitaldan istifadə səviyyəsini əks etdirir. İqtisadiyyata təbii qeyri-sabitlik xas olduqda, artım tərəddüdü olur, onun sürəti yuxarı və aşağı olur. Dünya ölkələrinin inkişaf tarixi göstərir ki, hətta ən varlı ölkələr üçün də həmişəlik sabit artıma təminat yoxdur. Ona görə də hər bir dövlət qısamüddətli dövrdə iqtisadi artım sabitliyinin təmin edilməsi qayğısında olur.

Hazırda qısamüddətli dövrdə iqtisadi artım sürəti yüksək olan ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Son dövrlərdə əksər inkişaf etmiş ölkələrdə illik real iqtisadi artım sürəti 2-3% təşkil etdiyi halda, Azərbaycanda nominal iqtisadi artım sürəti xeyli yüksək olmuşdur.

Cədvəl 1. Azərbaycanada iqtisadi artımın (ÜDM) illik sürəti (əvvəlki ilə nisbətən, %-lə)

N	Göstəricilər	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	ÜDM	11,1	26,4	34,5	25,0	10,8	9,3	5,0	0,1	2,2	5,8
2	Adambaşına düşən ÜDM	2,5	4,7	4,4	6,8	6,3	0,88	5,4	2,1	4,0	4,0

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri B., 2014, səh. 38-39, 44.

Cədvəl 1-dən görünür ki, 2000-2013-cü illərdə Azərbaycanda iqtisadi artımın illik sürəti dəyişkən olmuşdur. Ən yüksək artım sürəti 2005-2007-ci illərdə olmuşdur. Bu dövrdən sonra isə onun sürəti azalmağa başlamışdır.

1996-2013-cü illərin ayrı-ayrı dövrlərində Azərbaycanda iqtisadi artımın ortaillik artım sürəti cədvəl 2-dəki kimi olmuşdur.

Cədvəl 2. Azərbaycanda iqtisadi artımın ortaillik sürəti, %

N	Dövlər	ÜDM ortaillik artım sürətləri	Adambaşına düşən ÜDM ortaillik artım sürətləri
1	1996-2000	17,5	16,0
2	2001-2005	21,5	20,3
3	2006-2010	27,6	26,0
4	2001-2010	24,5	23,1
5	1996-2010	22,1	20,7
6	2011-2013	10,8	9,3
7	201-2013	23,2	21,0

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hesablanıb.

Göstəricilərin təhlili göstərir ki, 1995-2013-cü illərdə Azərbaycanda iqtisadi artımın illik və ortaillik artım sürəti neft və qaz hasilatının yüksək olduğu illərdə yüksək

Q.S.Əlləzov: Azərbaycanda iqtisadi artım və onun davamlılığının təmin edilməsi problemi

olmuşdu. Bu isə onu göstərir ki, öyrənilən dövrdə Azərbaycanda iqtisadi artıma təsir amillərindən olan fiziki kapitalın və təbii resurs amilləri hesabına, xüsusilə də karbohidrogen mənşəli məhsulların istehsal edilməsi və dünya bazarında onların qiymətinin yüksəlməsi hesabına nail olunmuşdur. Bu dövrdə neft hasilatı 4,5 dəfə, əsas fondlar 76,2 dəfə, əsas kapitalla investisiya qoyuluşu 78,3 dəfə artdığı halda, iqtisadiyyatda məşğul olanların ortaillik sayı isə cəmi 1,2% artmışdır. Bunu cədvəl 3-də görmək olar.

Cədvəl 3. Bəzi əsas iqtisadi göstəricilər

N	Göstəricilər	1996-2000	2001-2005	2006-2010	1996-2013
1	Neft hasilatı	1,6 dəfə	1,6 dəfə	2,3 dəfə	4,5 dəfə
2	İqtisadiyyatla məşğul olanların ortaillik sayı	1,03%	1,04%	1,12%	1,22%
3	Əsas fondların istifadəyə verilməsi	8,8 dəfə	7,2 dəfə	1,2 dəfə	146,6 dəfə
4	Əsas kapitalla investisiya qoyuluşu	4,1 dəfə	6,0 dəfə	1,7 dəfə	78,3 dəfə

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır.

Neft sektorunun inkişafı hələ əmək resurslarından səmərəli istifadə edilməsi və bütövlükdə əhalinin gəlirlərinin arması demək deyil, çünki neft sektoru əməktutumlu sahə deyil və bu sahənin payına məşğul əhalinin cəmi 4% düşür. Məşğul əhalinin 1/3 hissəsindən çoxu kənd təsərrüfatının payına düşdüyü halda, bu sahənin ÜDM-dəki xüsusi çəki olduqca azdır və cəmi 5%-dən bir qədər çoxdur. Dünya ölkələrinin son 100 illik inkişaf təcrübəsi göstərir ki, əlavə təbii resursların cəlb edilməsinə əsaslanan uzunmüddətli iqtisadi artım olmamışdır. Bir çox ölkələrin, xüsusən Yaponiyanın və Cənubi Koreyanın inkişafı göstərir ki, təbii resurs ehtiyatlarının iqtisadi inkişafın əsas amillərindən olmasına baxmayaraq, onların mövcudluğu heç də yüksək səmərəli istehsalın yaradılmasının mütləq şərti deyil. Bu ölkələr insan kapitalı hesabına iqtisadi artım sürətinin gücləndirilməsinə və milli iqtisadiyyatın rəqabətliliyinin yüksəldilməsinə nail olmuşdur. Ona görə də Azərbaycanda hazırda iqtisadi artımın əsas problemi, onu xammal mənşəli məhsulların istehsal və ixrac asılılığından qurtarmaqdır və onun innovasiyalı və rəqabət qabiliyyətli sənaye mənşəli məhsulların istehsalı və ixracı hesabına artımını təmin etməkdir.

İqtisadi artımı təbii sərvətlərin tükədilməsi hesabına deyil, əsasən sərvəti qoruyub saxlayan və artıran, əlavə dəyər yaradan sahələrin inkişafı hesabına təmin etmək lazımdır. Uzunmüddətli dövr ərzində artımı saxlamaq üçün istehsalın potensial həcmi, yəni ölkənin istehsal gücü artmalıdır. Bunun üçün iqtisadiyyatda məcmu tələbin səviyyəsini artırmaq kifayət etmir, məcmu təklif yüksəlməlidir. Potensial iqtisadi artımın təmin edilməsi mövcud resursların həcmindən və onların məhsuldarlığından asılıdır. Resursların, xüsusilə də təbii resursların məhdudluğu və tükənməsi üzündən onların iqtisadi artımı təmin etmə həddi olduqca məhduddur. Hətta yeni xammal (məsələn neft və qaz) mənbəylərinin kəşf olunması yalnız qısamüddətli artıma sə-

bəb ola bilər. Deməli, potensial artımın mənbəyi amillərin səmərəli istifadə edilməsi və onların məhsuldarlığıdır. Amillərin məhsuldarlığı isə fiziki və insan kapitalının, təbii resursların və texnoloji biliklərin mövcudluğundan asılıdır. Məhsuldarlığın yüksəldilməsi vasitələrindən biri istehsal sferasına investisiyaların yönəldilməsidir. Ona görə də iqtisadi artımın təmin edilməsində investisiyalar əsas rol oynayır, çünki onlar həm real, həm də potensial artıma təsir edir. Onlar həm də məcmu tələbə və məcmu təklifə təsir edir. İqtisadiyyatın inkişafına investisiyanın təsir dərəcəsi bu effektlərdən (göstəricilərdən) hansının daha çox olmasından asılıdır.

Amillərin məhsuldarlığının (xüsusilə də fiziki kapitalın) istehsalın həcmi nə qədər artıracağı amillərin məhsuldarlığından asılıdır. İqtisadiyyatda gəlirliyin azalması qanunu fəaliyyət göstərdiyindən, kapitalın da səmərəliliyinin azalması baş verir. Ona görə də uzunmüddətli dövrdə davamlı artım təmin etmək üçün bütün amillərin kəmiyyətinin və onların məhsuldarlığının artırılmasına nail olunmalıdır. Bu problem Azərbaycan üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki Azərbaycanda iqtisadi artıma əsasən təbii və maddi amillərin hesabına nail olunur və onda insan kapitalının rolu olduqca aşağıdır.

Bütün nemətlərin və amillərin yaradıcısı insandır və əmək ilkin istehsal amillərindəndir və onun məhsuldarlığı cəmiyyətin və insanların həyat səviyyəsini müəyyən edir. Əmək məhsuldarlığı həm də istehsal amillərinin istifadəsinin və istehsalın ümumi səmərəlilik göstəricisidir. O, vaxt vahidi ərzində işçilər tərəfindən yaradılan əmtəə və xidmətlərin kəmiyyətini əks etdirir. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsi isə bir işçiyə düşən istehsal amillərinin kəmiyyətindən və texnologiyanın səviyyəsindən asılıdır.

Cədvəl 4. Azərbaycanda məhsuldarlığın və əməkhaqqının ortaillik artımı

Dövrələr	Əmək məhsuldarlığının artımı	Əməkhaqqının artımı
1996-2000	16,6	28,8
2001-2005	20,5	22,8
2006-2010	24,8	21,8
2001-2010	9,2	8,7
1996-2013	18,6	21,6
2001-2013	19,3	20,7

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır.

Cədvəldən göründüyü kimi 2001-2013-cü illərdə Azərbaycanda əmək məhsuldarlığının artımı əməkhaqqının artımı ilə müşayiət olunmuşdur. Əmək məhsuldarlığının artması iqtisadi artıma və orta gəlirli ailələrin gəlirlərinin artmasına səbəb olmasına baxmayaraq, gəlirlərdə artmaqda olan fərqi də artmışdır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, yaradılmış yeni dəyər əhali qrupları arasında düzgün bölünür. Bunu 5-ci cədvəldə verilmiş ÜDM-in dəyər strukturundan aydın görmək olur.

Cədvəl 5. ÜDM-in dəyər strukturu (cari qiymətlə), %

N		1995	2000	2005	2010	2013
1	Ümumi mənfəət (qarışıq gəlirlər)	66,4	66,6	63,6	56,3	59,0
2	Əmək ödənişləri	21,3	22,7	21,8	12,2	12,9
3	İstehsala və idxala vergilər	9,6	6,7	7,9	5,5	5,5
4	Mülkiyyət gəliri	2,7	4,0	6,7	26,0	22,6
	Y e k u n	100	100	100	100	100

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı 2014, səh. 383

Cədvəldən göründüyü kimi, ÜDM-də əmək ödənişlərinin xüsusu çəkisi digər göstəricilərindən azdır və son dövrlərdə aşağı olmuşdur, əvəzində isə mülkiyyətdən əldə olunmuş gəlirlər artmış və yüksək yer tutmuşdur.

Əmək məhsuldurluğunun yüksəldilməsi vasitələrindən biri istehsala investisiya qoyuluşudur. Investisiyaların həcmi ilə iqtisadi artım arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. ÜDM – dən istehsala nə qədər çox vəsait yönəlsə, iqtisadi artım göstəricisi də bir o qədər çox olur. Investisiyalar bilavasitə əmək məhsuldarlığına təsir etdiyindən, bir çox iqtisadçılar haqlı olaraq onu iqtisadi artımın əsas şərti hesab edirlər. Investisiyaların artması uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadi artım sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Lakin digər amillər dəyişməz qalarsa, ancaq əsas kapitala qoyulan əlavə investisiyaların sonrakı artımı “Gəlirlərin azalması” qanununun fəaliyyəti nəticəsində iqtisadi artımın azalmasına gətirib çıxarır. İlk investisiyaların iqtisadi artıma “Cəld Start” effektinin olması üzündən təsiri daha əhəmiyyətli olur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə olan bu cür vəziyyət Azərbaycanda da baş vermişdir. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi artımın olmamasına baxmayaraq, bu dövrdə neft sənayesinə və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar öz effektini vermiş və 1995-ci ildən sonra 10 ildən çox müddətdə iqtisadi artımın illik yüksək sürətini təmin edə bilmişdir. Lakin son illərdə inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, istehsalın texniki səviyyəsi yüksəldikcə gəlirliyin azalması prinsipinin fəaliyyəti nəticəsində iqtisadi artımın illik artım sürəti xeyli zəifləmişdir. Azərbaycanda investisiyanın multiplikativ əmsalı 1996-2000-ci illər üçün 3,6 olmuşsa, sonrakı dövrdə və hazırda 1,4 -dür. Tədqiq edilən dövrdə Azərbaycanda yığılma meyillik istehlaka meyilliyi üstələmişdir. Belə ki, 1996-2012-ci illərdə Azərbaycanda sərəncamda qalan gəlir 23,4 dəfə, yığım 158,8 dəfə artdığı halda, son istehlak cəmi 13,2 dəfə artmışdır.

Cədvəl 6. Azərbaycanda investisiyaya aid göstəricilər

N	Göstəricilər	1995	2000	2005	2010	2013
1	ÜDM-də daxili investisiyaların payı	7,0	9,7	16,8	17,6	23,7
2	Xarici investisiyaların ÜDM nisbəti	15,5	17,6	36,9	15,6	14,3
3	Cəmi investisiyaların ÜDM nisbəti	22,5	27,3	53,7	33,2	38,0
4	Ümumi yığımın ÜDM-də payı	7,2	30,2	44,5	45,9	45,1
5	Əsas fondların yığımının ÜDM-ə nisbəti	15,6	23,1	41,3	18,9	24,6
6	Əsas kapitala investisiyanın ümumi	47,5	75,0	85,7	70,1	81,2

	investisiya payı					
7	Əsas kapitala yönəlmiş investisiyanın ÜDM-ə nisbəti	10,7	20,5	46,0	23,3	30,9

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri, B.,2014, səh.403

Cədvəldən göründüyü kimi, investisiya qoyuluşu həcmi yüksək olmuşdur. Lakin investisiyalar yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrə deyil, əsasən təbii inhisar sahələrinə, neft sənayesinə, tikintiyə və infrastruktur layihələrinə yönəlmişdir. İqtisadiyyata yönəldilmiş investisiyalarda əsas yeri əsas kapitala yönəlmiş investisiyalar tutur. Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların ümumi investisiyalarda xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 85%, 2010-cu ildə 70,1 %, 2013-cü ildə isə 81,2 % təşkil etmişdir. Təhsilə ayrılan vəsaitin isə ÜDM-də payı 2,7%, onun ümumi investisiyalara nisbəti 2,8% təşkil etmişdir.

İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inkişaf təcrübəsi göstərir ki, insan kapitalına investisiyalardan ibarət olan təhsil dayanıqlı iqtisadi artıma nail olmada fiziki kapitaldan az əhəmiyyət kəsb etməmişdir. Təhsil həm də həyat səviyyəsini xarakterizə edən və insan inkişafı indeksinin göstəricilərindən biridir. Hər bir fərdin yeni biliklər əldə etməsi və yüksək ixtisasa yiyələnməsi əməkhaqqının artımını təmin etməklə yanaşı, həm də əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə səbəb olur. Ona görə də Azərbaycan dövləti öz siyasətini yüksəkkeyfiyyətli insan kapitalının formalaşmasında mühüm əhəmiyyəti olan təhsilin inkişaf etdirilməsinə və əhalinin təhsil əldə etmək təşəbbüslərinin həvəsləndirilməsinə istiqamətləndirməlidir. İnsan kapitalı fiziki kapitaldan fərqli olaraq yüksək xarici effekt yaratdığından və multiplikator effektinə malik olduğundan, iqtisadi artım üçün olduqca vacib amil hesab olunur. Elm və informasiya iqtisadiyyatına əsaslanan postindustrial cəmiyyətinin formalaşması insan kapitalına əsaslanır. İki yüzə yaxın ölkənin milli sərvətinin təhlilinə əsasən, Dünya Bankının ekspertləri hesablayıblar ki, hazırda milli sərvətin 16% istehsal fondları, 20% təbii resurslar, 64% isə insan və sosial kapitalın payına düşür.

Uzunmüddətli dövrdə investisiyaların davamlı artımını təmin etmək üçün, əlavə investisiyaları maliyyələşdirmək məqsədi ilə ölkə və əhali daha çox yığım etməlidir. Azərbaycanda investisiya qoyuluşunun artımı yığım artımı ilə müşayiət olunmuşdur. Belə ki, sərəncamda qalan ümumi gəlirdə yığımın payı 1995-ci il üçün 7,0%, 2000-ci il üçün 27,5%, 2005-ci ildə 45,7 %, 2010-cu ildə 47,7 % və 2012-ci ildə 47,4% olmuşdur. Bu dövrdə əhalinin əmanətləri də artmışdır. Əgər 1995-ci il üçün əhalinin əmanətlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 1995-ci il üçün 0,6%, 2000-ci ildə 1,7%, 2005-ci ildə 3,9% və 2013-cü ildə 11,1% olmuşdur. 1995-ci ilə nisbətən 2013-cü ildə daxili investisiyalar 92 dəfə, yığım 159 dəfə, əhalinin əmanətləri isə 252,5 dəfə artmışdır.

Tədqiq etdiyimiz dövrdə investisiyaların və əmanətlərin artmasında ölkədə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, siyasi və iqtisadi sabitliyin olması mühüm rol oy-

namışdı. İntestisiyaların, yığımin və əmanətlərin artımı isə son nəticədə iqtisadi artımın sürətlənməsinə səbəb olmuşdur.

Azərbaycanda iqtisadi artımın mənbələrindən biri də xarici investisiyalar olmuşdu. Xarici investisiyalar inkişaf etmiş ölkələrdə hazırlanmış və tətbiq olmuş ən yüksək texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsinə səbəb olsa da, xarici kapitalın iştirakı yaradılmış yeni əlavə dəyərin müəyyən hissəsinin ölkədən çıxmasına səbəb olur. İntestisiyalardan və əmanətlərdən düzgün istifadə edilmədikdə, onların səmərəlilik effekti aşağı olur. Bu çox vaxt investisiyalar və əmanətlər real sektorun əlavə dəyər yaradan sahələrinə yönəldilmədikdə, həyat qabiliyyəti olmayan və möhtəkir əməliyyatların maliyyələşdirilməsinə yönəldildikdə baş verir.

İqtisadi artım sadəcə olaraq - cəmiyyətdə istehsal olunan məhsulun ümumi həcmının artırılması kimi qiymətləndirilməməlidir. İqtisadi artım özlüyündə məqsəd olmadığından, onu keyfiyyət tərəfindən - əhalinin rifahının yüksəldilməsinin əsası kimi qiymətləndirmək lazımdır. İqtisadi artımın keyfiyyət qiymətləndirilməsi çox zaman həyat səviyyəsi göstəriciləri ilə yanaşı, həm də iqtisadiyyatın mütərəqqi struktur dəyişiklikləri və milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi göstəricisi ilə verilir. Azərbaycanın sənaye istehsalının strukturunda emal sənayesinin xüsusi çəkisi 2013-cü ildə 16,5% olduğu halda, mədənçıxarma sənayesinin çəkisi 77,2% təşkil etmişdir. 2013-cü ildə ÜDM-də məhsul istehsalının xüsusi çəkisi 63,4%, xidmətlərin xüsusi çəkisi isə 30,2% təşkil etmişdir.

Hazırda Azərbaycanda iqtisadi artımın başlıca problemi iqtisadiyyatda mütərəqqi struktur dəyişikliyinə edilməsi və onun iqtisadi artıma nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb etməsidir. İstehsal resurslarının səmərəli istifadə edilməməsi və onların qorunub saxlanmasına və innovativ amillərə əsaslanmayan iqtisadi inkişafın makroiqtisadi nəticəsi həmişə ölkədə istehsal olunan məhsulların aşağı rəqabət qabiliyyətliliyi, istehsalın yüksək resurs tutumluğu, onun hazır məhsul idxalı və xammal ixracı ilə şərtlənən strukturu və əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı olması ilə sinxronluq təşkil edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırda ən çox rəqabət qabiliyyətli sahəsi yanacaq – enerji sənayesidir və ixracda həmin sektorun xammal məhsulları üstünlük təşkil edir və onun xüsusi çəkisi 90% - dən çoxdur.

Bütün bunlar və iqtisadi artımın tələb və bölgü amillərinin məhdud olması mövcud istehsal resurslarından dolğun istifadəsinə və saxlanılmasına innovativ amillərdən istifadə edilməsinə stimulların aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. İnnovasiyalı iqtisadi artım istehsal amillərinin səmərəli istifadəsinə və keyfiyyətə təkmilləşməsinə əsaslanır və onun fərqli xüsusiyyəti tələb və bölgü amilləri tərəfindən yaranan maneələrin aradan qaldırılmasına dəqiq istiqamətlənməsidir.

İstehsalın genişlənməsinə birbaşa təklif amillərinin yaratdığı imkan istehsalın real həcmi artımının potensial imkanına uyğun sürətlə genişlənməsi üçün kifayət etmir. Ona görə də resursların faydalı məhsulunun maksimal miqdarını əldə etmək

məqsədilə onların səmərəli istifadəsinə imkan verən bölgüsünün həyata keçirilməsi təmin edilməlidir.

İqtisadi artım potensialının reallaşması üçün həm də gəlirlərin iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında bölgü qaydası da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bölgü amilləri həm iqtisadi artıma və həm də onun səmərəliliyinə təsir etdiyindən, tələb amilləri ilə birgə onun da stimullaşdırılması dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindən biri olmalıdır.

Hazırda Azərbaycan üçün əsas prioritetlər sənaye istehsalının inkişafı, yüksək əlavə dəyərli yeni məhsulların xarici bazarlara çıxışının təmin edilməsi, ölkədə daxili tələbatın stimullaşdırılması, tələb və bölgü amillərinin yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması və iqtisadi artımın səmərəliliyi ilə onun sosial yönümlüyünün qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi omalıdır.

Tələb və bölgü amillərinin yaratdığı manelərin aradan qaldırılması imkanı və artımın səmərəliliyi ilə onun sosial yönümlüyünün qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olunması istehsalçıların artımın nəticələri ilə istehlakçı məmnunluğunu artırmaq qabiliyyətindən və cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrinin səmərəli iqtisadi inkişafın üstünlüyündən istifadəyə qoşulmasından asılıdır.

İstehsalın artım həcmünün reallaşma imkanı tələb amillərindən asılı olduğundan, tələbin dinamikası istehsalın real həcmünün təbii səviyyəsinin genişlənməsindən geri qaldıqda, iqtisadiyyat iqtisadi artımın əldə edilən potensialını reallaşdırma bilmir, nəticədə natamam məşğulluq şəraitində sabillik yaranır, işsizliyin səviyyəsi artır və iqtisadi artım sürətində azalma baş verir.

Hər bir ölkənin iqtisadi artımına onun xarici iqtisadi əlaqələri mühüm təsir göstərir. Ölkənin xarici ticarət kvotası 25% çox olduqda, xarici iqtisadi əlaqələrin iqtisadi inkişafa stimullaşdırıcı təsiri yüksək olur. Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının açıqlıq dərəcəsi yüksəkdir. Bunu aşağıdakı cədvəldəki rəqəmlər açıq-aydın göstərir.

Cədvəl 7. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi (ABŞ dolları ilə)

		1995	2000	2005	2010	2013
1	Xarici ticarət dövriyyəsinin UDM-ə nisbəti	54.0	55.3	64.6	52.8	47.2
2	İxracın UDM-də xüsusi çəkisi	29.8	33.1	32.8	41.2	32.6
3	İdxalın UDM-də xüsusi çəkisi	31.3	22.2	31.8	12.7	15.5
4	İdxalın son istehlakda xüsusi çəkisi	32.2	31.2	64.2	31.9	34.7

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır.

Deməli, Azərbaycanda iqtisadi artım daha çox xarici amillər hesabına təmin olunmuşdur. Cədvəldən görüldüyü kimi, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi olduqca yüksəkdir. Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycanda xammal və enerji yönümlü, dünya bazarının konyunkturəsindən asılı, xammal ixracına və hazır məhsul idxalına əsaslanan iqtisadi artım modeli formalaşmışdır. İxracda əsas yeri xammal formasın-

Q.S.Əlləzov: Azərbaycanı iqtisadi artım və onun davamlılığının təmin edilməsi problemi

da neft məhsulu tutduğundan, hazırda onun qiymətinin yüksək sürətlə aşağı düşməsi perspektivdə sabit iqtisadi artıma təminat vermir və bu iqtisadi artım sürətinin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici iqtisadi konyunkturasından qurtarmaq və iqtisadiyyatın səmərəli strukturunu formalaşdırmaq üçün iqtisadiyyatda müəyyən innovativ struktur dəyişiklikləri həyata keçirilməlidir. Əsas diqqət rəqabətə davamlı məhsul istehsalına və onun dünya bazarına çıxarılmasına verilməlidir. Hazır məhsul ixrac edən sahələrin fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır və ixrac yönümlü sənaye siyasəti həyata keçirilməlidir. Hazır məhsul ixracı xammal ixracına nisbətən daha çox gəlir verir. Yüksək əlavə dəyərə malik olan məhsulların ixracına üstünlük verilməlidir.

İdxalı əvəz edən ölkə daxili sahələrin inkişafının multiplikativ effektini təmin edən istehsal sahələri inkişaf etdirməlidir. Əsas strategiya rəqabət qabiliyyətli innovativ inkişaf modeli formalaşdırmaq olmalıdır. Yalnız innovativ inkişaf modeli yaratmaqla ölkənin davamlı iqtisadi inkişafını təmin etmək, onun elmi-texniki potensialını və dünya bazarında rəqabətə davamlılığını qoruyub saxlamaq, ali təhsil müəssisələrinin inkişafını stimullaşdırmaq, ölkədə yeni iş yerlərinin açılması və daxili tələbatın ödənilməsi, milli valyuta məzənnəsini və əhalinin rifahını sabit və yüksək səviyyədə saxlamaq mümkündür. Ən əsas isə innovasiyalı model Azərbaycan iqtisadiyyatını xammal və enerji daşıyıcıları məhsullarından və onların xarici iqtisadi konyunkturasından asılılığından qurtara bilməsidir.

Nəticə

Azərbaycanda iqtisadi artımın əsas problemi ölkəni xammal mənşəli məhsulların istehsalı və ixracı asılılığından qurtarmaqdır və bunu innovasiyalı və rəqabət qabiliyyətli sənaye mənşəli məhsulların istehsalı və ixracı hesabına təmin etməkdir. İqtisadi artımı təbii sərvətlərin tükədilməsi hesabına deyil, əsasən sərvəti qoruyub saxlayan və artıran əlavə dəyər yaradan sahələrin inkişafı hesabına təmin etmək lazımdır. Azərbaycanda iqtisadi artıma əsasən təbii və maddi amillər hesabına nail olunduğu uzunmüddətli dövrdə davamlı artımı təmin etmək üçün bütün amillərin kəmiyyətinin və onların məhsuldarlığının artırılmasına nail olunmalıdır.

Uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsinin əsas vasitəsi investisiyadır. İntestisiyalar təbii inhisar sahələrinə, neft sənayesinə, tikintiyə və infrastruktur layihələrinə deyil, əsasən yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrə yönəldikdə, dayanıqlı artımı təmin edə bilər.

Hazırda Azərbaycanda iqtisadi artımın başlıca problemi iqtisadiyyatda mütərəqqi struktur dəyişikliklərin edilməsi və onun iqtisadi artıma nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb etməsidir. İqtisadi artımın tələb və bölgü amilərinin məhdud olması mövcud istehsal resurslarından istifadəsinə və saxlanılmasına innovativ amillərdən istifadə edilməsinə, stimulların aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.

İqtisadi artıma nail olmaq üçün iqtisadi dövriyyəyə yalnız resursların tam cəlb edilməsi təmin edilməməlidir, həm də onların istifadəsinin yüksək səmərəliliyini təmin etmək lazımdır. Onların maksimum miqdarda faydalı məhsul əldə olunmasını təmin edən bölgüsü aparılmalıdır.

Uzun dövrdə dayanıqlı artımın innovasiyalı amilləri hesabına təmin edilməsi daha səmərəlidir. Hazırda Azərbaycan üçün əsas prioritetlər sənaye istehsalının inkişafı, yüksək əlavə dəyərli yeni məhsulların xaricə çıxışının təmin edilməsi, ölkədə daxili tələbatın stimullaşdırılması, tələb və bölgü amillərinin yaratdığı maneələrin aradan qaldırılması və iqtisadi artımın səmərəliliyi ilə onun sosial yönümlülüüyünün qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi olmalıdır.

Ədəbiyyat

- [1] Й.Шумпетер. Теория экономического развития. 1954.
- [2] В.Гусаров. Типология факторов экономического роста и их развития. Вестник ТИСИБИ №1, 2008г.
- [3] Ю. Корчагин. Широкое понятие человеческого капитала.
- [4] Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. М., изд. ЛКИ. 2010.
- [5] N.Qreqori Menkyu. Ekonomiksin prinsipləri. B.2009.
- [6] Müstəqil Azərbaycan 20 il.B.2011.
- [7] Azərbaycanın statistik göstəriciləri B.2014.

TRANSMİLLİ ŞİRKƏLƏRİN RƏQABƏT QABİLİYYƏTLİLİYİNİN ƏSASLANDIRILMASI VƏ ONLARIN TRANSMİLLİ BİZNES SİSTEMİNDƏ ROLU

M.A.Allahverdiyeva

i.e.n., dos., ADIU
allahverdiyeva_muslummat@mail.ru
mob.tel.:(+99450) 5264420

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 15 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir
19 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 5 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi transmilli şirkətlərin rəqabətliliyinin əksər hallarda transmilli biznesin bütövlükdə rəqabət dərəcəsi ilə müəyyən olundugunu əsaslandırmaqdır. Bu mövqedən çıxış edərək, bizim fikrimizcə, transmilli şirkətlərin rəqabətliliyini həm xarici ticarət rəqabəti sistemində, həm də transmilli şirkətlərin özlərinin rəqabət sistemində tədqiqatını aparmaq lazımdır. Tədqiqat isə xarici və yerli alimlərin bu istiqamətdə tədqiqatlarının, məqalələrinin sistemli təhlilinə və məntiqi ümumiləsmə kimi tədqiqat usuluna əsaslanır. Tədqiqat isində transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinin ölkənin və sahənin rəqabət qabiliyyətliliyi ilə əlaqəsi, BİF və BİİF-in reyting metodologiyasının əsas üstünlükləri və çatışmazlıqları, rəqiblər üçün baryerlərin formalaşdırılması prosesi müəyyən edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində askar edilmişdir ki, transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinə iki mövqedən baxmaq lazımdır: -bir-birindən izolə edilmiş, ayrı-ayrı milli bazarlarda rəqabət; - müxtəlif daxili bazarlarda qiymət və rəqabət şərtləri bir-biri ilə sıx əlaqədar olan qlobal rəqabət. Bir sözlə, transmilli şirkətlər qlobal rəqabətdə başqa ölkələrdə yaratdıqları mövqelərini möhkəmləndirirlər. Tədqiqatın məhdudluqları hazırkı tədqiqat üçün daha səhih, səlahiyyətli məlumatların tələb olunmasındadır. Tədqiqatın elmi yeniliyi transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyi, transmilli biznesdə üç istiqamətdə - həm ölkələr, həm sahələr, həm də transmilli şirkətlər arasında rəqabət qabiliyyətliliyinin əsaslandırılmasındadır.

Acar sözlər: qlobal rəqabət, transmilli şirkət, transmilli biznes, rəqabət qabiliyyətlilik, beynəlxalq rəqabət.

JEL Classification Codes: F23

JUSTIFICATION OF THE IMPORTANCE OF COMPETITION IN MULTINATIONAL CORPORATIONS AND THEIR PLACE IN SYSTEM OF TRANSNATIONAL BUSINESS

Abstract

The main objective of the researches Competitiveness of Multinational Corporations in many respects is defined by degree of competition of transnational business in general.

From these positions, in our opinion, research of competition of multinational corporation, it is necessary to carry out in system of competition (foreign trade) and competition of multinational corporations. The method of research of this scientific research work is based on the systematic analysis synthesis of the methodical and logical analysis, articles and scientific works in this direction of domestic and foreign scientists. In this scientific work are defined by the conducted researches that competitiveness of multinational corporation should be considered from two positions: the competition in the separate, isolated one from another national markets and the global competition at which the prices and competitive conditions in different domestic markets are closely interconnected. In a word, at the global competition multinational corporations strengthen the positions created in other countries. Restrictions of research demand big statistical information. Scientific novelty and originality of research – is proved the importance of competition in multinational corporation and their place in transnational business which are based in the following three directions is revealed: competitiveness of the country, competitiveness from-raskli and competitiveness of multinational corporations.

Key words: global competition, multinational companies, international business, competitiveness, international competitiveness.

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ КОНКУРЕНТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Резюме

Основная цель исследования Конкурентоспособность транснациональных корпораций во многом определяется степенью конкурентности транснационального бизнеса в целом. С этих позиций, по нашему мнению, исследование конкурентности ТНК, следует проводить в системе конкурентности (внешняя торговля) и конкурентности самих транснациональных корпораций. Метод исследования этой научно-исследовательской работы основан на системном анализе, обобщении, методическом и логическом анализе статей и научных работ в этом направлении отечественных и зарубежных ученых. В этой научной работе с помощью проведенных исследований определено, что конкурентоспособность ТНК следует рассматривать с двух позиций: конкуренция на отдельных, изолированных один от другого национальных рынках; и глобальная конкуренция, при которой цены и конкурентные условия на разных внутренних рынках тесно взаимосвязаны. Словом, при глобальной конкуренции транснациональные корпорации укрепляют свои позиции, созданные в других странах. Ограничения исследования в потребности в большей статистической информации. Научная новизна и оригинальность исследования в обосновании значимости конкурентоспособности ТНК, и выявлении ее места в транснациональном бизнесе, который охватывает следующие три направления: конкуренто-

способность страны, конкурентоспособность отрасли и конкурентоспособность транснациональных корпораций.

Ключевые слова: глобальная конкуренция, транснациональные компании, международный бизнес, конкурентоспособность, международная конкурентоспособность.

Giriş. Beynəlxalq rəqabətin əsas subyektləri transmilli şirkətlərdir. Onlar transmilli biznesin bütövlükdə global strategiya çərçivəsində müxtəlif bazarlarda manevr etmə imkanlarına malik olan və bir çox mal satış bazarlarında, eyni zamanda rəqabət mübarizəsini həyata keçirən iri, çoxsahəli komplekslərdir. İqtisadi ədəbiyyatlarda transmilli rəqabəti müəyyən etmək üçün üç yanaşmanı fərqləndirirlər. Birinci halda, rəqabət gündəlik anlaşıma forması, yəni hər hansı bir işdə ən yaxşı nəticənin əldə olunması, qarşıdurma kimi başa düşülür. İkinci halda, rəqabəti tələb və təklifin tarazlaşdırılmasına imkan verən bazar mexaniziminin kriteriyası kimi müəyyən edirlər, bu, klassik iqtisadi nəzəriyyə üçün çox xarakterikdir. Üçüncü halda isə, rəqabətə sahə bazarının tipini müəyyən edən meyar kimi baxılır. Transmilli şirkətlərin rəqabətliliyinə təsir edən əsas amillər, hər şeydən əvvəl, əməyin məhsuldarlığı və əməyin tutumudur. Beynəlxalq təcrübədə rəqabət reytingi göstəricilərinin hesablanması metodları mövcuddur. Belə metodikalar müxtəlif göstəricilərin köməkliyi ilə qiymətləndirilən rəqabət qabiliyyətlilik amillərinin sayını müəyyən edir. Uğurun açarı kimi, intellektual insan resursları və onun aktivləşməsinə istiqamətlənmiş investisiyalar çıxış edir.

1. **Transmilli rəqabəti müəyyən etmək üçün müxtəlif yanaşmalar.** Transmilli şirkətlərdə rəqabətin əhəmiyyətinin dərinəndən əsaslandırılması üçün rəqabət anlayışının özünə traktovka vermək vacibdir. İqtisadi ədəbiyyatlarda rəqabəti müəyyən etmək üçün üç yanaşmanı fərqləndirirlər: (1,səh.9)

I yanaşma - rəqabət gündəlik anlaşıma forması, yəni hər hansı bir işdə ən yaxşı nəticənin əldə olunması və qarşıdurma kimi başa düşülür.

II yanaşma - rəqabəti tələb və təklifin tarazlaşdırılmasına imkan verən bazar mexaniziminin kriteriyası kimi müəyyən edirlər, bu, klassik iqtisadi nəzəriyyə üçün xarakterikdir.

III yanaşma - rəqabətə sahə bazarının tipini müəyyən edən meyar kimi baxılır. Bu yanaşma müasir mikroiqtisadi nəzəriyyəyə əsaslanır. Bu halda, rəqabətə bazarın xassəsi kimi baxılır. Belə bir anlayış bazarın morfoloqiyası nəzəriyyəsinin inkişafı ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Bazarda rəqabətin təkmilləşmə dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif bazar tiplərini fərqləndirirlər ki, onların hər biri üçün iqtisadi subyektlərin müəyyən davranışları xarakterikdir.

Rəqabət bazar münasibətlərinin iştirakçıları üçün ilk növbədə mal istehsalçıları üçün obyektiv-məcburi xarakter kəsb edir. Rəqabət mal istehsalçılarını sistemik

olaraq yeni texnologiyalar tətbiq etməyə, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, mal və xidmətlərin qiymətlərini yüksəltməyə və ya aşağı salmağa məcbur edir.

M.Porter belə bir təklif irəli sürmüşdür ki, hər bir müəssisə və TMSŞ gərək daxili bazarda, ilk öncə rəqabət üstünlüyü qazansın ki, gələcəkdə onun beynəlxalq bazarlarda rəqabət üstünlüyünü əldə etməsinə şansı olsun. Bizim fikirimizcə, müəssisənin rəqabət qabiliyyətinə (TMSŞ daxil olmaqla) əmətənin rəqabət qabiliyyətliliyi, ölkələrin rəqabət qabiliyyətliliyi, sahələrin rəqabət qabiliyyətliliyi kimi kateqoriyaların qarşılıqlı əlaqəsində baxılması vacibdir. Beləliklə, ölkənin rəqabət qabiliyyətini müəyyən edən əsas xarakteristikalarını göstərilən qruplarda birləşdirmək olar.

H.H.Qerçikovaya görə, beynəlxalq rəqabətin əsas subyektləri transmilli şirkətlərdir. Onlar transmilli şirkətlərin, bütövlükdə global strategiya çərçivəsində müxtəlif bazarlarda manevr etmə imkanlarına malik olan və bir çox mal satışı bazarlarında eyni zamanda rəqabət mübarizəsini həyata keçirən iri çoxsahəli komplekslərdir. Bu onları təsərrüfat konyunkturasının pisləşdiyi dövrlərdə müəyyən dayanıqlı gəlir əldə etmələrini təmin edir (2).

Daha sonra H.H.Qerçikova transmilli oliqopoliya çərçivəsində rəqabətin spesifik cəhətlərini fərqləndirir. Nəhəng firmaların istehsalının və kapitalının yüksək səviyyəsi bazar münasibətlərinin bütün strukturuna yeni keyfiyyət xarakteri verir; firma-nəhəngləri və autsayderlər arasında və eyni zamanda ən iri şirkətlər arasında rəqabət mübarizəsi kəskinləşir. Firma nəhəngləriylə müəyyən razılığa gəlmək, kompromis əldə etmək asanlaşır. Müasir şəraitdə rəqabət mübarizəsinin iqtisadi əsasları transmilli şirkət çərçivəsində birləşmiş iri mülkiyyətdir. Əksər sahələr əmtəənin istehsalı və satışına nəzarət edən, monopoliya qiymətini bazara tətbiq edən və onun ən yuxarı səviyyəsini dəstəkləyən iri şirkətlərin çox da böyük olmayan qruplarının əlindədir.

Transmilli şirkət rəqabətin iqtisadi metodları ilə yanaşı, birbaşa güc, baykot, məcburi birləşmə və rəqiblərə digər təsir etmə metodlarından istifadə edirlər.

Rəqabətin rolu, əsasən də, qiymət rəqabətinin rolu son iki onillikdə həm milli, həm də dünya mal bazarında əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İri şirkətlər əmtəə bazarında, eləcə də digər aparıcı istehsalçıların əmtəə-bazar xarakterini nəzərə alaraq, qiymət siyasətinin müxtəlif variantlarından istifadə etmək imkanına malikdirlər.

Demək olar ki, eyni cür potensiala malik olmayan və yeniliyin tətbiqini eyni dərəcədə tətbiq etmək istəməyən transmilli oliqopoliya iştirakçıları rəqabətin əsas silahı kimi dağıdıcı qiymət rəqabətindən imtina edirlər. Eyni maliyyə-texnologiyə ehtiyacları olan rəqib şirkətlərin qiymətlə mübarizə metodlarından, praktik olaraq, arzu edilən qələbə əldə olunmur.

Transmilli oliqopoliyalarda qiymətlərin endirilməsi əsasında cəbhəboyu hücum adətən güclə münasibətdə radikal irəliləyişlərin yaranması ilə, ayrı-ayrı transmilli

şirkətlərlərin rəqabət qabiliyyətinin kəskin artması ilə, onlara təsir sferasını zəbt etmək imkanı verir (məsələn, ABŞ bazarında yapon və elektrotexniki firmalar) (2).

2.Müasir qloballaşma və rəqabətliyə təsir edən əsas amillər. Qlobal rəqabətin daşıyıcıları, çox və az dərəcədə, milli dövlət şəklində iri qurumlar və böyük dərəcədə, bir-biri ilə rəqabət aparan təsərrüfat regionlarıdır. Milli çərçivə şəraiti tədqiqat və texnologiya sahəsinə intensiv kapital qoyuluşu haqqında qərar qəbulunda hər şeydən əvvəl plana daha çox güzəştə gedir. İnvestorlar müvafiq şərait və onun tələbinə cavab verən uyğun strukturlarda olduğu halda, həlledici şərt olur. Hansı şirkət ki, qlobal rəqabət şəraitində gələcək innovasiyalar üzərində ardıcıl iş aparmırsa, o da öz bazar payını itirir. Bu həm sahibkar strukturlarına, həm də regionlara aiddir. Dövlət fəaliyyəti, həmişə olduğu kimi, istər federal və ya yerli səviyyədə olsun, iqtisadiyyat üçün çərçivə şərti yaradır. Buna görə də, iri firma öz fəaliyyəti ilə yüzlərlə dünya ölkəsini əhatə etsə belə, demokratik ölkələr və onun əhalisi günahsız qurbanlara çevrilir. Heç şübhəsiz ki, sahibkarlıq sektoruna münasibətdə, dövlət fəaliyyəti üçün vəziyyət dəyişmişdir. Rəqabət qabiliyyəti, hər şeydən əvvəl, əməyin məhsuldarlığından və əməyin tutumundan aslıdır.

Mənbə: Beynəlxalq iqtisadi forum, 2013-cü il.

Şəkil 1. İstehsal prosesinin modernləşdirilmə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, 2012

Yüksək məhsuldarlıq. Əməyin xüsusi dəyəri nöqtəyi nəzərdən Yaponiya və Almaniya son on ildə məhsuldarlığını nəzərəcarpacaq dərəcədə yüksəlməsini yaşadı. İşçi qüvvəsinə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisinin bütövlükdə yüksəlməsi müşahidə olunan digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Yaponiyada, Almaniya əməyin dəyəri hər il orta hesabla 0.3 faiz azalmışdır. Belə vəziyyət bu ölkələrin iqtisadiyyatını, əsasən də emal sənayesini daha da rəqabət qabiliyyətli edib (bax şəkil 1) (3).

1- əməktutumlu metodlar və ya emal texnologiyasının əvvəlki nəsli. Daha progressiv və effektiv. 7- Dünyada emal texnologiyası.

Almaniya ilə onun Şərqi Avropa qonşuları arasında əməyin dəyəri arasındakı fərq gözəcarpacaq dərəcədə ixtisar olunub. Məlumdur ki, Almaniya son illər ərzində işçi qüvvəsinə xərclərin genişlənməsi onun iqtisadiyyatında yaxşı cəhətdən əks olunmuşdur. 2003-cü ildən başlayaraq, Avropanın əksər ölkələrində (Aİ-nin 28 üzvü) əməkhaqqının dərəcəsi yüksəldi, ortaillik göstəricisi 3% artdı. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə, hər şeydən əvvəl Şərqi Avropda 7%-dən artıq yüksəlməni nümayiş etdirdi. AB-də əməyin dərəcəsinin ən aşağı səviyyəsi Almaniya qeyd olunub (1,6%-dən yüksək olmamaqla). Belə bir vəziyyət Almaniyanın xeyirinə daha bir argument, yəni bu ölkənin biznes üçün ideal bir yer olduğunu deməyə imkan verir (bax şəkil 2.) (3)

Mənbə: Avrostat, 2013-cü il.

Şəkil 2. Avropada işçi qüvvəsinin dəyərinin artımı 2003-2012-ci illər (illik artım tempi % -lə)

Almaniyada yüksək məhsuldarlıq səviyyəsi sənaye standartlarının dəyişməsi ilə birbaşa şərtlənir. Bunu Ümumdünya İqtisadi Forumunun beynəlxalq mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış tədqiqatlar sübut edir. Tədqiqatın nəticəsinə əsaslanaraq, Almaniyanı daha proqressiv və effektiv emal texnologiyalarını tətbiq edən ölkə adlandırma bilərik.

Müasir dünyada uğurlu rəqabət mübarizəsi üçün iqtisadi qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün marketing tədqiqatları aparılır, bununla da iştirakçı firmalar istehlakçılara lazım olan mal haqqında və onların məqsədli auditoriyası haqqında dəqiq təsəvvür yaradırlar.

Rəqabətin əsas metodlarına qiymət və ya qeyri-qiymət rəqabətini aid etmək olar. Qiymət rəqabəti dedikdə rəqibdən aşağı qiymətlə mal satışı nəzərdə tutulur. İnkişaf etmiş bazar şəraitində qiymətin aşağı salınması istehsal xərclərinin azaldılması və ya gəlirlərin azaldılması hesabına baş verir. Rəqabət qabiliyyətlik – hazırkı məhsulun istehlakçı üçün cəlbedicilik dərəcəsidir. Rəqabət qabiliyyətlik məhsulun fərqli xüsusiyyətləri ilə deyil, onun məqsədli auditoriya üçün cəlbedici olması ilə əlaqədardır.

3. Beynəlxalq təcrübədə rəqabət reytingi göstəricilərinin hesablanması metodları. Beynəlxalq təcrübədə rəqabət reytingi göstəricilərinin hesablanması metodları mövcuddur. Belə metodikalar müxtəlif göstəricilərin köməyi ilə qiymətləndirilən rəqabət qabiliyyətlik amillərinin sayını müəyyən edir.

Dünya təsərrüfatı sistemində milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin daha dəqiq təhlili Beynəlxalq İqtisadi Forumunun (BİF) və Beynəlxalq İdarəetmə və İnkişaf İnstitutunun (Bİİİ) metodikası ilə aparılır.

Bununla belə, bu təşkilatların analitik məlumatları ölkələrin xarici iqtisadi inkişaf strategiyalarının və daxili potensial imkanları, ölkə spesifikasiyasının təhlili ilə birlikdə faydalı ola bilər (cədvəl 1).

Ölkələrin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinin təhlili rəqabət qabiliyyətlik amillərinin təyin edilməsi əsasında iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin uğurlu təyini üçün imkan verir. Bununla belə, obyektiv və subyektiv amillərin məcmusu iqtisadi fəaliyyətin (firma, əmtəə, ölkə, region) obyektlərin onların rəqiblərindən üstünlükləri haqqında təsəvvürlərini bilməsi vacibdir (4).

Cədvəl 1. BİF və Bİİİ-in reyting metodologiyasının əsas üstünlükləri və çatışmazlıqları

BİF (beynəlxalq iqtisadi forum) Üstünlüklər	Beynəlxalq iqtisadi idarəetmə və inkişaf institutu Üstünlüklər
Sorğu və səlahiyyətli göstəricilər əsasında iqtisadi səlahiyyətin müxtəlif sferalarının geniş əhatə olunması	Milli rəqabət qabiliyyətliliyinin və işgüzar mühitin effektivlik meyarlarının əsaslandırılmış formada təqdim olunması
Fasiləsiz olaraq metodologiyanın təkmilləşdirilməsi, yeni göstəricilərin, yəni dünya təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşması prosesini, onun ölkələrin rəqabət qabiliyyətliliyini	Reytingin müəyyən edilməsi üçün geniş spektrdə ölkənin iqtisadiyyatının praktik olaraq, bütün sferanı əhatə edən statistik və sorğu göstəricilərindən istifadə edilir (Bİİ 314, BİF isə 249 göstəricidən).

yətinə təsirini əks etdirən göstəricilərin əlavə olunması (qlobal rəqabət qabiliyyəti indeksi)	Metodologiyaların dəyərliyi son illər ərzində müxtəlif vaxt dövrlərində göstəriciləri obyektiv olaraq müqayisə etməyə imkan verir.
Ölkənin makro və mikro sferasını xarakterizə edən kəmiyyət, həm də, keyfiyyət göstəricilərini daxil edir	Ölkənin makro və mikro sferasını xarakterizə edən kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini daxil edir.
Çatışmayan cəhətləri:	Çatışmayan cəhətləri:
Sorğu nəticəsində əldə olunmuş rəqabət qabiliyyəti haqqında subyektiv göstəricilərin artıq miqdarı	Ölkələrin rəqabət qabiliyyətinin müəyyən edilməsində sosial amillərə, iqtisadi amillərdən daha az diqqət yetirilməsi.
Obyektiv müqayisənin aparılmasını çətinləşdirən aqreqat göstəriciləri tərkibinin vaxtaşırı dəyişdirilməsi	Mikrosəviyyədə iqtisadi subyektlərin funksiyasını xarakterizə edən çatışmazlıqları məsələsi, istehsalın rəqabət üstünlüyü strategiyası
	Sorğu materialların istifadəsinin nəticəsində obyektivliyin və hesabat obyektivliyinin azalması
	Ölkənin rəqabət qabiliyyətinin ayrı-ayrı aspektlərinin miqdar xarakteristikasının çatışmazlığı

4. Transmilli rəqabətdə baryerlərin formalaşdırılması prosesi. Daha çox rəqabətli ölkələrin rəqabət qabiliyyətlilik konsepsiyası təcrübəsi göstərdi ki, iqtisadi sistemin rəqabət qabiliyyətliliyi onun effektivliyinin yüksəldilməsində innovasiyaların və qeyri-standart yanaşmanın tətbiqinə əsaslanır.

Uğurun açarı kimi, intellektual insan resursları və onun aktivləşməsinə istiqamətlənmiş investisiya çıxış edir. Qeyd edək ki, bir çox hallarda D.Aakerin (5) haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, rəqabət bazarda güclü mövqə qazanmağa imkan verən, adi səviyyə və impulsu yüksəldən gəlir axınıni təmin etmək üçün əhəmiyyətli dərəcədə zəif və ya tamamilə olmaya bilər. Bu birinci faza uzun müddət ərzində mövcud ola bilər. Sonra ikinci faza, yəni rəqabətin ortaya çıxdığı dövr başlayır, amma bazar pozisiyası əvvəlki kimi sağlam bir biznes aparmağa imkan verir ki, bu da transmilli şirkətlərə potensial olaraq başqa, yeni kateqoriya və ya altkateqoriya yaratmaq üçün istifadə etməyə imkan verir.

Başqa bir strategiyada bazar pozisiyasını möhkəmləndirmək üçün vaxt qazanmaq, iri potensial rəqiblərlə müəyyən müddət ayaqlaşmaq üçün strategiya və təkliflərin işlənməsinə baxılır. D.Aakerə görə dörd növ maneə var (bax Şəkil 3.)

I baryer – investisiya baryeridir. Bu baryer rəqiblərə iqtisadi və texniki cəhətdən mövcud olmayan və ya cəlbədicilərin olmayan şəxsi təkliflərin işlənməsidir.

II baryer - kateqoriya və ya altkateqoriyaya istiqamətlənmiş gəlir və ya gəlir toplusunun əldə edilməsini yaradır.

III baryer - alıcı ilə münasibəti nəzərdə tutur. Ümumi fərdiliyə korporativ sosial proqram və ya kateqoriyaya istiqamətlənməklə ümumi maraqlara və təklifin funksional çərçivəsinə daxil olan, həm də hansı brendə baxılacaq, hansına yox - onu müəyyən etməyə yardımçı olur.

IV baryer – kateqoriya və altkateqoriya ilə möhkəm əlaqədə baxılan alternativlər toplusunda üstünlük əldə etmək üçün etalon statuslu brend əldə etməklə mümkündür (6).

Transmilli şirkətlər yeni metodların, yeni texnologiyaların tətbiqi əsasında innovasiyalar vasitəsilə rəqabət üstünlüyü əldə edir. İnnovasiya məhsulun dizaynında, istehsal prosesində, marketing yanaşmasında əməkdaşların ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi proqramlarında ortaya çıxma bilər. İnnovasiya əksər hallarda nəzərə çarpmayan nailiyyətlər inteqrasiyasına əsaslanan sadə yaxşılaşma hallarını təqdim edir.

Şəkil 3. Rəqiblər üçün baryerlərin formalaşdırılması prosesi

5. Transmilli biznesdə rəqabət üstünlüyü determinantı. K.Q.Borodininin fikrinə görə, rəqabət üstünlüyü determinantına daxildir (7):

1. Əsas ehtimallar. Rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, hər bir iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkə istehsalın daha vacib amillərini yaratmalıdır (ixtisaslaşmış iş qüvvəsi və ya istehsalın elmi-texniki bazası).

Rəqabət üstünlüyünü dəstəkləmək üçün ixtisaslaşma amili gərək yüksək olsun. Bu halda rəqiblər, sadəcə olaraq, rəqabət üstünlüyü əldə olunmasına imkan verən bütün amilləri nəzərə ala bilməzlər və ya bunu etmək onlar üçün bir qədər çətin olacaq. Belə ki, onların yaradılması üçün daha çox vaxt və çoxlu vəsait tələb olunur.

2. Tələbat və tələb. Ölkə rəqabət üstünlüyünü daxili tələbin istehlakçıların tələbatlarını əks etdirdiyi sahələrdə əldə edir.

3. Eynicinsli və qarışıq sahələr. Milli üstünlüklərin üçüncü mənbəsi ölkədəki beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətli olan əsas, doğma və dəstəkləyici sahələr təşkil edir. Bu halda onlar az xərclə istehsal amillərini daha yaxşı formada təmin etməyi bacarırlar.

4. Strateji idarəetmə və rəabət. Ölkələrdəki şərait şirkətin yaradılmasının spesifikasiyasını, həm də daxili rəqabətin xarakterini müəyyən edir. Sahələrin rəqabət qabiliyyəti sahələrin rəqabət üstünlüklərinin mənbələrinə, həm də, bu ölkə üçün xarakterik olan şirkət modelinə və idarəetmə təcrübəsinin vəhdətinə əsaslanır (8).

Transmilli şirkətlərin xarici bazara çıxışını dörd əsas səbəblə müəyyən edirlər (10):

1) Yeni müştərilərin cəlb edilməsi. Xarici bazarın mənimsənilməsi gəlirlərin artmasına və uzunmüddətli yüksəlişə imkanlar açır. Bu variant daxili bazar doyduğu halda, daha cəlbədidir.

2) Xərclərin ixtisarı və rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi. Bir çox şirkətlər məhsulun ixracının vacibliyi ilə qarşılaşır, çünki onların bazarında maksimal satış həcmi istehsal və ya təklif effekti hesabına və bu əsasda rəqabət qabiliyyətli xərc səviyyəsinin təmin olunmasında kifayət etmir.

3) Əsas səlahiyyətlər hesabına üstünlük. Konkret imkanlara və səlahiyyətə malik olan şirkətlər rəqabət üstünlüyünü təkcə daxili bazarda deyil, eləcə də xarici bazarda da əldə etməlidir.

4) Bazarın genişlənməsi hesabına risklərin azaldılması. Xarici bazarın mənimsənilməsi şirkəti daxili bazarda əməliyyatlardan asılılığını azaldaraq, sahibkarlıq riskini aşağı salır.

Transmilli şirkət bir və ya bir neçə seçilmiş xarici bazara çıxarkən beynəlxalq rəqabətə daxil olur. Qlobal rəqabət haqqında transmilli şirkət öz fəaliyyətini bir neçə kontinentdə həyata keçirirsə və dünya bazarında liderliyə can atırsa, o vaxt danışmaq olar. Transmilli şirkətlər arasında rəqabət mübarizəsi miqyasında fərqlər var, onlardan bəziləri bir neçə ölkədə fəaliyyət göstərir, öz məhsullarını 5, 10 ölkədə satır və öz fəaliyyətini hər il xarici bazarlarda genişləndirir.

Transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinə iki mövqedən baxmaq lazımdır:

- bir-birindən izolə edilmiş, ayrı-ayrı milli bazarlarda rəqabət və müxtəlif daxili bazarlarda rəqabət və qiymət şərtləri bir-biri ilə sıx əlaqədə olan qlobal rəqabət.

Bir sözlə, transmilli şirkətlər qlobal rəqabət aparmaqla başqa ölkələrdə yaratdıqları mövqelərini möhkəmləndirirlər.

Nəticə

Transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinin, əksər hallarda, transmilli biznesin bütövlükdə rəqabət dərəcəsi ilə müəyyən edildiyi nəticəsini çıxarmaq olar.

Bu mövqedən çıxış edərək, bizim fikrimizcə, transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyini xarici ticarət rəqabəti sistemində və bir də transmilli şirkətlərin özlərinin rəqabəti sistemində tədqiqatını aparmaq lazımdır. Transmilli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinə iki mövqedən baxmaq lazımdır:

- bir-birindən izolə edilmiş, ayrı-ayrı milli bazarlarda rəqabət və müxtəlif daxili bazarlarda rəqabət və qiymət şərtləri bir-biri ilə sıx əlaqədə olan qlobal rəqabət.

Bir sözlə, transmilli şirkətlər qlobal rəqabətdə başqa ölkələrdə yaratdıqları mövqelərini möhkəmləndirir.

Ədəbiyyat

- [1] Девяткин Е.А. Теория и практика конкуренции, М., Инфра, 2010-325с.
- [2] Герчикова И.Н. Международные экономические организации, М., Консалтингбанкер, 2002, 624с.
- [3] WWWger.weforum.org.World ekonomik forum.Global Competitiveness. Report 2014
- [4] WWW.ekon.msu.ru
- [5] Aker D. Стратегические рыночное управление пер. с англ. срб, Питер, 2007-496с.
- [6] WWW rfes.ru irw)
- [7] Бородин К.Г. Теория международной торговли и торговая политика (WWW. rfes. ru/ rvv/ 2BC704 19-18 pdh)
- [8] WWW.ekonomy-Web.org/p=154/p=155/

ЗНАЧИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В ИНТЕГРАЦИИ ТЮРКСКИХ СТРАН И УКРЕПЛЕНИИ ИХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

А.Я.Рзаев

д.ф.э. АГЭУ

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 19 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 23iyun;
online-da çap edilmişdir 6iyul 2015
Received 19May 2015; accepted 23June 2015; published online 6July 2015

Резюме

Статья посвящена улучшению геоэкономического положения тюркских стран и усилению интеграционных процессов между ними посредством участия в международных транспортных коридорах. Анализ показывает, что улучшение геоэкономического положения, как отдельной страны, так и группы взаимодействующих стран связано с вовлечением в геоэкономическую ось Евразии, определения центра геоэкономического пространства и поступательного движения в его сторону, получения доступа к мировому доходу посредством кластерной борьбы и участия в формировании интернационализированных воспроизводственных ядер. Кластерная борьба на мирохозяйственном пространстве даст дальнейший толчок интеграции между тюркскими странами и сделает ее взаимовыгодной и бесповоротной. Международные транспортные коридоры могут выступать инструментом, позволяющим достичь эти цели, и даже системообразующим фактором во внешнеэкономических и мирохозяйственных связях стран.

Ключевые слова: геоэкономика, международные транспортные коридоры, мировой доход, геоэкономическая рента, геоэкономическая ось.

Jel Classification: F15; F23

TÜRK ÖLKƏLƏRİNİN İNTEQRASIYASI VƏ ONLARIN QEOSIYASI VƏZİYYƏTLƏRİNİN MÖHKƏMLƏNMƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DƏHLİZLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Хыласə

Məqalə Türk ölkələrinin geoiqtisadi mövqeyinin yaxşılaşdırılması və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində iştirak vasitəsilə onlar arasında inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsinə həsr olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, həm ayrı-ayrı ölkələrin, həm də qarşılıqlı fəaliyyətdə olan ölkə qruplarının geoiqtisadi mövqeyinin yaxşılaşdırılması Avrasiya geoiqtisadi oxuna qoşulma ilə, geoiqtisadi məkanın mərkəzinin müəyyənləşdirilməsi və ona doğru qəti hərəkətlərlə, klaster mübarizəsi vasitəsilə dünya gəlirinə çıxış əldə etmək və beynəlmilləşdirilmiş təkrar istehsal nüvələrinin

formalaşdırılmasında iştirakla əlaqədardır. Dünya iqtisadi məkanında klaster mübarizəsi Türk ölkələri arasında inteqrasiyaya gələcəkdə təkan verəcək və onu qarşılıqlı cəhətdən əlverişli və qəti edəcəkdir. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri bu məqsədə çatmağa imkan verən vasitə və hətta bu ölkələrin xarici iqtisadi və dünya təsərrüfatı əlaqələrində sistem yaradıcı amil kimi çıxış edə bilər.

Açar sözlər: qeoiktisadiyyat, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri, dünya gəliri, qeoiktisadi renta, qeoiktisadi ox.

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS IN THE INTEGRATION OF TURKIC COUNTRIES AND TO STRENGTHEN THEIR GEOPOLITICAL POSITION

Abstract

The article is about strengthening of the geoeconomic position of Turkic countries and integration processes among them through their participation in international transport corridors. A research allows to state that strengthening of the geoeconomic position of both a country and of a group of cooperating countries depends on inclusion into the geoeconomic axle of Eurasia, determination of the center of the geoeconomic space and progressive movement towards it as well as gaining an access to global income through cluster competition strategies and participation in formation of internationalized reproduction cores. Cluster competition strategy within world economic space will generate further impetus for integration processes among Turkic countries; will make it mutually beneficial and irrevocable. International transport corridors may become a tool allowing gaining those aims and even be a system forming factor in international and global relations of Turkic countries.

Key words: geoeconomics, international transport corridors, global income, geoeconomic rent, geoeconomic axle.

Процессы экономической интеграции между странами, с целью увеличения эффективности своих экономик, повышения их конкурентоспособности, получения доступа к мировому доходу и повышения уровня благосостояния своего населения, с конца XX-ого и начала XXI-го столетия, приняли глобальные масштабы. Крупные страны, помимо всего прочего, используют процессы международной экономической интеграции для втягивания в свою «орбиту» все большее количество стран в полицентричном мире. Другие страны используют международную экономическую интеграцию для активного участия в международном разделении труда и включения в процессы глобализации, зачастую формируя субрегиональные интеграционные объединения. Хорошим примером этому являются АСЕАН и МЕРКОСУР. Результатом этих процессов является такая тенденция пространственного развития мировой экономики, как

регионализация. Процессы регионализации не противоречат процессам глобализации так как во многих случаях наблюдается тенденция к дальнейшему объединению и укрупнению этих группировок стран как в случае с ЕС и Союзом южноамериканских наций (УНАСУР).

Международная экономическая интеграция наиболее успешно происходит между странами, обладающими сходным уровнем экономического развития, общностью исторических, культурных и социальных устоев.

Исходя из всего вышесказанного, ясно, что на данном этапе существуют серьезные предпосылки и более того, исторический шанс для интеграции между тюркскими народами. По нашему мнению интеграция между тюркскими странами должна происходить не вокруг определенного ядра, как в случае с НАФТА. Решающим фактором здесь должна выступать интеграционная ось стран, которую должны сформировать Казахстан, Азербайджан, Турция.

Оценивая нынешний уровень интеграции между этими странами, приходится говорить о ее не высоком уровне. Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном в 2013 году составил 1% и 0,28% всего внешнеторгового оборота этих стран соответственно [10, 11]. Внешнеторговые обороты этих стран с Турцией составляют менее десятой доли процента ее суммарного внешнеторгового оборота [12]. Динамика внешнеторгового оборота, хотя и имеет некоторый положительный тренд, значительно отстает от темпа роста внешнеторговых оборотов этих стран.

Таблица 1. Динамика показателя открытости экономик Турции, Азербайджана и Казахстана по отношению друг к другу

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
KZ/AZ	0,002	0,003	0,003	0,004	0,002	0,002	0,001	0,002	0,002
AZ/KZ	0,008	0,011	0,011	0,010	0,005	0,006	0,004	0,006	0,005
TR/AZ	0,001	0,001	0,003	0,002	0,002	0,001	0,002	0,003	0,002
AZ/TR	0,044	0,037	0,051	0,029	0,023	0,018	0,027	0,030	0,027
KZ/TR					0,012	0,013	0,016	0,017	0,015
TR/KZ					0,002	0,003	0,004	0,004	0,004

Таблица рассчитана автором на основании данных статистических органов трех стран.

Нами был проведен анализ динамики показателя открытости экономик данных стран по отношению друг другу (таблица 1). Анализ показал понижающий тренд данного показателя по всем трем парам стран.

Необходимо отметить, что анализ тех же показателей всех стран с Российской Федерацией показывает устойчивый положительный тренд. Здесь, конечно

же значительную роль играет гравитация РФ в международной торговле близлежащих стран, а также участие Казахстана в Таможенном Союзе ЕАЭС.

Для дальнейшего анализа и оценки тесноты связи между экономиками трех стран нами были получены коэффициенты корреляции между показателями ВВП, внешнеторгового оборота стран и внешнеторгового оборота стран с ВВП стран - партнеров.

**Таблица 2. Коэффициенты корреляции между показателями ВВП
Турции, Азербайджана и Казахстана**

	Азербайджан	Казахстан	Турция
Азербайджан	1	0,98	0,96
Казахстан		1	0,94
Турция			1

Как видно из Таблицы 2 между показателями ВВП стран существует сильная корреляционная связь, что означает совпадение бизнес - циклов анализируемых стран. При этом необходимо указать, что в анализируемом периоде (2005-2013 гг.) имел место мировой финансовый кризис, который мог бы подкорректировать результаты.

**Таблица 3. Коэффициенты корреляции между показателями
внешнеторговых оборотов Турции, Азербайджана и Казахстана**

	Азербайджан	Казахстан	Турция
Азербайджан	1	0,77	0,75
Казахстан		1	0,99
Турция			1

Результаты Таблицы 3 выявляют сильную корреляционную связь между внешнеторговыми оборотами Турции и Казахстана, что позволяет сделать вывод об общей согласованности движения показателей этих стран. В тоже время корреляционная связь между показателями Азербайджана с показателями обеих стран средняя и граничит со слабой, что согласуется с понижательным трендом динамики показателя открытости экономики Азербайджана для этих стран.

**Таблица 3. Коэффициенты корреляции между показателями ВВП
Турции, Азербайджана и Казахстана и показателями внешнеторговых
оборотов со странами-партнерами**

	ВТО с Турцией	ВТО с Казахстаном
ВВП Азербайджана	0,81	0,61
	ВТО с Турцией	ВТО с Азербайджаном
ВВП Казахстана	0,97	0,57
	ВТО с Азербайджаном	ВТО с Казахстаном
ВВП Турции	0,83	0,92

Анализ в разрезе связи внешней торговли в ВВП стран показал наиболее слабую связь между Азербайджаном и Казахстаном. Иными словами, двухсторонняя торговля между этими странами очень слабо влияет на развитие экономик этих стран.

Весь предыдущий анализ и учитывая факт того, что ВВП всех трех стран, а также их внешнеторговые обороты за анализируемый период росли, можно сделать вывод, что Турция, Азербайджан и Казахстан развивают внешнеторговые отношения больше с другими странами, нежели между собой. В некоторых случаях возможно экономические интересы стран не совпадают, либо находятся под влиянием других факторов. Ответ на этот вопрос требует отдельного и более углубленного анализа, включая не только факторы экономического характера.

Известно, что Казахстан уже определился с вектором своего интеграционного развития, вступив в Таможенный союз (ЕАЭС), ориентированность Турции на ЕС и политика балансирования Азербайджана тоже достаточно известны.

В этой ситуации Азербайджану, Турции и Казахстану необходимо искать точки соприкосновения общих интересов и платформу для сотрудничества в других плоскостях.

В первой декаде нашего столетия была замечена доминантность геоэкономического пространства над геополитическим и геостратегическим, а подтверждением этого трансформационного явления стал мировой финансовый кризис в начале его второй декады (2008 г.). Этот кризис, по сути, конкретно показал современному миру приоритеты цивилизационного развития наступившего III-го тысячелетия. Вместе с тем, также в начале второй декады мы стали свидетелями стремительной перестройки, а в отдельных случаях и формирования стратегий инновационного поведения как государств и межгосударственных блоков, так и транснациональных корпораций на мировом экономическом пространстве, то есть на геоэкономическом пространстве, в условиях развития глобализационных процессов в современном мире. В результате, современное человечество столкнулось с новой парадигмой своего инновационного развития, не обладая полноценным и более или менее проверенным комплексом инструментов и механизмов оперирования и оценки нынешней ситуации.

Специалисты в области геоэкономики предлагают различные методы определения и оценки геоэкономического положения и оперирования в геоэкономическом пространстве. На наш взгляд, заслуживает особого внимания гексагональная модель А.И.Некlessы – *Rax Economiana*, которая рассмат-

ривает проблему в контексте регионализма, разделяя мировое пространство на шесть регионов-континентов:

– виртуальный «континент» и штаб мировой экономики «Новый Север» с центром «Давосская культура» и периферией, где располагаются транснациональные корпорации, глобальная система бирж и ВТО;

– континент «Запад», который характеризуется как второй ярус геоэкономической структуры современного мира, и получает существенные прибыли за счет экспорта капитала и инновационных технологий, а также их тиражирования в других регионах нашей планеты с центром – «НАТО» и периферией регионы и блоки Европы, Северной Америки, СНГ;

– «континент Новый Восток» – мировой товарный производитель и второе промышленное пространство планеты с центром «АТЭС» и периферией Северная Америка, Большой Китай, Япония, ЮВА, Россия, Латинская Америка;

– «континент Юг», который характеризуется как производитель сырья с центром «Сырьевые картели» и периферией Россия, Ближний и Средний Восток, Центральная и Южная Азия, Южный Кавказ, Африка;

– «континент Гипер Север (Гиперсевер)», воплощающий в себе характеристики и «Нового Востока» и «Юга» с центром «Русский мир»;

– «континент «Глубокий Юг», так называемый, мировой андеграунд – зона перманентной нестабильности с центром «зоны социального коллапса» и периферией Россия, Кавказ, Памир, зоны-экспортеры наркотиков [2].

Примечательность отмеченной модели состоит в том, что она позволяет явно проследить формирующееся геоэкономическое разделение труда, а также виртуальную мировую геоэкономическую ось «Запад – Новый Восток». Направляющий вектор этой оси и является той стрелкой компаса, которая указывает на правильный курс в этом промежутке мировой истории.

Если приложить к модели А.И.Неклессы определение геоэкономического пространства В.А.Дергачева – географическая интерпретация многомерного экономического пространства [4], то мы рассмотрим ее в двухмерном измерении и, по сути, получим мир-экономику Броделя–Валлерстайна с центром «Новый Север», приобретающий геоэкономическую ренту с планеты, полупериферию займут «Запад», «Новый Восток» и периферию «Юг», «Глубокий Юг» и где-то на границе периферии и полупериферии расположится дезориентированный «Гиперсевер». Укрепление положения страны связано с движением от периферии в сторону центра [2].

Азербайджан, Казахстан и Турция в модели фигурируют в «континентах» «Запад» в составе СНГ; «Юг» и «Гиперсевер»; в тоже время вызывает определенные опасения близость стран к «Глубокому Югу». Из трех стран наиболее

близко к «Новому Северу» располагается Турция. Проведенный анализ позволяет сделать промежуточный вывод о том, что активизация геоэкономического положения Азербайджана и Казахстана связано с дальнейшим продвижением и укреплением на «континенте» «Запад», в то время как его геоэкономические противники попытаются удерживать республики на «Юге», а наиболее недружелюбно настроенные страны – столкнуть в «Глубокий Юг». Турция же, будет стремиться в «Новый Север» - центр геоэкономического пространства посредством дальнейшей интеграции с ЕС и формированием регионального центра силы на среднем востоке.

Методы укрепления геоэкономического положения стран, встречающиеся в отечественной и зарубежной экономической литературе, в основном сводятся к тактическим мерам, либо мерам протекционистского характера, которые, входя в конфликт с интеграционными интересами стран в условиях глобализации мирохозяйственного пространства, не в состоянии предоставить желаемого эффекта и, разумеется, чреватые отторжением в периферию.

В тоже время геоэкономическое пространство является «территорией» потоков, важнейшими из которых являются финансовые и товарные. Ценность территории в геоэкономическом пространстве определяется ее способностью объединить и направить эти потоки, обслуживание которых обещает геоэкономическую ренту и является тем двигающим «локомотивом», тянущим состав в сторону центра.

Географическое и физическое расположение геоэкономической оси находится на товарных потоках. Международные грузопотоки, интересующие наши страны это те, которые проходят между континентами – Европой и Азией. По мере «утрамбовывания» геоэкономического пространства, связанного с продолжающейся переброской производства на Восток, и ростом технологичности данного производства, а также экспортом капитала «Запада» в этот регион, указанные грузопотоки будут постепенно расти.

По данным Евростата среднегодовой прирост торговли ЕС, например, с Китаем составляет 4% по импорту и 16,4% по экспорту (2008–2012гг.) [6].

Согласно прогнозам ЭСКАТО, контейнерный внешнеторговый оборот Азии с Европой к концу 2015г. достигнет 43,8 млн 20 футовых эквивалентов. Из них 26,1 млн будут направляться из Азии в Европу и 17,7 млн из Европы в Азию. Контейнерный внешнеторговый оборот Европы с Азией достигнет примерно 54% всего контейнерного внешнеторгового оборота Европы [8, рис. 5-2] (диаграмма 1).

А.Я.Рзаев: Значимость международных транспортных коридоров в интеграции тюркских стран и укреплении их геополитического положения

Диаграмма 1. Прогноз ЭСКАТО контейнерного оборота ЕС в 2015 г.

В 2012г. всего 90,6 млн тонн грузов было транспортировано морскими, воздушными, автомобильными и железнодорожными путями между ЕС и Китаем. Последний экспортировал 49,8 млн тонн, а импортировал 40,8 млн тонн. Заметим, что 91% грузов были транспортированы морским путем и этот вид транспорта устойчиво удерживает лидерство. Вторым по важности является автомобильный транспорт, который постепенно стал терять свою долю. Перевозки воздушным транспортом за период 2006–2012 гг. увеличились на 23,7% , и их удельный вес достиг 1,6%. Роль же железнодорожного транспорта в этих перевозках незначительна (таб. 4) [5].

Из данных таблицы 1 следует, что грузопоток между Европой и Китаем находится на Южном морском пути через мыс Доброй Надежды и Суэцкий канал.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что геоэкономическая ось Евразии проходит по Южному морскому коридору. Страны, находящиеся на оси успешно получают геоэкономическую инфраструктурную ренту с евроазиатской торговли и имеют возможность продвижения в сторону центра геоэкономического пространства.

Таблица 4. Структура перевозок между ЕС и Китаем по видам транспорта (в тоннах)

ЕС-27 / Китай	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Итого	81226577	100426372	93349269	78192484	86349723	96645342	90633701
Морской транспорт	69917108	88946148	83917250	70440599	78634446	87990257	82750866
Воздушный транспорт	1167258	1417417	1241402	1151616	1657138	1625410	1445505
Ж/д транспорт	588521	710611	586657	537167	541683	453368	331608
Автотранспорт	4501005	5041443	4104028	3297904	4119751	4056249	2594941
Другое	5052685	4310753	3499932	2765198	1396705	2520058	2766040

	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Морской транспорт	86,08%	88,57%	89,90%	90,09%	91,07%	91,04%	91,30%
Воздушный транспорт	1,44%	1,41%	1,33%	1,47%	1,92%	1,68%	1,59%
Ж/д транспорт	0,72%	0,71%	0,63%	0,69%	0,63%	0,47%	0,37%
Автотранспорт	5,54%	5,02%	4,40%	4,22%	4,77%	4,20%	2,86%
Другое	6,22%	4,29%	3,75%	3,54%	1,62%	2,61%	3,05%

Расчеты в таблице выполнены автором на основе статистических данных Евростата.

Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia, TRACECA) отторгнув часть этого грузопотока, может существенно укрепить геоэкономическое положение наших стран и стимулировать возможности перспективного продвижения в геоэкономическом пространстве в условиях глобализации мирохозяйственных связей. Международные транспортные коридоры, проходящие через три страны и соединяющие Восток с Западом могут выступить фактором, создающим платформу для интеграции и стратегического сотрудничества тюркской оси – Казахстан- Азербайджан-Турция. В этом смысле три страны, в принципе, находятся в равновесии по Нешу, когда положение «утрамбовывания» ни одного из игроков не может улучшиться, если другие игроки не предпримут определенных действий. Странам для реализации своих преимуществ необходимо перейти от игры с нулевой суммой к кооперативной игре.

Азербайджан успешно прикладывает инновационные усилия для эффективного развития данного международного транспортного коридора ТРАСЕКА и увеличения транзитных перевозок по нему. Так, по данным Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики, если в 2005 г. в транспортный сектор национального хозяйства было вложено порядка 515,5 млн манатов (656,7 млн долларов США), то уже в 2012 г. этот показатель повысился в 5 раз и составил 2,6 млрд манатов (3,31 млрд долларов США) [Обменный курс доллар США/манат составляет 0,785]. За период 2010–2012гг. в транспортную отрасль национального хозяйства было инвестировано более 7,5 млрд манатов (9,55 млрд долларов США), что превышает общий объем инвестиций за период 2000–2009 гг., который составил 6.4 млрд манатов (8,15 млрд долларов США) [7].

По данным Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики на 2000 г., грузопоток по национальному участку маршрута ТРАСЕКА увеличился в 2 раза, со среднегодовым увеличением в 6%. Показатель грузооборота вырос на 60%. В 2012 г. 56,8 млн тонн грузов было транспортировано по азербайджанскому участку маршрута ТРАСЕКА.

Анализ показал положительную корреляционную связь между инвестициями в транспортную отрасль национального хозяйства с ростом перевозок грузов по азербайджанскому участку маршрута ТРАСЕКА с коэффициентом корреляции, равным 0,85.

На основе построенных трендов по исследуемым показателям полученных линейных уравнений, можно заметить стабильную инвестиционную привлекательность данной сферы экономики республики ввиду того, что ежегодное увеличение инвестиций составляло 245,5 тыс. манатов (312 тыс. долларов США), при этом коэффициент детерминации, определяющий среднеквадратичную ошибку аппроксимации, составил 89,2%, что означает о незначительное отступление от тренда. В тоже время отрицательная тенденция, указывающая на крайнюю неравномерность темпов роста, связана со скачком в объемах инвестиций с начала 2008 г.

График 1. Инвестиции в транспортный сектор

График 2. Перевозки по ТРАСЕКА

В тренде перевозок грузов по маршруту ТРАСЕКА линейное уравнение инвестиций в транспортный сектор показывает ежегодное увеличение на 2076,2 тыс. тонн и высокий уровень коэффициента детерминации в 91,2%.

Ситуационный анализ позволяет утверждать о целенаправленности и эффективности, проводимых государством, во главе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, инвестиционных мероприятий в транспортной отрасли национального хозяйства.

Весьма важным событием является строительство железнодорожного сообщения Азербайджан–Грузия–Турция (Баку–Тбилиси–Карс). В данном проекте Азербайджан выступает в роли страны инициатора, тем самым показывает решимость в укреплении своего геоэкономического положения на глобализирующемся мирохозяйственном пространстве, в контексте его регионального сегмента. Прохождение магистрали через Турцию, как альтернатива предыдущему маршруту через Черное море, указывает на усиление кооперации между двумя странами. Значительные инвестиции Турции и открытие туннеля Мармарай под проливом Босфор в 2013 году легко укладывается в описанную картину.

В Казахстане проводится целенаправленная политика по развитию транзитного потенциала страны. Так, в стране приняты «Концепция развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан» от 2001 года и «Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года» от 2006 года. В период 2003-2013 гг. инвестиции в основной капитал по статье транспорт и складирование составили более 50 млрд долларов США. Если в 2012 году удельный вес инвестиций в основной капитал по статье транспорт и складирование в общем объеме инвестиций в основной капитал страны уже составлял 19%, то в 2013 году он достиг 24% [10]. Это, несомненно, говорит о приоритетности транспорта для правительства этой страны.

Дальнейшая активизация наших стран, особенно Казахстана, как обладателя уникального коммуникативного пространства, в этом направлении сулит тюркской оси получение своей игры на геоэкономическом пространстве, и исполнение своей исторической миссии перед всем тюркским миром.

Помимо всего прочего, международные транспортные коридоры (МТК) ввиду того, что предполагают совместное обслуживание грузопотоков транспортными инфраструктурами разных стран, по сути, представляют собой международный кластер. Именно так и определяет М.Портер кластер – как группу географически соседствующих взаимосвязанных и взаимодополняющих предприятий, отличающихся общностью функционирования [3]. Таким образом, дальнейшее развитие международных транспортных коридоров на территории тюркской оси позволит ей вести сетевую борьбу на геоэко-

номическом пространстве, с целью усиления конкурентных преимуществ и повышения роли стран в развитии глобальной экономики и получения доступа к геоэкономической ренте. Такого рода кластер также позволит стране получить доступ к современным системам управления, инновационным технологиям и перспективным товарным рынкам и рынкам услуг. Кластерная борьба создаст новый стимул и усилит интеграционные тенденции в странах-участницах не только на макро, но и на микро-уровне.

В этом смысле становится понятным – почему Азербайджан, участвуя одновременно в двух проектах ТРАСЕКА и МТК Север–Юг, активно продвигает только первый. Интересы государств – участников проекта МТК Север–Юг по некоторым позициям не совпадают, возможно, это и сдерживает его дальнейшее развитие. Если Азербайджан старается не остаться в стороне от происходящих в регионе международных проектов, и, в то же время, не пустить на «сцену» своих противников, а Иран делает попытки вырваться из тисков все большей международной изоляции и геополитической стратегии «Анаконды», применяемой в отношении его рядом стран Запада, то для России – это попытка разорвать геоэкономическую ось Евразии в Индийском океане, и провести ее через свою территорию в вертикальном направлении. Здесь будет уместным отметить то, что попытки России использовать свои железные дороги для обслуживания Евразийского транзита были безуспешны. Данные таблицы 1 свидетельствуют, что участие железнодорожного транспорта в перевозках ЕС – Китай неотвратимо падает как по объемам, так и по удельному весу, который сократился до 0,37%.

Международные транспортные коридоры, проходящие через тюркскую ось, позволяют этим странам активно включиться в процессы глобализации. МТК кроме всего прочего, стимулируют интернационализацию инфраструктуры стран и создают очаги интернационализированной стоимости. Активность наших стран в МТК позволит им успешно участвовать в формировании региональных интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ) в сфере услуг, изложенных Э.Кочетовым, и, выражаясь словами этого российского ученого–экономиста, осуществить прорыв к мировому доходу, который создается в рамках интернационализированных цепей, сформированных национальными инфраструктурами. В международных транспортных коридорах ИВЯ формируется интернационализированными частями сферы производства и обращения транспортных услуг. Остальная часть национальной инфраструктуры, будучи органически связанной с интернационализированной частью, получает возможность выхода на международную арену, с целью еще большего доступа к мировому доходу, и укреплению геоэкономической позиции стран в глобализирующемся мирохозяйственном пространстве.

В контексте изложенного материала, в заключении отметим, что участие в международных транспортных коридорах всесторонне отвечает геоэкономическим интересам наших стран, и может позволить значительно укрепить их геоэкономическое положение в глобализирующемся мирохозяйственном пространстве. МТК стимулируют и позволяют осуществить выход к мировому доходу и геоэкономической ренте, определить курс инновационного развития национального хозяйства, влиться в общемировой поток экономических отношений и, по сути, выступают как системообразующий инновационный фактор в формировании внешнеэкономических связей страны в контексте развития геоэкономического пространства в условиях глобализации.

Прокладываемые с привлечением крупных инвестиций транспортные артерии Запад–Восток в рамках возрождения Великого шелкового пути принесут нашим странам значительные транзитные прибыли, ускорение темпов интеграции в систему глобализирующейся мировой экономики и в мировое цивилизованное сообщество в целом. Вместе со всеми другими крупными инфраструктурными проектами, это, по сути, и знаменует успешное начало перехода от высоко уровня благосостояния населения к устойчивому благополучию страны. На это нацелены внутренняя и внешняя экономическая политика как Азербайджана, так других стран тюркского мира. В складывающихся условиях Азербайджан и Турция проектом ТАНАП уже подошли к заключительному этапу формирования, на своих территориях, распределительной сети по транспортировке на мировой рынок углеводородных ресурсов. Началом же процесса был нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Возрождение Великого шелкового пути в условиях глобализации мировой экономики на тюркской оси возможно при целенаправленной и скоординированной стратегии Казахстана, Азербайджана и Турции. Этот процесс вызывает все больший интерес государств Южного Кавказа и Центральной Азии к тому, чтобы объединить материальные и трудовые ресурсы в целях взаимовыгодного экономического сотрудничества. Все страны, как стороны международного соглашения, выразили готовность содействовать развитию транспортного коридора ТРАСЕКА, совместно с Комиссией ООН по экономическим вопросам для Европы (UN-ECE), Комиссией ООН по экономическим и социальным вопросам для Азии и региона Тихого океана (UNESCAR), Организацией Черноморского экономического сотрудничества и другими экономическими структурами, финансовыми институтами.

Транспортные коридоры по направлению Восток-Запад имеют стратегическое значение в укреплении геоэкономического положения тюркских стран на глобализирующемся мирохозяйственном пространстве, поскольку они предоставляют указанным государствам альтернативный транспортный выход в Европу и

связывают их с Трансевропейскими сетями (TENs). Сегодня динамика транспортных коридоров Восток-Запад сильна, чем когда-либо раньше, и не только как коридоров для перевозки грузов, но и как широкого движения для транспортной интеграции на глобализирующемся мирохозяйственном пространстве.

На протяжении всей истории торговых связей между Востоком и Западом геоэкономическая ось Евразии контролировалась тюркскими народами Великой степи, а затем Османской империей. Великие географические открытия перенесли эту ось на «нейтральную зону» - южный морской путь, став началом оттеснения тюркских народов с глобальной сцены и разобщенности между ними. На сегодняшний день появилась реальная историческая возможность для занятия ими важного места в глобализирующемся мирохозяйственном пространстве, и превращения их в ведущие силы на территории всего Великого шелкового пути и здесь критична роль тюркской оси, состоящей из Казахстана, Азербайджана и Турции.

Литература

- [1] Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2006. — 528 с.
- [2] Геоэкономика: Учебное пособие /И.П.Черная. М.: «Дашков и Ко» 2012. — 248с.
- [3] Миришли Ф.Р. Век Азербайджана. Развитие национального хозяйства в условиях глобализации мировой экономики.—М.:ИСЭПиМ, 2010.—497 с.
- [4] Porter M. On Competition. Harvard Business Press, 2008. — 544 с.
- [5] <http://dergachev.ru/Russian-encyclopaedia/04/81.html>
- [6] <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/mainxtnet.do>.
- [7] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf
- [8] <http://www.stat.gov.az/source/transport/>
- [9] http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TIS_pubs/pub_2484/pub_2484_CH5.pdf
- [10] <http://www.stat.gov.kz/>
- [11] <http://www.stat.gov.az/source/trade/>
- [12] http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ СЕКТОРА УСЛУГ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

И.Р.Рзаева

д.ф.э., АГЭУ

э-почта: ina3r@mail.ru

моб.тел.: (+99450) 3993702

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 14 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir

28 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 14 May 2015; accepted 28 June 2015; published online 6 July 2015

Резюме

Сектор услуг увеличил конкурентоспособность развитых и способствовал активной интеграции развивающихся стран (в первую очередь стран НИС) в мировой рынок. Начиная с 90-х годов XX века, развитие сектора услуг способствовало решению многих экономических и социальных проблем. В последние годы возросла роль сектора услуг в экономике развивающихся стран и в частности в экономике новых индустриальных стран Азии. Цель исследования заключается в изучении роли сектора услуг в мировой экономике в условиях глобального ее развития, жесткой конкуренции, существующей на мировом рынке, на основе исследования рынка услуг в развитых и развивающихся странах. Исследовательская работа была выполнена на основе методов системного анализа, статистической обработки эмпирических данных, экспертно-аналитического метода. В результате исследования были сделаны выводы о тенденциях развития сферы услуг, как в развитых, так и развивающихся странах, были выявлены наиболее приоритетные направления развития данного сектора экономики. Научная новизна исследования заключается в том, что на основе комплексного анализа специфики рынка услуг были выявлены сильные и слабые стороны и определены факторы, влияющие на эффективное развитие сектора услуг.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, сектор услуг, развитые и развивающиеся страны, новые индустриальные страны, экономический кризис.

Jel Classification: F23

POST-SƏNAYE CƏMİYYƏTİNDƏ XİDMƏT SEKTORUNUN QLOBAL ROLU

Xülasə

Xidmət sektoru inkişaf etmiş ölkələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasını və inkişaf etməkdə olan ölkələrin (xüsusilə Yeni Sənaye Ölkələrinin) dünya bazarına inteqrasiyasını təşviq etmişdir. XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, xidmət sek-

torunun inkişafı bir çox iqtisadi və sosial problemlərin həllinə öz töhfəsini vermişdir. Son illərdə, xidmət sektorunun rolu inkişaf etməkdə olan ölkələrin və xüsusilə də Asiya Yeni Sənaye Ölkələrinin iqtisadiyyatında artmışdır. Tədqiqatın məqsədi xidmət sektorunun dünya iqtisadiyyatında mövcud olan rəqabət və qlobal inkişaf şəraitində rolunun araşdırılmasıdır. Tədqiqat işi sistemli təhlil, empirik məlumatların statistik emalı, ekspert-analitik üsulları əsasında aparılıb. Tədqiqat əsasında inkişaf və inkişaf etməkdə olan ölkələrin xidmət sektorunun inkişaf istiqamətləri və əsas prioritetləri müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi xidmət bazarının xüsusiyyətlərinin kompleks təhlili əsasında bu bazarın güclü və zəif tərəfləri, bəzi amillərin bu sektorun səmərəli inkişafına təsirinin müəyyən edilməsindədir.

Açar sözlər: postindustrial cəmiyyət, xidmət sektoru, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr, yeni sənaye ölkələri, iqtisadi böhran.

THE GLOBAL ROLE OF THE SERVICES SECTOR IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Abstract

The services sector has increased the competitiveness of developed and promoted an active integration of developing countries (especially countries NICs) in the world market. Since the 90s of the twentieth century, the development of the services sector contributed to solving many economic and social problems. In recent years, increased the role of the services sector in the economies of developing countries and in particular in the newly industrialized countries of Asia. The purpose of the study is to examine the role of the services sector in the global economy in a global of its development, the fierce competition that exists in the world market, based on market research services in developed and developing countries. The research work was carried out on the basis of method of systems analysis, statistical processing of empirical data and expert-analytical method. Based on the research conclusions were drawn about the development trends in the service sector in both developed and developing countries, were identified most priority directions of development of this sector. The scientific innovation of the study lies in the fact that, based on a comprehensive analysis of the specifics of the services market were identified strengths and weaknesses and the factors affecting the efficient development of the services sector.

Key words: post-industrial society, service, developed and developing countries, newly industrialized countries, economic crisis.

1. Введение. Процесс постиндустриализации в развитых странах координально повлиял на структуру мировой экономики. Как известно в постиндустриальном обществе сектор услуг превалирует над индустриальным и аграрным секторами. Сегодня сектор услуг играет значительную роль в росте и развитии

экономики многих стран, как развитых, так и развивающихся стран. Сектор услуг усиливает конкурентоспособность экономики в развитых странах, и стимулирует улучшение социального благосостояния людей в экономически менее развитых странах. Так, к примеру, сектор услуг стал рассматриваться как стратегическая отрасль в рамках новой политики занятости Европейского Союза, причем сектор услуг рассматривается не только как ключевой фактор развития экономики, но и как источник богатства страны. В Соединенных Штатах сфера услуг, особенно наукоемкие отрасли, стала основной двигательной силой экономики страны.

2. Глобальное развитие сферы услуг. Согласно статистическим данным ЮНКТАД на 2011 год темпы роста и расширения сектора услуг были выше, чем темпы роста в аграрном секторе и обрабатывающей промышленности, и на этот сектор приходилось почти 71% мирового ВВП. Кроме того, начиная с 80-х годов XX столетия темпы роста торговли услугами стали опережать темпы роста торговли товарами. В 2011 году экспорт коммерческих услуг вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,1 трилл. долл. США, причем 29,82% пришлось на развивающиеся страны и 2,85% - на страны с переходной экономикой.

Рис. 1. Секторальная структура мировой экономики на 2013 г (в %-ах ВВП)

Источник: World development indicators, 2014

Как видно из рисунка 1, сфера услуг в структуре экономики развитых стран составляет 74%, то есть значительно превышает долю промышленности и особенно сельского хозяйства. В НИС доля сферы услуг также значительна и составляет 52% в структуре экономике. В странах с низкими доходами преобладающими, по-прежнему, остаются промышленность и аграрный сектор.

Таблица 1. Динамика доли услуг в мировом ВВП (в %-ах)

Страны	1980	1990	2000	2005	2010	2011	2012
Бразилия	45	53	67	65	67	67	68
Великобритания	-	57	72	76	78	78	75
Германия	57	61	68	70	69	69	69
Индия	40	44	51	53	55	55	56
Китай	22	32	39	41	43	43	45
Республика Корея	47	49	57	59	59	58	69
США	64	70	75	77	79	79	76
Франция	64	69	76	77	79	79	77
Япония	58	60	67	71	71	73	-

<http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS>

Степень зависимости экономики той или иной страны от торговли услугами определяется долей данного сектора в ВВП страны. Например, по данным Всемирного банка, во Франции доля доходов от услуг в ВВП страны составляет 77%, в США -76%, в Бельгии - 75%, в Люксембурге - 85%, а в Великобритании - 75%. Высоким уровнем развития сферы услуг характеризуются также некоторые новые индустриальные страны, такие как Сингапур (74%), Южная Корея (69%), Турция (59%) и т.д.

По мере развития промышленности, появления и развития наукоемких, высокотехнологических отраслей производства, по мере возрастания благосостояния страны, сектор услуг расширяется и одновременно увеличивается количество рабочих мест в данном секторе. Так, начиная с конца 90-х годов XX века в развитых странах и некоторых развивающихся странах (прежде всего в новых индустриальных странах) наблюдается тенденция снижения занятости в производственном секторе с одной стороны и увеличения занятости в сфере услуг с другой.

В настоящее время в развитых странах около 62% от общей численности экономически активного населения сосредоточено в секторе услуг, причем для развитых стран характерно увеличение высококвалифицированных рабочих мест в данном секторе. Таким образом, в 2010 году доля занятых в сфере услуг в США составила 81%, Великобритании - 79%, Германии - 70%, Франции - 75%. Но необходимо отметить, что в некоторых отраслях сферы услуг рабочие места могут носить не постоянный, сезонный характер. Например, сфера туризма имеет сезонный пик занятости в основном в летний период.

Согласно исследованиям Всемирного банка по мере того, как страны становятся богаче и входят в состав государств со средними доходами, доля обрабатывающей промышленности в ВВП достигнув пикового значения (20–35%), постепенно начинает снижаться, тогда как доля сектора услуг начинает

интенсивно расти. Соответственно это приводит к сокращению доли занятых в обрабатывающих отраслях и росту занятости в секторе услуг. К примеру, доля занятых в обрабатывающей промышленности США в середине 50-х годов XX века составляла 25% от всей численности рабочих мест. В 2010 году эта цифра снизилась до 8%. Такая же тенденция наблюдалась и в других развитых и развивающихся странах (в первую очередь НИС). В Германии занятость сократилась с 35% в 1970 году до 17% в 2010-м, в Южной Корее — с 26% в 1990-м до 16% в 2010-м. Как видно из таблицы 2, занятость в секторе услуг составляет значительную долю в общем объеме занятости рассмотренных стран. Причем по мере развития экономики страны уменьшается доля рабочих мест, предусмотренных для неквалифицированных работников (например, в сетях быстрого питания), с другой стороны возрастает количество рабочих мест по предоставлению услуг бизнесу (аудиторские, юридические, информационные и т.д.). Эти виды услуг требуют высококвалифицированных работников и соответственно эти услуги являются высокооплачиваемыми.

Таблица 2. Доля занятых в секторе услуг в общем объеме занятых в национальной экономике страны (в %-ах)

Страны	1990	2000	2005	2010	2011	2012
США	66	71	74	78	81	
Франция	65	70	72	74	75	75
Япония	58	63	66	70	-	-
Италия			65	68	68	69
Великобритания	65	73	76	79	79	79
Германия	56	64	68	70	70	70
Турция	-	-	46	50	49	50
Индия		24	25	27	-	28
Китай	19	28	31	35	36	-
Республика Корея	47	61	65	76	-	-
Бразилия	55	57	58	61	63	-
Азербайджан	-	-	49	48	48	48

Источник: (<http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS>)

Сектор услуг своего рода уникальный сектор, так как в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке от степени его развития зависят темпы развития других секторов экономики (промышленности и сельского хозяйства), так как каждое предприятие для эффективности своей работы пользуется этими услугами.

В то время как в развитых странах преобладают финансовые, телекоммуникационные, информационные услуги, в развивающихся странах наиболее рас-

пространенными видами услуг являются транспортные, финансовые и туристические.

Таблица 3. Темпы роста торговли услугами по сравнению с предыдущим годом (в %-ах)

	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт услуг	6,3	11,7	20,1	12,2	-9,4	9,6	11,5	2,1
Транспорт	7,7	13,4	20,5	16,2	-22,1	16,3	9,0	1,4
Туризм	3,9	8,1	14,9	9,8	-8,9	8,8	12,4	4,1
Коммуникации	-	10,4	16,3	17,7	-4,8	3,1	10,9	5,0
Финансовые услуги	-	17,5	32,7	0,4	-11,5	6,6	12,3	-4,3
Компьютерные и информационные услуги	-	11,3	23,7	25,0	-2,3	12,3	13,7	6,0
Прочие услуги	7,2	13,1	22,3	11,7	-4,1	7,1	12,3	1,7
Импорт услуг	6,5	10,9	18,8	14,4	-8,9	9,5	11,4	2,5
Транспорт	11,1	13,7	11,3	18,6	-20,9	18,0	13,9	2,3
Туризм	3,9	8,7	15,5	8,3	-8,8	8,5	10,0	5,2
Прочие услуги	5,5	10,6	19,1	15,4	-2,6	5,5	11,3	1,3

Источник: (<http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS>)

На специализацию страны в тех или иных областях сферы услуг существенно влияет ее экономико-географическое положение. Например, Нидерланды получают значительные доходы от перевозки грузов в различные регионы мира в силу того, что Роттердам является портовым городом. Некоторые страны получают доходы от предоставления посреднических услуг в транспортировке товаров через свою территорию (например, Сингапур). Развитие торговли в сфере услуг стимулирует развитие так называемых дополнительных услуг. Как правило, страны, которые оказывают портовые услуги, специализируются на ремонте судов. Соединенные Штаты, являясь крупнейшим производителем компьютеров, одновременно предоставляют широкий спектр компьютерных услуг. В странах – экспортерах нефти доминируют грузовые перевозки, связанные с транспортировкой нефти.

К сожалению, чрезмерное превалирование сектора услуг над производственным сектором может стимулировать экономический кризис. Например, многочисленные сделки с недвижимостью инициировали азиатский кризис в 1997 году и ипотечный кризис в США в 2007 году. С другой стороны, сама сфера услуг молниеносно реагирует на экономические проблемы в стране и в мире. Так кризис 2007 года привел к банкротству многих компаний, и к массовому увольнению в сфере услуг. В 2011 году число безработных в сфере услуг США почти в три раза превышало количество безработных в промышленности, и в 41 раз - уровень безработицы в сельском хозяйстве (Источник: Бюро труда США, данные на 2012 год, www.bls.gov).

На секторе компьютерных и информационных технологий кризис отразился незначительно, но ощутимо повлиял на секторы международных перевозок, финансовых услуг и туризма.

3. Сектор услуг в развивающихся странах. Как было сказано выше, в настоящее время на мировом рынке торговли услугами доминируют развитые страны, на них приходится 66% мирового экспорта. В то же время, экспортный потенциал развивающихся стран на рынке услуг неуклонно растет. Так, доля развивающихся стран в мировой торговле услугами увеличилась с 23% в 2000 году до 31% в 2012 году. Транспорт и туризм по-прежнему являются преобладающими отраслями сферы услуг, и на них приходится примерно половина совокупного экспорта услуг. В то же время, в последние годы растет доля информационных услуг в структуре экспорта. К примеру, в настоящее время Индия занимает второе место на рынке компьютерных и информационных услуг после Европейского Союза. Все больше и больше развивающихся стран присоединяется к процессу экспорта услуг на основе аутсорсинга.

Страны Южной Азии, главным образом, занимаются предоставлением трансграничных услуг, в том числе информационных технологий и телекоммуникационных услуг. В группе стран, которые не имеют выхода к мировому океану, сектор услуг составляет в среднем 47% от ВВП (в среднем за 2008-2010 гг.). В частности, в Молдове этот показатель 68%, в Македонии 60%, в Лесото 58%, в Казахстане, в Малави и Парагвае - 54%. Хотя экспорт услуг в этой группе стран составляет 11,5%, что ниже среднего показателя в мире (19%) и развивающихся стран (13,9%), в то же время услуги являются главным источником валютных поступлений в этих странах (в Руанде-57%, Эфиопии-51%).

Как известно, в последние годы быстро развивается экономика новых индустриальных стран и, особенно, экономика новых индустриальных стран Азии. Наряду с обрабатывающей промышленностью в этих странах, активно развивается и сектор услуг. В целом в НИС Азии сектор услуг составляет примерно 50% ВВП, но существуют некоторые различия по субрегионам. Так в Восточной Азии доля сектора услуг в ВВП составляет примерно 60%. Значительный вклад в развитие данного сектора вносят такие НИС как Гонконг, Китай, Республика Корея. В частности в КНР в течение последних трех десятилетий, доля сектора услуг в ВВП страны возросла на 20%. Менее динамично сектор услуг развивается в странах Юго-Восточной Азии, за исключением Филиппин и Сингапура (50% от ВВП региона приходится на эти страны). Единую модель быстро растущего сектора услуг можно увидеть по всей Южной Азии, особенно в Индии, Непале и Шри-Ланке, где доля услуг выросла примерно на 15-20 процентов.

Таблица 4. Доля услуг в добавленной стоимости в 2010 году в странах НИС (в %-ах)

Страны	Всего сектор услуг	Торговля	Отельный и ресторанный бизнес	Транспорт и хранение	Недвижимость	Общественные услуги	Коммуникации, финансы и бизнес услуги
Гонконг (Китай)	92,9	24,0	3,3	8,1	5,2	27,9	9,4
Индия	54,7	15,1	1,4	6,4	6,1	14,5	11,2
Индонезия	37,7	10,9	2,8	3,4	2,6	10,2	7,8
Республика Корея	58,5	8,6	2,3	4,2	7,2	20,1	16,1
Малайзия	46,0	11,9	2,3	3,3	4,1	9,7	14,6
Филиппины	55,1	17,4	-	3,9	6,5	13,4	13,9
Сингапур	71,7	16,5	2,2	8,6	4,1	10,7	29,6
Тайвань, (Китай)	66,2	18,8	2,0	3,3	8,9	20,8	12,4
Таиланд	43,0	13,1	4,7	4,1	1,4	12,0	7,7

Источник: <http://www.ceicdata.com/>

Хотя сектор услуг в странах НИС Азии растет достаточно динамично, здесь продолжает доминировать традиционные виды деятельности, такие как оптовая и розничная торговля, отельный и ресторанный бизнес, услуги по недвижимости, транспорт, бытовые услуги и т.д. (таблица 4.). Исключение составляют Китай, Сингапур и Тайвань, в которых преобладают коммуникационные и финансовые услуги, дающие возможность вышеперечисленным странам конкурировать с развитыми странами на мировом рынке услуг.

Как было отмечено выше, сектор услуг создает дополнительное количество новых рабочих мест, что чрезвычайно важно для развивающихся стран в процессе решения проблем, связанных с безработицей. В таких странах как Малайзия, Мальдивы, Филиппины большинство занятых сосредоточено в секторе услуг (в основном в секторе туризма). В Сингапуре и Гонконге занятость в секторе услуг тоже высока (в основном в банковском секторе). В Камбодже, Вьетнаме, Бангладеше, Пакистане и Шри-Ланке, занятость в сфере услуг составляет менее 20%. Несмотря на то, что Индия в последние годы активизировалась на рынке компьютерных и информационных услуг, доля сферы услуг в ВВП страны составляет всего лишь 27%.

Одним из преимуществ сектора услуг является то, что здесь отсутствует гендерное неравенство. Более того, этот сектор увеличивает возможности для женщин в процессе трудоустройства. В докладе мирового развития ВБ на 2012 год отмечено, что в 77 странах мира доля занятых в сфере услуг женщин превышает долю занятых в данном секторе мужчин.

К сожалению, в целом в развивающихся странах пока существует множество проблем, тормозящих развитие сектора услуг. Правительства большинства развивающихся стран развитию сектора услуг уделяют меньше внимания, чем сельскому хозяйству и промышленности (в частности эти сектора больше инвестируются, субсидируются). Согласно анализу ЮНКТАД слабое развитие транспортных, телекоммуникационных, финансовых услуг в большинстве развивающихся стран объясняется отсутствием квалифицированных кадров. Исключением являются успехи Кувейта в сфере телекоммуникаций, Сингапура, Гонконга и Китая в области транспорта и финансовых услуг, а также Южной Кореи в сфере транспорта. Для увеличения участия развивающихся стран в мировой экономике необходимо в первую очередь развивать рынок бизнес-услуг (юридических, бухгалтерских, консалтинговых и компьютерных услуг). Для развития этих видов услуг, правительствам развивающихся стран следует обратить серьезное внимание на подготовку профессиональных кадров.

Проблемы расширения сектора услуг в международной торговле и развития данного сектора в развивающихся странах были рассмотрены в 2000–2005 гг. в рамках Дохийского раунда Всемирной торговой организации. В частности рассматривались вопросы о доступе на рынок услуг, внутреннем регулировании, о развитии правовых норм ГАТС в отношении чрезвычайных защитных мер, правительственных закупок и субсидий в сфере услуг, принятия положений в отношении наименее развитых стран.

По мнению экспертов ЮНКТАД, либерализация торговли услугами в рамках региональных торговых соглашений может стимулировать развитие экономики всех стран, в том числе и развивающихся.

Заключение

На основе вышерассмотренного мы можем выделить следующие основные тенденции развития сектора услуг, на современном этапе развития мировой экономики:

1. За последние 30 лет наблюдается стремительный рост в секторе услуг, в связи с развитием современных компьютерных технологий, транспорта и коммуникаций. В результате, экономика XXI века из промышленной трансформируется в сервисную;
2. Сфера услуг занимает лидирующие позиции в структуре ВВП развитых стран и создает примерно 70% рабочих мест. Экономика развивающихся стран в первую очередь НИС также постепенно становится сервисноориентированной;
3. Развитие компьютерных технологий привело к появлению широкого спектра новых компьютерных и информационных услуг, требующих высококвалифицированных специалистов;

4. Глобализация мировой экономики, аутсорсинг и международное разделение труда также способствуют развитию финансовых услуг и активизации НИС в данной сфере;

5. Развитие сектора услуг способствует эффективному решению проблем бедности, безработицы и гендерных проблем в развивающихся странах.

Литература

- [1] «Услуги в современной экономике» под ред. Л.С.Демидова, В.Б. Кондратьев, М: ИМЭМО РАН, 2010
- [2] Productivity in the US Services Sector: New Sources of Economic Growth, Edited by Jack E. Triplett, Barry P.Bosworth, 2004
- [3] Handbook of service business: management, marketing, innovation and internationalisation, Edited by John R.Bryson, Peter W. Daniels
- [4] The service sector in India's development, Edited by Gaurav Nayyar, Cambridge University Press, 2012
- [5] <http://unctad.org/>
- [6] <http://data.worldbank.org>
- [7] <http://www.ceicdata.com>

MÜASİR SƏHIYYƏ SFERASININ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

T.N.Babayeva

doktorant, İqtisadiyyat İnstitutu, AMEA

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 16 aprel 2015; Çapa qəbul edilmişdir
5 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015
Received 16 April 2015; accepted 5 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tərtib olunmuş məqalə səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi təkmilləşdirilməsi (nin əsas) istiqamətlərinə həsr edilmişdir. Müasir cəraitdə səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi zəruri hesab olunduğundan, bu sahədə dövlət səviyyəsində ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Məqalədə eyni zamanda mövcud problemlər araşdırılmışdır, onların həlli istiqamətində effektiv hesab olunan təklif və təvsiyələr irəli sürülmüşdür.

Azər sızlər: səhiyyə sistemi, sağlamlıq, sahibkarlıq, bazar iqtisadiyyatı, inhisar.

JEL Classification Codes: H51; H75

THE MAIN DIRECTIONS IMPROVE OF FINANCING MODERN HEALTH SYSTEM

Abstract

The presented article is dedicated to main directions improvement of financing modern health system. Financing health system is very important in modern condition. From this point of view is realizing serious measures by state level in present field. The article present problems investigated, for their solving direction effective suggestions and recommendations are given as well.

Key words: public health, health, entrepreneurship, market economy, monopoly.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Резюме

Представленная статья посвящена основным направлениям совершенствования финансирования здравоохранения. Из-за важности финансирования сферы здравоохранения, в этой области осуществляются серьезные меры на государственном уровне. В статье были рассмотрены имеющиеся проблемы, выдвинуты эффективные предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: здравоохранение, здоровье, предпринимательство, рыночная экономика, монополия..

Giriş. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sistemi və dünya ölkələrinin səhiyyə sistemlərinin təşkili prinsipləri, onların maliyyələşdirilməsinin müxtəlif formaları və üsulları, səhiyyə sahəsində mövcud olan yerli və beynəlxalq qanunvericilik və bu çərçivədə vətəndaşların və səhiyyə işçilərinin hüquq və vəzifələrinin Azərbaycan Respublikası və dünya səviyyəsində öyrənilməsi zəruridir. Aydınır ki, orta müddətdə səhiyyə siyasətinin əsas məqsədləri dövlət büdcəsi xərclərinin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun strukturunun təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda bu sahədə investisiya və sosial yönümlülüğün davam etdirilməsi, infrastrukturun yenidən qurulmasının təşviqi və onun strukturunun diversifikasiya olunmasıdır. Səhiyyə xərclərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zəruridir. Bu əsasda hər bir xərc istiqaməti təhlil edilməklə, xərclərin səmərəliliyini artıran tədbirlər müəyyənləşməlidir.

Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi prosesində təkmil bölüşdürmə səhiyyə sisteminin ardıcıl inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Bununla əlaqədar ölkəmizin iqtisadi və sosial inkişafı ilə dövlət büdcəsi arasında sıx əlaqəni təmin etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin məqsədli dövlət proqramları əsasında tərtibinə nail olunması istiqamətində görülmüş ilkin tədbirlər davam etdiriləcək və növbəti illərdə dövlət büdcəsinin tərtibi prosesində bununla bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin ediləcəkdir.

Tibbi sığortanın ardıcıl tətbiqi və həyata keçirilməsi, dünyada mövcud olan səhiyyə sistemlərinin təhlili və onların mənfəi və müsbət cəhətlərinin göstərilməsi, büdcədən maliyyələşən səhiyyə təşkilatlarında maliyyələşmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, dünyada səhiyyə sahəsində baş verən islahatlar istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir.

Səhiyyə elə bir sahədir ki, daim maliyyə qıtlığından əziyyət çəkir. Bu problem nəinki kasıb ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş və yüksək gəlirli ölkələrdə də mövcuddur. Səhiyyə sisteminin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün müxtəlif mənbələrdən istifadə olunur.

Səhiyyə sisteminin normal fəaliyyət göstərməsi, bina və avadanlığın saxlanması, tibbi kadrların təhsil və ixtisasartırma xərclərinin örtülməsi, əməkhaqqının ödənilməsi, dərman preparatlarının ya da tibb ləvazimatlarının alınması üçün kifayət qədər vəsait olmalıdır.

Hazırda dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində səhiyyə sistemi müxtəlif mənbələrdən maliyyələşir. Bununla belə səhiyyənin maliyyələşməsi mənbələri əsasən aşağıdakı 4 qrup üzrə təsnifləşdirilir:

- Vergi daxilolmalarından (büdcədən) ödənişlər;
- Sosial tibbi (icbari) sığorta;
- Könüllü tibbi sığorta;

- İstehlakçının (əhalinin) cibindən birbaşa ödənişlər.

Əslində ayrı-ayrı ölkələrdə həmin mənbələrin heç də yalnız birindən istifadə olunmur. Səhiyyə sisteminin maliyyə ehtiyacı adətən eyni zamanda bir neçə mənbə hesabına örtülür.

Müasir səhiyyə sisteminin ehtiyaclarını yalnız pasiyentlərin cibindən ödənilən vəsait hesabına təmin etmək çətindir. Çünki əhalinin imkanları ilə onların tibbi ehtiyacları arasında daim uyğunsuzluq mövcuddur. Buna görə də, səhiyyənin tələbatının ödənilməsi üçün müxtəlif fondları təmsil edən üçüncü tərəfin yardımına ehtiyac yaranır. Belə tərəflər, prinsip etibarilə müxtəlif könüllü assosiasiyalardan tutmuş kommersiya və sosial sığorta proqramlarına kimi, formalarda təmsil oluna bilər.

Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində özəl sığorta bazarının məhdudluğu və miqyas artımından yaranan iqtisadi səmərəlilik baxımından, səhiyyə sistemində dövlət müəssisələri üstünlük təşkil edir. Demək olar ki, bütün sənaye ölkələrində səhiyyəyə çəkilən xərclərin əksər hissəsi ya hökumət (vergilər hesabına formalaşdırılmış fondlardan, əsasən büdcədən), ya da sosial sığorta müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir [1].

Vergi daxilolmaları (büdcə) hesabına ödənişlər. Vergi daxilolmaları vasitəsilə maliyyələşdirmə səhiyyə ehtiyaclarını heç də tam ödəmək iqtidarında olan proses deyil. Hökumət səhiyyə sistemində maliyyəni əsasən vergilərdən daxil olmuş vəsaitlər hesabına yönəldir.

Vergi daxilolmaları hesabına maliyyələşmə zamanı səhiyyə xərclərinin əsas yükü ümumi vergi sisteminin üzərinə düşür. Yüksək gəlirli ölkələrin əksəriyyətində vergi öhdəlikləri ya əhalinin gəlirləri ilə müəyyən dərəcədə proporsionallıq təşkil edir, ya da gəlirlərin artımını yüngülcə qabaqlayır. Bu baxımdan, vergilər hesabına maliyyələşmə zamanı bu prosesdə yüksək gəlirli şəxslərlə aşağı gəlirli şəxslərin iştirakçılıq səviyyəsi müəyyən mənada eynidir.

Deməli, vergi daxilolmaları hesabına maliyyələşmə ilə iştirakçılar tərəfindən ödənişlər hesabına maliyyələşdirmə üsullarında səhiyyə fondlarına vəsaitin əsas ödəyiciləri əhalinin müxtəlif təbəqələri olur: vergi hesabına maliyyələşmə zamanı əsas maliyyə ağırlığı əhalinin yüksək gəlirli təbəqələrinin üzərinə düşürsə, ikinci halda (istehlakçılar tərəfindən ödənişlər hesabına maliyyələşdirmə) əhalinin aşağı gəlirli təbəqələrinə düşən yük daha böyük olur.

Vergi daxilolmaları hesabına maliyyələşdirmə şimal ölkələrində (Danimarka, Kanada, Finlandiya, İsveç, Böyük Britaniya), habelə Cənubi Avropa ölkələrində (İspaniya, İtaliya, Portuqaliya) üstünlük təşkil edir.

1990-cı illərin əvvəllərində tətbiq edilən vergi daxilolmaları hesabına maliyyələşmə sisteminin təcrübəsi göstərir ki, bir tərəfdən, sağlam və varlı, digər tərəfdən isə xəstə və kasıb insanların iqtisadi maraqları arasında ziddiyyət mövcuddur. Buna görə də, həmin mənbə ilə yanaşı, özəl mənbələrdən maliyyələşdirmənin çəkisinin artırılması siyasəti prioritet hesab olunur.

Vergilər təbiəti etibarilə müxtəlif olur. Vergilər mənbəyinə (birbaşa və dolay), səviyyəsinə (dövlət və yerli) və tipinə (ümumi və ünvanlı) görə fərqləndirilir. Vergilər sosial ədalət və qənaət baxımından müxtəlif mənaya malikdir. Böyük Briyaniyada səhiyyə əsasən birbaşa vergilər hesabına maliyyələşdirilir. Səhiyyəyə ünvanlanmış gəlir vergiləri Fransa və İtaliyada aparıcı rol oynayır. Böyük Britaniya və Belçikada siqaret satışına tətbiq edilən vergi daxilolmalarından da səhiyyəyə vəsait ayrılır [2].

Bolqarıstan, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç və İtaliyada səhiyyə sisteminin əsas maliyyə mənbəyini regional və ya yerli vergilər təşkil edir. Albaniya, Böyük Britaniya, Yunanıstan, İspaniya, Polşa və Portuqaliyada isə səhiyyə sisteminin başlıca donoru dövlət büdcəsidir.

1. Müasir səhiyyə sahəsinin maliyyələşdirilməsi məsələləri

Dövlət vergiləri səhiyyə ilə dövlət büdcəsi xərclərinin digər bölmələri arasında manevr imkanlarını artırır və kompromisə şərait yaradır. Səhiyyənin maliyyə-ləşməsində dövlət xərclərinin hansı paya malik olması barədə qərarlar açıq və aydın olur. Dövlət səviyyəsində kompromislər dedikdə, vəsaitlərin başqa proqramlardan və ya xərc istiqamətlərindən alınaraq, səhiyyəyə yönəldilməsi, vergilərin aşağı salınması və ya borcların silinməsi və s. başa düşülür.

Burada yerli vergilərin də üstünlüyünü unutmaq olmaz. Bu, bir neçə amillə əlaqədardır:

- Şəffaflıq. Səhiyyə xərcləri adətən yerli büdcələrin əsas xərc istiqamətlərindən biridir. Vergi şəklində yığılan vəsaitlə səhiyyəyə ayrılan vəsait arasında əlaqə daha dəqiq xarakter daşıyır;

- Yüksək hesabatlılıq. Yerli siyasətçilər elektorata daha yaxındır. Bu baxımdan, vəsaitlərin xərclənməsi üzrə qərarlar düzgünlüyü daha çox əks etdirir;

- Həssaslıq. Səhiyyəyə vəsaitin ayrılması qərarını verən şəxs yerli əhalinin spesifik maraqlarını dərinlən bilmək imkanına malikdir.

Dövlət siyasətində ayrı-ayrı sahələr arasında prioritetlik rəqabəti yerli səviyyələrdə olduğundan daha sərtir. Büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsində rəqabətin nisbətən zəif olduğu yerli səviyyələrdə səhiyyə daha prioritet sahə hesab oluna bilər. Yerli səviyyədə səhiyyənin prioritetliyi yerli hökumətin səlahiyyətindən asılıdır.

Ancaq burada müəyyən çatışmazlıqlar da mövcuddur. Yerli büdcələrdə səhiyyə xərclərinin üstünlük təşkil etməsi (İsveçin əksər dairələrində səhiyyə xərcləri büdcənin 70 faizinə qədər təşkil edir) özünəməxsus şəkildə inersiya yarada bilər, çünki tibb müəssisələrində mərkəzi hakimiyyətdən daim yüksək maliyyələşmə tələb edən yerli sakinlər işləyir.

Birbaşa vergilərin bəzi institusional xüsusiyyəti üfüqi bərabərsizliyə (eyni gəlirə malik insanlar arasında bərabərsizlik) gətirib çıxara bilər. Çünki:

- gəlir vergisinin dərəcələri regionlar üzrə dəyişir;
- gəlirlərin bəzi növləri gəlir vergisindən azaddır;

- gəlir vergisi tutulan məbləğdən bəzi növ xərclər (girov üzrə faizlərin ödənişi. Özəl tibbi sığorta pulu. Tibbi xidmətə görə ödənilən nağd vəsait) çıxılır.

Eyni zamanda, ölkə üzrə tətbiq olunan vahid vergi dərəcələri varlı regionlarda əhalinin sərəncamında qalan gəlirlərin artmasına, kasıb regionlarda isə əksinə, azalmasına gətirib çıxara bilər.

Vergilər hökumət orqanları tərəfindən yığılır və bütün rezidentlər üçün məcburi-dir. Vergilər fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərindən, mülkiyyətindən və müqavilələrindən tutulur. Gəlir vergisi birbaşa vergi növüdür: onun dərəcəsi gəlirlərin səviyyəsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Bəzi növ gəlirlər (məsələn tibbi ehtiyaclar üçün yığılmış şəxsi əmanətlər) vergidən azad oluna bilər. Bəzi növ xərclər isə (məsələn, bəzi ölkələrdə olduğu kimi, istehlakçının cibindən ödənilən tibbi xərclər və ya könüllü tibbi sığorta ödənişləri) vergiyə cəlb oluna bilər.

Vergi daxilolmaları vasitəsilə maliyyələşmədə ümumi və ya ünvanlı (məqsədli) vergilərin özünəməxsus rolu var.

Ümumi vergilər adətən ümumi fonda (dövlət büdcəsinə) yığılır, sonra isə qəbul edilmiş büdcə əsasında bölüşdürülür. Səhiyyənin ümumi vergilər yolu ilə maliyyələşdirilməsi həm də o deməkdir ki, səhiyyəyə vəsaitin yönəldilməsi dövlət maliyyəsinin xərclənməsi üzrə illik büdcə danışıqlarının predmetidir. Bu prosesin siyasiləşməsinə, eyni zamanda həm də hesabatlılığın inkişafına imkan verir.

Ünvanlı vergilər sərt (xərclərin ölçüsü, gəlirlərin ölçüsü ilə müəyyənləşdirilir) və yumşaq (ünvanlı vergilərdən əldə olunan vəsaitlər xərclərin ümumi strukturunda yardımçı rol oynayır və mövcud kəsirin örtülməsi məqsədilə istifadə olunur) ola bilər. Məsələn. Fransada ümumi sosial vergidən səhiyyəyə fiksə edilmiş pay ayrılır. Ancaq bu vəsait xərclərin yalnız bir hissəsini örtür, kəsir əlavə dövlət fondlarından maliyyələşdirilir.

Ünvanlı vergilər xüsusi olaraq səhiyyə üçün nəzərdə tutulub və həm birbaşa, həm də dolayısı ola bilər. Vergi daxilolmaları ilə xərclər arasında real əlaqənin qurulması səhiyyənin maliyyələşdirilməsində şəffaflığı artırır və onu əhalinin tələbatına uyğunlaşdırır. Ünvanlı vergiqoymanın üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, insanlara vergi siteminə qarşı müəyyən mənada fərdi bağlılıq hissi aşılayır. Belə bağlılıq isə öz növbəsində göstərilən səhiyyə xidmətlərinin artırılması məqsədiylə tibbi müəssisələrə və həkimlərə pasiyent tərəfindən təzyiğin artırılmasına imkan verir [3].

Sosial tibbi sığorta. Səhiyyə xidmətlərinə çıxışın sosial tibbi sığorta vasitəsilə təmin edilməsi praktikası ilk dəfə XIX əsrdə Almaniyada tətbiq edilib. İlk variantda sığortalama prosesinə dövlətin hər hansı müdaxiləsi olmayıb.

Sənayeləşmənin inkişafı nəticəsində iri şirkətlərin yaranması ilə belə şirkətlərin işçiləri tərəfindən yaradılmış səhiyyə fondları, şirkət sahibləri tərəfindən yaradılmış səhiyyə fondları şirkət sahibləri tərəfindən dəstəklənməyə başladı. Burada məqsəd işçilərin daha keyfiyyətli tibbi xidmətlərə çıxışını təmin etmək idi. Bunun nəticəsin-

də bir neçə və ya bütün işçilərin sağlamlıqlarının sığortalanmasını nəzərdə tutan model ortaya çıxdı. Sonralar bu model çoxlu dəyişikliklərə məruz qalsa da onun mahiyyəti dəyişməz qalıb.

Sosial sığorta haqları əhalinin hamısı və ya bir hissəsi üçün məcburi xarakter daşıyır. Sosial tibbi sığorta haqları riskin həcmindən asılı deyil və əməkhaqqından yığılır. Sosial tibbi sığorta haqları digər növ məcburi vergi və ya yığımlardan fərqlənir. Tibbi sığorta ödənişləri adətən hökumət orqanları tərəfindən deyil, müəyyən mənada müstəqil rəsmi (təyin edilmiş) qurumlar tərəfindən toplanılır. Sığorta haqları adətən gəlirin ümumi məbləğinin müəyyən faizi (hissəsi) kimi hesablanır. Macarıstan, Slovakiya, Xorvatiya və Estoniyada sığorta vəsaitləri vahid milli tibbi sığorta fonduna, Belçikada isə vahid sosial sığorta fonduna toplanır.

Nəzəri cəhətdən, ödənişlərin dərəcələri gəlirlərdən asılı olaraq fərqlənə bilər, ancaq təcrübədə buna az rast gəlinir. Tibbi sığorta ödənişlərinin dərəcələri ölkələr üzrə, hətta ölkə daxilində şirkətlər üzrə fərqlənir. Bir sıra ölkələrdə (məsələn Niderlandda) vahid dərəcə təyin edildiyi halda, digər ölkələrdə (Almaniyada) fondlardan asılı olaraq dəyişir. Ancaq dərəcələr hökumət (məsələn, Fransa və Niderland), sığorta fondları assosiasiyaları (Lüksemburq) və ayrı-ayrı fondlar tərəfindən müəyyənləşdirilə bilər.

Gəlirlərin yuxarı və aşağı həddləri də müəyyənləşdirilə bilər. Bu halda həmin həddədən yuxarı və aşağı məbləğlərdən yığım olmur (Avstriya, Almaniya, Lüksemburq). Tibbi sığorta ödənişlərinin bir hissəsi adətən işəgötürən, digər hissəsi isə muzzdlu işçi tərəfindən həyata keçirilir. Müxtəlif ölkələrdə işəgötürən və işçinin payı arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərq var.

Sosial tibbi sığorta yığımları ilə ayrı-ayrı fondlar (Almaniya), fondlar assosiasiyası (Lüksemburq), mərkəzi fondlar (Niderland), yerli filiallar (Fransa) məşğul ola bilər. Bir sıra ölkələrdə vahid milli fond, digərlərində bir neçə fond fəaliyyət göstərir. Ölkənin bir qisminə fondlara üzvlük iş və (və ya) yaşayış yerinə (Avstriya) əsasən maliyyələşdirilir, digərlərində vətəndaşlar fondlar arasında azad seçim hüququna (Belçika, Çexiya, Almaniya, Niderland) malikdir.

Fondlar arasında rəqabət mübarizəsi adətən vəsaitlərin ümumiləşdirilərək (mərkəzləşdirilərək) bölüşdürülməsi (Niderland) və ya vəsaitin fondlar arasında yenidən bölüşdürülməsi (Almaniya) yolu ilə risklərin birləşdirilməsi və bölüşdürülməsini təmin edən mexanizmlərin yaradılmasına gətirib çıxarıb.

Sosial tibbi sığorta sistemində iştirak hüququ bir qayda olaraq üzvlük haqqının növünə əsaslanır. Ancaq səhiyyə xərclərinin ümumi örtülməsini nəzərdə tutan ölkələrdə (Fransa və Şərqi Avropanın bir çox ölkələrində) tibbi sığorta sistemində iştirak hüququ həmin ölkədə yaşama faktına və ya vətəndaşlığa əsaslanır. İşləməyənlərin və maddi cəhətdən asılı şəxslərin sığorta ödənişi onların işləyən valideynləri, həyat yoldaşları və ya himayəçiləri tərəfindən həyata keçirilir. İşləməyənlərə görə ödənişlər

dövlət və ya yerli hökumət, habelə pensiya fonrları və işsizlik üzrə sığorta fonrları tərəfindən edilə bilər [4].

Məcburi sosial tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan vətəndaşlar üçün bir sıra ölkələrdə (Məsələn Almaniyada) könüllü üzvlük imkanları nəzərdə tutulub. Sosial tibbi sığorta sistemində iştirak hüququ olmayan şəxslər üçün səhiyyə xərclərinin örtülməsinin digər mexanizmləri mövcuddur (məsələn, vergi daxilolmalarından maliyyələşmənin paralel sistemləri, sosial yardım, könüllü tibbi sığorta və s.).

Sosial tibbi sığorta sistemi həm də aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

* Sosial tibbi sığorta əhalinin hamısı və ya əksəriyyəti üçün məcburidir. Sosial sığortanın əvvəlki variantı ilk növbədə iri şirkətlərin işçilərinin sığortasını əhatə edirdi. Zaman keçdikcə bu sistemə kiçik firmalar, fermerlər və hətta maddə ilə işləməyən işçilər (özünü üçün işləyənlər) də qoşulmağa başladı. Hərdən yüksək gəlirli şəxslər sistemdən çıxarılır (Niderlandda olduğu kimi). Hərdən də onlara sosial tibbi sığortanı özəl tibbi sığortaya dəyişməyə icazə verilir (Almaniyada olduğu kimi).

* Əhaliyə seçim imkanı yaradan müxtəlif fonrlar fəaliyyət göstərir. Bir qrup ölkələrdə bir neçə tibbi sığorta fondunun fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, şərtlərin oxşarlığına görə onların arasında seçim imkanı yüksək deyil. İnsanlar bu və ya başqa fonda yaşayış və ya iş yeri əsas götürülərək təhkim edilir. Başqa bir qrup ölkələrdə isə fonrlar arasında seçim imkanı yüksəkdir və bu rəqabət mühitini yaradır. Lakin bu da əhalinin səhiyyəyə bərabər çıxışının təmin edilməsində çətinliklər yaradır.

Səhiyyə fonrları 4 növə ayrılır:

- bütün ölkə əhalisi üçün vahid fond;
- ölkənin hər hansı bölgəsində yaşayan əhaliyə xidmət göstərən fonrlar;
- eyni ərazidə fəaliyyət göstərən, ancaq biri-biriləri ilə rəqabət aparmayan fonrlar;
- rəqabət prinsipinə əsasən fəaliyyət göstərən fonrlar.

Ancaq bu siyasət və hüquqi baxımdan çətinlikdir. Fonrların çoxluğu (aralarında rəqabətin olub-olmamasından asılı olmayaraq) risklərin bölünməsi üçün əlavə tədbirlər tələb edir: az xərcli və yüksək gəlirli insanların birləşdiyi fonrlar yüksək xərcli və aşağı gəlirli insanları birləşdirən fonrların subsidiyalaşdırmasına təminat verməlidir.

• Hökumətin (və ya hər hansı xüsusi fondun) işləməyənlərə görə ödədiyi üzvlük haqları adətən səhiyyə fonrları vasitəsilə həyata keçirilir. Sosial tibbi sığortanın istənilən sistemində əhalinin bir hissəsi birbaşa üzvlük haqları ödəmək imkanında deyil və onlar daim hökumətin dəstəyinə ehtiyac duyur. Bu qrup əhali üçün maliyyələşmə sosial sığorta fondu vasitəsilə aparıldıqda, bu, risk pulunun ölçüsünü artırma bilər.

Bu həm də xidmət keyfiyyətinin (eyni güzəşt paketinə malik olan bir və ya bir neçə fond olduqda) hamı üçün eyni olmasına zəmanət verə bilər. Nəticədə kasıbların aşağı keyfiyyətli tibbi yardım alması təhlükəsi azalır.

- Məsuliyyət işəgötürənlə işçilər arasında bölünür. Həm işəgötürənlər, həm də muzzdlu işçilər tibbi sığorta ödənişləri həyata keçirməklə və fondların idarə edilməsində iştirak etməklə məsuliyyəti bölüşürlər.

Avropada sosial tibbi sığorta 2 müxtəlif variantda mövcuddur:

- birincisi, Bismark modelinə əsaslanan Qərbi Avropa Sosial Sığorta Modeli;

- ikincisi, sovet sisteminin çöküşündən sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində (həmin ölkələrdə də səhiyyə sistemi Semaşko modelinə əsaslanırdı) yaranan model.

Qərbi Avropa ölkələrinin səhiyyə sistemi uzun yol keçib və daim təkmilləşib. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində dəyişiklik prosesi yaxın keçmişdən başlayıb. Bu ölkələrdə sosial tibbi sığortanın əsas cəlbədicisi xüsusiyyəti sığortaçının dövlətdən asılı olmamasıdır. Belə müstəqillik həm də ideoloji amillərlə bağlıdır. Çünki müəyyən dövr keçid ölkələrində baş verən iqtisadi tənəzzül əhalinin dövlətə inamını sarsıtdı [5]. Digər tərəfdən həmin dövrdə əksmərkəzləşmə və özəlləşdirmənin vacibliyi önə çəkilirdi.

Fondların idarə olunmasında, hesabatlılığında və nizamlanmasındakı çətinliklər ona gətirib çıxartdı ki, sığorta fondları əvvəlcə müstəqil dövlət orqanları kimi təsis edilsə də, sonradan onların üzərində nəzarət yenidən səhiyyə və maliyyə nazirliyinə keçib. Bəzi ölkələrdə (Estoniya, Polşa) isə nisbətən ehtiyatlı yanaşma müşahidə edilib: bu ölkələrin sığorta fondları əməliyyat imkanları kifayət qədər inkişaf etdikdən sonra dövlətdən uzaqlaşib müstəqil olubdur.

2. Səhiyyə sahəsinin maliyyələşdirilməsinin əsas təkmilləşdirilmə istiqamətləri

Sosial tibbi sığorta daha şəffaf xarakterə malikdir və bir qayda olaraq ictimaiyyət üçün əlçatandır. Nəzəri cəhətdən sosial tibbi sığortanın gəlirləri siyasi müdaxilədən etibarlı mühafizə olunur.

Sosial tibbi sığorta risklərin hesablanmasına əsaslanan sığorta ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir:

- Sosial tibbi sığorta sistemi sığorta olunan hətta iş yerini dəyişdikdə belə, ona asan çıxış imkanı yaradır;

- Bu sistemdə xərclərin örtülməsi daimi xarakter daşıyır, haqların ölçüsü isə fərdin riskindən asılı deyil.

Ancaq sosial tibbi sığortanın çatışmazlıqları da mövcuddur. Belə ki, sosial tibbi sığorta fondu vəsaitinin bir hissəsini işəgötürən köçürməlidir. Bu isə əməkhaqqı xərclərinin artımına gətirib çıxarır və bununla da müəssisənin rəqabət qabiliyyətini aşağı salır.

Mərkəzi və Şərqi Avropa və keçmiş SSRİ ölkələrindəki makroiqtisadi vəziyyət səhiyyənin sosial tibbi sığorta yolu ilə maliyyələşdirilməsinə imkan vermir. Kölgə (qeyri-rəsmi) iqtisadiyyatının böyük həcmi, kənd təsərrüfatında məşğul olan işçi qüvvəsinin çoxluğu, işsizliyin yüksək səviyyəsi kimi amillər vəziyyəti bir qədər də dramatikləşdirir. Bu amillər sosial tibbi sığortanın bazisini kiçildir.

Bi çox ölkələrdə vətəndaşların hərtərəfli pulsuz tibbi xidmət almaq hüququnun ölkə konstitusiyası ilə təsbit olunması kimi kommunist dönəmindən miras qalmış yanaşmalar hələ də saxlanılmaqdadır. Bu o deməkdir ki, vətəndaşın səhiyyə siteminin xidmətlərindən təmənnəsiz istifadə hüquqları onların bu sistemə hər hansı yatırım etməsini zəruri etmir. Qərbi Avropada situasiya fərqlidir.

Burada hələ ötən əsrdə start götürmüş iqtisadi inkişafın sosial nəticəsi olaraq meydana çıxmış tibbi sığorta tez bir zamanda əhalinin daha geniş təbəqəsini əhatə etməyə başladı. Bu baxımdan, Mərkəzi və Şərqi Avropanın bəzi ölkələrində və MDB dövlətlərində sosial tibbi sığorta sisteminə edilən yatırımların bu ölkələrdəki səhiyyə xərclərində payı çox aşağıdır.

Bu nisbət yüksək həyat səviyyəsinə malik ölkələrdə (Macarıstan, Slovakiya, Sloveniya, Xorvatiya, Çexiya və Estoniya) yuxarıdır və bu səbəbdən də həmin ölkələrdə sosial tibbi sığorta səhiyyədə vəsaitlərin mobilləşdirilməsi üçün səmərəli üsul sayılır. Nisbətən aşağı həyat səviyyəsinə, zəif rəsmi məşğulluğa və qismən inkişaf etmiş inzibati sistemə malik ölkələrdə (Azərbaycan, Albaniya, Qazaxıstan, Rumıniya) bu sistem səhiyyənin maliyyələşdirilməsində hələ də alternativ mənbə rolunda çıxış edə bilmir [6].

Bəzi sistemlərdə sosial tibbi sığortadan istifadə hüququ məşğulluğun və ya üzvlük haqqlarının səviyyəsindən asılıdır. Belə olan halda bu asılılığın təyini məşğul olmayan əhalinin, qocaların, o cümlədən maddi cəhətdən başqalarından asılı şəxslərin tibbi xidmətə çıxışını məhdudlaşdırır. Sosial tibbi sığorta həm məşğul əhalisinin gəlir bazası aşağı və həm də işsizlik səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə kifayət qədər geniş tətbiq imkanları qazana bilmir. Sosial tibbi sığorta əhalinin bütün işləyən təbəqələri üçün məcburi xarakter daşıdıqda, işəgötürənlər işçini tam olmayan əməkhaqqı ödənişi ilə götürə və ya işəgötürmə funksiyasını gizli bölmədə çalışan subpodratçıya verə bilərlər.

Belə hallar sosial tibbi sığorta sistemində fəaliyyət təcrübəsi az olan Mərkəzi və Şərqi Avropa və keçmiş SSRİ ölkələrində xarakterik olub. Belə ki, əlverişsiz tibbi sığorta dərəcələri ilə üzləşən işəgötürənlər sosial tibbi sığorta haqlarından yayınmaq üçün əməkhaqqı xərclərini azaltmağa çalışırlar.

Könüllü tibbi sığorta. Avropada assosiasiyaların qarşılıqlı yardım şəraitində inkişafı və onların sonradan birləşmiş milli tibbi sığorta fondlarına çevrilməsi özəl tibbi sığortanın formalaşmasına uzunmüddətli dövrdə təsir göstərmişdir. Bu zaman tibbi sığortanın populyarlıq qazanan formalarından biri də könüllü tibbi sığorta oldu. Könüllü tibbi sığorta fərdin özü və ya onun rəyi əsasında işəgötürən tərəfindən ödənilir. Könüllü tibbi sığorta bir çox hallarda dövlət və kvazidövlət orqanları, bəzi variantlarda isə kommertiya və ya qeyri-kommertiya özəl təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

Əksər Avropa Birliyi ölkələrində könüllü tibbi sığorta yığımları səhiyyənin ümumi xərclərinin 10 faizindən aşağı olur. Bu göstəricidən kənarlaşmalara Fransada (12,2%) və

Hollandiyada (17,7%) rast gəlmək olur. Digər ölkələrdə (Belçika, Böyük Britaniya, Yunanıstan, Danimarka, İspaniya, İtaliya, Lüksemburq, Portuqaliya, Finlandiya, İsveç) isə könüllü tibbi sığorta haqları cəmi səhiyyə xərclərinin 5 faizindən azdır.

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində könüllü tibbi sığorta daha ciddi rola malikdir. Bununla yanaşı, könüllü tibbi sığortanın rolu siyasi baxımdan, xüsusilə də sosial sığorta və dövlət tənzimlənməsi metodları baxımından vacibdir.

Könüllü tibbi sığortanın növləri aşağıdakılardır:

- əvəzləyici, tamamlayıcı və ya əlavə;
- kommersiya və qeyri-kommersiya sığortaçıları;
- xidmətin fərdin özü tərəfindən və ya onun işəgötürəni tərəfindən alınması;
- ərazi prinsipi və ya qrup prinsipi üzrə fərdi risklərin uçotu.

Özəl tibbi sığorta fərdin yeganə sığorta ödənişi forması (əvəzləyici sığorta) ola, dövlət səhiyyə sistemindən kənar xidmətlər tam və ya qismən (tamamlayıcı sığorta) ödənilə, nəhayət, istehlakçının seçim imkanlarını genişləndirə və müalicəyə çıxışı (əlavə sığorta) sürətləndirə bilər.

Təcrübə göstərir ki, bir sıra ölkələrdə vətəndaşların bu sahədəki seçim imkanları getdikcə genişlənməkdədir. Məsələn, Almaniyada aylıq gəliri 2275 avrodan çox olan şəxs sosial tibbi sığorta sxemindən çıxaraq könüllü tibbi sığorta sistemində keçmək hüququna malikdir. Hollandiyada səhiyyə sistemi 3 səviyyədə fəaliyyət göstərir.

Birinci səviyyəni xəstəxanalarda, qocalar evində, psixiatrik klinikalarda uzunmüddətli baha və sığortası olmayan müayinə hallarına görə bütün rezidentlər üçün nəzərdə tutulan fəvqəladə hallar üçün universal sxem (AWBZ) təşkil edir. Bu sxem dövlət tibbi sığorta fondları və könüllü sığortaçıları tərəfindən maliyyələşdirilir. İkinci səviyyəni (ZFW adlanır) ildə 29300 avrodan az gəlirə malik 65 yaşına qədər işçilər, dövlət müavinəti hesabına yaşayan rezidentlər və muddla işləməyən bəzi kateqoriyalı şəxslər üçün avtomatik sığorta ödənişləri təşkil edir.

ZFW sxemi xəstəxanada birinci il üçün müalicəni, dərman xərclərini, fizioterapiya və stomatologiyanın bəzi növlərini, həkim xidmətlərini maliyyələşdirir. Üçüncü səviyyə əlavə və tamamlayıcı könüllü tibbi sığortadan ibarətdir. İspaniyada dövlət sektorunun işçiləri dövlət tibbi sığorta sistemindən (İNSALUD milli sosial təminat agentliyi tərəfindən idarə olunan) çıxaraq, dövlətin subsidiyalaşdırdığı tibbi sığortaya (MUFACE) daxil ola bilər. Əhalinin 85 faizi (Səhiyyə Nazirliyinin 95 faizi) bu cür yerdəyişmə edir. Portuqaliyada 1990-cı ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən, vətəndaşlar dövlət sistemindən çıxı bilər. Araşdırmalar göstərir ki, belə seçimi ölkə əhalisinin ¼-i edir.

Sığorta pulları bir qayda olaraq konkret fərdin riskləri, bütün firma işçilərinin cəmi riskləri (qrup prinsipi) və ya müəyyən ərazinin bütün sakinləri (ərazi prinsipi) nəzərə alınmaqla hesablanır. Sığortaçıları arasında risklərin bərabərləşdirilməsi metodları az riskli şəxslərin seçilməsi təcrübəsinin (belə təcrübə qaymağın yığılması adlanır) qarşısının alınması üçün istifadə oluna bilər. Könüllü tibbi sığortanı geniş-

ləndirmək üçün vergi güzəştlərindən və ya vergi kreditindən (fərdin və ya təsərrüfatın vergi öhdəliklərinə tətbiq edilən güzəştlərdən) yararlanmaq olar. Eyni zamanda vergi subsidiyası vergidən gələn xalis gəlirin azalmasına gətirib çıxarır və buna görə də, xərc kimi nəzərdən keçirilməlidir [7].

Özəl sığortaçıların tənzimlənməsinin digər metodları arasında açıq qəbul (daha doğrusu, sığortaçılara bütün müraciətçilərə öz xidmətlərini təqdim etməsi tələbi), ömürlük ödənmə (sığortaçılara hər il uzadılan sığorta vəsiqələri ilə yox, ömürlük xidmət göstərmələri tələbi), standart xidmət paketinin təyin olunması (bütün sığorta vəsiqələrində müəyyən güzəşt minimumu və müavinətin əks olunması tələbi).

Avropa Birliyinə üzv dövlətlərdə əvəzləyici tibbi sığorta istisna olmaqla, könüllü tibbi sığortada qiymətləri və güzəştləri tənzimləmək yasaq edilir. AB-yə üzv olmağa hazırlaşan ölkələrdə tövsiyə olunur ki, könüllü tibbi sığorta sistemini tənzimlədikdə və ya islahat apardıqda bu vəziyyəti nəzərə alsınlar.

Özəl tibbi sığorta pullarının yığımını müstəqil özəl təşkilatlar - özəl kommersiya sığorta şirkəti (özəl tibbi sığorta bazarı mövcud olan ölkələrin əksəriyyətində) və ya özəl qeyri-kommersiya sığorta şirkəti və fondları (Belçika, Böyük Britaniya, Almaniya, Danimarka, İrlandiya, İspaniya, İtaliya, Lüksemburq, Hollandiya, Finlandiya, Fransa və İsveçrə) tərəfindən həyata keçirilə bilər. Özəl tibbi sığorta dövlət tərəfindən qismən subsidiyalaşa (vergi güzəşti və ya azad olma) bilər (Avstriya, İrlandiya və Portuqaliya). Almaniya və Hollandiyada özəl sığortaçıların vergilərdən azad olması təcrübəsi mövcuddur.

Bu ölkələrdə bütün sosial təminat vergidən azad olunmasına baxmayaraq, belə təcrübə sığorta vəərəqlərinin alınmasına stimül yaratmır. Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, İspaniya, Finlandiya, Fransa və İsveçrədə özəl sığortaçılar vergidən azad deyillər.

İstehlakçının şəxsi büdcəsindən ödənişlər (istifadəçilərdən yığım). Əksər ölkələrdə pasiyentlərdən tələb olunur ki, müalicələri üçün xərclərin bir hissəsini özləri ödəsinlər. İstehlakçılardan yığım 2 motivə əsaslanır: xidmətdən lazımsız və ya normaldan artıq istifadənin qarşısını almaq və əlavə maliyyələşmə mənbələri yaratmaq.

Birinci motivin əsasını səhiyyədə tələbin elastikliyi (xidmət haqlarının artırılması tələbin azalmasına gətirib çıxarır), ikinci motivin əsasını isə tələbin qeyri-elastikliyi (qiymət artımı istifadəçinin xidmətdən imtinasına gətirmir) təşkil edir. Tibbi xidmətlərdə (təchizatçı tərəfindən mənəvi risk adlanan) təklif həddən artıq çox olduğuna görə, istifadəçilərdən yığım hər xəstə üçün xidmətdən istifadə intensivliyinin artmasına gətirib çıxarır.

Digər tərəfdən istifadəçilərdən yığım xəstəni həm zəruri, həm də gərəksiz xidmətlərə görə müraciətdən çəkindirir. Bəzi nağd ödənişlər xidmətin dəyərinin bir hissəsini örtür, qalanı isə dövlət və ya özəl sığorta fondlarından ödənilir. Nağd ödənişlər dövlət və ya özəl sığortadan tam təcrid olunmuş xidmətlərə, o cümlədən nəzəri cəhətdən sığorta fondlarından ödənilməli olan, ancaq həddən artıq növbənin olması və ya vəsait çatışmazlığı ucbatından mümkün olmayan xidmətlərə görə yığılır. Bu şəraitdə xəstələr birbaşa özəl bölmənin xidmətindən yararlanmağa üstünlük verir.

Qərbi Avropanın vətəndaşları səhiyyə xidmətlərini vergilərin və üzvlük haqlarının yüksəldilməsi yolu ilə maliyyələşdirməyə hazır olmadığı ölkələrində istifadəçilərdən yığım təcrübəsi əlavə gəlir mənbəyi kimi ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, istifadəçilərdən yığımlar olmadıqda, tibbi xərclərin maliyyələşdirilməsi kənar ödəyicilər (dövlət və ya özəl sığortaçılar) tərəfindən aparılır ki, bu da son nəticədə tibbi xidmətlərə tələbatı artırır və yekunda da xərclərin şişirdilməsinə (məənvi risk problemi adlanan) gətirib çıxarır.

Hazırda bir sıra Avropa ölkələrində səhiyyə xərclərinin bölünməsi sxemi mürəkkəb, onların tətbiqi və idarə edilməsi isə baha başa gəlir. Bu zaman sosial ədalət və həmrəylik xətinə əhalinin həssas qrupları yığımlardan azad olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, xərclərin mürəkkəb sxemlər üzrə bölüşdürülməsi həm də lüzumsuz xidmətlərdən istifadənin səviyyəsini aşağı salır.

Yığım praktikası əhalinin kasıb təbəqəsinin tibbi xidmətlərdən istifadəsi səviyyəsinə qeyri-proporsional təsir edir. Bu təcrübə gəlirlərindən asılı olmayaraq həssas qruplara da (qocalar, xroniki xəstələr) analoji təsir göstərir. Bu baxımdan, xərclərin bölgüsü tələbatın azaldılması və ya gəlir əldə etmək vasitəsi kimi alternativ siyasi alətlərlə müqayisədə iqtisadi cəhətdən az məqsədəuyğundur. Deməli, yığım təcrübəsi ciddi siyasi əhəmiyyət kəsb edir.

Məsələn, Britaniya dövlət səhiyyə xidməti 1948-ci ildə pulsuz tibbi yardımın göstərilməsi məqsədilə yaradılıb. Bu ölkədə yığımların artırılması təklifi tarixən ciddi müqavimətlə qarşılanıb. Hətta 1950-ci ildə eynəyə görə yığımın tətbiqi siyasi problem yaratdı və yekunda nazirin istefası ilə nəticələndi.

Ötən əsrin 90-cı illərində yığımların artımı Almaniyada aktiv siyasi diskusiya yaratdı. İsveçdə gəlirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq hamıdan yığım alınır. Xroniki xəstələr və digər həssas qrupların müdafiəsi üçün illik yığımın yuxarı həddi müəyyənləşdirilir. Həmin həddə çatdıqdan sonra, həssas qruplar yığımdan azad olunur. Kimlərin yığımdan azad olunması, sosial ədalətlik baxımından, həmişə fikir ayrılığı yaradır.

Nəticə

İstehlakçılar dövlət sığorta sistemi tərəfindən örtülməyən və ya çıxışı məhdud olan (uzunmüddətli gözləmə və ya təklifin çatışmadığına görə) xidmətlərə tibbi xidmətin dəyərini tam ödəyirlər. Belə ödəniş adətən özəl stomotoloqların xidmətinə, əzcaçılara (patentləşdirilmiş və ya standart nomenklaturaya uyğun gəlməyən dərmanların satışı), həkimlərə və ya xəstəxana (fərdi qəbul və müalicə) və laboratoriyalara ödənilir. Bəzi ölkələrdə müalicə üçün fərdi xərclər gəlir vergisi tutulan məbləğdən çıxılır: bununla da xəstənin özəl tibbi xidmətə müraciəti stimullaşdırılır. Təcrübədə belə subsidiyalar əhəmiyyətli ola bilər. Portuqaliyada özəl tibbi xərclərin örtülməsi üçün hökumət subsidiyası birbaşa vergi daxilolmalarının 4,8%-ni və ya ÜDM-in 0,2-0,3%-ni təşkil edir.

Tibbi depozit hesabı. Tibbi depozit hesabı elmi dairələrdə və ədəbiyyatlarda uzun müddət aktiv müzakirə predmeti olub. Depozit hesabları real olaraq Sinqapurda və məh-

dud miqyasda ABŞ-da tətbiq edilir. Onun son illər Çində də tətbiqinə başlanılıb. Bu sistemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı fərdlər mütəmadi olaraq, gəlirlərinin bir hissəsini öz hesablarına köçürürlər. Həmin vəsait gələcəkdə tibbi məqsədlərə sərf olunur. Sinqapurda tibbi depozit hesabı qəzaya görə sığorta pulu ödənilən məcburi sığorta vasitəsilə doldurulur. Aşağı gəlirli şəxslərin pulu dövlət fondlarına ödənilir.

ABŞ-da tibbi depozit hesabı sığortaçının zərərlərdən qurtulmağa imkan verən yüksək xərcləri sığortalamaq planı ilə vəhdət təşkil etməlidir. Bu baxımdan, tibbi depozit hesabına geniş maliyyələşmə mexanizmlərinin bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Risklərin birləşməsi nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, tibbi depozit hesabı böyük risklərdən müdafiə imkanına malik deyil.

Sinqapur modelinin inkişaf xüsusiyyəti ənənəvi yığım mədəniyyəti və adambaşına düşən yüksək milli gəlirlə müəyyənləşir. Digər mühitdə belə sxemin tətbiqi imkanları azdır. ABŞ-da tibbi depozit hesabının tətbiqi özəl tibbi sığorta bazarında mənfi seçim hallarına əsaslanırdı. Hesab olunurdu ki, xəstəyə tibbi xidmətin dəyəri haqqında dəqiq məlumat verməklə onlarda xidmətə daha məsuliyyətli yanaşma aşılmaq və bununla da zəruri olmayan xidmətə görə tələbatı aşağı salmaq və ya xərclərin artımını nizamlamaq olar. Ancaq məlumat azlığı səbəbindən xəstələr klinik keyfiyyəti əsas etibarilə düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Bu isə hər şeydən əvvəl yüksək texnoloji avadanlığı təqdim etmək qabiliyyətinə və digər yüksək keyfiyyət atributlarına əsaslanan xidmət göstərənlər arasında rəqabətdə özünü göstərir. Eyni zamanda hesab olunurdu ki, tibbi depozit hesabı muzzla işləməyən və yoxsul (daha doğrusu fərdi tibbi sığortanı əldə etməyə çətinlik çəkən şəxslər) şəxslərin öz müalicələrini ödəmək üçün alternativ imkanlar yaradır. Ancaq bu sistem nəticəsində uduş gözlənilərdən o qədər də çox deyil.

Hər bir Avropa ölkəsinin səhiyyə sistemində fərdi maliyyələşmə prinsipi mövcuddur. Şəkil 11-də Qərbi və Şərqi Avropa ölkələrində səhiyyənin maliyyələşdirilməsinin mövcud strukturu verilib. Qərbi Avropanın 4 ölkəsində səhiyyə əsas etibarilə sosial və ya məcburi sığorta haqları hesabına maliyyələşdirilir:

- Fransa;
- Almaniya;
- Lüksemburq;
- Niderland.

Avropa səhiyyə sistemi müxtəlif mənbələrdən maliyyələşdirilir. Maliyyələşmənin əsas mənbələri vergi daxilolmaları və sosial tibbi sığortadır. Burada ilkin ödənişin az rol oynadığı, əksər xidmətlərin birbaşa istehlakçının cibindən nağd şəkildə ödənilməsi Azərbaycan, Gürcüstan və Qırğızstan istisna təşkil edir. Şəkil 11-də bir sıra Qərbi Avropa ölkələrində səhiyyə xərcləri ilə sosial tibbi sığorta və vergi daxilolmaları arasında münasibət göstərilib.

Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı təklifləri irəli sürmək olar:

- Səhiyyə sektorunun maliyyələşdirilməsinin mövcud mexanizmləri dəyişdirilməlidir. Dövlət tərəfindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin artırılması ilə yanaşı, ölkədə sosial tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılmalıdır. *Tibbi sığorta* – elə bir mexanizmdir ki:

- Səhiyyənin maliyyələşdirilməsinin təhkim edilmiş mənbələrini - ayrı-ayrı vətəndaş kateqoriyaları üçün sığorta ödənişləri - təyin etməyə və bunun hesabına səhiyyənin maliyyələşdirilməsi miqyaslarının dövlət büdcəsindən asılılığını azaltmağa imkan verir;

- Tibb müəssisələrinə heç də çarpayıcı fondunun miqyasına və heyətin sayına görə yox, göstərilən tibbi xidmətlərin real həcmələrinə və keyfiyyətinə əsasən ödənişlər etməyə, onların işinin “pul pasiyenti izləyir” prinsipi əsasında ödənilməsinə imkan verir;

- Səhiyyə sisteminə kifayət qədər informasiyalı vasitəçilərin (həkim və pasiyentin arasında) daxil edilməsinə imkan yaradır – sığorta fondları, yaxud şirkətləri həkimin xəstəni daha keyfiyyətli müalicə etməsində maraqlı olmalıdır.

- Dövlət tərəfindən vətəndaşlara vəd olunan pulsuz tibbi yardım təminatı konkret olmalıdır.

Ölkə vətəndaşlarına göstərilən pulsuz tibbi yardım sahəsində dövlət təminatı:

- maksimum dərəcədə konkret;

- əhali üçün aydın;

- maliyyə baxımından balanslaşdırılmış olmalıdır.

Ədəbiyyat

- [1] Qubad İbadoğlu, Azər Mehtiyev, Samir Əliyev, Vüqar Bayramov “İlkin səhiyyə xidmətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi” Bakı-2006, 254 s.
- [2] R. Ə. Çobanov, H. M. Xudaverdiyeva, P. H. Paşayeva, M. Ə. Məhərrəmov “Sosial gigiyena və Səhiyyənin təşkili” Bakı-2007 , 365 s.
- [3] Y. X. Vəliyev. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi əlaqələrində bazar münasibətləri. Bakı, “Təbib”, 2009, 290 s.
- [4] Stolerö L. Ravnovesie i gkonomiçeskiy rost. Moskva, «Statistika», 1974 qod, str. 189.
- [5] Surin A. İ. İstoriə gkonomiki i gkonomiçeskix uçeniy. Moskva, 2000 qod, str. 182-184.
- [6] Stiqliü Dc. Ö. Gkonomika qosudarstvennoqo sektora. Moskva: İNFRA, 1997, str. 570.
- [7] Stokov N.İ. Mirovoy opıt ispolğzovaniə prinüipov bödcetnoqo federalizma. Curnal Buxqalterskiy uçet v bödcetnıx i kommerçeskix orqanizaüiəx. Moskva, 2001 qod, № 12, s. 23-29

AZƏRBAYCANDA HƏYAT SƏVIYYƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN ƏSAS PROBLEMLƏRİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

S.M.Ağayeva

dissertant, Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi,
baş laborant ADİU
e-mail: sevda.agaeva@mail.ru
mobil tel.:(+994 50) 397 02 18

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 16 aprel 2015; Çapa qəbul edilmişdir
5 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015
Received 16 April 2015; accepted 5 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında həyat səviyyəsinin dinamikasının təhlil edilməsi nəticəsində müəyyən problemlər aşkar olunmuşdur. Sosial-iqtisadi, makro-səviyyəli kateqoriya olaraq həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yollarına baxılmışdır. Müasir şəraitdə əhali gəlirləri, pensiya islahatları, əməkhaqqı əhali rifahının yüksəldilməsi istiqamətləri kimi qəbul olunur. Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf siyasəti, inflyasiyanın azaldılması, qiymət və vergi siyasətinə, istehsala stimulyar yolları dövlətin fəal siyasətini təşkil edir. Nəticədə, həyat səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinin əsas yolları təklif olunur.

Açar sözlər: həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial müdafiə, pensiya təminatı, əhali gəlirləri, əməkhaqqı.

JEL Classification Codes:D63

MAIN PROBLEMS AND FEATURES STUDY OF LIVING STANDARDS IN AZERBAIJAN

Abstract

The article investigated some problems as a result of the analysis of dynamics of living standards in Azerbaijan Republic. As the socio-economic, macro-level category the ways of improvement of living standards are revealed. Population income, wages, pension reforms are accepted as the areas of improving the population welfare in modern condition. Poverty reduction and continuous growth policy, inflation reduction, price and tax policy and the ways to stimulate production are the active policy of the state. As a result, the main ways of improving the population are offered.

Key words: improving living standards, social protection, pensions, incomes, wages.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме

В статье на основе анализа динамики уровня жизни в Азербайджанской Республике были выявлены определенные проблемы. Были рассмотрены пути повышения уровня жизни как социально-экономической, макро-уровневой категории. Доходы населения, заработная плата в современных условиях воспринимаются как направления повышения благосостояния населения. Снижение бедности и политика устойчивого развития, снижение инфляции, ценовая и налоговая политика и пути стимулирования производства составляют активную политику государства. В заключении предлагаются основные пути совершенствования уровня жизни.

Ключевые слова: повышение уровня жизни, социальная защита, пенсионное обеспечение, доходы населения, заработная плата.

Giriş. Həyat səviyyəsinə müasir şəraitdə iqtisadi islahatların meyarı və inkişafın son nəticəsi kimi baxmaq daha məqsəduyğundur. Həyat səviyyəsi problem olaraq ölçülür, qiymətləndirilir, proqnozlaşmada proqram xarakterli tədbirlərin reallaşmasına əsas verir. Müasir şəraitdə Azərbaycanın iqtisadi potensialı, onun əsas istiqamətlərinin inkişaf meyilləri və hədəfləri regional və sosial problemlərin həllinə yönəlidir. Hər bir regionun sosial-iqtisadi inkişafı həmin regionda iqtisadi potensialın səmərəli istifadəsi, sahibkarlığın inkişafı və sosial obyektlərə investisiya qoyuluşları ilə həll edilir.

Həyat səviyyəsi müasir ədəbiyyatlarda tələbatın ödənilmə dərəcəsi və istehlak olunan maddi-mənəvi nemətlərin məcmusu kimi qiymətləndirilir[1]. Həyat səviyyəsinə stasionar problem kimi deyil, ona dinamizminə və əsas meyillərinə iqtisadi səmərənin nəticəsi kimi baxılır. Hər bir ölkədə həyat səviyyəsinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi metodiki aspektlər kəsb edir. İnvestisiya siyasəti perspektiv inkişafın artımına və iqtisadi potensialın sahə strukturunun təkmilləşməsinə yönəlidir. Sosial kapital maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusu və onlara yönəldilən investisiya həcmi ilə ölçülür.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri və həlli yolları uyğun olaraq iqtisadi və sosial inkişafın problemlərinin həlli yolu və məqsədi kimi qəbul edilə bilər. Sosial-iqtisadi inkişafın müasir şəraitdə inteqrasiya və açıq bazar tipli iqtisadi və sosial inkişaf modelində özünün xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi strategiyası iqtisadiyyatın sahə quruluşu, demoqrafik situasiya, məşğulluq və təminat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması yolları ilə mümkündür. İqtisadiyyatın sahə quruluşu və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, ümumi daxili məhsulun artımına, rifah üçün istehlak resurslarının həcminə və perspektiv istehlak üçün ayrılan vəsaitlərin artırılmasına yönəldilir. İstehsal və xidmət

sferası, xarici iqtisadi əlaqələrin ixracat potensialını artırır. Ölkədə daxili bazarın və xarici bazarların genişlənməsi hesabına yeni iş yerləri açılır.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əsas istiqamətləri həyat səviyyəsi, sosial tərəqqi və məşğulluğun artırılmasına yönəlidir. Bu istiqamətdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, sosial obyektlərin, kənd təsərrüfatının və emal sənayesinin inkişaf istiqamətləri aparıcı rol oynayır [2].

Azərbaycanda sənaye potensialı iqtisadi artımın aparıcı halqasıdır. ÜDM-in həcmində sənayenin payı 40-60% təşkil etməklə onun strukturunda neftin payının yüksək olması və gələcəkdə digər sənaye sahələrinin inkişafı, əhali məşğulluğu üçün əsas prioritet istiqamət olaraq planlaşdırılır.

Respublikada əhali artımı digər regionlara nisbətən xeyli yüksəkdir. Son illərdə təbii artımın azalmasına baxmayaraq, onun dəyişmə dinamikası geniş təkrar istehsal və təbii artıma təkan verir.

Sosial sahələrin inkişafı və onların məhsulunun, xidmətinin bölgüsü və yenidən bölgüsü, istehlak sferası və onun tənzimlənməsi ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının prioritetləridir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi strategiyası hər bir nəfərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, bütün insanlar üçün tələbat sisteminə uyğun iqtisadi artım və sahə strukturunu təkmilləşdirmək proqnozları, prioritet istiqamələrdə əhalinin məşğulluğu, hər bir ölkədə ixtisaslaşma və iqtisadi sahələrin yerləşməsi prinsipi ilə həll olunur.

Sosial inkişaf pensiyaçıların həyat səviyyəsi, uşaqların təhsili, səhiyyəsi və mədəni sahələrin inkişafı ilə bağlıdır. Ölkədə müdafiə olunan xərclər büdcə xərclərinin sosial yönümlü olması və transfert gəlirlərinin artımı ilə bağlıdır.

Transfert gəlirləri sosial müdafiə fondunun formalaşmasının və əmək pensiyalarının verilməsinin əsas maliyyə mənbəyidir. Maliyyə imkanları olaraq dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər və sosial sığorta ayırmalarının xüsusi həcmi artır, transfert gəlirlərinin miqdarı azalır. Respublikada pensiyaçıların dəyişmə dinamikası aşağıdakı kimi dəyişir:

Cədvəl 1. Pensiyaçıların sayı

(Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, ilin əvvəlinə, nəfər)

	2005	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Pensiyaçıların sayı,cəmi	1372698	1398839	1248683	1308432	1292155	1277596	1272136	1277053
0 cümlədən:								
Yaşa görə	758954	765701	821026	858659	831122	812771	800547	791263
Əlilliyə görə	251399	266888	291092	311849	324745	331586	338213	349095
Ailə başçısını itirməyə görə	132471	135315	136565	137924	136288	133239	133376	136695

Cədvəldən görüldüyü kimi, pensiyaçıların ümumi sayı 2005-ci ilə nisbətən, 2014-cü ildə 10 min nəfərə qədər azalmışdır. Amma bütün növ pensiyalar artmışdır. Yaşa görə pensiya haqqı 2005-2014-cü illər ərzində 759 min manatdan 791 min manata yüksəlmişdir.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini əsas istiqamət olaraq, iqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşunun təkmilləşməsi təşkil edir. Ölkədə ümumi daxili məhsulun formalaşmasında sahələrdə iş yerlərinin və əməkhaqqının yüksəldilməsi yolu ilə baş verir. Əməkhaqqı sistemi ölkədə sahələr üzrə differensiasiya edilir. Belə ki, orta aylıq əməkhaqqı sahələr və funksional vəzifələr üzrə ayrılır. Əməkhaqqı problemi respublikada iş yerlərinin açılması və mövcud potensialın istifadəsi üçün səmərəli istehsal və xidmət sferasının inkişafı ilə bağlıdır. Müasir şəraitdə sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət sferası əhali məşğulluğunun aparıcı sahəsi kimi prioritet istiqamət olaraq əhəmiyyət kəsb edir. Sənayenin tərkibində emal sənayesinin genişlənməsi həmin sahələrin özünün inkişafına şərait yaradır. Kənd təsərrüfatı sənayesinin inkişafı, kənd təsərrüfatının ixrac məhsulunun artması əməkhaqqı və gəlirlərin inkişafına təsir edir. Azərbaycanda özəl sektorda əməkhaqqı dövlət sektoruna nisbətən yüksəkdir. Daha çox sahibkarlıq gəlirləri əhali gəlirlərinin formalaşmasında aparıcı halqa rolunu oynayır. Əhali gəlirlərinin yüksəldilməsi yolu ilə sahibkarlığın inkişafı, daha çox, xırda və orta sahibkarlığın yüksək sürətlə artması, ev təsərrüfatının genişlənməsi və uyğun olaraq, fərdi gəlirlərin artmasında əmək gəlirlərinin üstün artması meyillərinin tənzimlənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əhali gəlirlərinin dinamikasında ev təsərrüfatları üzrə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əməkhaqqı gəlirlərinin xüsusi çəkisi azalır, sahibkarlıq gəlirlərinin xüsusi çəkisi isə sürətlə artır.

Əhalinin rifahının yüksəldilməsinin istiqamətləri həmin ölkənin iqtisadi potensialı və baş verən islahatların əsas istiqamətləri üzrə uyğunlaşdırılır. İlk növbədə iqtisadi artımın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul, onun büdcə gəlirlərinin və icmal maliyyə potensialının artımına təsiri ilə tarazlaşdırılır. Yoxsulluğun azaldılması, pensiya islahatları və sahibkarlığa yönəlmiş kreditlərin təkmilləşməsi, fəal iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri kimi qəbul edilə bilər. Müasir şəraitdə yoxsulluğun azaldılması və dayanıqlı siyasət, inflyasiyanın azaldılması, qiymət siyasəti, vergilər və istehsala stimül yaratmaq yolu ilə fəallığın artırılması dövlətin iqtisadi artıma yönəldilmiş proteksionizm siyasətidir.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri makro və mikro səviyyədə aparılan siyasət, təşkilati və idarəetmə yolları ilə yönəldilir. Ölkədə struktur siyasət, sosial tərəqqi və rifahın yüksəldilməsi yeni iş yerlərinin açılması, sosial müdafiə tədbirlərinin reallaşması və səmərəli təşkilatı ilə baş verir.

Struktur siyasət makrosəviyyəli investisiya və istehlak, işsizlik və iqtisadiyyatın təşkili və digər mexanizmləri əhatə edir. Müasir şəraitdə Azərbaycanın sənaye poten-

sialının qiymətləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, kəndin sosial problemlərinin həlli makrosəviyyəli nisbətlərin həllinə yönəlir.

Struktur islahatlar həyat səviyyəsini yüksəldilməsinə, ölkədə iqtisadi artımın təmin edilməsinə və əməkütumlu sahələrin inkişafına yönəlmişdir. Respublikada sənaye potensialı və kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet istiqamət olaraq bazara şıxış konsepsiyasının maddi əsasıdır.

Sənayenin kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzərində inkişafı daha çox emal sənayesini və ixracat potensialını artırmağa imkan verir. Respublikada əsas sənaye sahəsi olan yüngül, yeyinti, meyvə-tərəvəz sənayesi və xidmət sferasını yüksəltmək yolu ilə iqtisadi inkişaf müasir islahatların əsas istiqaməti olaraq əsaslı vəsait, kapital axınını artırır. İnvestisiyanın təkmilləşməsi onun sahə strukturuna uyğunlaşdırılması ilə baş verir.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi bölgü və istehlak münasibətlərini həll etmək yolu ilə mümkündür. Bölgü münasibətləri əməyin xarakteri, onun differensasiyası gəlirlər, xərclər əsasında təkmilləşir. Bu da bazar münasibətlərini təkmilləşdirmək, bazarda alıcılıq qabiliyyətinin artımına və onun strukturuna təsir etməklə baş verir. Bölgü prinsipləri müasir şəraitdə rəqabət, stimullar yaradır. Belə ki, əhalinin əməkhaqqı gəlirləri, onların artması problemləri, xərclərin təkmilləşməsi həyat səviyyəsinin maddi əsasını müəyyən edir. Maddi rifah problemləri, bazarın təşkili, manatın alıcılıq qabiliyyəti, istehlak səbətinin tənzimlənməsi qiymət tənzimlənməsi yolu ilə həll olunur.

Həyat səviyyəsi problemi bir sıra xarici amillərdən asılı olaraq formalaşır və dərinləşir. İqtisadi, maliyyə böhranı, əhalinin miqrasiyası idxal və ixrac istiqamətləri müasir şəraitdə ölkədə bazar münasibətlərini, sahibkarlığın inkişafını və əhali gəlirlərinin formalaşmasını müəyyənləşdirir.

Rifahın yüksəldilməsi sosial müdafiə, sosial təminat və əhalinin aztəminatlı gəlirlərinin maddi və mənəvi təminatı onlara yaradılan sosial mühitlə həyata keçirilir. Bu tədbirlər sosial dövlətin əsas vəzifəsini, onun mexanizmlərini formalaşdırır. Sosial dövlətin hüquq və səlahiyyətləri sosial təminatın qarantıdır.

Sosial müdafiənin əsas istiqamətlərini pensiya təminatı, sosial sığorta, müavinət sisteminin təkmilləşməsi təşkil edir. Qlobal iqtisadi islahatlar baxımından, əhalinin sosial müdafiəsi ilə onun əməyinin ödənilməsi yolları və kəmiyyətləri arasında optimal əlaqə təmin olunur. Optimallıq meyarı olaraq maksimum həyat səviyyəsi, minimum yoxsulluq və ədalətli qütbləşmə dərəcəsi qəbul edilir. Differensasiya əmsalı olaraq orta aylıq əməkhaqqı ilə orta aylıq pensiya və orta aylıq müavinətlər qəbul edilir. Orta aylıq əməkhaqqı iqtisadi siyasətin əsas tənzimləmə mexanizmidir və iqtisadiyyatın sahə ərazi quruluşu, onun səmərəsi artdıqca artır.

Pensiya təminatının yaxşılaşdırılması iqtisadi artımın nəticəsi və dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətidir. Hər bir vətəndaş pensiya almaq hüququna malik olub, onun cəmiyyətdəki ictimai rolu və məhsuldarlığına uyğun olaraq kompensasiya alır. Orta aylıq pensiyanın yüksəldilməsi ölkədə ümumi daxili məhsulun artımı, onun bölgüsü ilə

müəyyənləşir. Pensiya təminatının yaxşılaşması həmrəylik və sığorta sisteminin təşkili, onun səmərəli variantları ilə ölçülür. Müasir şəraitdə pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün 2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı Konsepsiyası qəbul olunub.[3] Bu konsepsiyanın əsas vəzifəsi daha çox əmək nəticələri ilə pensiya arasında əlaqəni sosial ədalət prinsiplərinə uyğun olaraq təşkil etməkdir. Pensiya islahatları Konsepsiyasında iqtisadi inkişaf, dünya təcrübəsi və əhalinin istehlak ehtiyaclarını ödəmək məqsədləri əsas götürülür. Pensiya islahatlarının həmrəylik prinsipindən daha çox differensiallaşma prinsipinə keçirilməsi, maliyyə mənbəyinə görə sığorta maliyyələşməsinə üstünlük verilməsi əsas götürülür.

Müasir şəraitdə sosial müdafiə sisteminin təkmilləşməsi iqtisadi fəallığı artırmaq məqsədi güdür. Bu kənd təsərrüfatı, eləcə də ev təsərrüfatını inkişaf etdirmək yolu ilə nəzərdə tutulur. Ev təsərrüfatının inkişafı pul vəsaiti, kredit resursları və onlardan istifadə yolları ilə mümkün olur. Respublikada iqtisadi inkişafı sosial inkişaf arasında əlaqə resurs təminatı və sosial demoqrafik dəyişmələr üzrə baş verir. Torpağın özəlləşməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi özəl sektorun rifah probleminin həllində rolunu artırır. Sahibkarlıq gəlirlərinin bütün gəlirlərin formalaşmasında rolu natural istehlak və satış üçün istifadə olunan məhsullar üzrə qiymətləndirilir.

Sahibkarlığın inkişafı həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsas meyarıdır. Sahibkarlığın genişlənməsi və səmərəli təşkili, məşğulluğu artırmaqla gəlirlərin və istehlakın həcmi və onun ərzaq, xidmət məhsulları üzrə bazarını genişləndirir. Digər tərəfdən, makrosəviyyədə iqtisadi artıma, bazarın tələbi və təklifinə təsir edir. Sahibkarlıq fəaliyyəti iqtisadiyyatın inkişafının aparıcı halqası olmaqla özəl sektorun ümumi daxili mədsulda xüsusi çəkisini artırır. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının 79%-i, xidmətin 80%-i xüsusi mülkiyyət hesabına formalaşır.

Əhalinin gəlirlərinin formalaşmasında sahibkarlıq gəlirləri digər gəlir növünə nisbətən daha sürətlə inkişaf edir. Sahibkarlıq gəlirlərinin natural forması onun pul gəlirlərinin artımına nisbətən üstünlük təşkil edir. Kiçik və orta sahibkarlığa dəstək proqramları ilə sahibkarlığın inkişafına kömək göstərilir.[4]

Sxem 1. Sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti

Həyat səviyyəsi prioritet istiqamət olmaqla yanaşı, iqtisadi və sosial amil olaraq idarə olunur. Onun sosial səmərəsi insan tələbatının ödənilməsi yolu ilə inkişafını təmin etməkdir. Sosial siyasətin formalaşması, sosialyönlü tədbirlərin təşkili və proqnozu, onların maddi və mənəvi əsasları iqtisadi idarəetmənin konseptual əsasıdır. Sxematik olaraq aşağıdakı prinsipial sxemi təklif etmək olar.

Sxemdən görüldüyü kimi, həyat səviyyəsinə yönəldilən tədbirlər və mexanizmlər iqtisadiyyatın bütün sahələrini və funksional vəzifələri əhatə edir. Dövlətin əsas vəzifəsi makroiqtisadi tarazlıq və sistemli yanaşma yolu ilə ölkənin resurs potensialını artırmaqdır. Sosial sahələrin və iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşməsi əhalinin sosial müdafiəsinə yönəldilir.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları və mexanizmləri iqtisadi idarəetmə, istehsal və bölgü istehlak bazarını təkmilləşdirmək onun hər birinin vahid meyar ətrafında saxələnmə troayektoriyasını əsaslandırmaq və tətbiq etmək vəzifələrini meydana atır.

Regionların sosial-iqtisadi potensialından istifadə etmək və mərkəzləşmiş resurslar hesabına regiona təsir etmək yolları təkmilləşir, real iqtisadiyyata tabe olur.

Regional həyat şəraiti sosial-iqtisadi inkişafın regional siyasətini və dövlətin region qarşısında öhdəliklərini formalaşdırır.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-coğrafi vəziyyəti, onun iqtisadi artım tempi, sosial vəziyyəti, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları və əsas istiqamətləri müəyyənənləşdirir. Kompleks proqramlar, sahə, ərazi sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir edir. Dövlətin sosial funksiyası, onun resursları, perspektiv tədbirləri əhalinin rifahını yüksəltmək, qütbləşməni azaltmaq konsepsiyasını əhatə edir. Konseptual yanaşma resursların səmərəli istifadəsi, iqtisadi və sosial səmərəni yüksəltmək və əhalinin gəlirləri, xərcləri, istehlakı üzərində idarəetmə mexanizmlərini təkmilləşdirmək yolu ilə mümkündür.

Nəticə

Müasir şəraitdə həyat səviyyəsinin sosial nəticələri bölgü münasibətlərini təkmilləşdirmək prinsiplərini meydana atır. Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi strateji məqsəd və sosial səmərə prosesini olaraq ölkə iqtisadiyyatının inkişafının təmin olunmasında sosial ədalət və təminat funksiyasını reallaşdırır.

Sosial müdafiənin əsas və aparıcı halqası olan rifah və həyat səviyyəsi ölkədə sosial siyasətin əsas istiqamətlərini və proqramlarını əsaslandırır. Aşağıdakı ardıcılıqla həyat səviyyəsinin rolu qiymətləndirilir:

- a) iqtisadi artımın təmin edilməsi;
- b) sosial müdafiənin və onun resurs potensialının proqnozlaşdırılması;
- c) minimal təminatın təşkili və onun idarə edilməsi.

Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsas amili olaraq istehsal və bölgü sisteminin səmərəli təşkili, perspektiv inkişaf proqnozları, bazar münasibətlərinin təkmil-

ləşməsi çıxış edir. Daxili və xarici bazarın genişlənməsi yeni iş yerlərinin açılmasına, ixracat potensialının artmasına və daxili potensialın istifadəsinə təsir edir.

Ədəbiyyat

- [1] Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. “Azərbaycanın sosial-iqtisadi problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri.” Bakı. “AOYU” 2012. Səh.584
- [2] “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Bakı.2012.
- [3] 2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı Konsepsiyası. Bakı. 2014.
- [4] Əlirzayev Ə.Q. “Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf problemləri və həlli yolları.” Bakı. 2006.

İNFORMASIYA İQTİSADIYYATININ YARANIŞ ASPEKTLƏRİ VƏ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

M.E.Hacıadə

dissertant, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu,
Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,
İnformasiya Texnologiyaların İnkişafı Dövlət Fondu, sektor müdiri
e-poçt: hme912@gmail.com. Tel iş:0125383787 Mob: 055-778-39-37

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 20 aprel 2015; Çapa qəbul edilmişdir
28 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015
Received 20 April 2015; accepted 28 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Məqalədə informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasının obyektiv şərtlər və inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq olunur, onun ictimai istehsalın inkişafının qanunauyğun pilləsi, yeni təyinatlı istehsal üsulu kimi müasir cəmiyyət quruculuğundakı rolunun və əhəmiyyətinin mahiyyəti açıqlanır. İnformasiya iqtisadiyyatının ictimai rifah, mühüm bazar mexanizmi kimi keyfiyyətləri özündə birləşdirməsindən irəli gələrək, cəmiyyətin informasiya potensialı və onun altsistemləri yeni reallıqlar baxımından qiymətləndirilir. Əsaslandırılır ki, bir çox fərqli və üstün cəhətləri özündə əks etdirən informasiya iqtisadiyyatı yeni iqtisadi münasibətləri formalaşdırır, onun sürətli inkişafı və yayılması qloballamaya təkan verir və bununla da dünya bazarının seqmental sistemini dəyişikliklərə uğradır.

Açar sözlər: informasiya iqtisadiyyatı, informasiya texnologiyaları, informasiya resursları, informasiya potensialı, inkişaf.

JEL Classification Codes: D8, D83, L15, L86

ASPECTS OF OCCURRENCE OF THE INFORMATION ECONOMY AND PARTICULAR QUALITIES OF DEVELOPMENT

Abstract

The article investigates the objective conditions of formation of information economy and its particular qualities of development, its role and importance in the creation of modern society as a logical stage in the development of social production and also as a new method of producing is elucidated of. Based on the fact, that the information economy combines qualities such as social welfare, important market mechanisms, informational potential of society and its subsystems are estimated in terms of the new realities. It is proved that the information economy which reflecting

a number of different and advantageous features, creates new economic relations, its rapid development and spread gives an impetus to globalization and subject to change the segmental system of the world market.

Key words: information economy, information technology, information resources, information potential, development.

АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Резюме

В статье исследуются объективные условия формирования информационной экономики и особенности его развития, как закономерная ступень развития общественного производства и как новый способ производства раскрывается сущность его роли и значения в создании современного общества. Исходя из того, что информационная экономика объединяет в себе такие качества, как общественное благосостояние, важные рыночные механизмы, с точки зрения новых реалий оцениваются информационный потенциал общества и его подсистемы. Обосновывается, что информационная экономика, отражающая в себе многие различные и преимущественные черты, формирует новые экономические отношения, его быстрое развитие и распространение дает толчок глобализации и этим подвергает преобразованиям сегментальную систему мирового рынка.

Ключевые слова: информационная экономика, информационные технологии, информационные ресурсы, информационный потенциал, развитие

1.Giriş. İnformasiya iqtisadiyyatının təşəkkülünün səciyyəvi cəhətlərini və inkişaf xüsusiyyətlərini elmi aspektdən xarakterizə etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu hər şeydən əvvəl ondan irəli gəlir ki, informasiya iqtisadiyyatı istehsalatın yeni texnoloji usülü olaraq qloballaşmanın genişlənən axınından güc alaraq, sürətlə həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edir. O, bununla da, həmçinin cəmiyyət inkişafının müasir iqtisadi sistemi olaraq, yeni iqtisadi münasibətlər formalaşdırır, ayrı-ayrı ölkələrin və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının inkişafına təkan verir. İnformasiya iqtisadiyyatı həm də aparıcı elmi tədqiqat sahələrindən biri olaraq da daim təkmilləşir və inkişaf edir. Araşdırmalar göstərir ki, gənclik çağlarını yaşamasına baxmayaraq, informasiya iqtisadiyyatı sahəsində çox mühüm tədqiqatlar yerinə yetirilmiş və sahənin konseptual bazası xeyli genişləndirilmişdir. İnformasiya iqtisadiyyatının təcrübi sferasında da irəliləyişlər və nailiyyətlər əldə edilmiş və bir sıra ölkələrdə o, əsaslı surətdə təşəkkül taparaq, iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilmişdir.

Bütün keyfiyyət özəlliklərinə baxmayaraq, informasiya iqtisadiyyatı sahəsində bir sıra nəzəri-metodoloji məsələlər hələ də diskussiya predmeti olaraq qalır və yeni

müvafiq dəqiqləşdirmələr və əsaslandırmanın aparılmasını zəruri edir. Digər tərəfdən, ayrı-ayrı dövlətlərdə, xüsusən də informasiya iqtisadiyyatının prioritetlik əldə etdiyi ölkələrdə onun inkişaf perspektivləri ilə bağlı strateji baxımdan həllini gözləyən məsələlər də az deyildir. Burada bir sıra meyarların, obyektiv şərtlərin, xarakterik cəhətlərin müəyyən olunması, davamlı inkişafı təmin edən müvafiq təhlil və qiymətləndirmələrin aparılması aktual əhəmiyyət kəsb edir. Bundan irəli gələrək, məqalədə nəzəri və təcrübi ümumiləşdirmələr aparmaqla ictimai istehsalın inkişafının qanunauyğun pilləsi, yeni təyinatlı istehsal üsulu olaraq informasiya iqtisadiyyatının yaranış aspektlərinin, habelə qloballaşma çağırışları baxımından cəmiyyətin informasiya potensialının və onun altsistemlərinin dəyərləndirilməsi, informasiya iqtisadiyyatının fərqli cəhətlərinin və inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri təhlili məqsəd olaraq, qarşıya qoyulur.

2. İnformasiya iqtisadiyyatı ictimai istehsalın inkişafının qanunauyğun pilləsi kimi. XX əsrin ortalarında maşın sənayesinin inkişafı istehsalatda ilk avtomatların yaranmasına gətirib çıxartdı. İnkişaf edən bu proses 1970-ci illərin sonunda mikroprosessorların, sənaye robotlarının tətbiqinə zəmin oldu və bununla da maddi istehsalın tam avtomatlaşdırılması gerçəkləşdi. 1980-ci illərin ortalarında sənayecə inkişaf etmiş ölkələr idarəetmə informasiya sistemlərinin fəaliyyət sferasının genişlənməsi, personal kompyuterlərdən əhatəli istifadəyə keçid 1990-cı illərin ortalarında inteqrasiya olunmuş informasiya sistemlərinin təşəkkülünə rəvac verdi. Bütün bu mütərəqqi meyillər XX əsrin sonunda istehsalın yeni texnoloji üsulu - iqtisadiyyatın yeni istiqaməti olan informasiya iqtisadiyyatının əsaslı təşəkkülü və sürətli inkişafı ilə nəticələndi [1, 3. 6].

Müasir iqtisadiyyat çoxsektorludur. Buraya ayrı-ayrılıqda ənənəvi industrial iqtisadiyyat, postindustrial iqtisadiyyat, innovasiya iqtisadiyyatı, vençur biznesi və digər klaster və sektorlar daxildir. İqtisadiyyatın və dövlətin bütün sektorlarının sistemli fəaliyyətini təmin edən fundament isə bütövlükdə informasiya sektorudur.

İnformasiya sektoru informasiya iqtisadiyyatının özəyini təşkil edir. İnformasiya iqtisadiyyatının interpretasiyası asan olduğu qədər də mürəkkəb biçimlidir. Yaşadığımız zamanda “informasiya iqtisadiyyatı” anlayışının müxtəlif şərhələrinə rast gəlinir. Bu yanaşmalardan irəli gələrək onun predmeti, məqsəd və vəzifələri müəyyən olunur. Elmi ədəbiyyatda informasiya iqtisadiyyatını elə təsərrüfat forması adlandırırlar ki, hansında ki istehsal, emal, bölgü və informasiyanın istehlakı maddi sərvətlərin istehsalıyla müqayisədə üstün proses hesab olunur. Bundan başqa, informasiya iqtisadiyyatına iqtisadiyyatın informasiya ilə işə aid olan hissəsi və bununla birlikdə kompyuter sənayesi kimi nəzərdən keçirilən yanaşmaları da mövcuddur [2, 11].

İnformasiya iqtisadiyyatı ictimai istehsalın inkişafında qanunauyğun pilləsi kimi, öz texniki, texnoloji və sosial-mədəni köklərə malikdir. Bu iqtisadiyyat üsulu məxsusi məntiqi ilə səciyyələnir və formalaşdırır. O həmçinin sonrakı mərhələlər üçün

baza olaraq da çıxış edir.

Nisbətən inkişaf etmiş ölkələrin milli təsərrüfatının struktur yenidənqurma dövrünün istehsal gücünün formalaşmasında informasiya iqtisadiyyatının rolu mühüm olmuşdur. Burada əsas funksionallığı onun texniki əsasını, informasiyanı daha əlverişli və rahat formada dərhal alınmasını təmin edən, informasiya texnologiyaları yerinə yetirmişlər. İnformasiya və informasiya texnologiyaları ÜDM-in inkişaf templərini müəyyən edərək, sosial sferanın iqtisadi artım və inkişafının sürət yüksəlişində əks olunur.

İnformasiya iqtisadiyyatı özünəməxsus məqsəd və vəzifələri birləşdirir. Onun başlıca vəzifələri makro və mikro səviyyədə təyinat alır. Makrosəviyyədə bu vəzifələr qlobal proseslər çərçivəsində təsərrüfatın inkişaf istiqamətinin seçilməsinə əsaslanır. Mikrosəviyyədə isə bu vəzifələr sahibkarlıq subyektləri tərəfindən xarici mühitin təsərrüfat enerjisini almaq və onun iş və iş yerləri şəklində transformasiyasına yönəldilmiş təsərrüfatçılıq alqoritmlərinin yaradılması formasında təyin edilir. Bununla yanaşı, informasiya iqtisadiyyatı özünün inkişaf mərhələlərinə malikdir. Bu mərhələlər informasiya texnologiyalarının istehsala daxil olması, informasiya texnologiyalarının kütləvi tətbiqi, informasiya istehsalı, informasiya texnologiyaları sahəsində məhsuldarlığın digər sahələrdən artıq yüksəldilməsi və biliklər istehsalına keçidi əhatə edir [1, 4 s. 112].

Aparılan təhlillər göstərir ki, müasir zamanda informasiya iqtisadiyyatı sürətli artım templəri ilə irəliləyərək dünya bazarının seqmentlər sistemini dəyişdirərək, qlobal səciyyə daşıyır. Bu isə heç şübhəsiz ki, sivilisasiyanın müasir inkişaf mərhələsində iqtisadi münasibətlərin yeni tipini formalaşdırır. Beləliklə, informasiya iqtisadiyyatı iqtisadiyyatın sektorial bölgüsünün yeni müasir mərhələsi olaraq istehsalın informasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni üsulu kimi təzahür edir. Onun obyektiv şərtləri isə iqtisadi tərəqqidən güc alır. Müasir mərhələdə informasiya iqtisadiyyatı ictimai istehsalın inkişafının qanunauyğun pilləsi, yeni istehsal üsulu kimi təkmilləşir və özünün potensialını toplayaraq bütöv bir cəmiyyət formasına keçidi təmin edir.

3.Cəmiyyətin informasiya potensialı və onun altsistemləri. Qüvvələrin çoxunun maddi istehsala yönəldiyi industrial cəmiyyətdə artıq klassik iqtisadi kateqoriyaya çevrilən bir neçə əsas resurs növləri məlumdur. Bunlar maddi, təbii, əmək, maliyyə və enerji resurslarıdır ki, onların da hər birinin özünəməxsus təyinatı vardır. Belə ki, maddi resurslar ictimai məhsulun istehsalı prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş əmək predmetlərinin məcmusu olaraq çıxış edir. Təbii resurslar cəmiyyət tərəfindən insanların maddi və mənəvi tələbatlarını ödəmək üçün istifadə olunan obyektlər, proseslər və təbii şəraiti, əmək resursları cəmiyyətdə işləmək üçün ümumtəhsil və peşə biliklərinə malik insanları, maliyyə resursları dövlətin və ya kommertiya strukturunun sərəncamında olan pul vəsaitlərini və nəhayət, enerji resurslarını, enerjidaşıyıcıları əhatə edir [9].

İnformasiya cəmiyyətində isə əsas diqqət və əhəmiyyət ənənəvi resurs növləri ilə qatışıqda informasiya resurslarına yönəlir. Bu resursların əvvəllər də mövcud olmasına baxmayaraq, onlara nə iqtisadi, nə də digər kateqoriya kimi yanaşılmamış, həmçinin xüsusi olaraq heç kəs də bu barədə danışmamış və buna sistemli təyinat (tərif) verməmişdir.

“İnformasiya resursları” cəmiyyətin informatizasiyası zamanı meydana çıxan əsas anlayışlardan olmasına baxmayaraq, informasiya cəmiyyətinə keçidinə qədər ən çox danışılan və müzakirəsi aparılan mövzulardan birinə çevrilmişdir. Belə ki, məsələyə dair müxtəlif rəyləri və tərifləri, həmçinin müxtəlif elmi məktəblərin baxışlarını ehtiva edən kifayət qədər çoxsaylı yazılar həsr olunmuşdur.

Bu gün müəyyən olunan təyinatlara görə informasiya resursları kitabxanalar, arxivlər, fondlar, məlumat bankları və digər bu kimi informasiya sistemlərinin ayrı-ayrı sənəd və sənəd massivlərini özündə birləşdirən ehtiyatlar məcmusu kimi anlaşılır. Başqa sözlə, informasiya resurslarını insanlar tərəfindən cəmiyyətdə sosial istifadə üçün hazırlanan və material daşıyıcıda qeydə alınmış biliklər kimi də xarakterizə etmək olar. Bu biliklər isə sənəd, məlumat bazası, alqoritm, kompyuter proqramları və həmçinin incəsənət əsərləri, ədəbiyyat, elmlər şəklində materiallaşmışlar [9, 10].

İnformasiya resursları makro və mikro səviyyədə də dəyərləndirmələrə məruz qalır. Onlar əhəmiyyətinə görə ölkə, region, təşkilat kontekstində xammal ehtiyatlarına, enerjiyə, faydalı qazıntılara və digər resurslara analoji olan strateji resurslar kimi nəzərdən keçirilməlidir.

Dünya informasiya resurslarının inkişafı mühümdür. Belə ki, bu inkişaf informasiya xidmətləri fəaliyyətini qlobal insan fəaliyyətinə çevirməyə, xidmətlərin dünya və dövlətdaxili bazarını formalaşdırmağa, nisbətən baha olmayan çıxışlı region və dövlətlərin resurslarının məlumat bazasını yaratmağa və zəruri informasiyadan istifadə hesabına firmalarda, banklarda, birjalarda, sənayedə, ticarətdə və s. qəbul edilən qərarların əsaslandırılmasını və operativliyini yüksəltməyə imkan vermişdir.

İnformasiya resursları informasiya məhsullarını yaratmaq üçün həm də bir bazadır. Reallıq belədir ki, istənilən informasiya məhsulu öz istehsalçısının informasiya modelini əks etdirir. Bununla belə, o, yaradıldığı konkret predmet sahəsi haqqında istehsalçının fikrinə əsaslanır. Buradan da aydın bir qənaət əldə edilir ki, informasiya məhsulu insanın intellektual fəaliyyətinin nəticəsi olub, istənilən fiziki xassənin material daşıyıcısında sənəd, məqalə, xülasə, proqram, kitab və s. şəkildə yazılmalıdır. Konkret baxışda, informasiya məhsulu istehsalçı tərəfindən maddi və ya qeyri-maddi formada yayılmaq üçün formalaşmış məlumatlar məcmusudur. Bununla yanaşı, o, bütün digər maddi məhsulların yayılmasında istifadə olunan üsullarla – xidmətlərin köməyi ilə yayıla bilər.

Xidmət müəssisənin və ya şəxsin insan və ya təşkilatın müxtəlif məhsullardan istifadədə tələbatlarının ödənilməsinə yönəldilmiş qeyri-istehsal fəaliyyətinin nəticəsi-

dir. O, bilavasitə cəmiyyət üzvlərinin şəxsi tələbatlarını, ev təsərrüfatlarının, müxtəlif növ müəssisələrin, birliklərin və təşkilatların tələbatlarını, həmçinin ictimai tələbatları və ya bütövlükdə cəmiyyətin tələbatlarını ödəyən qeyri-maddi formalı iqtisadi fəaliyyətdir. Xidmətlər nəqliyyat, rabitə, tikinti, maliyyə, bank, sığorta, logistika, royalti və lisenziya ödənişləri, hökumət, səfərlər, şəxsi, mədəni, rekreasiya və biznes xidmətləri kimi müxtəlif növlərə təsnifatlandırılır. Bu sırada informasiya xidməti müasirliyi, özünəməxsusluğu baxımdan da dəyərləndirilməlidir [5, 7 s. 139].

İnformasiya xidməti informasiya məhsullarının əldə edilməsi və informasiya məhsulları istifadəçisinin sərəncamına verilməsi ilə səciyyəvidir. İnformasiya xidməti dar mənada çox vaxt kompyuterin köməyi ilə alınan xidmət kimi qəbul olunur. Lakin bu anlayış əslində daha əhatəli və genişdir.

Xidmətlər siyahısı informasiya resurslarından istifadə sahəsi və onların əsasında yaradılan informasiya məhsullarının həcmi, keyfiyyəti, predmet təyinatı ilə müəyyən olunur. Bu xidmətlər yalnız kompyuter və ya qeyri-kompyuter variantında məlumat bazası olduqda meydana çıxır.

Bütün yuxarıda əks olunanlar - informasiya resursları, məhsulları və xidmətləri altsistemlər olaraq, ümumilikdə cəmiyyətin informasiya potensialını əks etdirir. Bu potensial isə heç də bütün müstəvilərdə eyni səmərəliliklə reallaşdırılmır.

4. İnformasiya iqtisadiyyatının fərqli cəhətləri və inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri. İnformasiya iqtisadiyyatının fərqli cəhətlərini və inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətlərini elmi çevrədən xarakterizə etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu hər şeydən əvvəl ondan irəli gəlir ki, informasiya iqtisadiyyatı yaşanan müsair informasiya cəmiyyətinin özəyini təşkil edir. Onun tərəqqisi yalnız ayrı-ayrı ölkələrin deyil, ümumilikdə dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstərir.

İnformasiya iqtisadiyyatı industrial iqtisadiyyatın bazası əsasında yaransa da, bir sıra təyinatlarda ondan fərqli prinsiplial cəhətlərə malikdir. Bəzi tədqiqatçılar informasiya iqtisadiyyatını şəxsi bazaya malik olan iqtisadiyyatın yeni tipi adlandırsalar da, digərləri onun sənaye iqtisadiyyatının daha yüksək pilləsi, üçüncülər isə XXI əsrin ilk onilliklərinin iqtisadiyyatının müstəqil və orijinal bir tipi olacaq bir keçid iqtisadiyyatı kimi şərtləndirirlər. Bununla belə, onun necə adlandırılmasından asılı olmayaraq, heç kim inkar etmir ki, bu prinsiplial yeni bir iqtisadi təzahürdür və onun təsiri qaçılmazdır. İqtisadiyyatın bu yeni tipi sürətlə həyatımıza nüfuz edərək bütün istehsal sferalarını əhatə edir [8].

İnformasiya iqtisadiyyatını ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqləndirən mühüm cəhətlərindən biri və müəyyən mənada əsas xüsusiyyəti onun məhsulun maya dəyərində ayrıca informasiya adlı xərc komponenti ilə təmsil olunması ilə bağlıdır. Burada bir əlamətdar vəziyyət də informasiya iqtisadiyyatının, onun vacib komponenti – informasiyanın həm ayrıca istehsal amili olması və həm də istehlak olunan ictimai rifah, mühüm bazar mexanizmi elementi qismində iqtisadi fəaliyyətin ayrıca növü kimi

çıxış etməsidir. O da xüsusi ilə vurğulanır ki, informasiya iqtisadi kateqoriya kimi, işgüzar və hakimiyyət dairələri tərəfindən qərarlar qəbul olunması və ictimai rəy formalaşdırılmasında istifadə edilən mühüm resurs və ehtiyatdır [5].

İnformasiya iqtisadiyyatının mühüm fərqləndirici cəhəti onun əsas resursu olan informasiyadır. Müasir zamanda o, həm şərt və həm də istehsalın nəticəsi olaraq unikal istehsal amili kimi çıxış edir. Bu unikalıq informasiyanın genişliyi, tükənməzliyi, yayılması və nadirliyi kimi müxtəlif xüsusiyyətlərlə şərtlənir. Belə xarakterik xüsusiyyətlər isə digər istehsal amillərinə heç də ümumən xas deyildir. Bununla yanaşı, tükənməz olan informasiya iqtisadi rifahlar aspektində özü də məhduddur. İnformasiya eyni zamanda əmək vasitəsi, əmək predmeti və istehlak məhsulu ola bilər. Sənaye iqtisadiyyatında isə yalnız bir resurs - enerji həm əmək vasitəsi kimi, həm də xüsusi istehlak məhsulu kimi səciyyələnmə bilər [2].

Qeyd edilməlidir ki, informasiya iqtisadiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri əməyin və məxsusi istehsal proseslərinin asinxronluğu, daha dəqiq maddi nemətlərin istehsalı prosesinin insan fəaliyyəti ilə eyni zamanda və eyni məkanda olmasının qeyri-məcburiliyi ilə xarakterikdir. İnformasiya texnologiyaları və müasir telekommunikasiya vasitələri sayəsində insanlar istehsalı məsafədən və daha müstəqil vaxt rejimində idarə edə bilərlər. Digər tərəfdən, informasiya iqtisadiyyatının fərqləndirici cəhəti onun çərçivəsində insanın əmək və yaradıcı fəaliyyəti ilə, istehsal prosesi ilə etibarlı əlaqə yaradan informasiya texnologiyaları durur. Prinsipcə onlar müxtəlif coğrafi məntəqələrdə baş verə bilər və vaxtları üst-üstə düşməyə bilər. Yeri gəlmişkən, bu həm də qloballaşma üçün baza yaradır.

Yaşadığımız informasiya cəmiyyətində dəyişən yalnız istehsal deyil. Burada bütünlüklə təsərrüfat həyatı, sosial-iqtisadi dəyərlər sistemi dəyişikliklərə məruz qalır. İnformasiya iqtisadiyyatı zaman-məkan resurslarını optimallaşdırmaqla mədəni asudəliyin əhəmiyyətini də artırır. İnformasiya iqtisadiyyatında industrial iqtisadiyyatdan fərqli olaraq səylər və resurslar əmtəələrin deyil, intellektin istehsal və istehlakına yönəlir. Bu proses isə təbii olaraq əqli əməyin tutumunu yüksəldir ki, bununla da insandan daha çox bacarıq, kreativlik tələb olunur, biliklər iqtisadiyyatın önünə keçir [10].

Aparılan təhlillər bir daha göstərir ki, inkişaf etməkdə olan informasiya iqtisadiyyatında və ona xas cəmiyyətin inkişafında hərəkətverici amil maddidən mənəviyə keçir və bu sferada informasiya məhsulu dominantlığı ələ alır. Bununla yanaşı, material məhsulun özü də informasiya biçimli olaraq innovasiya xarakterli rifaha çevrilir.

5.Nəticə. Müasir zamanda informasiya iqtisadiyyatı ictimai istehsalın qanunauyğun inkişaf pilləsi olaraq, daha biçimli məcraya daxil olur və iqtisadiyyatda sektorial status alır. O, qloballaşaraq iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət sahəsində köklü sosial transformasiyalara, insanların şüurunda dəyişikliklərə, yeni postindustrial cəmiyyət tipinin - informasiya cəmiyyətinin təşəkkülü və inkişafına zəmin olur. İnformasiya iqtisadiyyatı həmçinin bazarın iqtisadi sistemini təbəddülatlara uğradaraq yeni iqtisadi

tisadi münasibətləri formalaşdırır. O həm də cəmiyyət inkişafının yeni iqtisadi sistemi və istehsal üsulu kimi təyinatını genişləndirir və inkişaf edir. İnformasiya iqtisadiyyatı industrial iqtisadiyyatın bazası əsasında təşəkkül tapsa da, bir sıra təyinatlarda ondan və digərlərindən fərqli cəhətləri özündə əks etdirir. Onun məhsulun maya dəyərində ayrıca informasiya adlı xərc komponenti ilə təmsil olunması və həm də istehlak olunan ictimai rifah, mühüm bazar mexanizmi elementi qismində iqtisadi fəaliyyətin ayrıca növü kimi çıxış etməsi bu fərqliyin leytmotivini təşkil edir. İnformasiya iqtisadiyyatı özünün səciyyəvi xüsusiyyətləri kontekstində təkamul edir və yeni, daha sürətli inkişaf tempələri ilə inamla irəliləyir. Bütün bunlar yeni elmi materiallar əsasında aparılan təhlillərlə bir daha əsaslandırılır və nəzəri zənginləşdirilir.

Ədəbiyyat

- [1] Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием. М.: Компания АйТи, 2006, 328 с.
- [2] Диметрий. Информационная сфера: общество в телекоммуникационной среде. Н.Новгород: Престиж-Н; М.: Флинта, 2010, 156 с.
- [3] Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем. М.: Форум: ИНФРА-М, 2005, 416 с.
- [4] Козырев А.А., Юдин А.П. Информационные технологии в экономике, Санкт-Петербург, Издательство Михайлово, 2000, 64 с.
- [5] Корнейчук Б.В. Информационная экономика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006, 400 с.
- [6] Мартин Форд. “Технологии, которые меняют мир”. М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013, 272 с.
- [7] Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. В трех томах. М.: МГУ, 2002.
- [8] Письмак В.П. Начала отрицания экономики. М.: КомКнига, 2007, 328 с.
- [9] Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: реализация, моделирование, управление. М.: ТПК “Альянс”, 2006, 408 с.
- [10] Смирнова А.Е. Теория информационных систем. М.: ПРИОР, 2009, 411 с.
- [11] Уткин В.Б. Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2005, 355с

AQRAR SFERADA QIYMƏT DISPARİTETİ SƏVİYYƏSİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

E.C.Abdullayeva

müəllimə, ADİU

Tel:(+99451) 8971786

e-mail: esmira_abdullayeva@mail.ru

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 29 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 17 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 29 May 2015; accepted 17 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Məqalədə aqrar bazarda qiymət dispariteti şərh edilir, disparitetin yaranma səbəbləri aşkara çıxarılır və qiymət disparitetinin səviyyəsinin müəyyənlişməsi metodları təhlil edilir. Qiymət dispariteti müəyyən müddət ərzində aqrar məhsulların qiymətlərinin dinamikası ilə aqrar istehsal resurslarının qiymət dinamikası arasındakı qeyri-mütənasıblıq kimi şərh edilir. Müəyyən edilmişdir ki, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsasən kiçikliyi, aqrar sektorun yüksək riskli və kənd təsərrüfatı istehsalının fasiləsiz xarakteri, aqrar istehsalçıların son istehlakçıya birbaşa çıxışının olmaması, kənd təsərrüfatı məhsullarının sosial əhəmiyyəti, tələb və təklifin fərqli elastikliyi qiymət disparitetini şərtləndirən əsas amillərdir. Qiymət disparitetinin səviyyəsinin dürüst hesablanması üçün indeks metodları kompleksindən - Laspeyres, Paaşe, Fişer metodlarının birgə tətbiqindən istifadə, resurs qiymətlərinin daha sıçrayışla artdığı ili (məsələn, yanacaq qiymətlərinin və s. çox ciddi artırılması dövrlərini) baza dövrü kimi götürmək, yaxud sürüşən baza metodikasından və ya şərti dünya qiymətləri sistemindən istifadə, qiymət disparitetinin “xalis” gəlir və xərc üzrə müəyyən olunması məqsədəuyğun hesab olunub.

Açar sözlər: qiymət dispariteti, aqrar sektor, sürüşən baza metodikası, tələb və təklif, elastiklik.

JEL Classification Codes: E31, Q11

DETERMINATION OF PRICE DISPARITY IN AGRICULTURAL SECTOR

Abstract

The article explores the concept of price disparity, determined the cause of the price disparity in the agricultural sector and analyzes the methods of determining the level of price disparity. The price disparity is characterized as a disproportion between the price movements of agricultural products and price movements of resources for the agricultural sector. It was revealed that the size of farms, high risks and continuity of agricultural production, the social importance of agricultural products, different price elasticities of supply and demand in the agricultural sector is the main cause of the price disparity. It is proposed that for the detection of significant levels of price disparity in the calculation of the index you want to use the methods Paasche,

Laspeyres and Fisher in the complex, taking the base period year over a sharp jump in prices for resources (eg, periods of very significant increase in fuel prices, etc.) or to use a method or a floating base system contingent of world prices, to determine his "net" income and expenses.

Keywords: price disparity, the agricultural sector, moving the base technique, supply and demand, flexibility

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНОВОГО ДИСПАРИТЕТА В АГРАРНОМ

Резюме

В статье исследуется понятие ценового диспаритета, определяются причины возникновения ценового диспаритета в аграрном секторе и анализируются методы определения уровня ценового диспаритета. Ценовой диспаритет характеризуется как диспропорция между динамикой цен аграрных продуктов и динамикой цен ресурсов для аграрного сектора. Выявлено, что размеры сельскохозяйственных предприятий, высокие риски и непрерывность сельскохозяйственного производства, социальная значимость аграрных продуктов, различные ценовые эластичности предложения и спроса в аграрной сфере являются основными причинами ценового диспаритета. Предложено, что для выявления достоверного уровня ценового диспаритета при расчете индексов необходимо использовать методы Пааше, Ласпейрес и Фишера в комплексе, брать за базовый период год более резкого скачка цен на ресурсы (например, периоды очень серьезного повышения цен на топливо, и т.д.) или системы условных мировых цен, определять его по «чистому» доходу и расходу.

Ключевые слова: ценовой диспаритет, аграрный сектор, методика скользящей базы, спрос и предложение, эластичность.

Məlumdur ki, “qiymət siqnalları” resursların yüksək gəlirli sahələrə sürətli axımını təmin etməklə, sahibkar gəlirlərinin və iqtisadi inkişafın artımına zəmin yaradır. Bütövlükdə bu nəticə tam doğrudur, ancaq hər bir sektorun spesifik cəhətləri bu doğru nəticə əsasında rəngarəng qərarların qəbulunu – qiymət mexanizminin formalaşmasında həm də “bazarın öz-özünə tənzimlənməsinə” əsaslanmayan tədbirlərin reallaşmasını tələb edir. Bu baxımdan, aqrar sektor xüsusilə fərqlənir və buna görə də, “...istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ən çox dövlət tənzimlənməsinə məruz qalır...XXI əsrin əvvəllərində dünya kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi...vergi ödəyicilərinə 300 mlrd dollara başa gəlib” (1). Beləliklə, məsələnin bir tərəfi budur ki, aqrar sektor və aqrar sahibkarlığın dinamik inkişafı bu sektorda dövlət tənzimlənməsinə, xüsusilə də qiymət tənzimlənməsinə tələb edir. Belə bir tənzimlənməni iki mühüm cəhət – aqrar bazarda qeyri-elastik tələbin mövcudluğu, digər risklərlə birgə aqrar sferanın çox böyük bir risklə - təbii risklərlə

üzləşməsi ehtimalının yüksəkliyidir. Üçüncü və əvvəlki iki cəhətlə üzvi əlaqədə olan digər bir məqam isə aqrar böhranların uzunmüddətli olaraq xarakterizə edilməsidir. Sadalananlardan həm də aydın olur ki, aqrar sahibkarlığın inkişafı, bütövlükdə aqrar sferanın tərəqqisindən kənarında reallaşa bilməz. Məlumdur ki, maliyyə böhranları milyonlarla investoru müflis etməklə yanaşı, azsaylı və “peşəkar” maliyyə “oyunçularının” sərvət artımına yol açır. Ancaq aqrar bazarın tərəddüdləri heç bir halda müəyyən bir qisim aqrar sahibkarların dayanıqlı inkişafını reallaşdırmır.

Beləliklə, aqrar sektorun və aqrar sahibkarlığın inkişafı bu sferada qiymət mexanizminin dövlət tərəfindən ardıcıl təshihini zəruri edir.

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinə və aqrar bazara qiymət müdaxiləsini şərtləndirən bu fundamental cəhətlər özünü daha çox mühüm bir məqamda – qiymət disparitetində büruzə verir. Qiymət dispariteti bir çox ensiklopedik lüğətlərdə “...müxtəlif məhsulların qiymət mütənasibliyinin – ictimai zəruri məsrəflərə müvafiq qiymət mütənasibliyinin pozulmasıdır” (2).

Aqrar sektora münasibətdə qiymət dispariteti kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət indekslərinin digər sahələrin qiymət indeksinə, xüsusilə aqrar sektor üçün resurs təminatçısı olan sahələrin qiymət indekslərinə mütənasib dəyişməməsidir. Daha dəqiq desək, müəyyən tarixi zaman ərzində resurs təminatçısı olan sahələrdə qiymətlərin aqrar qiymətlərlə müqayisədə daha sürətlə artmasıdır. A.A.Sidorin belə bir vəziyyəti “...kənd təsərrüfatının ... təkmil rəqabətə yaxın şəraitdə fəaliyyət göstərən sektorun resurs təminatçısı, satış-tədarükçü və emal sektorlarının təzyiqi altında olması” kimi xarakterizə edir (3). Sidorin hesab edir ki, qiymət dispariteti təkcə postsovet Rusiyası və postsovet regionuna xas deyil və bu proses ən inkişaf etmiş ölkələri də əhatə edir. Prinsipcə, bu iddia yanlış deyil və bu, aşağıdakı qrafikdən də sübut olunur.

Qrafik1. AB ölkələrində qiymət indeksləri (əvvəlki ilə görə %-lə)

Mənbə: OECD factbook 2011-2012

Bir çox tədqiqatçılara görə, qiymət dispariteti kənd təsərrüfatında çox ciddi neqativ prosesləri şərtləndirir. N.A.Smironovun rəyinə görə, qiymət dispariteti kəndlə şəhər arasında ciddi sosial fərqlər yaratmaqla, aqrar sektorda dekapitalizasiyaya - əsas fondların yeniləşməsi prosesinin dayanmasına rəvac verməklə kənd təsərrüfatının inkişafına tam əngəl olur (4).

D.A.Polzikov qiymət disparitetinin aqrar sferanın inkişafına təsirini qeyd etməklə yanaşı, belə bir disparitetin formalaşması səbəblərini də aşkarlamağa cəhd edir. Onun rəyinə görə, qiymət disparitetinin əsas səbəbi kənd təsərrüfatı sferasının baha material resursları təminatı ilə birgə, postsovet zonasında aqrar sektorun özünün aşağı rəqabət qabiliyyətidir. Yəni az qala dünya qiymətləri səviyyəsində enerji resursları əldə edən aqrar sektor, məsələn taxılçılıqda orta dünya məhsuldarlığına nail ola bilmir. Polzikov bundan başqa, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsasən kiçikliyini (buna görə də, qiymətlərə təsir göstərə bilməməsini), aqrar sektorun yüksək riskinə və dövriyyə vəsaitlərinin istifadə müddətinin yuxarılığını (kredit resurslarının bahalığını şərtləndirir), kənd təsərrüfatı istehsalının fasiləsiz xarakterini (resurs alqısının fasiləsizliyini və ardıcıl olaraq, baha resurs alqısı), aqrar istehsalçıların son istehlakçıya birbaşa çıxışının olmaması və buna görə də, əlavə dəyərin bölgüsündə fəal iştirak edə bilməməsini, kənd təsərrüfatı məhsullarının sosial əhəmiyyətini (məsələn, ən əlverişli konyunkturada taxıl qiymətlərinin artımına ciddi dövlət maneələri yaradılmasını) qiymət disparitetinin əsas səbəbləri hesab edir (5). Polzikov qiymət disparitetini şərtləndirən səbəbləri düzgün aşkarlayır, ancaq qeyd olunmalıdır ki, "...səbəblərdən biri...tələb və təklifin (kənd

Qrafik 1.3.2. Kənd təsərrüfatı bazarında tələbin dəyişməsi

təsərrüfatı məhsullarına) fərqli elastikliyidir” (6). Nisbi qeyri-elastiklik nəinki aqrar qiymətlərin vəziyyətinin şərtlənməsində, hətta bütövlükdə aqrar sektorun fəaliyyətində mühüm rol oynayan bir faktordur və buna görə də, bu məsələnin bir qədər ətraflı izahı məqsədəuyğun olar. Bəllidir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında tələbin qeyri-elastiklik göstəricisini 0,1 və ya hətta daha kiçik qəbul etmək mümkündür. Yəni, qiymətin 10% dəyişməsi bu bazarda tələbatı 1% artırır və ya azalda bilər. Digər bir çox bazar-

larda, məsələn mobil telefon bazarının ilkin inkişaf mərhələsində (mobil telefonun ictimai həyata tam nüfuz edə bilmədiyi mərhələdə) təbiidir ki, tələbin elastiklik səviyyəsi yetərinə yuxarı olmalıydı. Şərti olaraq elastiklik əmsalını 5,0-ə bərabər qəbul edə bilərik və deməli, bu bazarda 10% qiymət artımı 50% tələb tərəddüdünü şərtləndirir. Sadalanan şərtlilikləri nəzərə alıb, tələb tərəddüdlərini qrafik təsvir edək. Hesab edək ki, ən optimal tarazlıq hər iki məhsul – taxıl və mobil telefon üçün 10 qiymət vahidi (ədəd və tona) və 1 mln. ədəd və tondur.

Qrafik-təsvir – 2 növ məhsul üzrə tələb xəttinin təsviri şox aşkar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsulu bazarında qeyri-elastiklik yüksək həddədir və əslində bu, sadəcə nəzəri bir iddia deyil. Belə ki, 2000-ci ildə mobil telefon satışı dünya üzrə 115 mln. ədəd olub. 2006-cı ildə satış həcmi 418 mln. ədəd, 2010-cu ildə 1596 mln. ədəd, 2013-cü ildə 1806 mln. ədəd olub (7). Yəni, qısa müddət ərzində 18 dəfəyə yaxın artım baş verib. Beynəlxalq ərzaq təşkilatının məlumatına görə isə son əlli ildə dünya üzrə dənli bitki məhsulları 3 dəfə artıb (8). BƏT 2005-2015-ci illərdə taxıl istehsalının 1,2% artımını proqnozlaşdırır (9). Sadalanan faktları və öncə qeyd etdiyimiz məqamları nəzərə alsaq, iddia edə bilərik ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında tələb tək cə qeyri-elastik deyil, həm də hər bir tarixi mərhələdə tələb tərəddüdləri minimal və maksimal həddləri arasındakı “sərhədlər” çox kiçikdir. Doğrudur, istehlakdakı bəzi dəyişmələr, məsələn Çində 1995-2009-cu illər ərzində quş əti istehlakının 4 kq-dan 11 kq-a qədər artımı bu “sərhədlərin” genişlənməsinə ciddi təsir göstərir (10). Ancaq bütün hallarda ərzaq istehlakının həddləri sıçrayışla dəyişmir.

Öncə qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra tədqiqatlarda qiymət disparitetinin müxtəlif səbəbləri göstərilir. Nəzərdən keçirdiyimiz məsələlərdən başqa “...səbəblərdən biri təklif və tələbin fərqli elastikliyi” (öncə) səbəbi də təsdiqini tapdı. Doğrudan da aqrar istehsalın reallaşması müəyyən zaman müddəti – “...adətən 1 il təşkil edir” və buna görə də, “...məhsul və resurs bazarındakı qiymət dəyişmələrinə istehsalçıların cavabı – təklifin təshihə yalnız müəyyən müddətdən sonra mümkündür” (11). Əslində bu iddia qismən doğrudur və bəzi hallarda, yaxud bir çox hallarda təklifin təshihə sadəcə mümkün deyil. Belə ki, əlverişsiz hava şəraiti heç bir təklif təshihə yer qoymur və ya dünya bazarındakı qiymət dəyişmələri də istehsal planlarına operativ dəyişmələr etməyə şərait yaratmır. Reallıq bundan ibarətdir və məhz bu reallıq kənd təsərrüfatı sektorunda qiymət formalaşmasını yalnız bazarın “gözəgörünməz əli”nin ixtiyarına buraxmamağı tələb edir.

Qiymət disparitetinin səviyyəsi necə müəyyən olunur? Bu sualın cavabı aqrar sektorun və aqrar sahibkarlığın inkişafına yönələn idarəetmə qərarlarının qəbulu baxımından çox vacibdir. İqtisadi ədəbiyyatlarda aqrar sferanın məhsullarına münasibətdə qiymət disparitetinin müəyyən edilməsinin çoxsaylı metodları göstərilir. Daha çox istifadə edilən metodlar retrospektiv qiymət dəyişmələri sisteminə aiddir və məhsul mübadiləsinin sabitliyi metodu da bu sıraya aiddir:

$$\dot{i}_{par} = \left(\frac{p_i^{kt1}}{p_k^{r1}} \right) \div \left(\frac{p_i^{kt0}}{p_k^{r0}} \right) = 1$$

Burada: \dot{i}_{par} – paritet indeksi, p_i^{kt1} və p_i^{kt0} - kənd təsərrüfatı məhsulunun baza və hesabat dövründəki qiyməti, p_k^{r1} və p_k^{r0} - aqrar istehsal resursunun baza və hesabat dövründəki qiymətidir (5, səh.31).

Aydındır ki, bu metod məhz ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət proporsiyalarındakı dəyişmələri müəyyənləşdirmədə tətbiq olunur və əslində məsələyə belə yanaşma düzgündür, çünki aqrar məhsulları rəngarəngliyi – istehsalın reallaşmasına resurs tələbatının rəngarəngliyi (məsələn taxılçılıqla meyvə istehsalının fərqi) məhz belə yanaşmanı tələb edir.

Amma bununla birgə, bütövlükdə kənd təsərrüfatı sferası üzrə qiymət proporsiyalarının dəyişmələrini müəyyənləşdirmək də idarəetmə qərarlarının qəbulu baxımından lazımlıdır. Qiymət paritetinin məcmu indeksi aşağıdakı kimi hesablanıla bilər:

$$\dot{i}_{par} = \frac{i^{kt}}{i^{res}} = \frac{\frac{\sum p_i^{kt1} q_i^{kt0}}{\sum p_i^{kt0} q_i^{kt0}}}{\frac{\sum p_k^{res1} q_k^{res0}}{\sum p_k^{res0} q_k^{res0}}} = 1$$

Burada: q^{kt} və q^{res} - istehsal olunan və satılan kənd təsərrüfat məhsulunun və istifadə edilən resursun həcməlidir.

Polzikov çox düzgün qeyd edir ki, məcmu indeksdən istifadə zamanı vacib metodoloji məsələ fərdi qiymət indeksləri üzrə çəkilərin strukturunun müəyyən edilməsidir (5). Doğrudan da, yanacaq qiymətlərinin artımı heç də taxılçılıq və meyvəçiliyə qiymət dispariteti baxımından eyni təsiri göstərmir və bu baxımdan, çəkilərin nəzərə alınması vacibdir. Aydındır ki, yuxarıdakı metod daha çox Laspeyres indeksinə əsasən təklif olunub və buna görə də qeyd olunmalıdır ki, qiymət disparitetinin mütləq düzgün səviyyəsini əks etdirə bilməz. Təbiidir ki, Paaşe metoduna əsaslanaraq, disparitet səviyyəsinin nisbi fərqli mənzərəsini müşahidə edərik və aşağıdakı şərti nümunə də bunu təsdiqləyir:

	Baza dövrü satış, ton	Hesabat dövrü, satış, ton	Yanacaq istifadəsi, litr		Qiymətlər, tona man.		Yanacaq, man	
			baza	Hesabat	Baza	Hesabat	Baza	Hesabat
Taxıl	100	110	100	110	200	220	0,5	1
ət	10	12	10	12	10000	12000		

$$\dot{i}_{par} = \frac{\frac{220 \cdot 100 + 11000 \cdot 10}{10 \cdot 100 + 10000 \cdot 10}}{\frac{200 \cdot 100 + 10000 \cdot 10}{10 \cdot 100 + 10000 \cdot 10}} = 0,591$$

İndi oxşar hesablamaları Paaşe metodu əsasında aparaq, yəni

$$\dot{i}_{par} = \frac{\frac{\sum p_i^{kt1} q^{kt1}}{\sum p_i^{kto} q^{kt1}}}{\frac{\sum p^{res1} q^{res1}}{\sum p_0^{res0} q^{res1}}} = \frac{\frac{220 \cdot 110 + 12 \cdot 12000}{200 \cdot 110 + 10000 \cdot 12}}{\frac{1 \cdot 110 + 1 \cdot 12}{0.5 \cdot 110 + 0.5 \cdot 12}} = 0,593$$

Yəqin ki, digər qiymət indeksinin müəyyən edilməsi metodundan – Fişer metodundan da istifadə yararsız olmaz və qiymət dispariteti barədə daha dəqiq rəy əldə oluna bilər. Yuxarıdakı nümunəyə əsaslanaraq,

$$\dot{i}_{par.f} = \sqrt{\dot{i}_{par.L} \dot{i}_{par.P}} = \sqrt{0,591 \times 0,593} = 0,592$$

Beləliklə, aqrar sektorun digər sferaları müqayisəli qiymət tərəddüdlərini aşkarlamaq üçün təkcə Laspeyres və ya digər metoda əsaslanan üsullardan deyil, öncə göstərdiyimiz üç üsulun birgə tətbiqi məqsədəuyğun olar.

İqtisadi ədəbiyyatlarda bəzi hallarda aqrar sektorun qiymət dispariteti probleminə hədsiz dərəcədə əhatəli yanaşma niyyətləri olur və bəzən təklif edilir ki, dispariteti müəyyənləşdirərkən təkcə sahibkarın istehsal məsrəfləri deyil, kənd əhalisinin istehlak malları və xidmətlərə çəkilən məsrəfləri də nəzərə alınsın.

Əlbəttə ki, belə yanaşmanı sadəcə psevdomultifunksionallıq nümunəsi hesab etmək olar və bütövlükdə çox konkret bir məsələni – aqrar sektorun qiymət dispariteti problemini kəndin ümumi sosial-iqtisadi inkişaf problemi müstəvisinə gətirmək yanlışlıqdır.

Bəzi digər tədqiqatlarda da qiymət dispariteti məsələsi subsidiya həcmi, kreditlərə xidmət və bu kimi amillərlə yüklənir və belə bir metod təklif olunur:

$$\dot{i}_{par} = \frac{\dot{i}_{gəlirlər}}{\dot{i}_{xərclər}}$$

$$\dot{i}_{gəlir} = \frac{i^{kt}(i - \chi_{büdcə}^0) + i^{büdcə} \chi_{büdcə}^0}{i^{isteh} \beta_{isteh}^0 + i^{inves} \beta_{inves}^0 + i^{kredit} \beta_{kredit}^0 + i^{vergi} \beta_{vergi}^0}$$

Burada I – hər bir faktor üzrə indeks, α və β – gəlir və xərclərdə faktorun payıdır.

Zənnimizcə, bu yanaşmada da məsələyə yetərincə səhv yanaşılır. Belə ki, qiymət dispariteti yalnız və yalnız “xalis” gəlir və xərc üzrə müəyyən olunmalıdır. Büdcə subsidiyası məhz qiymət dinamikasının “xalis” fərqlərdən yaranan qeyri-mütənasiibliyini hamaralamaq üçün həyata keçirilir. Yaxud kreditlərə xidmət hər bir təsərrüfat subyektinin normal fəaliyyətində olan ən adi bir haldır və aqrar sektora ucuz kredit əldə etmə şəraiti yaradılması da məhz “xalis” disparitetə əsasən müəyyənləşməlidir.

Belə yanaşmalardan fərqli olaraq, qiymət dispariteti nəticəsində aqrar sektorun maliyyə itkilərini müəyyənləşdirməyə yönələn metodlar qərarlar qəbulu üçün əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Ən ümumi halda, bu itkilərin hesablanması aşağıdakı metodla müəyyən olunur:

$$Q = \left(\frac{p_k^{res1}}{p_i^{kt1}} - \frac{p_k^{res0}}{p_i^{kto}} \right) p_i^{kt1} q_k^{res1}$$

Aydınlandır ki, bu metod disparitet nəticəsində yol verilən itkilərin xərclər üzrə müəyyən edilməsini nəzərdə tutur və tədqiqatlarda gəlirlər üzrə itkiləri müəyyən edən metodlar təklif olunur.

Zənnimizcə, bu baxımdan daha məqsədəuyğun metod gəlirləri və xərcləri nəzərə alan üsuldur:

$$Q = \Delta x^{kt} - \Delta x^{res} = x^{kt} \left(1 - \frac{1}{i^{kt}} \right) - x^{res} \left(1 - \frac{1}{i^{res}} \right)$$

Burada x^{kt} və Δx^{kt} - aqrar sahibkarlıq subyekti üzrə gəlir və baza dövrünə nisbətən gəlir artımı, x^{res} və Δx^{res} - xərc və xərcin baza dövrünə nisbətən gəlir artımıdır.

Bu metodların müəyyən modifikasiyası ilə aqrar məhsulun paritet qiymətinin müəyyənlişməsi üsulu da təklif edilir:

$$P^{part} = cost^* (1 + r^0) = \left(\sum cost_j^0 * i^j \right) \times (1 + r^0)$$

$cost^*$ - məhsul vahidinin hesabat dövründə normativ maya dəyəri; $cost_j^0$ - j elementi üzrə məsrəflər, i^j - i elementi üzrə məsrəflərin deflyatoru (baza dövrünə nisbətən), r^0 - baza dövründə rentabellik səviyyəsidir.

Beləliklə, qiymət disparitetinin müəyyənlişməsini nəzərdə tutan çoxsaylı metodların bir qismi ilə tanışlıq əldə edildi və öncəki təklifə - təklifə əlavə olaraq bir təklif də irəli sürmək məqsədəuyğundur. Zənnimizcə, yuxarıda göstərilən metodda bəzi çatışmazlıqlar mövcuddur. Bir tərəfdən, paritet qiymətin baza rentabelliyinə, digər tərəfdən normativ maya dəyərində əsasən müəyyən edilməsi bəzi yanlış nəticələrə gətirə bilər. Çünki baza rentabellik səviyyəsi öz-özlüyündə mütləq effektiv fəaliyyət nəticəsi olmaya bilər. Normativ maya dəyəri isə müasir şəraitdə çox çətin müəyyənlişdirilə bilən bir məsələdir. Belə ki, iki müxtəlif fermer fərqli keyfiyyətli – eyni işi fərqli yanacaq sərfi ilə görə bilən traktorlardan istifadə edə bilər, yaxud fermerlər fərqli məhsuldarlıq və fərqli qiymətə malik toxumlardan – tonu 500 AZN-ə olan və hər hektardan 5 ton məhsul verən və ya tonu 400 AZN-ə olan və hər hektardan 4 ton məhsul verən toxumdan istifadə edə bilər. Bu halda normativ maya dəyərini necə müəyyən etmək olar?

Ümumiyyətlə, elmi-texnoloji yeniləşmələrin indiki dinamikasında normativ maya dəyərini ən öncül ölkələrin təsərrüfat praktikasını nəzərə almaqla, elmi əsaslandırılmış məsrəf normaları əsasında müəyyən etmək mümkündür və düzgündür. Yalnız bu halda aqrar sferaya subsidiyalar səmərəsiz təsərrüfat subyektlərinin saxlanılmasına deyil, rəqabət qabiliyyətli fermer təsərrüfatlarının formalaşmasına stimula ola bilər.

Beləliklə, yuxarıdakı metoda bəzi əlavələr etmək – rentabellik səviyyəsi kimi baza dövründə bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə orta rentabellik səviyyəsini (kənd təsərrüfatı üzrə rentabellik səviyyəsi bu göstəricidən aşağı olarsa), hər bir element üzrə məsrəfləri isə öncə təklif etdiyimiz kimi hesablamaq məqsədəuyğundur. Yəni:

$$P^{par} = cost^* (1 + r^{0\ iqt}) = (\sum cost_j^{0\ tash\ i_j}) \times (1 + r^{0\ iqt})$$

Bu qeyd edilən məqamlar, prinsipcə, özünü başqa bir vacib məqamda da bürüzə verir. Belə ki, göstərilən bütün metodlarda qiymət dispariteti baza dövrünə nisbətən müəyyən edilir. Bu baza dövrü – aqrar sektorun məhsullarının qiymət artımı ilə digər sfera məhsullarının qiymət artımında uyğunluq olan dövr necə müəyyən olunmalıdır?

Polzikov göstərir ki, “ABŞ təcrübəsində uzun müddət 1910-14-cü illər baza dövrü kimi qəbul olunurdu, sonradan isə sürüşən baza metodikasası istifadə edildi (5). Gerasimov da oxşar metod – “sürüşən ekvivalent qiymətlər “ metodu təklif edir və bu tədqiqatçıya görə (t+1) hesabat dövrü üçün (t-1) dövrü baza hesab edilməlidir. (t+2) üçün isə (t-2) baza sayılmalıdır. Ancaq Gerasimov və digər çoxsaylı tədqiqatçılar son nəticədə “paritet dövrü” 1990-cı ilə gətirib çıxarırlar və bu da tamamilə səhvdir. Bütövlükdə qiymətlərin müəyyənlişməsinin tam dövlət inhisarında olduğu mərhələni – qiymət təhrifinin ən yüksək səviyyədə olduğu dövrü “paritet etap” kimi qəbul etmək çox yanlış bir yanaşma hesab edilməlidir. Bu baxımdan, posttransformasiya regionunda baza dövrü axtarışı, ümumiyyətlə çətinidir. Çıxış yolu ya resurs qiymətlərinin daha sıçrayışlı artdığı ili (məsələn, yanacaq qiymətlərinin və s. çox ciddi artırılması dövrlərini) baza dövrü kimi göstərmək, yaxud şərti dünya qiymətləri sistemindən istifadə etməkdir. Yəni, hər hansı müqayisə dövrləri üçün – məsələn, 2005 baza, 2010 hesabat dövrü kimi qəbul edilərsə, bu dövr üçün istər istehsal olunan məhsul, istərsə də istifadə edilən resurslar müvafiq dünya qiymətləri əsasında dəyərləndirilir. Məsələn,

$$i^{par} = \frac{\frac{\sum p_i^{kt2010} q_i^{kt2005}}{\sum p_i^{kt2005} q_i^{kt2005}}}{\frac{\sum p_k^{res2010} q_k^{res2005}}{\sum p_k^{res2005} q_k^{res2005}}} = 1$$

əsasında qiymət disparitetinin səviyyəsi müəyyən edilir. Burada p_i^{kt2005} - 2005-ci ilin müvafiq dünya qiymətləridir.

Əlbəttə ki, bu halda posttransformasiya regionunda aqrar sektorun müasir inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmır və prinsipcə, bu gerçəkliyi nəzərə almamaq yanlışlıqdır. Ancaq

E.C.Abdullayeva: Aqrar sferada qiymət dispariteti səviyyəsinin müəyyənlişməsi məsələləri

proqramların qəbulu və reallaşmasını əngəlləməyi tələb etmir. Bu yanaşma müəyyən dövr üçün qiymət disparitetinin daha real mənzərəsini dürüst müəyyənlişdirməyə və bu əsasda aqrar sektor və sahibkarlığın fasiləsiz dövlət dəstəyi ilə təminatına yönəlib.

Nəticə

Təhlilləri yekunlaşdırıb, aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:

- Aqrar bazara qiymət müdaxiləsini şərtləndirən əsas amil qiymət disparitetidir və qiymət dispariteti müəyyən tarixi zaman ərzində resurs təminatçısı olan sahələrdə qiymətlərin aqrar qiymətlərlə müqayisədə daha sürətlə artması ilə xarakterizə olunur;
- Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsasən kiçikliyi - aqrar sektorun yüksək riski və dövriyyə vəsaitlərinin istifadə müddətinin yuxarılığını, kənd təsərrüfatı istehsalının fasiləsiz xarakteri, aqrar istehsalçıların son istehlakçıya birbaşa çıxışının olmaması və buna görə də, əlavə dəyərin bölgüsündə fəal iştirak edə bilməməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının sosial əhəmiyyəti, tələb və təklifin fərqli elastikliyi qiymət disparitetini şərtləndirən əsas amillərdir;
- Aqrar sektorda qiymət disparitetini dürüst aşkarlamaq üçün tək cə Laspeyres və ya digər metoda əsaslanan üsullardan deyil, metodlar kompleksinin – Laspeyres, Paşe, Fişer metodlarının birgə tətbiqi məqsədəuyğun olar;
- Qiymət disparitetinin “xalis” gəlir və xərc üzrə müəyyən olunması real qiymət dispariteti səviyyəsini aşkarlamaq üçün məqsədəuyğundur və zəruri qərarlar qəbulu üçün əsasdır;
- Posttransformasiya regionunda qiymət disparitetinin dürüst hesablanması resurs qiymətlərinin daha sıçrayışlı artdığı ili (məsələn, yanacaq qiymətlərinin və s. çox ciddi artırılması dövrlərini) baza dövrü kimi götürməyi, yaxud sürüşən baza metodikasından və ya şərti dünya qiymətləri sistemindən istifadəni tələb edir.

Ədəbiyyat

- [1] А.Е.Шамин Государственное регулирование аграрного сектора за рубежом, 2010 электронный ресурс
- [2] Толковый экономический словарь, электронный ресурс
- [3] А.А.Сидорин «Совершенствование государственной поддержки аграрных товаропроизводителей в условиях неэквивалентного межотраслевого обмена», автореферат 2011, ст.7
- [4] Н.А.Смирнова Государственный механизм регулирования паритетных отношений в сельском хозяйстве, журнал «Современная высшая школа: инновационный аспект» М., 2009, № 4, ст.94-95
- [5] Д.А.Ползиков «Ценовые пропорции развития сельского хозяйства России в контексте отраслевой и макроэкономической политики» Автореферат на
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, İl 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh. 93-103
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 93-103
цен. электронный ресурс
- [7] Обзор рынка мобильных телефонов, электронный ресурс
- [8] www.stat.gov.az
- [9] OECD FAO Agricultural outlook 2005-2015

- [10] Журнал «Сельское хозяйство спасет мир от кризиса продовольствия», 12 дек., 2011, Глотков М.В.
- [11] The policy analysis matrix for agricultural development Erik A. Monke, Scott R. Pearson Stanford 1999

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, II 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh.104-111
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 104-111

İNSAN İNKİŞAFI VƏ ONUN MÜASİR İSTİQAMƏTLƏRİ

A.A. Quliyeva

dissertant, müəllim, ADİU

E-mail: aysel.gulieyeva10@gmail.com
Mobil tel.: (+99455)2187144

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 15 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 19 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 15 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Məqalədə insan inkişafının nəzəriyyəsinin əsas istiqamətləri barədə danışılır. Müəllif insan kapitalının inkişaf etdirilməsi nəzəriyyəsi və konsepsiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi, insan inkişafı anlayışı, onun iqtisadiyyata təsirini v s. təhlil etmişdir. Burada qeyd olunur ki, iqtisadi artım səbəbindən həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və maddi nemətlərdən istifadə edilməsi imkanları ancaq o ölkələrdə mümkündür ki, həmin ölkələrin hökumətləri öz vətəndaşlarının maraqları baxımından çıxış edir, sosial proqramlar hazırlayır və reallaşdırır, təhsil və səhiyyədə islahatlar həyata keçirir. Məqalənin sonunda müəllif öz nəticələrini əks etdirib.

Açar sözlər: insan kapitalı, insan inkişafı, dövlət, konsepsiya, nəzəriyyə.

JEL Classification Codes: J24; O15

HUMAN DEVELOPMENT AND ITS MODERN DIRECTIONS

Abstract

In article, it is told about the main directions of human development. The author considers such questions as interrelation of the theory and concept of the human capital, concept of human development, its influence on economy, etc. Here it is noted that the economic growth and growth of a standard of living is possible only in those countries where the government protects interests of the citizens, makes and puts into practice social programs, carries out reforms in education and health care. The author provides the scientific conclusions in the conclusion of article.

Keywords: human capital, human development, state, concept, theory.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Резюме

В статье говорится об основных направлениях человеческого развития. Автор рассматривает такие вопросы, как взаимосвязь теории и концепции человеческого капитала, понятие человеческого развития, его влияние на экономику и т.д. Здесь отмечается, что экономический рост и рост уровня жизни возможен только в тех странах, где правительство защищает интересы своих граждан, составляет и проводит в жизнь социальные программы, осуществляет реформы

в образовании и здравоохранении. В заключении статьи автор приводит свои научные выводы.

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческое развитие, государство, концепция, теория.

Dünyanın «biliklər iqtisadiyyatına» keçdiyi bir dövrdə insan faktoru sosial inkişafa, iqtisadi artıma nail olunmasında üstün amil rolunu oynayır. Bütün bunlar isə milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi və tempinin müəyyənləşdirilməsində insan amilinin həlledici amilə çevrilməsi ilə əlaqədardır. Müasir dövrdə istənilən cəmiyyətdə insan potensialı qiymətli resurs kimi sosial-iqtisadi tərəqqinin kriterilərinin təsbit olunmasına xidmət edir. Burada ən başlıca meyarlar qismində insan tələbatlarının ödənilməsi və onun inkişaf etdirilməsinə nail olunması çıxış edir.

BMT-nin iyirminci, yubiley nəşrində qeyd olunur ki, əsas məqsəd insanlar üçün uzun, sağlam və yaradıcı həyatı təmin edən əlverişli mühitin yaradılmasıdır [1].

Müasir dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində ölkənin insan potensialı əsas rəqabət üstünlüklərindəndir. İqtisadi münasibətlərin transmilliləşməsi və bazarların qloballaşdırılması satış bazarları və təsir (nüfuz) dairəsi uğrunda iri korporasiya və ölkələr arasında rəqabət mübarizəsini kəskinləşdirmişdir. Bütün bunlar isə rəqabət mübarizəsində yeni üsul, alət və vasitələrin işlənilib hazırlanmasına səbəb olmuşdur. İnsan potensialı vasitəsi ilə innovasiyalar yaradılır, rəqabət mübarizəsində yüksək nəticələr əldə edilir, milli iqtisadiyyat qloballaşma prosesinə uyğunlaşır, həmçinin sosial iqtisadi sferada yüksək səmərəli dövlət idarəçiliyinə nail olunur.

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə bəşəriyyət öz inkişafında yeni innovasiyalar əsasında inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu inkişaf mərhələsi istehsalın yeni strukturlaşdırılması, elm tutumluluğu ilə seçilir, həmçinin rəqabət mübarizəsində ölkənin insan resurslarının əhəmiyyətli rolu məhz bu zaman çox aşkar görünür. İnsan potensialının təkamülü sistemi qeyri-maddi istehsal sahəsinin inkişafı, cəmiyyətdə təkrar istehsalda informasiya xarakterli struktur irəliləyişlərinin (dəyişikliklərinin) baş verməsi ilə də əlaqədardır. Bütün bunların nəticəsində, mürəkkəb quruluşlu intellektual mülkiyyət obyektləri və təsisatları meydana çıxmışdır. Xalqın rifahı, iqtisadiyyatın sabit və dayanıqlı inkişafı üçün intellektual potensialın toplanılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qiymət rəqabətinin güclənməsi, texnologi-

*Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, II 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh.104-111
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 104-111*

əmtə istehsalının həyata keçirildiyi iş yerlərinin unıqallığı probleminin həlli üçün, hər şeydən öncə yaradıcı insanı yeniliklərə sövq edən yeni məhsullar tələb olunur.

Çox ehtimal ki, milli istehsalın yüksəlişinin əsasında insan potensialından düşünlümlü və elmi cəhətdən əsaslandırılmış istifadə edilməsi dayanır. Müasir dövrdə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiyasının həyata keçirilməsi

üçün məqsədyönlü siyasət həyata keçirilir, Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edilərək ölkə iqtisadiyyatı, xüsusən də sənaye innovasiya iqtisadiyyatının – postindustrial iqtisadiyyat tipinin yaradılması istiqamətində inkişaf etdirilir.

İndiki dövrdə iqtisadiyyat, sosiologiya və fəlsəfə elmində tərəqqi anlayışının məzmunu bir birindən fərqli şərh edilir. Əsas meyarlarının seçilməsi baxımından, tərəqqi anlayışının əhəmiyyəti dəyişilir.

Şəkil 1. İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi nəzəriyyəsi və konsepsiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi

Sözgedən anlayışın məzmununa elmi-texniki tərəqqi, iqtisadi inkişaf və azadlıq düşüncəsi daxil edilə bilər. İdeal anlamda, tərəqqi sosial bərabərlik və ictimai ədalət təmin edilmədən mümkün deyil. Məhz bu baxımdan, tərəqqi anlayışı məzmununun müxtəlif ölkələrin humanistləri (Didro, Jan-Jak Russo, Hegel, qədim şərq ölkələrinin alimləri) şərh etmişlər.

Tədqiqatçıların əksəriyyəti tərəfindən tərəqqi dedikdə ilk növbədə insanın inkişaf etməsi başa düşülür. Lakin elmi ədəbiyyatlarda bu fikrin üstünlük qazanması üçün uzun vaxt tələb olunmuşdur. Hər bir elm sahəsi üçün özünəməxsus inkişaf kriterisi müəyyənləşdirilmişdir. Bu səbəbdən də inkişaf süni olaraq, “iqtisadi inkişaf”, “demokratik inkişaf”, “sosial inkişaf”, “ictimai inkişaf” anlayışlarına bölünürdü. Demək olar ki, XX əsrin sonlarına qədər vəziyyət belə idi. Göründüyü kimi, insanın inkişaf etdirilməsinin tərəqqi konsepsiyasının əsas məzmununa çevrilməsi və müvafiq olaraq konsepsiyanın tədricən formalaşması üçün uzun vaxt tələb olunmuşdur. Burada bəşəriyyət və humanizmə doğru istiqamətlənmiş ümumi inkişaf meyarlarının axtarışının nəticələri yekunlaşdırıldı. Adıçəkilən kriterilərdə insan fəaliyyətinin bütün sahələrindəki (iqtisadiyyat, elm, idarəetmə, səhiyyə, təhsil, sosiologiya, ekologiya, siyasət) nailiyyətlər ümumiləşdirildi. Konsepsiyaya həmçinin insan dünyagörüşünün, mənəviyyət və həyat tərzindən mənzərələr (elementlər, epizodlar) də daxil edilmişdir. 2010-cu ildə BMT-nin İnkişaf Proqramında, müasir praktika baxımından, insa-

nin inkişaf etməsi anlayışının məzmununda dəqiqləşdirilmələr aparılmışdır. Proqramda “İnsanın inkişaf etməsi” dedikdə insanların uzun illər ərzində azad, sağlam, yaradıcı həyat yaşaması, onların düşüncələrinə görə dəyərli hesab edilən məqsədlərinin həyata keçirilməsi, planetdə ədalətli və sabit inkişafın təmin olunmasında iştirak etmək imkanlarının reallaşdırılması başa düşülür [2].

Yuxarıda qeyd edilən nəzəriyyə sosial təmayüllü olub, əsasında marjinalizm konsepsiyası dayanır. Marjinalizmə görə, insan öz tələbatları ilə birinci yerdə dayanır. Lakin ənənəvi istehsal sferasını əsas olaraq götürürdü. Marjinalizmdə vurğu istehlak sferasının üzərinə düşür. Siyasətin istiqaməti müəyyənləşdirilərkən burada əsas göstərici iqtisadi artım hesab olunmağa başlandı. İqtisadi artım təkcə insanın inkişaf etdirilməsi vasitəsi olmayıb, eyni zamanda, onun birbaşa və əsas məqsədi idi [3].

Qeyd etmək lazımdır ki, artıq belə bir fikir formalaşmışdı ki, iqtisadi artım səbəbindən həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və maddi nemətlərdən istifadə edilməsi imkanları ancaq o ölkələrdə mümkündür ki, həmin ölkələrin hökumətləri öz vətəndaşlarının maraqları baxımından çıxış edir, sosial proqramlar hazırlayır və reallaşdırır, təhsil və səhiyyədə islahatlar həyata keçirir.

60-cı illərdə iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətləri göstərdi ki, geniş əhatə dairəsi olan sosial proqram və layihələrin yoxluğu həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial-demoqrafik məsələlərinin həlli, işsizliyin azaldılması, gerçək fəaliyyətdə olan məşğulluq sisteminin yaradılması, yoxsulluq həddindən aşağı həddə olan insanların sayının azaldılması cəhdlərini heçə endirir. Bu səbəbdən də növbəti onillikdə iqtisadi artım nəzəriyyəsinin məzmununda dəyişikliklər baş verirdi. Konsepsiyaya milli iqtisadiyyatın strukturu, hasilat və emal sənayesinin balansını, ixrac əməliyyatlarını, əhalinin təhsil səviyyəsini, mədəni inkişaf və səhiyyə sistemini, bütün ölkə əhalisinin tələbatlarını daxil etdilər.

Tədqiqatların dərinləşdirilməsi göstərdi ki, iqtisadiyyat çoxplanlı təzahür formalarından biri kimi, buradakı mövcud vəziyyət siyasi və sosial amillərdən asılıdır. Belə bir nəticə isə öz növbəsində insanın inkişaf etdirilməsi konsepsiyalarının nəzəri əsaslarında yeni paradigmalər yaratdı. Nümunə olaraq insan kapitalı, təkrar bölgü və təməl (baza) ehtiyaclar nəzəriyyələri göstərilə bilər.

70-ci illərin əvvəllərində iqtisadi konsepsiya sosial inkişaf və iqtisadi sferanın bir birinə qarşılıqlı olaraq təsiri nəticəsində baş vermişdir. Burada xüsusi olaraq vurğu maddi nemətlərin (sərvətlərin) bölgüsü problemi üzərinə düşmüşdür və daha çox ictimai sektora əhəmiyyət verilirdi. Müvafiq olaraq, “artım hesabına təkrar bölgü konsepsiyası” meydana çıxdı [4]. Sözügedən konsepsiyada əsas məqsəd insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, əməktutumlu istehsal sferalarının genişləndirilməsi hesabına kasıb insanların kəmiyyətinin mütləq dərəcədə azaldılmasına nail olmaq cəhdləridir. Müvafiq olaraq, ÜDM-in illik göstəricilərinin yüksəlməsi eyni zamanda orta aylıq əməkhaqlarının da artmasına səbəb olur. Konsep-

siyanın müddəalarına görə, sosial sfera dövlət tərəfindən ciddi olaraq dəstəklənməlidir, geniş əhali kütləsi planlaşdırma və layihələrin hazırlanmasına cəlb olunmalıdır. Yuxarıda qeyd edilən hərəkət tərzi yoxsulların gəlirlərinin yüksəlməsinə, əhəlinin varlı təbəqəsinin gəlirlərinin azaldılmasına səbəb olmadan orta təbəqənin artmasına səbəb olur.

Təməl (baza) ehtiyaclar nəzəriyyəsi. Qeyd edilən nəzəriyyə 1976-cı ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Məşğulluq, artım və təməl ehtiyaclar” məruzələrində səslənən fikirlərin nəzəri əsasını təşkil edirdi. Göstərilən yanaşma dövlətin insanların maddi nemət və sərvətlərdən, əmtəə və xidmətlərdən daha yaxşı istifadə etməsi üçün imkan yaratmasına istiqamətlənmişdir. Bu nəzəriyyənin bazasında dayanan üç nəhəng – ictimai xidmətlər, gəlir və iştirak hesab edilir [5].

Hesab olunurdu ki, əlavə iş yerlərinin yaradılması tələb olunduğu ölkələrdə əməkütumlu istehsal sahələrinin yaradılması mənfəətin artmasına səbəb olacaqdır. İnsan inkişafı indeksinin yaradılmasının müəllifi Pakistan tədqiqatçısıdır (Məhbub-əl-Haqq). Burada bildirilir ki, dövlət siyasəti əsasən əhalinin sosial xidmətlərdən və əmtəələrdən tamamilə yararlanmasının təmin olunmasına yönəldilməlidir [4]. O, hesab edir ki, hər bir cəmiyyət üzvünün minimal ərzaq, geyim və mənzil tələbatları 100% təmin olunmalıdır. Daha sonra bütün səylər keyfiyyətli ictimai xidmətlərin göstərilməsinə, keyfiyyətli içməli su ilə bütün əhalinin təmin olunmasına, hər bir ailənin yaşayış yerlərinin tibbi-sanitar normalara uyğunlaşdırılmasına, təhsil, səhiyyə xidmətlərinin yüksəldilməsinə yönəldilməlidir. Hesab edirik ki, praktikada bütün bunlar əhalinin özünün iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Əhalinin təkə layihələrin hazırlanmasında deyil, eyni zamanda reallaşdırılmasında da təşəbbüsləri müsbət dəyərləndirilməlidir. Reallıqda qeyd edilən strategiya dövlət tərəfindən xidmət və əmtəələrlə təchizatın mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi kimi diqqəti cəlb edir. Təməl ehtiyaclar nəzəriyyəsi əmtəə inkişaf nəzəriyyəsi həddlərindəki müddəalar üzərində qurulmuşdur. Məhz bu xüsusiyyət həmin nəzəriyyəni insan inkişafı nəzəriyyəsinə fərqləndirir. Faktik olaraq, bütün proseslər ölkə əhalisinin yoxsul təbəqələrinin ehtiyac duyduqları əmtəə və xidmətlər ətrafında cərəyan edir. Konsepsiyada məqsəd iqtisadi artım nəticəsində əldə edilən gəlirlərin əhalinin o qədər də yüksək olmayan hissəsi arasında bölüşdürülməsidir. Halbuki burada ən doğrusu - insanlara seçmək hüquqlarının verilməsi olardı. Daha bir çatışmazlıq – iqtisadi komponentin sosial komponentdən təcrid edilməsidir. Təməl ehtiyaclar nəzəriyyəsinə əhalinin əsas ehtiyaclarının təmin olunması məsələsi olduqca dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. Lakin burada şəxsiyyətin inkişafı üçün tələb olunan müxtəlif əlamətlər nəzərə alınmamışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, qeyd edilən konsepsiya bəzi dövlətlərin inkişafı ilə əlaqədar müəyyən dəyərləndirmələrin aparılmasına imkan yaratmışdır. Şəxsiyyətin inkişafı uzunmüddətli perspektivi əhatə edən, fərdin inkişaf ölçüsü kimi diqqəti cəlb edir.

Cədvəl 1. Əsas tələbatların keyfiyyət göstəriciləri

Əsas ehtiyaclar	Keyfiyyət göstəriciləri
Sağlamlıq	Gözlənilən ömür müddəti
Təhsil	Savad. İbtidai məktəblərdə təhsil alanlar (%-lə, 5-14 yaşlı əhali içərisində)
Qida	Əhalinin adambaşına düşən kalorinin % -lə kəmiyyəti
Su təchizatı	Uşaq ölümü (hər min nəfərə). İcməli su ilə təmin olunan əhalinin ümumi payı (çəkisi)
Sanitar şərait	Uşaq ölümü (hər 1000 nəfərə). Evlərində su borusu və kanalizasiya olan əhalinin ümumi əhali içərisindəki payı
Mənzil	yox

Hər iki nəzəriyyə - “artım hesabına təkrar bölgü” və “təməl ehtiyaclar nəzəriyyəsi” bir o qədər də populyarlıq qazanmadı. İqtisadi və sosial amillər üzvi vəhdət halında bir biri ilə birləşdirilmədi, iqtisadi inkişaf əhalinin həyat səviyyəsinin eyni zamanda yaxşılaşdırılması layihələri axıra qədər işlənilib hazırlanmadı.

Son illərdə intellektual kapitala iqtisadiyyatın bütün sahələrində böyük tələb görünməyə başlamışdır. İqtisadiyyatda elmtutumlu istehsalın həcmi (faizləri) durmadan artır. İnsan kapitalı getdikcə daha çox dəyər qazanmağa başlayır, tərkibinə elmi işçilər, şirkətin təşkilati strukturu, intellektual mülkiyyət, müəssisənin nüfuz və ünsiyyətləri daxildir. Bütün bu elementlər ictimai rifahın yaradılmasında bilavasitə iştirak edir.

Daha sonra qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın postindustrial inkişafının spesifik xüsusiyyəti vardır. E.Toffler yeni iqtisadiyyatın yaradılmasını gəlir və mənfəətlərin əldə edilməsinin yeni sisteminin yaradılmasında əhəmiyyətli addım hesab edir. Sözügedən sistem insanın intellektual qabiliyyətinə təsir göstərir. “Simvolik kapital” elmi anlayışı Tofflerin elmi araşdırmalarından sonra elmi dövriyyəyə daxil oldu. O, hesab edirdi ki, Simvolik kapital hər kəs tərəfindən istənilən vaxt istifadə edilir, sonsuz və tükənməzdir. Onun maddi kapitaldan ayrılması daha sərfəlidir. Toffler çox inamla bəyan etmişdir ki, “Kodak, Hitaçi, Simens kimi şirkətlərin real qiymətləri sahib olduqları fiziki aktivlərdən daha çox şirkətlərin nəzarət edə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, İl 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh.104-111
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 104-111

maddı məzmun daşımağa başlayır.

Müasir ölkə iqtisadiyyatı vahid, monolit insan kapitalının inkişafı konsepsiyasını təqdim edə bilmir. Onun mahiyyətinin dərk olunması müxtəlif yanaşmalara əsaslanır. Məsələn akademik A. K. Korşunov insan kapitalının formalaşmasında iki konsepsiyadan bəhs edir: “onun mahiyyətinin dar çərçivədə dərk olunması, əməkhaqqı, insan kapitalına investisiyalar kimi şərh edilir. Daha geniş mənada sözügedən anlayışın

məzmunu şərh edilərkən məsələyə bir sıra iqtisadi və sosial aspektlərdən yanaşılır. Bu fərqlər insan kapitalı kateqoriyasının digər kateqoriyalarla birlikdə şərhinə olan fərqli münasibətlərlə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, İntellektual kapitalın mürəkkəb strukturu vardır, tərkibinə intellektual, elmi, sahibkar potensialı daxildir.

Biz inanırıq ki, bütün ümumiləşdirmələr sonunda özünün yüksək konkretliliyi ilə seçilsələr də, bütünlükdə ümumiləşdirmələr o qədər də çox deyildir. Müasir elmi yanaşmalarda insan kapitalı şərh edilərkən təkcə insan biliyi və biliklərin yarıdılmasının stimulları araşdırılmır. Burada potensial rolunu innovasiya texnologiyalarında, istehsal üsullarında, proqram təminatlarında təcəssüm edən və analoqları və digər iqtisadi subyektlərlə rəqabətə davam gətirən toplanılmış biliklər məcmusu oynayır.

İnsan kapitalı nəzəriyyəsi insan potensialının təhlil edilməsində metodoloji əsas kimi çıxış edir. Belə bir tendensiya ölkə və xarici dövlətlərin araşdırmalarında xüsusilə diqqəti cəlb edir.

İnsan potensialının tərkibinə daxil olan elementlər qismində vətəndaşlar tərəfindən toplanılan fiziki və mənəvi sağlamlıq ehtiyatları, ümumtəhsil və peşə qabiliyyətləri, kommersiya əhvali-ruhiyyəsi, kreativ bacarıq, vətəndaş mövqeyi və s. daxildir. Bütün struktur elementləri müxtəlif fəaliyyət sferalarında çalışanların gündəlik həyatlarında reallaşdırılmalı, insan tələbatlarının strukturunda əks olunmalıdır. Əmək potensialı və iş qüvvəsi individuum səviyyəsində eynidir. İnsan potensialı sözügedən səviyyədə şəxsiyyətə uyğundur. Lakin eyni zamanda şəxsiyyət və "iş qüvvəsi" anlayışları arasındakı fərqləri (çevik, dəyişkən) nəzərə almaq lazımdır. Əmək potensialı maddi və qeyri-maddi əmtəə və xidmətlərin istehsalı sferasında, yəni əmək fəallığı prosesində reallaşdırıla bilər. İnsan potensialının reallaşdırılması sferası çoxcəhətlidir, buraya əməklə yanaşı, istirahət (asudə vaxtın keçirilməsi), şəxsiyyətlərarası münasibət, istehlak sferası da daxildir. İqtisadi nəzəriyyə insan potensialı nəzəriyyəsini onun tətbiqi və inkişafı baxımından araşdırır, bu isə öz növbəsində iqtisadi və sosial anlamda təkrar istehsalın səmərəliliyini müəyyənləşdirir. Bu səbəbdən də əmək fəaliyyəti və istehlak fəallığı əsas prioritetlər olmalıdır.

İnsan potensialının inkişafı və tətbiqinin digər həddləri bir sıra digər elmi sferaların mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılır. Buraya psixologiya, ergonomika, tibb, etnoqrafiya, sosial və tarixi antropologiya, sosial genetica, bioetika elmləri daxildir. Müasir bazar iqtisadiyyatının reallıqlarına görə, iqtisadiyyat elmində insan kapitalı nəzəriyyəsinin çoxlu alternativləri mövcuddur. Bu həm respublika və eyni zamanda xarici ölkələrə aiddir. Adətən böyük mənfəətlərin əldə olunması üçün bilik və bacarıqdan daha çox tanışlıq (münasibətlər) böyük rol oynayır. Keyfiyyətli təhsil və sağlamlıq yüksək gəlir əldə edilməsi üçün təminat ola bilməz. İqtisadiyyat elmi artıq insanın mənfəət əldə edilməsi səviyyəsinə təsir edən təsadüfi amillərin öyrənilməsi ilə məşğuldur. Məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində Karneg) fondu və Karnegi

Texnologiya İnstitutu elmtutumlu və əməktutumlu istehsal sahələrində çalışan peşəkarların maliyyə rifahı (təminatı) ilə əlaqədar araşdırmalar apardı. Müəyyən edildi ki, maşınqayırmada ancaq 15% ixtisas səviyyəsi və peşəkarlıqdan asılıdır. Qalan 85% kommunikasiya vərdişləri, fərdi keyfiyyətlər və menecmentin həyata keçirilməsi qabiliyyətinin payına düşür.

Ədəbiyyat

- [1] Доклад о человеческом развитии 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. - М., Издательство «Весь Мир», 2010. - 244 с.
- [2] <http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/684>
- [3] <http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/6843>
- [4] Mahbubul-Haq (1995) ReflectionsonHumanDevelopment, chapters 2 and 3, Oxford University Press
- [5] International labor organization (1976) “Employment, growth and basic needs: a one-world problem.” Geneva: ILO.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, İl 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh.112-122
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 112-122

RƏQƏMSAL MARKETİNQDƏ AXTARIŞ SİSTEMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI VEB-SAYTLARIN İRƏLİLƏDİLMƏSİNİN ƏSAS METODLARINDAN BİRİ KİMİ (Google axtarış sistemi təmsalında)

P.F.Əliyev
doktorant, ADİU

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 15 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 19 iyun 2015; online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 15 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi rəqəmsal marketingdə axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması probleminin təhlili və bu problemin həlli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Tədqiqat işi verilmiş mövzu ilə bağlı ən son informasiyaların təhlili və ümumiləşdirilməsi metodu üzrə həyata keçirilmişdir. Tədqiqat işində axtarış sistemlərinin optimallaşdırılmasının həm tövsiyə olunan, həm də axtarış sistemləri tərəfindən bəyənilməyən metodları fərqləndirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, axtarış sisteminin optimallaşdırılması heç də hər zaman doğru yolla həyata keçirilmir, bir çox şirkətlər ara-sıra “qara ASO metodlarına” müraciət edirlər. Bunun əsas səbəbi həm istifadəçilərin sorğularına, həm də axtarış sisteminin tələblərinə uyğun veb-saytın yaradılmasının çətinliyidir. Tədqiqat işində Google şirkətinin həyata keçirdiyi son yeniliklərin şirkətlərin bu sahədəki fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdiyi, istehlakçı yönümlü axtarış alqoritmlərinin tətbiqi nəticəsində axtarış nəticələrinin daha böyük relevantlıq nümayiş etdirməsi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyətləri milli İnternet məkanında axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması və ümumiyyətlə rəqəmsal marketinglə bağlı fəaliyyətin çox aşağı səviyyədə təşkil olunması ilə əlaqədar informasiya bazasının zəif olması və tədqiqat işində əsas diqqətin xarici ölkələrin mənbələri üzərində cəmlənməsindən ibarətdir. Bu baxımdan, milli veb-saytların irəlilədilməsində optimallaşdırma metodlarından istifadə edilməsi, özlüyündə tədqiqatın elmi yeniliyini əks etdirir. Tədqiqatın sonunda axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması sahəsində konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Məqalədə müstəsna olaraq İnternet resurslarından istifadə olunmuşdur.

Acar sözlər: rəqəmsal marketing, ASO, axtarış sistemləri, veb-sayt, qara ASO.

JEL Classification Codes: M15

SEARCH ENGINE OPTIMISATION IN DIGITAL MARKETING AS ONE OF THE MAIN METHODS OF WEBSITES PROMOTION (a case study on Google)

Abstract

The main purpose of the research is to analyze search engine optimization problems in digital marketing and to determine the directions of solution of these problems. The research was conducted under the method of analyzing and generalizing of the latest information about search engine optimization. There were classified both recommended and non-recommended methods of search engine optimization in the research. It was found from the study that search engine optimization is not always implemented properly and some organizations sometimes use methods of "black" SEO. The main reason is the difficulty of creating a website that meets the requirements of both users and search engines. It has been found in studies that last update Google have a positive effect on the company's activities in this area, as a result of user friendly algorithms for search engine results show great relevance.

Limitations of the study is that the level of organization of the whole search engine optimization and digital marketing in the national Internet space is at a very low level, and the source of information is very small. Therefore, the main focus was on the sources of foreign states. On the other hand, application of methods of search engine optimization to promote national websites is a scientific novelty. At the end it was put forward concrete proposals for optimization studies. Only Internet sources were used in the article.

Key words: digital marketing, SEO, search systems, website, black SEO,

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ (на примере Google)

Резюме

Основная цель исследования заключается в анализе проблем поисковой оптимизации в цифровом маркетинге, и определении направления решения этих проблем. Исследование было проведено в соответствии с методом анализа и обобщения новейшей информации о поисковой оптимизации. Были классифицированы как рекомендуемые, так и не рекомендуемые методы поисковой оптимизации в исследовании. В результате исследования было установлено, что поисковая оптимизация не всегда выполняется должным образом, некоторые организации иногда используют методы «черного» ОПС. Основной причиной этого является сложность создания веб-сайта, который отвечает требованиям как пользователей, так и поисковых систем. Было обнаружено, что последнее обновление Google имеют положительное влияние на деятельность компании в этой области, в результате практических алгоритмов результаты поиска показывают большую релевантность. Ограничением исследования является то, что уровень организации поисковой оптимизации и всего цифрового маркетинга в национальном пространстве Интернета находится на очень низком уровне, и объем информации очень мал. Поэтому, основное внимание было сосредоточено на источниках иностранных государств. С другой стороны, применение методов поисковой оптимизации для продвижения национальных веб-сайтов является научной новизной. В конце были выдвинуты конкретные предложения по исследованию оптимизации. В

*Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, II 3, Cild 3, Aprel – İyun, 2015, səh.112-122
Scientific Reviews in Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, April -June, 2015, pp. 112-122*

черный ОПС.

XXI əsr marketinqin iki istiqamətdə inkişafı ilə müşayiət olunur. Birinci istiqamət marketinqin getdikcə daha çox sosiallaşması, istehlakçılara yönəlməsi və sosial-etik marketinq adlandırılan fenomenin formalaşması kimi ifadə oluna bilər. İkinci istiqamət isə marketinqdə elm və texnikanın yeniliklərində, informasiya mübadiləsi sahəsindəki nailiyyətlərdə, informasiyanın işlənməsinin müasir texnologiyalarından istifadə edilməsində təzahür edir. Məhz ikinci istiqamət rəqəmsal marketinq adlandırılan yeni

anlayışın meydana çıxmasına şərait yaratmışdır. Ənənəvi marketinqdə əmtəə və xidmətlərin özünə alıcı tapması və rəqabət qabiliyyətli məhsullara çevrilməsi üçün mütləq şəkildə irəlilədilməyə ehtiyac duyulduğu kimi, İnternet məkanında da məhsulların irəlilədilməsi məsələsi həddən artıq aktualdır. Ancaq İnternet mühitində istehlakçıların davranışı real aləmdən bir qədər fərqlənir. İstehlakçıların hər hansı əmtəə və ya xidməti əldə etmək üçün firmaya və ya mağazaya fiziki olaraq müraciət etməsini tələb edən real bazardan fərqli olaraq, virtual bazarda məhsulların əldə edilməsi üçün istehlakçılardan sadəcə olaraq firma və ya mağazanın İnternet saytına daxil olmaq tələb olunur. Bu zaman sadə şəkildə təşkil olunmuş veb-interfeys istehlakçılara məhsulları asanlıqla gözdən keçirməyə, onları müqayisə etməyə, tələsmədən və heç bir kənar qıcıqlandırıcının təsirinə məruz qalmadan seçim etməyə imkan verir. Bu, istehlakçı mövqeyindən çox əlverişlidir və nəzərə alsaq ki, “ebay”, “amazon”, “bestbuy” kimi nəhəng onlayn pərakəndə ticarət şəbəkələrinin saytları istehlakçılara nəinki məhsulların adları, göstəriciləri və qiymətlərini, həm də onlar haqqında qısa videoçarxları, sabiq alıcıların rəylərini, dünya bazarındaki reytingini və s. kimi əlavə informasiyaları da təqdim edir, həmçinin onlayn alış-veriş hərtərəfli stimullaşdırılır, bu zaman artıq məhsul almaq üçün evdən belə çıxmağa ehtiyac qalmır. Ancaq məsələyə istehsalçı mövqeyindən baxsaq, görürük ki, burada mənzərə müəyyən qədər fərqlidir. Məsələ burasındadır ki, virtual məkanda analoji əmtəə və xidmətləri təklif edən firmaların sayı yüzlərlədir, digər tərəfdən isə İnternetdə ticarətin təşkili, demək olar ki, xərc tələb etmir və ya çox ucuz başa gəlir. Deməli, bu fəaliyyətlə hər kəs məşğul ola bilər, burada rəqabət çox yüksək səviyyədədir. Həmçinin ənənəvi marketinqdə irəlilədilməyə əsasən məhsullar məruz qalırsa, İnternet-marketinqdə irəlilədilmə əsas etibar ilə veb-səhifələr üzrə həyata keçirilir. Belə bir mühitdə potensial alıcının məhz sizin saytı ziyarət etməsi üçün o, hər hansı bir formada sayta cəlb edilməlidir. Son dövrlər geniş vüsət almış İnternet-marketinqin əsas işi də məhz bundan, yəni potensial alıcıların istehsalçı və ya ticarətçinin veb-səhifəsinə cəlb edilməsinin müxtəlif metodlarının işlənilib hazırlanması və tətbiqinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Lakin istehlakçıların veb-saytlara cəlb edilməsi səsləndiyi qədər asan iş deyil. Bunun üçün əksər vaxt çoxistiqamətli, texniki cəhətdən mürəkkəb və

P.F.Əliyev: Rəqəmsal marketinqdə axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması, veb-saytların irəlilədilməsinin əsas metodlarından biri kimi (Google axtarış sistemi təmsalında)

sistemlərinin optimallaşdırılmasının müasir tendensiyaları haqqındadır.

Əvvəla qeyd edim ki, ümumiyyətlə veb-saytın irəlilədilməsi saytın məqsədli ziyarətçilər tərəfindən ziyarət edilənliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir. Məqsədli ziyarətçilər dedikdə isə irəlilədilən saytda təklif olunan əmtəə və xidmətlərin əldə edilməsində maraqlı olan istehlakçılar başa düşülməlidir. Ümumən veb-saytların irəlilədilməsinin üç əsas metodu mövcuddur: ASO – axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması (*SEO – search engine optimization*), KGÖ – klikə görə ödəmə (*PPC – pay per click*) və sosial media marketinqi (*Social media marketing*).

Ayrı-ayrı firmalar qarşlarına qoyduqları məqsədlərə uyğun olaraq, bu üsullardan hər hansı birinə üstünlük verirlər. Bu üsulların xüsusi çəkirlrinə gəldikdə isə 2014-cü il üçün B2B və B2C bazarlarında bu metodları, veb-saytların irəlilədilməsində sahib olduqları paya görə, aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar (şəkil 1) [1]:

Şəkil 1. Veb-saytların irəlilədilməsi metodlarının, müvafiq olaraq, B2B və B2C bazarlarında xüsusi çəkirləri

Çox vaxt bu metodlar təkbaşına yox, kombinasiyalı və mərhələli şəkildə tətbiq olunur. Adətən ilkin öncə ASO-dan, daha sonra sosial media marketingdən, sonra isə KGÖ metodundan istifadə olunur. Bu baxımdan, saytların irəlilədilməsinin ən mühüm və ilkin mərhələsi məhz axtarışın optimallaşdırılmasıdır.

Əvvəlcə axtarış sistemlərinin fəaliyyətinin necə təşkil olunduğuna nəzər salmaq. Axtarış sisteminin məqsədi istifadəçinin axtarış sətirinə daxil etdiyi açar sözün mövcud olduğu veb-saytları, rəsmləri, videoları və başqa rəqəmsal informasiyaları tapmaqdan və bu nəticələri siyahı şəklində istifadəçiyə təqdim etməkdən ibarətdir. 2014-cü il üçün dünya üzrə ən çox istifadə olunan axtarış sistemi Google-dur, ancaq elə ölkələr var ki, onlarda başqa axtarış sistemləri daha böyük paya malikdir, misal üçün Rusiyada Yandex axtarış sistemi Google-u 10% daha böyük payla üstələyir. Aşağıda dünyanın bir sıra aparıcı dövlətləri üzrə axtarış sistemlərinin sahib olduqları bazar payları təqdim edilmişdir (şəkil 2).

Şəkil 2. Dünya ölkələri üzrə axtarış sistemlərinin bazar payı [2]

Axtarış sistemləri axtarış prosesini müəyyən ardıcılıqla və ya alqoritmlə yerinə yetirir. Erkən axtarış alqoritmləri veb-ustaların (İnternet sahəsinin mütəxəssisləri) “meta tag”larda göstərdikləri açar sözlər üzərində qurulurdu. Qeyd edim ki, meta tag-lar hər bir səhifənin kontenti (məzmunu) haqqında məlumatı əks etdirir, yəni səhifənin məzmununu qısa şəkildə ifadə edir. Daha sonralar məlum oldu ki, səhifəni indeksləşdirmək (axtarış üçün qeydiyyat almaq) üçün meta məlumatlardan istifadə olunması az etibarlıdır, çünki sayt sahibləri bununla asanlıqla manipulyasiya edə bilirdilər və bundan öz saytlarını asan irəlilətmə aləti kimi istifadə edirdilər, ona görə də ilk dövrdə axtarış sistemlərinin sorğular üzrə təqdim etdikləri nəticə siyahılarının ilk bir neçə səhifəsi tamamilə reklamlardan ibarət olurdu. Həmçinin veb-ustaların meta taglarda açar sözlər kimi yerləşdirdikləri sözlər saytın faktik kontenti ilə tam uyğunluq təşkil etmirdi [3]. Buna görə də, əsasən veb-ustaların manipulyasiya alətinə çevrilmiş erkən axtarış motorları (sistemləri) o qədər də nüfuza sahib deyildilər. Vaxt keçdikcə istifadəçilərin sorğu nəticələrinin ən uyğun şəkildə təqdim edilməsini təmin etmək məqsədilə axtarış sistemləri öz nəticə siyahılarını vicdansız veb-ustaların çoxsaylı açar söz yığınının yaratdığı əlaqəsiz nəticələrdən təmizləməyə və axtarış nəticələrini mümkün qədər sorğulara uyğunlaşdırmağa nail oldular. Bu nailiyyət veb-ustaların manipulyasiya etməyə çətinlik çəkdikləri əlavə amilləri əsas götürən daha mürəkkəb renkinq (*ranking*) alqoritmlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır.

Əgər məqsəd axtarış sistemlərinin optimallaşdırılmasıdırsa, burada işin ən böyük hissəsi veb-saytın məhz Google sisteminin alqoritmlərinə uyğunlaşdırılmasından

ibarət olacaqdır. Google-un tutduğu əhəmiyyətli bazar payı ilə bağlı olaraq, əksər firmalar ASO fəaliyyətini məhz bu axtarış sisteminin alqoritmlərində baş verən dəyişiklikləri izləmək və bu dəyişikliklərə adaptasiya olunmaqla təmin edirlər. Qeyd edirəm ki, Google şirkəti bu dəyişiklikləri sorğu nəticələri ilə manipulyasiyanı mümkün etmək və bu yolla axtarış nəticələrinin maksimal dərəcədə relevant olması məqsədiylə həyata keçirir. Daha müfəssəl təsəvvür yaratmaq baxımından, Google-un alqoritmlərində baş verən xronoloji dəyişiklikləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Google 1998-ci ildə Stanford Universitetinin məzunları olan Larri Page və Sergey Brin tərəfindən yaradılmışdır və onun digər sistemlərdən fərqli cəhəti veb-səhifənin məşhurluq səviyyəsini riyazi alqoritmə əsaslanaraq müəyyən etməsi olmuşdur. Riyazi alqoritmə vasitəsilə hesablanan ədəd - *PageRank*, xarici istinadların (*inbound links*) kəmiyyət və gücünün funksiyasıdır. *PageRank* İnternetdə ixtiyari şəkildə bir səhifədən başqa səhifəyə istinadlar vasitəsilə keçid edən istifadəçinin verilmiş səhifəyə çıxma ehtimalını əks etdirir. Həqiqətdə isə bu o deməkdir ki, bəzi istinadlar daha mötəbər saytlara aid olduqları üçün digərlər istinadlarla müqayisədə “güclüdürlər” və *PageRank* nə qədər yüksəkdirsə, ixtiyari veb istifadəçinin verilmiş səhifəyə çıxış ehtimalı da bir o qədər yuxarıdır. Google dizaynının sadəliyi ilə İnternet istifadəçiləri arasında qısa vaxt ərzində kifayət qədər məşhurluq qazanmışdır. O, hazırda ən böyük axtarış sistemidir və bütün digər axtarış sistemləri üçün bir növ baza rolunu oynayır. Bu axtarış motorunda həm əvvəlki motorlarda olduğu kimi, səhifədaxili amillərdən (*on-page factors*) (açar sözlərin tezliyi, meta taglar, başlıqlar, istinadlar və saytın strukturu), həm də səhifədən kənar amillərdən (*off-page factors*) (*PageRank* və hiperlink təhlili) istifadə olunur. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, alqoritmlərlə manipulyasiya edilmə ehtimalını aradan qaldırmaq məqsədilə Google, Bing və Yahoo kimi dünyaca məşhur axtarış motorları öz axtarış alqoritmlərini ictimaiyyətə aşkar etmirlər və ümumiyyətlə, bu məsələlər patent hüququ ilə müdafiə olunur. 2005-ci ildən başlayaraq, Google şirkəti bir yeniliyə imza ataraq, axtarış nəticələrini fərdiləşdirmişdir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sorğu nəticələri istifadəçilərin axtarış tarixçələrinə əsasən, yəni onların adətən hansı istiqamətdə axtarış apardıqlarına uyğun olaraq təqdim olunur. Bunun sayəsində hansısa veb-saytın nəticə siyahısında necə cərgələndiyinin artıq heç bir önəmi qalmır, çünki həmin veb-saytın rəngi hər bir istifadəçi üçün fərqli olur. 2010-cu ildə isə Google *Caffeine* adlı yeni indeksləşdirmə sistemini işləyib hazırlamışdır. Bu sistem sayəsində istifadəçilər xəbər nəticələrini əvvəlkindən dəfələrlə daha tez şəkildə əldə edə bilirlər. Bunun ardınca isə 2010-cu ilin sonuna yaxın Google real vaxt (*Instant*) axtarış alqoritməni işə salmışdır və bunun sayəsində axtarış nəticələri artıq həm real vaxt rejimində, həm də relevant (sorğuya uyğun) şəkildə təşkil olunur. Sosial media və bloqların genişlənməsi ilə axtarış motorları yenidən müzakirə obyektinə çevrilmiş kontentin dərhal axtarış nəticələrində çıxmasını təmin etmək üçün öz alqoritmlərində dəyişikliklər etməyə başla-

dılar. Bu ərəfədə, 2011-ci ilin Fevralında Google özünün *Panda* yenilənməsini elan etdi, bu yenilənmədə başqa veb-sayt və ya mənbələrdən köçürülüb götürülmüş kontentə görə, veb-saytlar cəzalandırılırdı. Başqa sözlə desək, saytlar axtarış nəticələrində yüksək yer tutmaq üçün bir-birilərinin kontentlərini təkrarlamaq təcrübəsindən istifadə edirdilər və Google belə saytları unikal olmadıqları üçün cəzalandırmaq qərarına gəlmişdi [4]. 2012-ci ilin Aprelində isə Google *Penguin* yenilənməsini elan etdi, bu yenilənmənin məqsədi də axtarış motorlarında öz rəqlərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə manipulyasiya texnikalarından istifadə edən veb-saytları cəzalandırmaqdan ibarət idi [5]. 2013-cü ilin sentyabrında Google özünün *Hummingbird* yenilənməsi ilə çıxış etmişdir ki, bu yenilənmənin məqsədi Google-un təbii dil prosessinqinin və veb-saytların semantik [6] anlaşmasının inkişaf etdirilməsidir. “*Hummingbird*” alqoritmi istifadəçilərin gizli sorğularını anlamağa, onların tələbatlarını aşkar etməyə və axtarışın həqiqi səbəb və məqsədini başa düşməyə kömək etmək üçün yaradılmışdır. Bundan əlavə, bu yenilənmədə axtarışın növləri də genişləndirilmişdir: sosial, rəsmlər üzrə, videolar üzrə, əmtəələr üzrə və s. İstifadəçi eyni açar sözləri daxil edərək müxtəlif tipli axtarışlar apara bilər. Həmçinin axtarışın vizuallaşdırılması texnikası da tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, hazırkı dövrdə nitqin tanınması və lemmatizasiya yeni trendlərə çevrilmişdir. Qeyd edim ki, lemmatizasiya söz formasının lemmaya, yəni onun normal (lüğəti) formasına gətirilməsi prosesidir. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində dilin normal formalarına aşağıdakı morfoloji formaları aid etmək olar: isim və sifət üçün – adlıq hal, şəxsin tək; fel və zərflər üçün – fel məsdər formasında. Axtarış sorğularının prinsipi də dəyişməkdədir – insanlar artıq tək-cə hansısa konkret məhsulu və ya sənədi axtarmırlar, onlar informativ sorğulara ani cavablar istəyirlər. Bu məqsədlə Google Freebase və Vikipediya mənbələrindən də istifadə edir.

Həmçinin mikroformatlardan və strukturlaşdırılmış məlumatlardan istifadə edilməsi axtarış sistemləri tərəfindən fəal şəkildə dəstəklənir, çünki bu, kontentin tipini, habelə həm mətn, həm də qeyri-mətn elementlərinin tərkibini müfəssəl şəkildə müəyyən etməyə imkan verir. Bunu sadə misalla nəzərdən keçirək: əvvəllər istifadəçi axtarış sətirinə “Taj Mahal” yazdıqda, nəticə siyahısında müstəsna olaraq sorğuya relevant nəticələr görünürdü. Ancaq dil çoxtərəfli substansiyadır və axtarış sətirinə “Taj Mahal” yazan istifadəçi heç də ən iri memarlıq nümunələrindən birini yox, misal üçün, Taj Mahal ləqəbli amerikalı müğənnini nəzərdə tuta bilər, istifadəçi həmçinin analoji adda restoran və ya kazinonu da axtara bilər. Bu baxımdan, Google alqoritminin ən son yeniliyi olan “biliklər sisteminin” (*Knowledge Graph*) mahiyyəti axtarış sisteminin real dünyanın elementlərini və onların qarşılıqlı əlaqələrini başa düşməyə başlamasıdır. “Bu, yeni nəsilədən olan axtarış alqoritminin yaradılması yolunda mühüm addımdır, yeni alqoritm sorğuları robot kimi yox, insan kimi qavraya biləcəkdir” – Amit Sinqal, Google-un vitse-prezidenti [6].

Hazırda axtarış sistemləri saytın relevantlığını (sorguya uyğunluq dərəcəsini) hesablayarkən bir çox parametrləri nəzərə alır. Bunların içərisində aşağıdakı ikisi daha mühüm yer tutur:

- *açar sözlərin sıxlığı*. Yəni, əslində, saytın məzmununda açar sözlər nə qədər çoxdursa, həmin sayt daha relevant hesab olunur.

- *saytın istinad indeksi*. Bu parametr verilmiş sayta istinad verən veb-resursların kəmiyyət və nüfuzluluğundan asılıdır. Bir çox axtarış sistemləri qarşılıqlı istinadları nəzərə almır. Həmçinin istinadların optimallaşdırılan saytla eyni mövzulu saytlardan olması daha tərcih ediləndir və bu parametr ayrıca olaraq nəzərə alınır və tematik istinad indeksi kimi adlandırılır.

İndi isə axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması məsələsinin təhlilinə keçək. Hesablamalara görə şəbəkə istifadəçiləri öz vaxtlarının yalnız 5%-ni axtarış sistemlərinə, 47%-ni xəbərlərə, 33%-ni isə sosial mediaya sərf edirlər [7]. Ancaq axtarış sistemlərinə az vaxt sərf olunmasına baxmayaraq, onlardan mütəmadi olaraq istifadə olunur və İnternet səhifələrinə giriş çox vaxt axtarış sistemlərindən keçir.

Axtarış sisteminin optimallaşdırılması (ASO) saytın irəlilədilməsi məqsədilə istifadəçilərin sorğuları əsasında axtarış sistemləri tərəfindən çıxarılan reyting sıralamasında saytın mövqeyinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir. Adətən axtarış nəticələrində saytın mövqeyi nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər çox ziyarətçi axtarış sistemindən həmin sayta təşrif buyurur. Ümumiyyətlə, sayt axtarış motorunun nəticə siyahısında nə qədər tez və nə qədər sürətli şəkildə görülürsə, həmin sayt axtarış motorunun istifadəçiləri içərisindən özünə bir o qədər çox ziyarətçi cəlb edəcəkdir. Axtarış optimallaşdırılması effektivliyinin təhlili zamanı saytın konversiyası da nəzərə alınır. Məlumat üçün qeyd edim ki, **internet-marketingdə konversiya** – saytda hər hansı məqsədli fəaliyyət (reklam verənlərin, satıcıların, kontent yaradıcılarının gizli və ya birbaşa təlimatları – alış, qeydiyyat, abunəçilik, müəyyən saytı ziyarət etmə tələbi, reklam linki ilə keçid və s.) həyata keçirən ziyarətçilərin sayının saytı ziyarət edən bütün ziyarətçilərin sayına olan nisbətinin faizlə ifadəsidir. Veb-ustalar və kontent tərtibatçıları saytları optimallaşdırmağa hələ 1990-cı illərin ortalarından başlamışlar. İlkin olaraq onların işi səhifənin URL ünvanını müxtəlif motorlara göndərməkdən ibarət idi, daha sonra axtarış motoru həmin səhifəni indeksləşdirmək və həmin səhifədən başqa səhifələrə linklər yerləşdirmək üçün “hörümçək” göndərirdi [8]. Axtarış hörümçəyi (axtarış robotu, veb-hörümçək, krauler) – axtarış sisteminin tərkib hissəsi olub, İnternet səhifələri haqqında axtarış sisteminin verilənlər bazasına məlumatlar daxil etmək məqsədilə həmin səhifələri incələyən proqramdan ibarətdir. Proses axtarış hörümçəyinin səhifəni yükləməsi, onu axtarış motorunun öz serverində sortlaşdırması, daha sonra indeksləyici adlanan ikinci proqram səhifə, səhifənin hansı sözlərdən ibarət olması, həmin sözlərin yerləşdiyi yerlər, həmçinin sözlərin çəkisi və səhifədə olan bütün istinadlar haqqında məlumatlar

toplamasından və bu məlumatları indeksləşdirməsindən ibarətdir. Məşhur amerikalı analitik Danny Sullivan görə, ASO termini ilk dəfə elmi dövriyyəyə 1997-ci ildə daxil edilmişdir [9]. Vaxt ötdükcə sayt sahibləri öz saytlarının axtarış motorlarının nəticələrində yuxarı və görünən yerlərdə yer almasının dəyərini anlamağa başladılar və bu da irəlidə haqqında danışacağımız ağ və qara ASO-dan istifadəyə imkan yaratdı.

Axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması texnikaları iki geniş kateqoriyaya bölünür: axtarış sistemlərinin tövsiyə etdikləri texnikalar və axtarış sistemləri tərəfindən bəyənilməyən texnikalar. Qeyd edim ki, axtarış motorları sonuncuların effektini minimumlaşdırmağa çalışır. Bu qəbildən olan texnikalara ən bariz misal son dövrlər tez-tez rast gəlinən axtarış spamıdır (*spamdexing*). Axtarış spamı axtarış motoru indekslərinin manipulyasiyasıdır. Buraya indeksləşdirmə sisteminin məqsədi ilə ziddiyyət təşkil edəcək şəkildə saytların relevantlığının və ya tanınılılığının manipulyasiya edilməsi məqsədilə istifadə olunan, əlaqəsiz frazaların təkrarlanması kimi, çoxsaylı metodlar daxildir. İnternet-marketing mütəxəssisləri bu texnikaları ağ ASO və qara ASO kimi adlandırırlar [10]. Ağlar uzunmüddətli təsir effektinə malik olan nəticələr əldə etməyə imkan verdiyi halda, qaralar yalnız axtarış motorlarının onların nə işlə məşğul olduqlarını öyrəndikdən sonra onları müvəqqəti və ya birdəfəlik qara siyahıya salana qədər fəaliyyət göstərir [11]. ASO texnikaları o zaman ağ hesab olunur ki, onlar axtarış sisteminin təlimatlarına uyğun olaraq və hiylə işlədilmədən tətbiq olunsun. Ancaq axtarış sisteminin təlimatları hansısa qayda və ya əmrlər şəklində yazılmır, ona görə də burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Ağ ASO tək-cə birmənalı şəkildə təlimatlara riayət etməkdən ibarət deyil, o, axtarış motorunun indeksləşdirdiyi kontentlə istifadəçinin qarşılaşacağı kontentin eynilik təşkil etməsi ilə bağlıdır.

Qara ASO isə axtarış motoru tərəfindən qəbul edilməyən metodlar və hiylələr vasitəsilə həyata keçirilən optimallaşdırma tədbirlərini ifadə edir. Misal üçün, veb səhifədə gizlədilmiş mətn, fonla eyni rəngdə olan mətn və ya ekrandan kənarında yerləşdirilmiş mətnlərdən istifadə edilməsi qara ASO-dır. Müasir dövrdə geniş intişar tapmış başqa bir metod isə səhifənin insan ziyarətçi və ya axtarış motoru tərəfindən açılmasından asılı olaraq müxtəlif səhifələrin nümayiş etdirilməsindən ibarətdir ki, bu metod da klokinq (*cloaking*) adlanır. Bir çox veb-saytlar tərəfindən geniş istifadə olunan bu metodun mahiyyətini daha sadə şəkildə izah edək. Yaxşı tərtib olunmuş və oxunaqlı veb səhifələr axtarış nəticələrində müəyyən qədər uduzurlar (istisna hallar da olur), əksinə, axtarış motorları üçün optimallaşdırılmış, xüsusi açar sözlərlə bol olan səhifələr isə ziyarətçilər üçün narahatlıq yaradır. Həm ziyarətçilər, həm də axtarış robotları tərəfindən müsbət qiymətləndirilən saytlar yaratmaq isə çox çətindir. Klokinq metodu da məhz bu səbəbdən yaradılmışdır. Bu metodun reallaşdırılması üçün saytın iki variantı hazırlanır: biri axtarış motorları üçün, digəri isə ziyarətçilər üçün. Ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulan səhifə oxunaqlı, səliqəli və maraqlı formada, ASO ilə bağlı heç bir məhdudiyət hiss etmədən tərtib olunur. “Hörümçəklər” üçün nəzərdə tutulan səhifə isə

optimallaşdırmanın tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunur. Axtarış robotlarını və ziyarətçiləri fərqləndirmək üçün isə İP-ünvanlar və ya User Agentlərdən istifadə olunur. Bu yolla veb-səhifə həm axtarış sistemlərinin nəticə siyahılarında yuxarı mövqə tutur, həm də istifadə üçün çox maraqlı interfeysə malik olur. Ancaq əlbəttə ki, bu texnikadan istifadə etmək olmaz və bu qayda pozuntusu aşkar olunduqda, veb-səhifənin ünvanı avtomatik olaraq qara siyahıya salınır.

İki optimallaşdırma texnikası arasında aralıq mövqə tutan və adətən boz ASO adlandırılan daha bir texnikalar qrupu da mövcuddur. Bu texnikaların məqsədi isə saytın axtarış motoru tərəfindən cərimələnməsinin qarşısının alınmasından ibarətdir, ancaq bu, yenə də istifadəçilər üçün ən yaxşı veb-kontentin yaradılması ilə yox, yenə də müəyyən yüngül hiylələr yolu ilə həyata keçirilir.

Axtarış sistemləri qara ASO-dan istifadə edən saytları aşkar edən kimi, onları ya avtomatik qaydada ya da saytı sonradan fərdi şəkildə ziyarət etməklə cərimələyirlər. Buna misal olaraq, 2006-cı ildə Google şirkəti tərəfindən Almaniyanın BMW və Ricoh şirkətlərinin sayt indekslərinin avtomatik olaraq axtarış siyahısından silinməsinə göstərmək olar. Ancaq hadisədən dərhal sonra hər iki şirkət üzr istəmiş, buraxdıqları səhvləri düzəltmiş və yenidən siyahıya əlavə edilmişdir [12].

Təkliflər

Axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması haqqında aşağıdakı təklifləri irəli sürmək istərdim:

1. Mobil platformaların, yəni smartfon və planşetlərin son dövrlər sürətlə inkişaf etməsini nəzərə alaraq, axtarış sistemlərinin optimallaşdırılmasında mobil İnternet məkanını prioritet sahə kimi götürmək lazımdır. Belə ki, “comscore” saytının apardığı araşdırmalara görə, 2013-cü ildə rəqəmsal vaxt keçirmə göstəricisinə (*digital time spent*) görə mobil platformaların payı 50% idisə, 2014-cü ildə bu pay 60%-ə yüksəlmişdir [13]. Nəzərə almaq lazımdır ki, mobil məkanda İnternetin sürəti hələ ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə deyil və saytın gec yüklənməsi istifadəçini həvəsdən sala bilər.

2. ASO üzrə fəaliyyət çox vaxt şirkətin veb-dizaynerinə və ya İT-menecerinə həvalə olunur və nəticə etibarilə marketing sahəsində kifayət qədər biliyə və təcrübəyə sahib olmayan şəxslər bu fəaliyyəti natamam şəkildə tətbiq edir və bundan əldə olunan effekt həddən artıq zəif olur. Buna görə də, ASO fəaliyyəti peşəkarlara tapşırılmalı, bunun üçün işə ASO, KGÖ və SMM sahəsində ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislər təyin olunmalıdır.

3. Bir çox saytlar reytingi istinadların sayı ilə yüksəltməyə çalışırlar, ancaq bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, birtərəfli istinadlar sizin saytı kontent baxımından oxunaqlı etsə də, geriye linklər (*backlink*) yoxdursa, veb-ziyaretçilər asanlıqla sizin saytı tərk edərək başqa saytlara üz tuta bilərlər. Bu baxımdan, “Google+”un son yenilənməsinə açar sözü daxil etməklə güclü geriye linklər əldə etmək olar.

4. ASO zamanı çox vaxt bloq və ya veb-sindikatlər diqqətdən yayınırlar. Bloq sindikatu müxtəlif bloqların kontentlərinin xülasələr toplusunu əks etdirən ayrıca bir bloqdur (məsələn Alltop) və əgər sizin saytınızdan həmin bloqa istinad olsa, bu, axtarış siyahısında yüksək yeri təmin etmək üçün gözəl imkan yarada bilər. Məsələ burasındadır ki, veb-istifadəçilər artıq bloqların uzun-uzadı kontentləri ilə tanış olmağa tənbəllik edirlər və onlar üçün ən yaxşı variant yenilənmiş kontentin qısa icmalları ilə tanış olmaqdır və sizin yerləşdirdiyiniz linklər onları belə bir imkanla təmin edəcəkdir.

Onu da qeyd edim ki, ASO bütün veb saytlar üçün əlverişli strategiya kimi çıxış etməyə bilər, məsələn, müəyyən məqsədlər üçün klikə görə ödəmə (pay per click - PPC) tipli reklam kampaniyaları daha effektiv İnternet-marketing strategiyası kimi istifadə oluna bilər. Eyni zamanda axtarış sistemlərinə onların formalaşdırdıqları “üzvi” (*organic*) axtarış trafikinə görə pul ödənilmir, axtarış sistemlərinin alqoritmləri dəyişir, sorğular üzrə nəticələr fərdiləşir və optimallaşdırılmış sayta cəlb edilmiş hazırkı ziyarətçi kütləsinin hər zaman mövcud olacağına axtarış sistemi tərəfindən heç bir zəmanət verilmir. Google şirkətinin sədri Erik Şmidtin sözlərinə görə, təkcə 2010-cu ildə şirkət 500-dən çox alqoritm dəyişikliyi etmişdir, bu, gündəlik olaraq 1,5 dəyişiklik deməkdir. Bu fakt ağıllı biznes sahiblərini axtarış motoru trafikindən asılılıqlarını azaltmağa sövq etməlidir.

Ədəbiyyat

- [1] <http://www.jdmediasurge.com/seo-vs-ppc-vs-social-media/>
- [2] <http://midasmedia.co.uk/what-is-seo-a-beginners-guide/>
- [3] Cory Doctorow "Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia". April 9, 2007.
- [4] "Google Search Quality Updates". Google Blog.
- [5] "What You Need to Know About Google's Penguin Update".Inc.com.
- [6] <http://www.searchengines.ru/articles>
- [7] <http://www.statista.com>
- [8] Brian Pinkerton. "Finding What People Want: Experiences with the Web Crawler", USA, May 7, 2007.
- [9] Danny Sullivan. "Who Invented the Term "Search Engine Optimization". Search Engine Watch. May 14,2007.
- [10] Andrew Goodman. "Search Engine Showdown: Black hats vs. White hats at SES". SearchEngineWatch. Retrieved May 9, 2007
- [11] Jill Whalen "Black Hat/White Hat Search Engine Optimization". Searchengine-guide.com. May 9, 2007.
- [12] Matt Cutts. "Ramping up on international webspam". mattcutts.com/blog. February 4, 2006
- [13]<http://www.comscore.com/Insights/Blog/Major-Mobile-Milestones-in-May-Apps-Now-Drive-Half-of-All-Time-Spent-on-Digital>

MƏNZİL TİKİNTİSİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MARKETİNQ KONSEPSİYASI

Z.A.Əliyeva

doktorant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

“Azertunel” MMC, smetaçı - mühəndis

E-mail: zara_mr@mail.ru

tel: +994 55 937 36 58

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 20 aprel 2015; Çapa qəbul edilmişdir 26 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 20 April 2015; accepted 26 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Bu tədqiqatın əsas məqsədi mənzil tikintisi müəssisələrinin marketinq konsepsiyasının təhlil edilməsi, marketinq konsepsiyasının metodoloji izahı, müəssisənin inkişafında marketinqin rolunun müəyyən edilməsindən ibarətdir. Tədqiqat işi sistemli yanaşma və məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın nəticəsi: aparılan araşdırmanın nəticəsi olaraq, marketinq və müəssisənin fəaliyyəti arasında əlaqənin və qarşılıqlı təsirin metodoloji izahı verilmiş, tikinti müəssisələrinin illər üzrə təcrübəsi əsasında analitik təhlil və ümumiləşdirmə aparılmışdır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri – daha geniş praktik informasiya tələbidir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Mənzil tikintisində milli sərvətin təxminən 30%-i reallaşır. Mənzil sektorunun vəziyyətindən ölkənin müasir inkişafının mürəkkəb məsələlərinin həlli asılıdır. Bu baxımdan, tikinti müəssisələrinin və eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı marketinq konsepsiyasının düzgün planlaşdırılması və yerinə yetirilməsindən asılıdır. İşin praktik əhəmiyyəti iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivdə inkişafı məqsədilə marketinq strategiyasının tətbiqi istiqamətində müəyyən izah və tövsiyələrin verilməsi, bu sahədə çalışan və elmi araşdırma aparən mütəxəssislərin elmi və praktik biliklərinin zənginləşdirilməsindən ibarətdir. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, tədqiqat işində müxtəlif alim - marketoloqların araşdırmalarına istinad edilmiş, onların elmi tədqiqatları və hesabatlarından istifadə edilməklə əməli təhlillər aparılmışdır. Nəticədə, marketinq strategiyasının mənzil tikintisi müəssisələrinin fəaliyyətindəki roluna dair tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: marketinq, marketinq konsepsiyası, marketinq strategiyası, tikinti müəssisələri, xüsusi mənzil tikintisi və marketinq.

Jel Classification: L74; M31

MARKETING CONCEPT OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION

Abstract

The main objective of this article analyze the marketing concept of the construction company, methodological explanation of the marketing concept, the definition of the

role of marketing in development of the construction company. This article was investigated on the basis of systematic and scientific logical generalization. Results of the article: the definition of the methodology the relationship and interaction between marketing activities and construction company, based on years of experience construction company analysis and synthesis. Limitations of the article is requirement more practical information. In the residential sector implemented about 30% of the national wealth. Solving complex problems of modern development of the country depends on the state of the housing sector. In this regard, development of the construction company, as well as other sectors of the economy largely depends on proper planning and execution of the marketing concept. Practical implications provide explanations and recommendations on the application of the marketing strategy for the development of the economy in the long term, the enrichment of research and scientific - practical knowledge of leading experts working in this field. The originality of the article lies in the fact is that in the article used scientific theses and abstracts of many scientists - marketers. This article discuss the specifics of marketing in residential construction, principles and methods of modern marketing, marketing concept of construction of public sector. As a result, the article provides recommendations on the role of marketing strategies in residential construction company .

Key words: marketing, marketing concept, marketing strategy, construction companies, housing construction and marketing

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА

Резюме

Основная цель данного исследования - анализ маркетинговой концепции строительного предприятия, методологическое объяснение маркетинговой концепции, определение роли маркетинга в развитии строительного предприятия. Работа исследовалась на основе системного подхода и научно-логического обобщения. Результаты исследования: определение методологии взаимосвязи и взаимодействия между маркетингом и деятельностью строительной компании, основываясь на многолетний опыт строительной компании, проведение анализа и обобщения. Ограничения исследования в требовании большей практической информации. Практическая значимость исследования. В жилищной сфере реализуется около 30% воспроизводимого национального богатства. От положения в жилищном секторе во многом зависит решение острых вопросов современного развития страны. В связи с этим, развитие бизнеса строительной компании, а также других отраслей экономики во многом зависит от правильного планирования и исполнения маркетинговой концепции. Практическая значимость работы - предоставление объяснений и рекомендаций по применению маркетинговой стратегии для развития экономики в долго-

срочной перспективе, обогащение научных исследований и научно-практических знаний ведущих экспертов, работающих в этой области. Оригинальность исследования состоит в том, что при исследовании использовались научно-практические исследования и тезисы многих ученых – маркетологов. В данной статье в общем смысле рассматривается специфика маркетинга в жилищном строительстве, принципы и методы современного маркетинга, маркетинговая концепция строительных предприятий жилищного сектора. В результате исследования даны рекомендации, касающиеся роли маркетинговой стратегии в предприятиях жилищного строительства.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая концепция, маркетинговая стратегия, строительные компании, жилищное строительство и маркетинг.

Mənzil tikintisində marketinqin spesifikasi sahənin (istehsal prosesinin) xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Əvvəla, mənzil tikintisi obyektləri bilavasitə istifadə olunduqları yerdə yaradılır. İkincisi, rəqabətin inkişafı ilə mənzil tikintisi müasir dövrün tələbinə cavab verən, xüsusi istehlak əlamətlərinə malik olan mənzillərə yönəlmiş fərdi tələblərin ödənilməsinə daha çox istiqamətlənməkdədir. Rəqiblərə üstün gəlmək imkanları səmərəli marketinq sistemini yarada bilən mənzil tikintisi müəssisələrində nəzərəcarpacaq dərəcədə yüksəlidir. Çoxmərtəbəli binalar tikən iri tikinti şirkətləri bazarda öz perspektiv mövqeyini yalnız o halda qoruyub saxlaya bilər ki, sifarişçini məmnun edən tikinti işlərinin, tikinti mənzil fondunun, bütövlükdə həyat fəaliyyəti ərzində servis xidmətinin də daxil olduğu geniş xidmət kompleksinə malik olsun. Qeyd olunan problemlərin həlli müasir marketinqin prinsip və metodlarından istifadə ilə mümkündür. İstənilən ölkə cəmiyyətində sosial stabilliyi dəstəkləyən, əhəlinin nəzərəcarpacaq hissəsinin məşğulluq səviyyəsini təmin edən, təsərrüfat fəaliyyətinin vacib sahəsi hesab olunan mənzil tikintisi sektorunun stabil inkişafında maraqlıdır. İnkişaf edən bazar iqtisadiyyatında bu sahəyə sərmayə qoyuluşu milli məhsulun 20%-ni təşkil edir.

Tikinti biznesinin başlıca strategiyası yaxın gələcəkdə müəssisənin dayanıqlı fəaliyyəti və inkişafını təmin edən uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinə nail olmaqda əks olunur. Xarici və milli idarəetmə təcrübəsinin təhlili göstərir ki, müasir biznesin başlıca səmərəlilik “fəlsəfəsi”ni diqqət mərkəzinə istehlakçıların tələbatlarını qoyan marketinq konsepsiyası təşkil edir.

Məşhur amerikan alimi – marketoloq F.Kotler marketinqin aşağıdakı tərifini vermişdir: “Marketinq - ehtiyac və tələbatların mübadilə vasitəsilə təmin olunmasına yönəldilmiş fəaliyyət növüdür”. Marketinq prinsipləri əsasında işləyən istehsalçıların fəaliyyətinin əsasında aşağıdakı qaydalar dayanır: yalnız bazarın, alıcının tələb etdiyi məhsulu istehsal etmək. Buradan marketinqin mahiyyətini qısa olaraq belə ifadə etmək olar: mütləq satılacaq nəyisə istehsal etmək (əvvəlcədən bazarla “razılaşıdırıl-

mayan” məhsulu alıcıya məcburi təklif etməyə cəhd etməmək). Marketingin mahiyyətindən onun aşağıdakı əsas prinsipləri ortaya çıxır:

1. İstehsal – satış fəaliyyətinin son praktik nəticəsinə nail olmasına istiqamətlənmək. Məhsulun bazarda müəyyən olunmuş həcmərdə səmərəli reallaşdırılması müəssisə tərəfindən təyin olunmuş uzunmüddətli məqsədlərə müvafiq olaraq müəyyən segmentləri zəbt etməsi deməkdir.

2. Marketing fəaliyyətinin həlledici istiqamətlərində satış, tədqiqat və istehsal səylərinin konsentrasiyası;

3. Müəssisənin marketing fəaliyyətinin bu andakı deyil, uzunmüddətli nəticələrinə istiqamətlənməsi. Bu, yüksək gəlirli təsərrüfat fəaliyyətini təmin edən yeni bazar məhsullarının nəticələri əsasında işlənilməsinə, proqnoz tədqiqatlarına xüsusi diqqət yetirilməsini tələb edir;

4. Potensial alıcıların tələbatlarına aktiv şəkildə uyğunlaşma taktika və strategiyasının vahid şəkildə və eyni zamanda onlara qarşılıqlı təsir etməklə tətbiqi.

Müəssisənin marketing fəaliyyətinin metodlarına aşağıdakılar daxildir: siyasi, sosial, mədəni və digər şərtlərin daxil olduğu xarici mühitin təhlili. Təhlil kommersiya uğuruna uyğun olan və ya ona əks olan amillərin aşkara çıxarılmasına imkən verir. Təhlilin nəticəsində ətraf mühitin və onun imkanlarının qiymətləndirilməsi, real və potensial istehlakçıların təhlili, çeşid, qablaşdırma və s. daxil olmaqla, yeni məhsulların yaradılması və (və ya) köhnələrin modernləşdirilməsi konsepsiyası, mövcud və gələcəkdə planlaşdırılan məhsulların tədqiq olunması üçün verilənlər bazası formalaşır.

Köhnələ, nəzərdə tutulan gəliri təmin etməyən məhsullar istehsaldan çıxarılır; məhsul hərəkəti və satışının planlaşdırılması, zərurət yarandıqca anbarlı və ya agent şəbəkəli şəxsi satış kanallarının yaradılması daxil olmaqla reklam, satış, qeyri-kommeriya tədbirləri, alıcılar, agentlər və konkret satıcılara yönəldilmiş müxtəlif növlü maddi stimullar vasitəsilə tələbin formalaşdırılması və satışın stimullaşdırılması; verilən məhsulların qiymət səviyyəsi və sistemin planlaşdırılması ilə nəticələnən qiymət siyasətinin təmin olunması, kredit, qiymət, güzəşt və s. istifadə texnologiyasının müəyyənləşdirilməsi, marketing fəaliyyəti ilə vahid idarəetmə, başqa sözlə, marketing proqramının planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi və nəzarət olunması.

Mənzil tikintisində milli sərvətin təxminən 30%-i reallaşır. Mənzil sektorunun vəziyyətindən ölkənin müasir inkişafının mürəkkəb məsələlərinin həlli asılıdır. Bu bir sıra amillərlə şərtlənir. Əvvəla, əhalinin yığımlarından daxili yığım üçün istifadə imkanı, bu, öz növbəsində ölkənin maliyyə sisteminin möhkəmlənməsinə səbəb olur. İkincisi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün istifadə olunan vəsaitlərin bilavasitə və real təsiri. Üçüncüsü, mənzil tikintisi vasitəsilə məşğulluq səviyyəsinə, o cümlədən regional aspektdə problemlərin həll olunmasına təsiri.

Mənzil tikintisinin rolunu, xüsusilə tikinti sənayesi, energetika, istehsal və s. sahələri öz arxasınca aparan “lokomotiv” kimi qeyd etmək lazımdır. Bundan başqa,

yeni mənzil, özlüyündə struktur təşkilədiçi amildir, belə ki, sakinlərin elektrik cihazları, mebel və s. kimi uzunmüddətli istifadə üçün gərəkli şeylərin əldə olunması tələbatı yaranır. Bütün bunların nəzərə alınması ilə mənzil siyasəti formalaşır.

Hazırda mənzil tikintisi bazarını, bütövlükdə formalaşmış hesab etmək olar. Bir neçə il öncə müşahidə olunan son istehlakçılarla münasibətlərin xaotikliyi bazar iştirakçılarının şəxsi qiymət siyasəti və konkret məqsəd strategiyaları ilə əvəz olunmuşdur ki, bu da öz növbəsində tikintinin perspektiv nöqtələrinin seçimi və bazarın xarici amillərlə qarşılıqlı münasibətlər sistemində son məhsulun qiyməti ilə idarəetməyə marketing yanaşmasının inkişafını stimullaşdırmışdır. Bunun nəticəsi olaraq qiymətlər obyektiv marketing və iqtisadi kateqoriyalara əsaslanaraq, obyektin keyfiyyətini əvvəlkilərə nisbətən daha adekvat əks etdirməyə başlamışdır.

Funksional təşkilati strukturun seçimi zamanı müəssisənin diversifikasiya dərəcəsi, onun bazar və elmi-texniki mühitinin xarakteri və eləcə də müxtəlif növ mənzil tikintisinin texnoloji asılılığı nəzərə alınmalıdır.

Marketing tədqiqatları ilə məşğul olan strukturların funksiya və statusu mənzil tikintisi müəssisələrinin profili, ölçüsü, istehsal miqyası və mənzillərin reallaşdırılma formasından asılı olaraq fərqlənə bilər.

Bazar iqtisadiyyatı mənzil tikintisi müəssisələrindən yalnız mülkiyyət forması, idarəetmə metodları və statusun dəyişdirilməsi deyil, həmçinin kollektivin yeni şərtlərə adaptasiyasını təmin edən yeni strukturların yaradılmasını tələb edir.

Marketing proqramları mənzil tikintisi müəssisələrini xarici mühitlə münasibətdə, imkanlar və yanlışlar baxımından, öz zəif və güclü tərəflərini qiymətləndirməyə məcbur edir.

Marketing üçün planlaşdırma – kimin nəyi və nə vaxt edəcəyi məsələsinin həll olunmasıdır. Bu, gələcək vəziyyətlə, gerçəklik və perspektiv arasında körpünün yaradılması üsuludur. Marketing proqramı mənzil tikintisi müəssisələrinin plan sistemində mərkəzi yer tutmalıdır. Bu, planların istiqamət və tərkibini müəyyənləşdirmək, onların qarşılıqlı əlaqəsini koordinasiya etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İdarəetmənin hər bir strateji zonası üçün ayrıca marketing proqramlarının istifadəsi mənzil tikintisi müəssisələrinə məhsulun satışının maksimallaşdırılmasına, mənzil bazarındakı payın artırılmasına, yaxın və uzaq gələcəkdə gəlirin stabilləşdirilməsinə, təşkilati risklərin azaldılmasına imkan verir.

Marketing fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistematik, ardıcıl, hərtərəfli və obyektiv yerinə yetirilməlidir. O, yalnız şübhələrin yarandığı sahəni deyil, marketing fəaliyyətini bütövlükdə əhatə etməlidir. Onun nəticəsi kimi, bazarın tələbləri, nəticələri, uğur aspektləri və onlara nail olma yolları ilə müqayisədə aşkara çıxarılan mənfə və müsbət tərəflər çıxış edir.

“Özünə istehlakçı yarat” tezi marketingin müasir konsepsiyasını – istənilən kommertiya müəssisəsinin fəaliyyətinin son istehlakçının tələb və ehtiyaclarına məc-

huri istiqamətləndirilməsi konsepsiyasını daha dolğun əks etdirir. Mənzil tikintisi bazarında tikinti istehsalının inkişaf istiqamətini istehlakçı müəyyənləşdirir. Məşhur istehlakçı standartı üzrə mənzil tikintisi ilə məşğul olan müəssisələr istehlakçıların ehtiyac və tələblərini təmin edən məhsullarını (mənzili), satıxdan sonrakı xidmətlər müşayiəti ilə alıcılara təqdim etməklə, planlaşdırılan gəliri əldə etmək, büdcə ilə hesablaşmaq, öz səhmdarlarına dividendlərini ödəmək, öz inkişafı üçün zəruri vəsaitləri toplamaq imkanı əldə edir. Əks halda, tikinti məhsulunun satışı, tikinti müəssisəsinin maliyyə sabitliyi, büdcə kəsri problemləri ortaya çıxır.

Buna görə də, kommersiya təşkilatı kimi, tikinti müəssisəsinin məqsədi məqsəd bazarlarının tələb və ehtiyaclarının daim müəyyənləşdirilməsi və onların rəqiblərlə müqayisədə daha təkmilləşdirilmiş və səmərəli üsullarla təmin olunmasıdır.

Belə bir sual ortaya çıxır: “Keçmişdə liderlik mövqeyində olan tikinti müəssisələrinin hazırkı dövrdə də öz üstünlüyünü qoruyub saxlamasına imkan verən nədir?”. Bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrin dünya tərcübəsi daim marketing tədqiqatlarının, cəmiyyətin və insanın daim inkişaf edən tələblərinin proqnozlaşdırılması və davamlı təmin olunmasının zəruriliyini təsdiq edir və xarici mühitlə əlaqələrin bu istiqamətdə yaradılmasını tövsiyə edir.

Nəticə

Bəşəriyyətin iqtisadi inkişafı tarixində bazar münasibətlərinin aparıcı rolu dənilməzdir. XIX əsrin axırlarında amerikalı tədqiqatçıları (A. Şou və s.) tərəfindən o dövr üçün xarakterik olan istehsal artıqlığı problemi, ilkin olaraq kortəbii surətdə meydana çıxan və ilk baxışdan xaos proseslərin baş verdiyi məkan, eləcə də münasibətlər sistemi anlamına gələn bugünkü bazarın həm makro, həm də mikro səviyyədə tənzimlənməsi problemi təhlil edilmiş və əsas məsələnin satışla, bazara çıxarılan məhsulların realizasiyası, mal çıxarılması prosesi ilə bağlı olduğu fikri irəli sürülmüşdür. Məhz həmin problemin həlli istiqamətində aparılan tədqiqatlar firmanın bazar fəaliyyətinə məqsədli yanaşmanın - marketingdən istifadənin zəruriliyini əsaslandırmışdır.

Marketing - müəssisənin müəyyən məqsədlərinə, məsələn, mənfəət götürülməsinə, satış həcmində genişləndirilməsinə, bazarın xüsusi çəkisinin artırılmasına və s. nail olmaq üçün məqsədli alıcılarla əlverişli mübadilələrin yaradılmasına, möhkəmləndirilməsinə və mühafizəsinə yönəldilmiş tədbirlərin təhlili, planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət deməkdir.

Marketingin müasir şəraitdə öyrənilməsi bir tərəfdən müəssisələrin bazar siyasətinin düzgün qurulmasına, onun ən mühüm üsulları və metodları haqqında lazımı təsəvvürlərə malik olunmasına, digər tərəfdən bazar fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında marketingdən istifadənin zəruriliyinə imkan verir .

Marketing konsepsiyasının mahiyyəti - “Tələbatları axtarıb tapın və onları ödəyin”, “istehsal edə biləcəyiniz məhsulu satmağa cəhd göstərməkdənsə, sata biləcəyiniz şeyi istehsal edin” ifadəsində əks olunur [8].

Məqalədə mənzil tikintisi müəssisələrinin marketing konsepsiyası, marketingin prinsipləri, marketing konsepsiyasının mənzil tikintisi müəssisələrinin fəaliyyətinə təsir mexanizmi ümumi şəkildə nəzərdən keçirilmişdir.

Ədəbiyyat

- [1] İ. Ə. Mehdiyev, V. M. Şirəliyev “Tikintinin iqtisadiyyatı”, Bakı, 2005
- [2] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 aprel 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
- [3] Abdullayev Tofiq Pənah oğlu. Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T. P. Abdullayev; rəyçilər. İ. Ə. Mehdiyev, M. M. Fərzəliyev.- Bakı: Təhsil, 2005
- [4] Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketing anlayışı [Mətn]: Dərs vəsaiti. Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş. Axundov; Rəyçilər. A. H. Səmədov, S. H. Ağayev, F. Ə. Quliyev. B. : MSV Nəşr, 2006
- [5] Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / O. Məmmədli, M. İsmayılov, F. İsmayılov; elmi red. Ş. M. Muradaov; rəy ver. İ. Ş. Qarayev, M. X. Meybullayev, F. Ə. Məmmədov.- B.: MBM, 2010
- [6] Андреева О. Д. "Технология бизнеса. Маркетинг" -М., "Дело", 2001 г
- [7] Ассель Г. "Маркетинг. Принципы и стратегии" М., "Инфра-М", 2001
- [8] Лисица В. Н. Стимулирование жилищного строительства: правовые проблемы и пути их разрешения // Право и экономика, 2006 - №12
- [9] Азаев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
- [10] Научная библиотека диссертаций и авторефератов, disser Cat **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ YAMACINDA SÜRÜŞMƏ OCAQLARININ İNKİŞAFININ ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

A.Z.Hacıyeva

müəllim, ADİU

e-mail: afaq.adiu@mail.ru

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 15 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 19 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 15 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında təbii fəlakətlərin baş verdiyi və müəyyən vaxtdan bir təkrarlandığı sahələri araşdırmaqdır. Tədqiqat ərazisinə xas olan sürüşmə hadisəsinin baş verməsi daha çox təbii proseslərlə bağlı olduğu halda, bəzi hallarda antropogen təsirlərin nəticəsində də aktivləşə bilər. Tədqiqat çöl təcrübələrinə, meyillilik xəritələrinə və kosmik şəkillərə əsaslanaraq yerinə yetirilir. Tədqiqat nəticəsində Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında müəyyən illər ərzində sürüşmə ocaqlarının aktivləşməsi səbəbləri və təsərrüfat sahələrinə vurduğu ziyanlar aşkar edilmişdir. Meyillilik xəritələri və kosmik şəkillərin əsasında tədqiqat sahəsindəki sürüşmələrin iqtisadi rayonlar üzrə aktivlik dərəcəsi və yayıldığı sahələr göstərilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri ondan ibarətdir ki, bəzi dik yamaclarda sürüşmə prosesləri fasiləsiz olaraq baş verdiyi üçün, verilən bir çox sahə rəqəmləri tez-tez dəyişir və buna görə də, məlumatlar yenilənməlidir. Tədqiqatın elmi yeniliyi ərazidə kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli olan sahələrin sürüşmə proseslərinə məruz qalmasının səbəblərini araşdırmaq və qarşısını almaq, eləcə də, bu proseslərin baş verməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına və əhaliyə dəyən maddi-mənəvi ziyanların aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər planını həyata keçirməkdən ibarətdir.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, cənub-şərq yamacı, sürüşmə prosesləri, aktivlik dərəcəsi, antropogen təsirlər.

THE PRIMARY CAUSE OF FOCAL LANDSLIDE ON THE SOUTH- EASTERN SLOPE OF MAJOR CAUCASUS

Abstract

The main aim of the research study sites south-eastern slope of the Greater Caucasus, where there are recurrent and natural disasters. Despite the fact that the origin of landslides in the study area has more to do with natural phenomena, in some cases, they can be activated and under the influence of anthropogenic influences. The research work was carried out on the basis of field experiments, maps and satellite images of slopes. The study identified cause for the activation foci of landslides in areas south-eastern slope of the Greater Caucasus, for some time, and the damage caused by the economic areas. It was shown on a map of slopes and the degree of activity of satellite images to study landslide areas by economic

regions and areas of distribution. Limitations of the study is that on some steep slopes of the landslide processes occur continuously, and many data describing the study area, change frequently, and therefore need to be updated. Scientific novelty of research that investigated the causes of the landslide process areas that are relevant to agriculture in the territory and a plan of action related to their prevention, as well as with the removal of material and moral damage caused to the economy and the population as a result of these processes.

Keywords: Greater Caucasus, south-eastern slope, landslide processes, level of activity, anthropogenic influence.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОЧАГОВ ОПОЛЗНЕЙ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Резюме

Основная цель исследования изучение участков юго-восточного склона Большого Кавказа, где происходят и периодически повторяются стихийные бедствия. Не смотря на то, что происхождение оползни на исследуемой территории больше связано с природными явлениями, в некоторых случаях они могут активизироваться и под воздействием антропогенных влияний. Исследовательская работа была выполнена на основе полевых опытов, карты склонов и космических снимков. В результате исследования выявлены причины активизации очагов оползней на участках юго-восточного склона Большого Кавказа, в течение определенного времени и ущерб, нанесенный хозяйственным площадям. Были показаны на основе карты склонов и космических снимков степень активности оползней на исследуемых участках по экономическим районам и зоны распространения. Ограничения исследования в том, что на некоторых крутых склонах процессы оползня происходят непрерывно, и многие данные, характеризующие исследуемую территорию, часто меняются, и поэтому требуют обновления. Научная новизна исследования в том, что исследованы причины процессов оползня участков, значимых для сельского хозяйства на территории и предложен план действий, связанных с их предотвращением, а также с устранением материального и морального ущерба, нанесенного экономике страны и населению в результате этих процессов.

Ключевые слова: Большой Кавказ, юго-восточный склон, процессы оползней, степень активности, антропогенное влияние.

Azərbaycan Respublikasının daxilində ekocoğrafi problemlər yaradan dinamik proseslərin ən fəal olduğu və geniş inkişaf etdiyi rayonlardan biri də Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacıdır. Bu rayon daxilində bir çox amillər yamacların dikliyi, gil və gilli çöküntülərin geniş yayılması, layların nisbətən dik yatması, dərininə eroziyanın intensivliyi, seysmik aktivlik və insanların təsərrüfat fəaliyyətinin bəzi neqativ cəhətləri sürüşmələrin geniş yayılmasına şərait yaratmışdır.

Təbii amillərdən biri hesab olunan sürüşmə hadisəsi landşaftların ekoloji vəziyyətinin pisləşməsinə də ciddi təsir göstərir. Hətta bir çox hallarda, landşaft strukturunda köklü dəyişikliklər yaranır. Sürüşmənin aktivliyi tədqiq etdiyimiz rayonun demək olar ki, zəif mənimsənilmiş dağ-çəmən landşaftların ekoloji vəziyyətinə antropogen proseslərə nisbətən daha çox təsir göstərir. Bir çox sahələrdə ekzogen proseslərin təsiri güclü olduğundan, uçqun, sürüşmə və intensivləşən eroziyanın gərginlik yaratdığı sahələr genişlənərək, bəzən səthin 50-60%-ni təşkil edir.

Sürüşmə hadisələri son illərdə əhalinin məskunlaşmasına, istehsalın inkişafı və ərazi təşkilinə, insanların həyat fəaliyyətinə və sağlamlığına mütəmadi olaraq böyük zərərlər vurur.

Sürüşmə prosesləri əsasən tədqiq olunan Cənub-Şərqi Qafqazın cənub-şərq hissəsində daha aktiv şəkildə özünü büruzə verir. Bu proseslərin baş verməsində və inkişafında relyef, iqlim, hidrogeoloji xüsusiyyətlər, layların yatım şəraiti, yeni tektonik hərəkətlər, ərazinin seysmiklik dərəcəsi, süxurların çatlı olması və insan fəaliyyətinin böyük rolu vardır. Dövrü olaraq baş verən bu proseslər yerin torpaq qatının (xüsusilə üst münbit qatının) dağılmasına, meşə ərazilərində ağacların məhv olmasına və əkin sahələrinin tamamilə korlanmasına səbəb olur.

Sürüşmələr və uçqunlar əsasən qalın dellüvial çöküntülərlə örtülmüş dik yamaclarda uzun müddət yağan leysan yağışlardan sonra əmələ gəlir. Həmin yağışlar zamanı, bir tərəfdən yerə hopan sular hesabına gilli süxurlar sıyıqlaşır, laylar arasında daxili sürtünmə zəifləyir və yamacın müvazinəti pozulur. Bu halda, gilli süxurlar üzərində yatan dellüvial çöküntülər sürüşməyə başlayır. (B.Ə.Budaqov, A.A. Mikayılov, 1966)

Respublikada sürüşmədən ziyan çəkən ərazilərin sahəsi 4,5 min km²-dən çoxdur ki, bunun da 68,5%-i Böyük Qafqazın payına düşür. Sürüşmələrin yayılmasına, inkişafına və təkrarlanmasına görə Cənub-Şərqi Qafqaz xüsusilə fərqlənir. Hazırda Şamaxı və İsmayilli rayonları əraziində 30-dan çox kənd sürüşmədən zərər çəkir.

Ən çox yazda və yayda yağışların leysan şəkildə yağması qarların intensiv əriməsi sürüşmə sahələrini fəallaşdırır, bu da dəmyə əkinçiliklə məşğul olan kənd əhəlinə külli miqdarda ziyan vurur.

Son illərin hesablamalarına görə, təkcə sürüşmə hadisəsi nəticəsində respublika iqtisadiyyatına hər il milyon manatlarla zərər dəyir. Bu proseslərin vurduğu ən böyük ziyanlar isə müxtəlif illərdə kənd və yaşayış məntəqələrinin qismən ya da tamam dağılmasıdır (1970-ci ildə Tircan kəndi (İsmayilli), 2011-ci ildə Muğanlı (Şamaxı)).

Sürüşmələr təbii hadisə olsa da, bəzi hallarda onları insanların qeyri-düzgün təsərrüfat fəalliyəti prosesi gücləndirir ya da canlandırır. Məsələn, Ataçay hövsəzində sistemativ olaraq ağacların kəsilməsi və mal-qaranın otarılması yamacların yuyulmasına, yarpaqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu da gələcəkdə yaxınlıqda yerləşən Altıağac kəndini təhlükə altına alır (A.Z.Hacıyeva, 2008).

Sürüşmələr harada inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, yamacların evolyusiyaya

sında müəyyən rol oynayır. Bir sıra regionlarda yamac prosesləri içərisində sürüşmələr xüsusi yer tutur və təsərrüfata böyük ziyan vurmaqla, insanların təsərrüfat fəaliyyətini xeyli məhdudlaşdırır. Xızı, İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu və bir sıra başqa rayonlarda sürüşmələrin əkin, meşə, otlaq sahəsinin korlanması, yolları və yaşayış məntəqələrini dağıtması, sonda daha ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdır.

Tədqiqatlar göstərir ki, respublikamızın dağlıq ərazilərində hər il çoxsaylı, nisbətən kiçik sürüşmələr baş versə də, atmosfer yağıntılarının illik miqdarı orta illik normadan 1,5-2 dəfə düşdüyü illərdə daha çox baş verir. Bu da geniş sahə tutmaqla, dağlarda olan yaşayış məntəqələrinə, yollara, müxtəlif təsərrüfat sahələrinə böyük ziyanlar vurur. Atmosfer yağıntılarının 1963-cü ildə, xüsusilə çox düşməsi ilə əlaqədar Cənub-Şərqi Qafqazda çoxlu miqdarda sürüşmələr baş vermişdir. Belə ki, 1963-cü ildə Şamaxı məntəqəsində 900 mm yağıntı düşmüşdür ki, bu da orta illik normadan 487 mm artıq olmuşdur. İsmayıllı məntəqəsində yağıntıların orta illik miqdarı 703 mm təşkil etdiyi halda, göstərilən ildə bu kəmiyyət 1259 mm olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, 1963-cü ildə Ağsu çay hövzəsində Nuran, Zərqara, Girdimançay hövzəsində Lahıc, Ximran, Müdrü, Pirsaatçay hövzəsində baş vermiş Zarat, Dəmirçi sürüşmələrini göstərmək olar ki, onlar da B.Ə.Budaqov, A.A. Mikayılov (1966) tərəfindən öyrənilmiş, onların genetik tipləri müəyyən edilmişdir.

1973-cü ildə Girdimançayın sağ qolu olan Ağışqın çayı hövzəsində baş vermiş sürüşmə nəticəsində 3 km³ sahədə məhsuldar fıstıq-vələs meşəsi, meşə-çəmən və cavan bağ landşaftı tamamilə məhv edilmişdir.

1993-cü ildə Girdimançay hövzəsində, Qovdağ silsiləsinin şimal yamacında Varna kəndi sahəsində böyük sürüşmə baş vermiş və bunun nəticəsində Varna kəndi, onun ictimai tikililəri, yollar, taxıl zəmis, otlaq və biçənək sahələri sürüşməyə məruz qalmışdır.

1998-ci ildə Girdimançayın sol sahilində çayın 25-30 m-lik terrası üzərində yerləşən qədim sənətkarlıq mərkəzi olan Lahıc qəsəbəsi, çayın sol sahil yamacının özülünü kəsməsi səbəbindən qəsəbə ərazisində çoxsaylı çatlar yaranmış, yaşayış evlərinin divarları, qapı və pəncərələri deformasiyaya uğrayaraq sosial problemlər yaratmışdır.

Uzun illərdir ki, Ağsu aşırımını adlanan sahədən keçən Şamaxı-Ağsu yolunun kənarları boyu sürüşmə prosesinin geniş inkişaf arealına malik olması ilə əlaqədar olaraq, yamaclarda bitən bitki örtüyü tez-tez sürüşməyə məruz qalır və həmin sahə çılpaqlaşır ki, bu da ərazidə yarpaqların yaranmasına səbəb olur. Burada inkişaf etmiş alçaq dağlığın palıd, vələs meşələri insanların təsərrüfat fəaliyyətinin təsirinə daha çox məruz qalmış, qırılaraq əkin və biçənək sahələrinə çevrilmişdir. Meşə və meşə-kolluqlar əsasən təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli relyef şəraitinə malik olmayan dik yamaclarda saxlanılmışdır ki, bunlar da tez-tez sürüşməyə məruz qalaraq deqradasiyaya uğrayır. Pırqulu sahəsindən şərqdə, Pirsaatçay (cənub-şərq yamacda) və Ataçayın hövzələri arasında öyrənilən ərazinin meşə landşaft kompleksi əsrlər

ərzində insanlar tərəfindən qırılıb məhv edilmiş, onun yerində əkin, otlaq və biçənək sahələri formalaşmışdır. Meşələr yalnız kiçik massivlər şəklində Sumqayıtçayın qolları (Çigilçay və Qozluçay) hövzələrinin şimal-şərq və şimal səmtli dik yamaclarında saxlanılmışdır.

Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında sürüşmə prosesini yaradan əsas təbii amillərə ərazidə yüklənmənin çox olması və belə sahələrdə getdikcə müvazinət halının pozulması; sürüşmə qeyd olunan ərazilərin meyliliyinin əsasən 15-20⁰-dən yuxarı olması və buradakı süxurların gillərdən, gilli şistlərdən və laylı qumdaşılardan təşkil olunmasıdır. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisinin seysmik və geomorfoloji xüsusiyyətlərini də qeyd etmək vacibdir. Tədqiqatlarımız göstərir ki, sürüşmə prosesi dikliyi 15 dərəcə və ondan yuxarı olan istənilən enişdə baş verə bilər.

Hazırda ərazidə baş verən sürüşmələrin inkişafında antropogen amillərin rolu daha böyük olub, 70-80% təşkil edir. Bu amillər sırasında burada yol və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilişi zamanı yamacların düzgün kəsilməməsi və təbii landşaftın ümumi qanunauyğunluqlarının pozulması; ərazidə əhalinin məskunlaşmasının artması, mal-qaranın normadan artıq (3-5 dəfədən çox) otarılması; meşə massivlərinin və kolluqların kütləvi surətdə məhv edilməsi; meyliliyi 10-15⁰-dən yuxarı olan ərazilərin əkinə cəlb edilməsini göstərmək olar. Əhali məskunlaşmasında və şəhər təsərrüfatının salınmasında, suvarma və kommunikasiya sistemlərinin, nəqliyyat yollarının çəkilməsində, dağətəyi meyilli və yüksək olan sahələrdə ümumi təbii-coğrafi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmaması, sürüşmənin əmələ gəlməsini və yayılmasını sürətləndirən başlıca amillər də mövcuddur (N.Ə.Paşayev, 2012).

Əhalinin məskunlaşmasına nəzər salsaq, təbii artımla yanaşı, respublikanın ayrı-ayrı region və ərazilərində müvafiq olaraq onların sıxlığı da artmışdır. 2011-ci ilin statistik məlumatlarının təhlili göstərir ki, hazırda sürüşmələrin daha xarakterik hal aldığı Dağlıq Şirvanda əhalinin sıxlığı hər 1 km²-də 47 nəfərdir. Belə ki, bütün bu proseslərin təsiri ilə 1990-2012-ci illər ərzində ölkə ərazisində sürüşmə hadisəsi daha geniş yayılmışdır. Uyğun olaraq, respublikada əkin sahəsi də 52% artmışdır. Həmçinin, sürüşməyə meyilli ərazilərdə gərginlik yaradan amillərdən biri kimi iri və xırda buynuzlu mal-qaranın sayının 40% artmasını göstərmək olar. Meşələrin qırılması və getdikcə seyrəkləşməsi hesabına ilbət otlqlar və biçənəklərin sahəsi getdikcə genişlənməkdə davam edir. Belə ki, 1980-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə biçənəklərin sahəsi 13,6% artmışdır. Hesablamalar və tədqiqatlar göstərir ki, ölkə ərazisində, istərsə də onun ayrı-ayrı regionlarında insan fəaliyyəti nəticəsində meşələr ümumi sahə üzrə azalmasa da, bütün bölgələrdə normadan 2-3dəfə çox seyrəlmişdir.

Respublikanın təbii qazla təmin olunmadığı dağlıq rayonlarda yaşayış məntəqlərinin 20-30%-nin yanacaq vasitəsi kimi odundan istifadə etdiyindən, meşələr kütləvi olaraq qırılmaqda davam edir. Tədqiqat rayonumuz bu problemlərlə ən çox qarşılaşan sahələrdəndir. Lakin, hazırda Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı meşə-

ləri yalnız yanacaq məqsədi üçün deyil, eyni zamanda da ərazidə turizm obyektlərinin salınması və fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün də qırılır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində sürüşmələrin təsərrüfat sahələrinə və əhəlinin məskunlaşmasına vurduğu zərərdən asılı olaraq rayonlaşdırılması zamanı hər bir rayon ayrıca nəzərə alınmış və iqtisadi rayonlar üzrə qruplaşdırılmışdır (N.Ə. Paşayev, 2012).

Sürüşmələrin əhəli məskunlaşmasına və təsərrüfat sahələrinə vurduğu zərərlərinə görə ayrıldığı 4 rayondan birincisi məhz Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonudur. Bu rayon sürüşmələrin mütəmadi olaraq təkrarlandığı, əhəliyə və təsərrüfat sistemində daha çox ziyan vurduğu qrupa daxil edilmişdir.

Şamaxı – İsmayilli rayonu respublikada sürüşmələrin daha çox təkrarlandığı, geniş yayıldığı, əhəlinin məskunlaşmasına və təsərrüfat sahələrinə daha çox ziyan vurduğu ərazilərdə yerləşir. Regiona il ərzində düşən yağıntıların miqdarı 600-1000 mm, seysmiklik isə 8-9 bal təşkil edir. Ərazidə qədim və müasir dövr sürüşmələri geniş yayılmışdır. Bu regionda sürüşmələr, xüsusilə Girdimançay hövzəsində və Qovdağ, Niyaldağ silsilələri boyunca Lahıc, Müdri çökəkliklərində, Basqalda, Ağsu və Pirsaat çayları hövzələrində inkişaf etmişdir. Qovdağ silsiləsinin şimal və şərq yamaclarından Girdimançaya doğru qədim sürüşmələr 3-5 km məsafədə uzanmışdır. Bundan başqa, silsilənin şərq qurtaracağında da bir sıra qədim və müasir sürüşmələr vardır. Bu sürüşmələr Pirsaatçaya və Qaraüzçaya doğru hərəkət etmişdir.

Qobustan rayonunun Cəngi kəndindən başlayaraq Dərəkənd ərazisinə kimi olan ərazilərdə, yeni yol salma işləri ilə əlaqədar olaraq, bəzi yamac hissələrinin kəsilmiş sahələrində çox da böyük olmayan, lakin gözlə görülə biləcək və təhlükə yaradacaq müasir sürüşmə ocaqları yaranmışdır. Hətta Ceyrankeçməz ərazisində sürüşmənin aktivləşdiyi sahələrdə yolların bəzi hissələri dağılmış və dərə boyunca kiçik uçqun sahələri formalaşmışdır.

Hazırda aktivliyini saxlayan sürüşmə sahələrindən Lahıc çökəkliyinin Xırman, Qeydan, Lahıc, Bağəli və s. ərazilərini də göstərmək lazımdır. Xırman sürüşməsi Qabandağının qərb hissəsindən Girdimançayaqədək 4 - 4,5 km məsafədə uzanmışdır və 20 ha-ya qədər sahəni əhatə edir.

Müdri çökəkliyində Cülyan, Müdirəsə, Vaşa kimi böyük sürüşmələr vardır. Bu sürüşmələr hazırda da fəaliyyətdədir. Onlar əsasən qədim sürüşmələr üzərində inkişaf etmişdir. Girdimançayın sol sahilində, Namazgah və Müşkəmir kəndləri ərazisində sürüşmə - uçqunlara rast gəlmək olur. Xüsusilə də Basqal ərazisində sahəsi təqribən 5 ha olan çoxlu sürüşmə vardır. Niyaldağın qədim uçqun materialları üzərində yerləşən Zərnava kəndi indi də tez-tez sürüşmədən zərər çəkir və buradakı evlər dağılır.

Girdimançayın sağ qolu olan Ağışqın çayı hövzəsində Qaraqaya kəndinin yaxınlığında da böyük sürüşmə ocağı da yaranmışdır ki, onun da sahəsi 15 ha-ya qədərdir. Girdimançayın dərəsi Duvaryan, Ximran və Ağışqın sürüşmə materialları

hesabına daha çox daralmışdır. Qədim və müasir sürüşmələrin geniş yayıldığı sahələrə Sərdahar, Maçaxı, Mücü, Basqal, Zərgəran, Tircan, Pirəbülqasım və başqa kəndləri misal göstərmək olar. Basqal örtüyü üzərində yerləşən Tircan kəndi sahəsində eyniadlı sürüşmə əmələ gəlmiş və sonradan bu yaşayış məntəqəsini dağıtmışdır. Qəhləyə dağının cənub ətəyində salınmış yeni Tircan kəndi də fəal sürüşmə sahəsində yerləşir.

Hazırda Girdimançay və Ağsu çayı hövzələrinin alçaq dağlıq qurşağının təxminən 40 ha-ya qədər sahəsi sürüşmələrin təsiri nəticəsində yararsız hala düşmüşdür.

Ağsuçayın hövzəsinin ən səciyyəvi sürüşməsi Nuran kəndi ərazisində yerləşir və təqribən 20-25 ha sahəsi əhatə edir. Ağsuçay hövzəsinin orta dağlıq qurşağında yerləşən Kalva, Dilman, Çağan, Avaxıl və başqa kəndlərin ərazisində də sürüşmələr inkişaf etmişdir.

Pirsaatçayın sağ sahilı boyu bir çox ərazisində, o cümlədən Dəmirçi kəndi ərazisindən şimala doğru, eləcə də Xeybəri kəndi yaxınlığında kiçik sahəli sürüşmə ocaqları mövcuddur. Bu tip sürüşmə ocaqları xüsusilə ilin yağıntılı dövründə daha da fəallaşır. Buna görə də, bəzi sahələrdə sürüşmə yarıqlarının eni 50-60 sm-ə çatır. Hazırda Pirsaatçay hövzəsində ən aktiv sürüşmə ocağı Dəmirçi sürüşməsidir ki, onun da əsas səbəbi yaxınlıqda yerləşən Dəmirçi pələng vulkanının mövcudluğu ilə əlaqələndirilir. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, tədqiqat ərazisi seysmik cəhətdən çox aktivdir. Tədqiqatlar nəticəsində də müəyyən edilmişdir ki, buradakı sürüşmələr çox zaman yeraltı təkanlardan sonra fəallaşır və regionda əhalisi 43,5 min nəfər olan 69 yaşayış məntəqəsi fəal sürüşmə zonasında yerləşir.

Tədqiqat sahəsinin daxilində olan İsmayilli rayonunda əhalisi 19,4 min nəfər olan 40, Şamaxı rayonunda əhalisi 15,5min nəfər olan 15, Ağsu rayonunda əhalisi 3,8 min nəfər olan 3 yaşayış məntəqəsi sürüşmə təhlükəli ərazilərdə yerləşir. Son 5 ildə Şamaxının Muğanlı kəndində və Muğanlı – İsmayilli avtomobil yolunda sürüşmə hadisəsi çox böyük problemlər yaradır. Hazırda Muğanlı kəndinin ərazisinin yarısından çoxu və 50 ev, Saqiyan kəndində isə 18 ev sürüşmə sahəsində yerləşir. Şamaxı rayonunda aktivləşən 11 sürüşmə sahəsində 140 ev tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Rayonun Dədəgünəş kəndində 39, Çağan–1 kəndində 1, Çağan–2 kəndində isə 8 ev sürüşmə sahəsindədir. Miri, Meysəri və Cabanı kəndlərində də sürüşmə sahəsində olan evlər var.

İsmayilli rayonu ərazisində respublikada ən fəal sürüşmə sahəsi olan 40-dan çox yaşayış məntəqəsi var. Hətta vaxtilə Tircan, Ximran, Varna kəndləri sürüşmə nəticəsində tamamilə dağılmış və yox olmuşdur. Təkcə Tircan kəndi 2 dəfə dağıldıqdan sonra eyni adla başqa ərazidə bərpa edilmişdir. Lakin son illərdə rayonun Diyallı, Tircan, Vaşa, Lahıc, Quşencə, Yeniyol, Qaraqaya və başqa kəndlərində sürüşmə prosesi fəallaşmış və bu kəndlərdə ümumilikdə 145 ev qəzalılıq vəziyyətə düşmüşdür. Muğanlı - İsmayilli avtomobil yolunun 2-11 km-də sürüşmə sahəsi Ağsu və Şamaxı rayonları ərazisində 10 ha sahəni əhatə edir. Bakı - Şamaxı avtomobil yolu-

nun 107-110 km-də əmələ gələn sürüşmə 5ha sahəni əhatə edir. 2008-2012-ci illərdə sürüşmə sahəsində uçqun-töküntü hallarının davam etməsi müşahidə edilmiş, yeni səthi yuyulma sahələri yaranmışdır. Hazırda sürüşmə sahəsindəki çatlarda genişlənmələr müşahidə olunur və proses davam edir.

Sürüşmənin belə intensivləşməsi Şamaxı rayonunun Cabanı (5ha sahədə), Dədəgünəş (6ha sahədə) və Saqiyan (3 ha sahədə) yaşayış məntəqələri sahəsində, Avaxıl kəndi ərazisində kiçik tarlalar şəklində olmaqla, ümumilikdə 2 ha sahədə, Bakı-Ağsu avtomobil yolunun 132-133 və 147-ci km-də 7 ha sahəni əhatə etməklə 22 hissədə böyük çatlar və dağıntılar yaratmışdır. Qobustan rayonunun Qurbançı (5 ha), Poladlı və Cəyirli kəndlərində (6 ha), Ağsu rayonunda Gürcivan, Sanqalan (5 ha), Kalva kəndlərində də sürüşmə prosesləri intensivləşmişdir.

Çoxillik tədqiqat materiallarının təhlili göstərir ki, Cənub-Şərqi Qafqazın müasir relyefinin dinamik inkişafı və formalaşması fonunda ekzodinamik proseslərin təsiri ilə ayrı-ayrı sahələrdə sürüşmə hadisələri tez-tez baş verir, daha yüksək, yeni ərazilər əhatə edib, müasir landşaftların yenidən formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycan ərazisində, xüsusilə sürüşmələrin təkarlanma tezliyi ilə fərqlənən Cənub-Şərqi Qafqazda son 40 ildə olmuş sürüşmələrin xronoloji təhlili göstərir ki, burada təxminən hər 10-12 ildən bir daha böyük dağıdıcı gücə malik sürüşmələr baş verir.

Müşahidələr göstərir ki, yüksək dağ çəmənliklərinin aşağı sərhədindəki seyrək meşə-kolluqları mühafizə etməklə, otlaq və biçənəklərdən istifadəni nizamlamaqla eroziya və sürüşmələrin qarşısını qismən də olsa almaq olar.

Ədəbiyyat

- [1] Будагов Б.А., Бабаханов Н.А. Природно-разрушительные явления и их экономические последствия (на примере Азерб. Республики, Стихийные природные процессы: географические, социальные и экологические). Москва. Из-во НИЦЭНАС, 2002, с.168-178.
- [2] Будагов Б.А., Микаилов А.А. Оползни южного склона Юго-Восточного Кавказа. Из-во АН Азерб. ССР, Серия «Науки о Земле», №2, 1966.
- [3] Azərbaycan Respublikası FHN-nin 2003-2010 – cu il məlumatları.
- [4] Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması 2009-cu il. I cild. ARDSK-nin materialları, Bakı-2010, 299 səh.
- [5] Paşayev N.Ə. Sürüşmə hadisəsinin əhalinin məskunlaşmasına və təsərrüfat sahələrinə vurduğu zərərdən asılı olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisinin rayonlaşdırılması. Bakı. Az. Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri – XVII cild, 2012, səh. 328-342.
- [6] Hacıyeva A.Z. Cənub-Şərqi Qafqazda baş verən təbii fəlakətlər və onların ekoloji nəticələri. Bakı– 2008. Az. Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri –XIII cild, 2008, səh. 193-197.

İNTELLEKTUAL KAPİTALIN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

R.Ş.Hüseynova

doktorant, ADİU

e-mail: rena-aseu@yandex.ru

tel. iş: 0124371971; tel. mobil: +994557837878

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 26 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 19 iyun 2015;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 26 May 2015; accepted 19 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Tədqiqatın məqsədi: intellektual kapitalın qiymətləndirilməsinin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və onlardan irəli gələn real və potensial imkanların təsbit edilməsi, sözügedən məsələnin həlli yollarının tapılmasıdır. Tədqiqatın metodologiyası: sistemli yanaşma, kontent və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri: intellektual kapitalın inkişafının təmin edilməsi üzrə makroiqtisadi tənzimləmənin zəruriliyi nəzəri və praktik baxımdan əsaslandırılmış, xarici təcrübə kompleks şəkildə şərh edilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyətləri: Azərbaycan Respublikasının intellektual kapital üzrə dövlət siyasəti və onun əsas prioritetləri qismən yeni tədqiqat mövzusu olduğundan, bu mövzuda geniş spektrli tədqiqat işlərinin azlığı səbəbindən müqayisələr aparılacaq alternativ tədqiqat işlərindən istifadə edilməməsidir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: burada toxunulan məsələlər Azərbaycan Respublikasında intellektual kapitalın olduqca ciddi əhəmiyyət kəsb etməklə, bu sahədə aparılan işlərin müxtəlif istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparın tədqiqatçılar üçün yararlı ola bilər. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: intellektual kapitalın qiymətləndirilməsinin təmini mexanizmlərində xarici və yerli tədqiqatçıların elmi əsərləri araşdırılaraq, zəruri sistemləşdirmələr aparılmışdır.

Açar sözlər: intellektual kapital, intellektual mülkiyyət, qiymətləndirmə, vergi, büdcə.

JEL Classification Codes: O34

FEATURES OF AN ASSESSMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

Abstract

Research objective: Features of an assessment of definition of the main directions of providing an assessment of the intellectual capital and fixing of real and potential opportunities, search of solutions of the specified problems. Research methodology: system approach, substantial and comparative analysis. Results of research: it was proved from the theoretical and practical point of view, the complex analysis of foreign experience in this sphere was carried out. Research restrictions: For the reason that a state policy in the sphere of regulation of the intellectual capital partially are a new subject of research, it was used few alternative sources devoted to this perspective. Practical value of research: the problems of the intellectual capital

lifted in this research in Azerbaijan are really actual and can be of interest to various researchers of this perspective. Originality and scientific novelty of research: complex work on systematization of the offered mechanisms of an assessment of the intellectual capital, on the basis of the analysis of works of local and foreign researchers was carried out.

Keywords: intellectual capital, intellectual property, assessment, taxes, budget.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Резюме

Цель исследования: Определение основных направлений обеспечения оценки интеллектуального капитала и закрепление реальных и потенциальных возможностей, поиск путей решения указанных проблем. Методология исследования: системный подход, содержательный и сравнительный анализ. Результаты исследования: была обоснована, с теоретической и практической точки зрения, необходимость макроэкономического регулирования по обеспечению развития интеллектуального капитала, был проведен комплексный анализ зарубежного опыта в данной сфере. Ограничения исследования: По причине того, что государственная политика в сфере регулирования интеллектуального капитала и ее основные приоритеты являются относительно новой темой исследования, было использовано мало альтернативных источников, посвященных данной проблематике. Практическая ценность исследования: поднятые в данном исследовании проблемы интеллектуального капитала в Азербайджане являются действительно актуальными и могут представлять интерес для различных исследователей данной проблематики. Оригинальность и научная новизна исследования: была проведена комплексная работа по систематизации предлагаемых механизмов оценки интеллектуального капитала, на основе анализа трудов местных и зарубежных исследователей.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, оценка, налоги, бюджет.

Giriş. İntellektual kapital kateqoriyası informasiya iqtisadiyyatında istehsal amillərinin daha dəqiq və tam olaraq uçotunun aparılması zərurətindən meydana çıxmışdır. İnformasiya cəmiyyətində intellektual kapital aparıcı resurs kimi diqqəti cəlb edir, onun mövcudluğu və istifadəsi istənilən fərdin fəaliyyətində çox böyük rol oynayır, eyni zamanda iqtisadi subyektlərin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərir.

Adətən intellektual kapital öz fəaliyyətlərini yüksək texnologiyalar sahəsinə həsr edən müəssisə və şirkətlərdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əgər müəssisə və şirkətlər çoxdan fəaliyyət göstərilərsə, bazarda yaxşı məhsul təqdim etməklə nüfuz qazanıblarsa, belə müəssisə və şirkətlərin qeyri-maddi aktivlərinin dəyəri onların ümumi dəyərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan biznesində qeyri-maddi

aktivlərin dəyərində bir o qədər də diqqət yetirilmir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, intellektual kapitalın qiymətləndirilməsi daima dəyişən mühit və şəraitlərdə iqtisadi proseslərin tendensiyalarının müəyyənləşdirilməsində çox böyük rol oynayır.

İntellektual kapital və kapitalın digər formalarından fərqi. Nəzərə almaq lazımdır ki, intellektual kapital intellektual amillərin, istehsal vasitələri və istehsal (əmək) obyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi prosesində formalaşır. Belə bir şəraitdə intellektual kapital obyektlərinin bir qədər ətraflı nəzərdən keçirilməsi zərurəti meydana çıxır.

Bu kontekstdə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, intellektual kapitalın obyektləri kimi qeyri-maddi aktivlərin məcmusu başa düşülür: *bazar, intellektual, infrastruktur və insan resursları*.

Bazar aktivləri - şirkətlərin bazarda əlverişli mövqeyə görə əldə etdikləri aktivlərə deyilir. Müəssisə və şirkətlərin bazar aktivlərinə konkret olaraq aşağıdakı elementləri aid etmək olar:

- müştəri bazası - müəssisə və şirkətlərə daimi satışı həyata keçirməyə imkan verən müştəri bazasıdır. Sözügedən aktiv müəssisə və şirkətlərin alıcılarının alıcılıq qabiliyyətini əsasən qiymətləndirilir;

- sifarişlər portfeli - əmtələrin və xidmətlərin satışı və tədarükünü nəzərdə tutan bağlanmış sazişlər məcmusudur;

- bölgü kanalları;

- müxtəlif kontraktlar, saziş və müqavilələr (lisenziyalaşdırma, franşiza və s.);

- ticarət markası.

Bazar aktivləri xarici mühitdə şirkətlərə rəqabət üstünlükləri qazanmağa imkan yaradır. Müştəri bazası daimi satışların həyata keçirilməsinə imkan yaradır, nəticədə isə sifarişlər portfeli formalaşır. Sınaqdan keçmiş və işlək hala gətirilmiş bölgü kanalları bütün potensial müştərilərə xidmət göstərilməsi və əmtəə və xidmətlər müqabilində yüksək mənfəət əldə olunmasına təminat verir. Kontraktlara görə yaranmış əlverişli şərait, sərfəli və təminatlı şəraitlərdə, reklam və ticarət münasibətlərində vasitəçilərdən istifadə etməyə imkan yaradır. Bazar aktivləri alıcılara şirkətlərin fəaliyyətləri və istehsal etdikləri məhsul və göstərilən xidmətlər barəsində məlumat əldə etmələrinə imkan yaradır.

İntellektual aktivlər - əqli fəaliyyət nəticəsində əldə edilən və qanunvericiliklə qorunan aktivlər hesab olunur. İntellektual aktivlərin elementləri qismində aşağıdakılar qeyd oluna bilər: patentlər, müəlliflik şəhadətnamələri, nou-hau, əmtəə və xidmət nişanları. Deyilənlərlə yanaşı, intellektual mülkiyyət (intellektual aktivlər) dedikdə, müxtəlif korporativ aktivlərin qanunla müdafiəsinin təmin olunması başa düşülür. Nümunə üçün qeyd etmək lazımdır ki, əmtələrin və əmtəə komponentlərinin istehsalı ilə əlaqədar yeniliklər patentləşdirilə bilər. Müşahidələr göstərir ki, müəssisələrin intellektual mülkiyyətinin idarə edilməsi o qədər düşünülmüş təşkil olunmalıdır ki, bütün bunlar müəssisələrdə texnika və texnologiyaların yenilənməsinə

səbəb olsun. Peşəkar iş adamları və investorlar o zaman vəsait ayırır və iri layihələrdə iştirak edirlər ki, onlar layihədə iştirak edən intellektual mülkiyyətin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri barədə dəqiq məlumatlandırılırlar. Qərbi ölkələrində biznes tərəfdaşları seçilərkən tərəfdaş olacaq tərəfin intellektual mülkiyyət obyektlərinin dəyəri və bir sıra digər xüsusiyyətləri də nəzərə alınır. Əgər tərəfdaş olacaq tərəfin intellektual mülkiyyətinin ümumi dəyəri biznesin dəyərinin 30-40%-dən azdırsa, belə bir tərəfdaşla əməkdaşlıq perspektivləri əhəmiyyətsiz, müştərək layihələrə xərclənən vəsaitlərin risklilik səviyyəsi isə yüksək hesab olunur.

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, intellektual aktivlər - ayrıca hər hansı bir müəssisənin və eyni zamanda bütünlükdə müasir iqtisadiyyatın çox səviyyəli aləti kimi diqqəti cəlb edir. Müasir dövrdə dünyanın aparıcı dövlətləri bu alətdən xarici kapitalın dövlət büdcəsinə və yaxud korporasiyaların büdcəsinə cəlb edilməsi üçün istifadə edirlər. Bu ölkələrdə elm tutumlu ixrac edilən əmtəələrin dəyərinin 50-90%-i intellektual kapitalın dəyəri hesabına yaranır. İnkişaf etmiş ölkələrdə yaradıcı elita özəl kapital vasitəsi ilə maliyyələşdirilir. Azərbaycanda isə maliyyələşdirmələr əsasən dövlət büdcəsi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Daha bir tendensiya xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, xarici ölkələrdən idarə edilən mərkəzlər, vençur şirkətləri, innovasiya fondları və innovasiyaların dəstəklənməsi fondlarını yaratmağa təşəbbüs göstərir. Lakin, artıq Rusiya təcrübəsi göstərir ki, həmin mərkəzlər vasitəsi ilə dəyərli biznes və iqtisadi ideyalar və müvafiq olaraq külli miqdarda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ideyalar daşınıb aparılır [1]. Bu səbəbdən də müəyyən tənzimləyici alət və mexanizmlərdən (vergi güzəştləri, investisiya və kredit mexanizmləri) istifadə olunmalıdır ki, müəssisə və şirkətlər elmtutumlu proseslərə təşəbbüs göstərsinlər.

İnsan aktivləri anlayışı məzmununa şirkət əməkdaşlarının kollektiv biliklərinin məcmusu, onların yaradıcılıq qabiliyyətləri, problemləri həll etmək bacarığı, liderlik keyfiyyətləri, sahibkarlıq və idarəetmə qabiliyyətləri daxildir. Buraya eyni zamanda psixometrik məlumat və informasiyalar, insanların müxtəlif situasiyalarda davranışları haqqında məlumatlar da daxildir. Bütövlükdə insan aktivlərinin aşağıdakı növləri vardır: təhsil, peşə hazırlığı səviyyəsi, iş təcrübəsi, peşə vərdişləri, psixometrik keyfiyyətlər, işlə əlaqədar davranışlar.

İnfrastruktur aktivləri şirkətin fəaliyyət göstərməsini şərtləndirən texnologiya, metod və proseslərdir. Belə aktivlər içərisinə həmçinin *idarəetmə fəlsəfəsi, korporativ mədəniyyət, idarəetmə prosesləri, informasiya texnologiyaları, şəbəkə rabitə sistemi, maliyyə dairələri ilə münasibəti də daxil etmək olar.*

Qeyd etmək lazımdır ki, intellektual kapital maddi aktivlərlə qarşılıqlı əlaqədədir.

Cədvəl 1. Kapitalın struktur və proporsiyası

Kapitalın növü	İntellektual kapital (xüsusi – bərc)	Maliyyə kapitalı (xüsusi – bərc)	Maddi kapital (xüsusi – bərc)
İnsan kapitalı	İşçi heyətinin intellektual kapitalı: – təhsil; – qabiliyyət və vərdişlərin vəzifə təsnifatı; – istehsal və kommersiya sirlərinə yiyələnmək, işçi heyətinin maddi və qeyri-maddi hüquqları; – şirkətə loyallıq	İşçi heyətinin maliyyə kapitalı: – əməkhaqqı və premiya; – müəllif ideyalarına çəkilən xərclər, təhsil xərcləri; – qidalanma, istirahət, əyləncə; – işçilərin banklarda depozitləri.	İşçi heyətinin əmək fəaliyyəti üçün maddi kapital: – iş yerləri, alət və texnikaları; – ofis mebeli və interyeri; – dəftərxana ləvazimatı; – işçilərin nəqliyyat vasitələri; – sanitariya və ekologiya ilə əlaqədar materiallarla
Təşkilati (struktur) kapital	Müəssisələrin intellektual kapitalı: – texnologiyalar üzərində hüquqlar; – məmulatlar üzərində hüquqlar; – əmtəə nişanları üzərində hüquqlar; – istehsalın idarə olunması; – korporativ mədəniyyət;	İstehsal aparatının yenilənməsi və dəstəklənməsinin maliyyə kapitalı: – şirkətin banklardakı depozitləri; – dövrüyyə kapitalı; – əsas kapitalın alınması və istismarı xərcləri; – müəssisələrin qiymətli kağızları.	Əsas və yardımçı istehsalda maddi kapital: – daşınan əmlak; – daşınmaz əmlak; – alətlər; – xammal; – materiallar; – enerji resursları.
Müştəri yaxud istehlak kapitalı	Müştəri xidmətləri ilə əlaqədar intellektual kapital: – şirkətin adı; – kommersiya konsessiyaları müqavilələri; – kommersiya sirləri, müştəri bazasının formalaşması və genişləndirilməsi.	Müştəri xidmətləri ilə əlaqədar maliyyə kapitalı: – müştərilərdən gələn gəlir; – müştərilərə xidmət edən işçilərin əməkhaqqları; – daimi müştərilərə qiymət endirimləri; – müştərilərin banklardakı depozitlər barəsində bəyannamələri.	Müştəri xidmətləri ilə əlaqədar maddi kapital: – servis xidməti nöqtələri; – küçə reklamı; – təmir və ehtiyat hissələri; – təmir üçün verilmiş müştəri əmlakı.

Mənbə: İntellektual kapitalın strukturuna müvafiq olaraq, maddi aktivlərlə qarşılıqlı əlaqəni əks etdirən xüsusi cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Yuxarıda göstərilən məlumatların ümumiləşdirilməsi əsasında qeyd etmək lazımdır ki, intellektual kapitalın tərkib hissəsində ən mühüm yeri insan zəkasının məhsulu olan intellektual mülkiyyət obyektləri tutur. Adətən sözügedən obyektləri iki qrupa bölürlər:

a) müəllif hüquqları ilə qorunan əsərlər (elmi, ədəbi, bədii əsərlər, konstruktor layihələri), EHM-lər üçün proqramlar, məlumat bazaları, artistlərin ifaçılıq nümunələri, fonogramlar, radio və televiziya verilişləri və s.

b) sənaye mülkiyyəti (ixtira və icadlar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, əmtəə və xidmət növləri nişanları, şirkət məhsullarının çeşidləri, nou-hau və s).

Milli intellektual kapitalın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bazarlarında intellektual mülkiyyət obyektləri ilə ticarət digər mülkiyyət növləri ilə ticarəti xeyli üstələyir. Dünyada sənaye mülkiyyəti və texnologiyalar üzrə ticarət ildə 12% artmaqdadır. Lakin dünyada sənaye məhsulları istehsalında artım 2,5-3%-dən çox deyildir [2].

Müasir dünyada intellektual kapitalın qiymətləndirilməsinə elmi araşdırmaların və tədqiqat işlərinin kifayət qədər əhəmiyyətli hissəsi həsr edilməkdədir. Çünki intellektual kapital birbaşa olaraq, biznesin səmərəliliyinə təsir edərək, müəssisələrin mənfəət əldə etmək qabiliyyətlərinin yüksəlməsinə təsir edən amil kimi çıxış edir.

Milli müəssisələrin intellektual kapital strukturunun təhlil edilməsi materialları əsasında Azərbaycan Respublikasının regionlarının intellektual kapitalını qiymətləndirməyə imkan yaradan göstəricilər sistemini özündə əks etdirən xüsusi cədvəl tərtib etmək olar.

Cədvəl 2. Milli müəssisələrin intellektual kapitalının qiymətləndirilməsi göstəriciləri

Elementlər	Kriteriyalar	Göstəricilər
İnsan aktivləri (kapitalı)	<ul style="list-style-type: none"> • Təhsil hazırlığı səviyyəsi; • Peşə hazırlığı səviyyəsi; • İxtisas dərəcəsi; • İnsan kapitalı. formalaşdıran sahələrdə məşğulluq səviyyəsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • İqtisadiyyatda çalışan hər min nəfərə düşən orta və ali təhsilli işçilərin sayı; • əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan hər min nəfərə düşən, insan kapitalı formalaşdırın sahələrin işçilərinin sayı; • hər min nəfərə düşən təhsil alan işçilərin sayı; • hər min nəfər işçiyə düşən qulluqçuların sayı.
Bazar aktivləri (kapitalı)	<ul style="list-style-type: none"> • milli müəssisələrin cəlbediciliyi; • regionun etibarlı və şöhrəti. 	<ul style="list-style-type: none"> • iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq milli müəssisələrin cəlbediciliyinin kompleks qiymətləndirilməsi; • respublika əhalisi içərisində nüfuz və etibarlılıq səviyyəsinə görə sıyahıda qərarlaşması.
İnfrastruktur aktivləri (İnnovasiya kapitalı)	<ul style="list-style-type: none"> • Elmi-texniki sferanın inkişaf səviyyəsi; • Kiçik innovasiya sahibkarlığının dəstəklənməsi infrastrukturunun səviyyəsi; • Azad İqtisadi Zonaların inkişaf səviyyəsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən Elmi-Tədqiqat Layihələrində məşğul olanların sayı; • Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən elm sferasında çalışanların sayı; • Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirildiyi müəssisələrin sayı; • Bir təşkilata nisbətə elmi tədqiqatların əsas vəsaitlərinin ortaillik dəyəri; • Xalq təsərrüfatında çalışan elmlər doktorları və elmlər namizədlərinin sayı; • Mərkəzi Sənaye Parkları və biznes inkubatorlarının sayı; • AİZ rezidentlərinin sayı; • AİZ –lərin nizamnamə fondu.

İntellektual kapital (Sosial kapital)	<ul style="list-style-type: none">• əhalinin inam səviyyəsi;• ictimai təşkilatların əhatə dairəsi (yayılması səviyyəsi);• qeyri-formal ünsiyyət səviyyəsi.	<ul style="list-style-type: none">• region əhalisinin çəkisi;• ictimai təşkilatların və həmin təşkilatlarda çalışanların sayı;• qeyri-formal ünsiyyətə həsr edilən vaxt.
---------------------------------------	--	--

Hesab edirik ki, yuxarıda göstərilən göstəricilər sistemi milli intellektual kapitalın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün ən münasib üsullardan biri kimi diqqəti cəlb edir. Həmin göstəricilər sistemi vasitəsi ilə aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsi mümkündür:

- bu göstəricilər kəmiyyət ölçülərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır;
- qeyri-maddi ehtiyatların, o cümlədən iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün mənəvi zənginliklərin xarakterizə edilməsini mümkün edir;
- milli müəssisələrin intellektual mülkiyyətini hərtərəfli xarakterizə etmək üçün şərait yaranır;
- təhlillərin aparılması üçün sabit informasiya bazası mövcuddur.

Azərbaycan Respublikasının milli müəssisələrinin regionlar üzrə müqayisəli təhlili əsasında qeyd etmək olar ki, digər iqtisadi rayonlarla müqayisədə Bakı-Abşeron iqtisadi rayonu daha möhkəm intellektual kapitala sahibdir. Bunun əksinə olaraq, Respublikanın bəzi bölgələrində, xüsusən Şirvan və Dağlıq Şirvan bölgələrində intellektual kapitalın bir çox elementləri qənaətbəxş səviyyədə deyil. Sözügedən bölgələrdə, bütövlükdə iqtisadi inkişaf səviyyəsi respublika üzrə ümumi iqtisadi inkişaf səviyyəsindən aşağıdır.

Sonra bir daha qeyd edilməsi yerinə düşərdi ki, intellektual kapital gələcəkdə iqtisadi artımın əsasını təşkil edir. İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsində əsas məqsəd müəssisənin davamlı inkişafının təmin olunmasıdır. İntellektual kapitalın xüsusiyyətləri resurs bazasında cəmlənmişdir və intellektual kapitalın resurs bazasını insan təşkil edir. İntellektual kapitalın tərkibi və strukturu yaradılan məhsulun bazar və sosial səmərəliliyini müəyyənləşdirir.

İstənilən işgüzar sahənin aktivləri nəzərdən keçirilərkən çox aşkar görünür ki, qeyri-maddi aktivləri adətən intellektual kapitala bərabər tuturlar və sözügedən aktivlər müəssisələrə yüksək rəqabət qabiliyyətliliyi əldə etməsinə imkan yaradır.

İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsini çətinləşdirən cəhət, qeyri-maddi aktivlərlə əlaqədar olmasıdır. Analitiklər çox haqlı olaraq qeyd edirlər ki, intellektual kapitalın qiymətləndirilməsində qüvvədə olan hər hansı bir ümumi standartlar yoxdur [3, s.56-62].

İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif göstəricilər sistemindən istifadə edilir və burada fərqli üsullar diqqəti cəlb edir. İntellektual kapitalın qiymət-

ləndirilməsi üsullarının şərh edilməsi üçün K.E.Sveybinin təsnifatına müraciət edilməsi yerinə düşərdi. K.E. Sveybi bütün üsulları dörd kateqoriyaya bölmüşdür:

1. **Xalların hesablanması üsulu - Scorecard Methods.** Bu metodlar qrupu indikatorlar və indekslərə, xal və balların hesablanılmasına əsaslanır. Sözügedən üsullar qrupunun çatışmayan cəhəti qiymətləndirmələrin nəticələrinin informasiya xarakterli olmasıdır və bu üsul intellektual kapitalın pul ilə dəyər ölçüsünün müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmır.

2. **Bazar kapitalaşdırılması üsulu - Market capitalization Methods.** Bu üsulun tətbiq edilməsi zamanı aktivlərin bazar və balans dəyəri arasında fərqlər hesablanaraq, intellektual kapitalın qiyməti müəyyənləşdirilir. Bu üsulun ən zəif cəhətləri intellektual kapital anlayışının şərti məzmun daşmasıdır.

3. **İntellektual kapitalın birbaşa ölçülməsi üsulu - Direct Intellectual Capital methods.** Bu kateqoriyaya intellektual kapitalın ayrı-ayrı komponentlərinin hesablanması üsulları daxildir. Kapitalın ayrı-ayrı hissələri hesablandıqdan sonra şirkətin intellektual kapitalının inteqral qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.

4. **Aktiv verimliliyi üsulları - Return on Assets methods.** Aktivlərin rentabeliyi əmsalı bütün sahənin analoji göstəriciləri ilə müqayisə edilir. İntellektual kapitalın əlavə gəlirlərinin orta göstəricilərinin hesablanması üçün əldə edilmiş fərq şirkətin maddi aktivləri göstəricilərinə vurulur. Daha sonra əldə edilən pul kütləsi axınının diskontlaşdırılması ilə intellektual kapitalın dəyərini qiymətləndirmək olar. Bu üsulun ən başlıca qüsuru kimi intellektual kapitalın bütün qeyri-maddi aktiv formalarının hüdudlarının dəqiq təsbit olunmamasıdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu üsullar əsasında dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin bir sıra müəssisələrində intellektual kapital kəmiyyət göstəriciləri qiymətləndirilir, intellektual kapitalın həcmi müəyyənləşdirilir.

Eyni zamanda, respublikamızda lisenziyaların verilməsi prosedurlarına diqqət yetirilməsi də yerinə düşərdi. Məlumdur ki, hər bir sahədə olduğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq icazəverici sənədin əldə edilməsi müəyyən prosedurlara uyğun aparılır. Prosedurların təkmilləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.

Nəticə

Azərbaycan Prezidentinin "Müəyyən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq üçün tələb edilən xüsusi razılıq (lisenziya) və icazə sistemi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında" fərmanına əsasən, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdikləri icazələr barədə məlumatı (icazə növünün adı, hüquqi əsası, tələb edilən sənədlərin siyahısı, icazəni verən orqanın adı, hüquqi ünvanı və s.) əks etdirən internet portalının yaradılması nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı, portalda "sahibkarlıq sahəsinə aid qanunvericilik aktlarının layihələri" xidmət bölməsi yaradılacaq, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının

hazırladığı sahibkarlıq sahəsinə aid olan qanunvericilik aktlarının layihələri portalda yerləşdiriləcək və göstərilən layihələrin mətninin portalda bir ay müddətində saxlanması təmin ediləcək.

Daha sonra Dünya Bankının məlumatlarında Azərbaycan Respublikasında intellektual mülkiyyətdən istifadə müqabilində ödənişlərin vergi öhdəlikləri balansında çəkisini ifadə edən göstəricilər (ABŞ dolları ilə) diqqəti cəlb edir. Buraya intellektual mülkiyyətdən (patent, ticarət markaları, müəllif hüquqları, sənaye prosesləri və qurğular, kommersiya sirləri, franşizalar), lisenziyalar və s. ilə əlaqədar rezident və qeyri-rezidentlər tərəfindən ödənişlərin ödənişlər balansında aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunmuşdur. 2010-cu ildə 16531000 dollar; 2011-ci ildə 18423000 dollar; 2013-cü ildə 28180000 dollar olmuşdur.

Eyni zamanda, intellektual mülkiyyətdən istifadə müqabilində dövlət büdcəsinə 2010-cu ildə 149000 dollar, 2011-ci ildə 23000 dollar, 2012-ci ildə 28000 dollar daxil olmuşdur [5].

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında intellektual kapitalın və intellektual mülkiyyət obyektlərinin dünya standartları səviyyəsində qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin daha işlək vəziyyətə gətirilməsi tələb olunur.

Ədəbiyyat

- [1] Татаркин А.И. Построение инновационной системы как условие обеспечения технологической модернизации экономики // Инновации. 2005. № 3. С. 60–64.
- [2] Пацкалев А. Ф., Шебунина Е. А. Интеллектуальная собственность как фактор ускорения развития экономики // Экономика строительства. 2004. № 2. С.35–46.
- [3] Edvinsson, L. Kapitał intelektualny/L.Edvinsson, M.S.Malone. Warszawa: PWN, 2001. – 168 с.
- [4] Быкова А.А., Молодчик М.А. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности компании//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. , «Менеджмент». – 2011. – № 1.
- [5] <http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD>

İŞ VAXTINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A.Ç.Həşimova

Magistrant, ADİU

E-poçt ünvanı: albina-hesimova@mail.ru

Tel:(012)4773006, (050)6341095

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 6 aprel 2015; Çapa qəbul edilmişdir 17 iyun;
online-da çap edilmişdir 6 iyul 2015

Received 6 April 2015; accepted 17 June 2015; published online 6 July 2015

Xülasə

Bu tədqiqatın əsas məqsədi bazar iqtisadiyyatı şəraitində iş vaxtının tənzimlənməsi, ictimai əməyin müxtəlif sahələr arasında bölgüsü, iş vaxtının səmərəli istifadəsi və qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Tədqiqat işi elmi abstraksiya və sistemli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Aparılan araşdırmanın nəticəsi olaraq vaxtı düzgün idarə etməyi öyrənmək, bu vərdişi təkmi-lləşdirmək, vaxta qənaət etmək, vaxtı planlaşdırmaq və orqanayzerlərdən düzgün istifadə etməyi öyrənməkdir. Tədqiqatın məhdudiyətləri - daha geniş praktik informasiya tələbidir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: vaxtı yaxşı dəyərləndirməyin ən yaxşı yolu işlərin sistemləşdirilməsidir. Sistemli şəkildə görülən işlər uğur və müvəffəqiyyət gətirir. Yaşadığımız hər gündən zövq almaq üçün dəyişikliklərə can atmaq və nəticədə, həyatda məqsədimizə çatmağa daha yaxın olaq. Bir qədər fərdi intizam və tezliklə stresslərin sayı azalacaq, biz asudə vaxt qazanaraq onu bizim üçün həqiqətən vacib olan bir şeyə sərf edə bilərik. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, zamanı doğru idarə etmək, zamanın qiymətini bilmək, yeni texnika və texnologiyalardan istifadə etməkdir. Tədqiqat işində müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə istinad edilmiş, müxtəlif elmi təhlillər aparılmışdır.

Açar sözlər: sakit saat, vaxta qənaət, vaxtın planlaşdırılması, orqanayzerlər, vaxtın qiymətləndirilməsi.

JEL Classification Codes: M21

FACTORS AFFECTING THE BUSINESS HOURS

Abstract

The main purpose of this study is the regulation of working time under conditions of a market economy, the distribution of social labor among the various branches, management and evaluation of working hours. The research work carried out on the basis of such research methods as a scientific abstraction and system analysis, logic synthesis. The conclusion of the study: the result of the study is to learn how to manage time, to improve the habit, save time, plan your time correctly and use organizers. Limitations of the study: the requirements for a wider practical

information. The practical significance of the study: The best way to assess well a time is the systematization of jobs. The work carried out systematically brings success and good luck. To get pleasure from each lived day, we should strive to innovate and then it will be easier to achieve goals in life. A little personal discipline and stress decreases, we, getting the time can spend it on things that are really important to us. Originality and scientific novelty of the research is in the correct time management, know the value of time, to use new techniques and technologies. The study makes reference to the experience of different countries, and various scientific tests were conducted.

Key words: rest hours; time saving; time planning; organizers; time evaluation.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Резюме

Основная цель данного исследования - регулирование рабочего времени в условиях рыночной экономики, распределение общественного труда между разными отраслями, рациональное использование и оценка рабочего времени. Исследовательская работа выполнена на основе таких исследовательских методов как научная абстракция и системный анализ, логическое обобщение. Заключение исследования: в результате проведенного исследования можно узнать о том, как научиться управлять временем, усовершенствовать эту привычку, экономить время, планировать время и правильно пользоваться органайзерами. Ограничения исследования: в потребности в более широкой практической информации. Практическое значение исследования: самый лучший способ правильной оценки времени – это систематизация работ. Работы, выполненные системно, приносят успех и удачу. Для получения удовольствия от каждого прожитого нами дня надо стремиться к новшествам, и тогда станет легче достичь цели в жизни. Немного личной дисциплины и стресс уменьшится, мы, получив свободное время, можем потратить их на вещи, которые на самом деле важны для нас. Оригинальность и научная новизна исследования состоит в правильном управлении временем, знании цены времени, пользовании новой техникой и технологией. В исследовании были сделаны ссылки на опыт различных стран, проведен различный научный анализ.

Ключевые слова: тихий час, экономия времени, планирование времени, органайзеры, оценка времени.

Giriş. Vaxtı yaxşı dəyərləndirməyin ən yaxşı yolu işlərin sistemləşdirilməsidir. Vaxtı düzgün idarə etmək - bu gün, sabah deyil, bütün ömrümüz boyu həll edilməsi tələb olunan məsələdir. Sistemli şəkildə görülən işlər uğur və müvəffəqiyyət gətirir. Yaşadığımız hər gündən zövq almaq üçün dəyişikliklərə can atmaq və onda, həyatda məqsədimizə çatmaq daha yaxın olacaq. Zamanımızı doğru idarə edərək, zamanı

mızın qiymətini bilərək, doğru texnika və texnologiyalardan istifadə edərək, zamanımızı “yeyən” və bizim məqsədlərimizə nail olmaq üçün bizə uğur gətirməyən işlərdən həyatımızı daha rəngli, daha canlı bir hala gətirə bilərik.

Lakin biz əsas qaydalara əməl etməyə başlayan zaman tezliklə ilk nəticələri əldə edə bilərik. Bir qədər fərdi intizam və tezliklə stresslərin sayı azalacaq, biz asudə vaxt qazanaraq, onu bizin üçün həqiqətən vacib olan bir şeyə sərf edə bilərik. Yaşadığımız hər gündən zövq almaq üçün dəyişikliklərə can atmaq və onda, həyatda məqsədimizə çatmaq daha yaxın olacaq.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iş vaxtının tənzimlənməsi və ictimai əməyin müxtəlif sahələr arasında bölgüsü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək səmərəli və yüksək keyfiyyətli iş iş vaxtının hər bir dəqiqəsinə qənaətlə yanaşmağı tələb edir. Hər bir işçi fəaliyyəti zamanı vaxt amili ilə üzləşir və onun fəaliyyətinin nəticəsi bu vaxtdan necə istifadə edilməsindən asılı olur.

İş vaxtı insanın əmək sərfinin ölçüsü və istehsalın tənzimləyicisidir. Əmək insan cəmiyyətinin mövcud olmasının əbədi təbii şərti olduğuna görə, vaxt, xüsusilə iş vaxtı maddi nemətlər istehsalının və insan potensialının başlıca şərti kimi çıxış edir. Ona görə də vaxta qənaət etmədən cəmiyyətin hər hansı bir tərəqqisi qeyri-mümkün olardı.

İş günü hər bir ictimai-iqtisadi formasiyada hakim iqtisadi münasibətləri ifadə edən mühüm iqtisadi kateqoriyadır. Hər bir istehsal üsulunda iş vaxtı zəruri və izafi iş vaxtına, əmək isə zəruri və izafi əməyə ayrılmışdır. Ayrı-ayrı ictimai-iqtisadi formasiyalarda zəruri əməklə izafi əmək (iş vaxtı) arasında mühüm keyfiyyət fərqləri olmuşdur. Ona görə də iş vaxtı itkilərinin azaldılması və əmək proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün nəinki müəssisələr, həmçinin işçilər də şəxsi maddi və mənəvi cəhətdən maraqlı olmalıdır. Həm iş vaxtı, həm də işdänkənar asudə vaxt işçilərin hərtərəfli inkişafına xidmət etməlidir. Hazırda mövcud olan metodiki əsasnaməyə görə işçilərin ümumi vaxt fondu aşağıdakı kimi təsnifata ayrılır:

a) Müəssisələrdə (idarələrdə) keçirilən vaxt. İş vaxtı müəssisə və ya idarədə işə başlayandan iş qurtarana qədər sərf olunan vaxt, yemək fasiləsi;

b) Evdə keçirilən vaxt. Xörəyin hazırlanması, mebelin, cihazların, paltarın yerləşdirilməsinə sərf olunan vaxt, uşaqlarla məşğul olmağa və ailə üzvlərindən xəstələ-nənə sərf olunan vaxt, özü üçün sərf olunan vaxt, yemək üçün sərf olunan vaxt, dərse və müəlliməyə sərf olunan vaxt, istirahət və məşğuliyyət vaxtı, yaradıcılıq, ixtiraçılıq və sevdiyi əmək üçün vaxt;

c) Müəssisədə və məişət xidməti idarələrində keçirilən vaxt. Mağazalarda, bazarda, ictimai-iaşə müəssisələrində, mebel, cihaz, paltar, ayaqqabı təmiri müəssisələrində, hamamda, bərbərxanada və müalicə müəssisələrində;

d) Mədəniyyət və idman təşkilatı idarələrində keçirilən vaxt. Məktəblərdə və müəllimə salonlarında, tamaşa müəssisələrində (kino, teatr, klub, muzey və s.),

idman müəssisələrində, özfəaliyyət və ictimai tapşırıqları yerinə yetirmək üçün istehsalat müəssisələrində;

e) Müəssisədən, evdən, mədəni-məişət idarələrindən kənar keçirilən vaxt. Şəxsi, yardımçı və ev təsərrüfatında, istirahətə, idmana və başqa vaxt sərfi, iş yerindən evə və evdən iş yerinə getməklə əlaqədar vaxt sərfi. İşçilərin cins, yaş və peşə tərkibindən, habelə fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ümumi vaxt fondunun quruluşu müxtəlif olur.

Bizi işdən məhz nəyin ayırdığını müəyyən etmək, sadəcə, tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmək və məqsədlərimizə nail olmaq üçün lazımdır.

Hər bir insan planlaşdırma qabiliyyətinə malik deyil. Biznesdə planlaşdırma zamanı aşağıdakı əsas qaydalara riayət olunmalıdır:

- planlaşdırma zamanı vaxt qeyd olunmalıdır;
- planlaşdırma zamanı fəaliyyət üzrə məsələlər və xarakterlər nəzərə alınmalı və qeyd edilməlidir;

- planlaşdırma zamanı görülməli işlərin, vəzifələrin icra müddəti qeyd edilməlidir.

İş vaxtımızın müəyyən bir hissəsini planlaşdırsaq, təcrübədən görüldüyü kimi, o, təxminən 60% təşkil edəcək. Qalan 40%-i isə iş zamanı gözlənilmədən qarşımıza çıxan digər məsələlərin həlli üçün saxlamalıyıq.

Qayda 60:40

İş vaxtı	
Planlaşdırılan vaxt 60%	Gözlənilmədən qarşıya çıxan məsələlər üçün ayrılan vaxt 40%

Adi onsaatlıq iş günü üçün 60:40 nisbəti o deməkdir ki, səhər biz bütün günümüzün yalnız altı saatını planlaşdırırıq. Vaxtında hər şeyi düzəltmək imkanına malik olmaq üçün qalan dörd saatı biz gözlənilməyən hadisələrə və hər cür gecikmələrə saxlaya bilərik. Əgər gözlənilməyən heç bir şey baş vermirsə, onda biz prioritetlər iyerarxiyasına riayət etməklə, zəruri işlər siyahısından olan tapşırıqları yerinə yetirə bilərik.

Əgər bizim iş qrafikimiz dəyişdirilə biləndirsə, o zaman işə həmkarlarımızdan bir saat tez gələk və yaxud əksinə, bir saat gec gedək. Bu qayda ilə biz öz nahar fasiləmizi də başqa vaxta keçirə və telefon danışıqlarımızın da sayını azalda bilərik. Beləliklə həmkarlarımızın bizi narahat etməsinə az vaxt ayıracağıq.

İş zamanı yoldaşlarımızın bizi narahat etməməsinə necə söyləyə biləcəyimiz haqqında düşünək, məsələn, “Zəhmət olmasa, narahat etməyin” yazılı lövhəni asmaq, qapını bağlamaq və s. etmək olar. Kimsə sizinlə danışmaq istəsə, ondan görüşü başqa vaxta keçirməsini xahiş edin. Bir çox əmək kollektivlərində danışıqlar üçün hər hansı vaxtı ayırmaq rahat olur, məsələn, saat 13:00-dan saat 16:00-dək. Bizim üçün çətin keçəcək “qısa” “adaptasiya” dövründən sonra (buna əvvəlcədən hazır olmaq daha yaxşıdır) siz bu üsulun nə qədər yaxşı işlədiyinə təəccüblənəcəksiniz.

İmkan daxilində özünüz üçün hər gün rahat işləyə biləcəyiniz “sakit saat” ayırın.

Yaxşı iş günü planının tərtib edilməsinə nə qədər vaxt tələb olunduğunu öyrənmək məqsədilə min nəfər arasında sorğu keçirilmişdir. Demək olar ki, hamı yekdilliklə cavab vermişdi ki, günümüzün planlaşdırılmasına səkkiz-on arası dəqiqə sərf olunur.

Başlamazdan əvvəl daha bir məsləhət - işə tezdən başlamaqdır. Bu, bir tərəfdən o deməkdir ki, qarşımıza qoyduğumuz vəzifələrə dərhal başlaya bilmək üçün günümüzə zərərli qədər tez başlayaq. İşə qəhvə içməkdən, söhbətlərdən və ya qəzet oxumaqdan deyil, ən mühüm vəzifələrdən və işlərdən başlayaq.

Biz beynimizdə hər şeyi saxlaya bilmədiyimiz üçün müxtəlif qeydlər aparırıq. Qeydlərimizi kağızda və ya bloknotta yazsaq, bu, vərəqlərin sıradan çıxmasına və iş yerində səlqişizliyə gətirib çıxara bilər. Vaxtın planlaşdırılması zamanı gündəlikdən yaxud elektron qeyd kitabçasından istifadə etmək daha rahatdır. Biznesdə vaxtımızı planlaşdıran zaman aşağıdakı orqanayzərlərdən istifadə etmək olar.

Vaxta qənaət - insan gündə iki-üç gözlənilən işi (stomatoloq, görüş) sadəcə qeyd etdikdə deyil, onu əvvəldə deyildiyi kimi, planlaşdırdıqda və üstəlik, ən mühüm məsələlər üçün qəti müddətlər müəyyən etdikdə baş verir.

Vaxtın planlaşdırılması üçün bu vasitə – xeyli mükəmməldir, buna görə də, onu əbəs yerə orqanayzər adlandırmırlar. Müxtəlif təqvimlərdən başqa (məsələn, bir səhifədə bir gün, yaxud iki səhifədə bir həftə), onlarda həm də ayın və ilin yekunlarının vurulması üçün bölmələr, nəzarət cədvəlləri, qeydlər üçün yer, ünvan kitabı və məktəb təilləri, məsafələr, tariflər, beynəlxalq bayramlar, saat qurşaqları və s. haqqında daha bir sıra faydalı məlumat var. Bundan başqa, biz təkcə dəyişdirilən bloklar deyil, həm də müxtəlif blanklar, şablonlar və xüsusi vəsaitlər əldə edə bilərik (bəzi orqanayzərlərə həm də kalkulyator, xətkəş dəsti, qələm və s. daxildir).

Orqanayzərin köməyi ilə biz vaxtımızı və işlərimizi müvəffəqiyyətlə idarə edə, habelə bütün mühüm məlumatları sistemli şəkildə təşkil edə bilərik (məsələn telefon nömrələrini, ünvanları və s.). Orqanayzər bizə özümüzə qarşı əminlik əldə etməyə, planlaşdırdığımız işləri vaxtında yerinə yetirməyə və görülməli işlərin unudulmamasına köməklik edəcək.

Biznesdə ən çox vaxt sərf olunan məsələlər aşağıdakılardır:

▪ Məqsədin və ya prioritetin olmaması
▪ Gündəlik, həftəlik, aylıq planın tərtib olunmaması
▪ İş zamanı gözləmələrə həddindən çox vaxtın sərf olunması
▪ Bir neçə işin eyni zamanda görülməsi
▪ Stimulun olmaması və yerinə yetirilən işə qarşı laqeydliyin olması
▪ Həmkarımıza “yox” deməkdə çətinlik çəkməyimiz
▪ İşin vaxtında sona çatdırılmaması
▪ İş zamanı həmkarlarımızın məsləhətlərinə qulaq asmamağımız
▪ Hər zaman hər şeyi bilmək istəyinin olması
▪ Həddindən artıq kamilliyə can atmaq
▪ Çox vaxt kağız və korrespondensiya ilə işləmək istəyinin olması

▪ İş arxivlərinin düzgün təşkil olunmaması
▪ Həmkarlarımıza inamın olmaması
▪ Lazımı məlumatın kifayət qədər olmaması
▪ Faydasız və vaxt aparan tədbirlərdə iştirak etmək
▪ Həmkarlarımızla mənasız və işə aid olmayan danışıqların aparılması
▪ İş və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün vaxtın düzgün seçilmə(mə)si
▪ Eyni zamanda bir neçə işi və vəzifəni yerinə yetirmək istəyinin olması
▪ Müasir texnika və texnologiyalardan düzgün istifadə edə bilmək qabiliyyətinin olmaması
▪ Vaxtın idarə edilməsi üzrə seminarlarda iştirak etməmək

Mənbə: Yorq Knoblauh, Holger Vułtye : "Управление временем" Москва 2006. s. 90

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək məhsuldarlığının artması məhsul vahidinin istehsalı üçün tələb olunan əmək sərfinin azalmasına deyil, zəruri iş vaxtının azalmasına və izafi iş vaxtının artırılmasına müncər edilir. Burada əmək məhsuldarlığının artması qanunu kapitalizmin əsas qanunu - izafi dəyər qanunu ilə birbaşa əlaqəyə girir. Əgər əmək sərfinin azalması izafi dəyərin artmasına gətirib çıxartmırsa, sahibkarın nöqtəyi-nəzərincə, əmək məhsuldarlığının artması heç cür baş vermir.

Qeyd etdiyimiz kimi, əmək məhsuldarlığının artması qanunu vaxta qənaət qanunu ilə bilavasitə bağlıdır. Onlar arasında ümumi cəhət odur ki, hər ikisi ictimai əməyin səmərəli sərfinin obyektiv zəruriliyini və vacibliyini ifadə edir. Ancaq onlar arasında fərqlər də vardır: əvvəla, əmək məhsuldarlığının artması qanunu yalnız maddi nemətlərin istehsalı dairəsi ilə məhdudlaşdığı halda, vaxta qənaət qanunu həm də qeyri-istehsal sahələrində də fəaliyyət göstərir; ikincisi, vaxta qənaət qanunu mahiyyəti etibarilə yalnız canlı əməyə qənaətlə bağlı olduğu halda, (çünki yalnız iş vaxtına qənaətlə asudə vaxtın uzadılmasına nail olmaq mümkündür), əmək məhsuldarlığının artması qanunu həm canlı, həm də maddiləşmiş əməyə qənaəti nəzərdə tutur.

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində iş qüvvəsinin təkrar istehsalı prosesinin tənzimlənməsi ona təsir edən iqtisadi qanunlardan maksimum faydalanmağı zəruri edir. İş qüvvəsinin təkrar istehsalını tənzimləyən əsas qanunlardan biri vaxta qənaət ümumi qanunudur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iş vaxtının tənzimlənməsi və ictimai əməyin müxtəlif sahələr arasında bölgüsü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək səmərəli və yüksəkkeyfiyyətli iş, iş vaxtının hər bir dəqiqəsinə qənaətlə yanaşmağı tələb edir. Hər bir işçi fəaliyyəti zamanı vaxt amili ilə üzləşir və onun fəaliyyətinin nəticəsi bu vaxtdan necə istifadə edilməsindən asılı olur.

Müasir dövrdə vaxta qənaət edilməsinin əhəmiyyəti getdikcə artır. Bu, əsasən aşağıdakı səbəblərlə əlaqədardır:

- məcmu iş qüvvəsindən daha səmərəli istifadə edilməsi zərurəti ilə;
- bir sıra sahələrdə və müəssisələrdə müasir tələblərə cavab verən, yüksək ixtisaslı işçilərin çatışmaması ilə;
- iş vaxtı vahidinin qiymətinin artması ilə;

- istehsalın inkişafının intensiv metodlarının tətbiqi, elmi-texniki tərəqqinin yüksək sürətlə inkişafı ilə;

- xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində ümumi iş vaxtı fondunun azalması ilə və s.

Beləliklə, ümumi iqtisadi qanun kimi, vaxta qənaət ictimai istehsalın mahiyyətindən irəli gəlir və cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı ilə əməyə və vaxta qənaətin zəruriliyi, imkanları arasında obyektin səbəb-nəticə əlaqələrini ifadə edir.

İstehsal fəaliyyətinin həyata keçirilməsində əsas məqsədin mənfəət əldə edilməsindən ibarət olduğu bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu məqsədə nail olunması iş vaxtından daha səmərəli istifadə edilməsini şərtləndirir. Vaxta qənaət qanunu əmək məhsuldarlığının yüksəlməsində, əsas və dövriyyə fondlarından, material, maliyyə, əmək resurslarından istifadənin yaxşılaşmasında özünün təzahür formalarını tapır.

Vaxta qənaət qanununun fəaliyyət mexanizmi isə canlı və maddiləşmiş, konkret və abstrakt, zəruri və izafi, fiziki və zehni, ictimai və fərdi əmək, eləcə də vaxt amilləri kateqoriyaları - iş və asudə, zəruri və izafi, istehsal vaxtı, iş müddəti, istehsal dövrü, iş günü, həftəsi, sutkalıq vaxt və s. kimi əsas iqtisadi kateqoriyaların qarşılıqlı əlaqəsi vasitəsilə təzahür edir.

Vaxta qənaət qanunu iş qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsini xarakterizə edən tərəflərdən biri olan əmək məhsuldarlığının artması qanunu ilə sıx əlaqədardır. Ancaq bu qanunları eyniləşdirmək olmaz. İş qüvvəsinin əmək prosesində fəaliyyəti həmişə müəyyən zaman çərçivəsində baş verir. Əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinin iqtisadi mahiyyəti vahid vaxt ərzində istehsal edilən istehlak dəyərlərinin miqdarının artmasında və ya istehlak dəyəri vahidinin istehsalına sərf edilən iş vaxtının azalmasında öz əksini tapır.

İş vaxtı ilə mübarizə əmək və istehsal təşkilinin bütün forma və üsullarının təkmilləşdirilməsi ilə üzvi surətdə bağlıdır. Ona görə də iş vaxtı itkisini aradan qaldırmaq və bu sahədə faydalı tədbirləri işləyib hazırlamaq üçün həmin itkini yaradan səbəblərin aşkar edilməsi və istehsalın inkişafına mənfi təsirinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə halda, müəssisənin istehsal gücündən dolğun istifadə edilir, vaxt vahidi ərzində istehsal olunan məhsul artır, istehsal planı yerinə yetirilir, əmək məhsuldarlığı yüksəlir, əməkhaqqı artır, iş gününün tərkibində məhsuldar vaxt çoxalır. İş vaxtından istifadənin yaxşılaşdırılmasına təsir edən amillərdən biri də əməyin intensiv və ekstensiv kəmiyyət amillərinin düzgün əlaqələndirilməsidir. Əmək intensiv və ekstensiv kəmiyyətə malik olduğu kimi, iş vaxtı da həmin kəmiyyətlərə malikdir. Əməyin intensiv kəmiyyəti və iş vaxtı, fəhlənin vaxt vahidinə sərf etdiyi əzələ və əsəb enerjisinin məhsuldarlığı, miqdarı ilə əlaqədardır. Əməyin ekstensiv kəmiyyəti və iş vaxtı əməyin davamiyyəti ilə və işlənmiş vaxt vahidinin miqdarı ilə ölçülür.

Vaxtın idarə edilməsi üzrə peşə təlimləri çox vacibdir, çünki onların köməyi ilə biz şəxsi problemlərimizi həll edə bilərik. Təlim bizə məqsədimiz üzərində işləməyə

kömək edəcək. Bu cür treninqləri apararı şəxs işin fərdi üslubunu təhlil edir və onun əsasında bizə daha uyğun olan proqram axtarıb tapmaqda köməklik edir. Beləliklə, biz bizə yad olan davranış nümunələrinin öyrənilməsinə vaxt və güc sərf etməyib, məhz bizim üçün uyğun olanı və vərdişlərimizə zidd olmayarı seçə bilərik.

Acı həqiqət ondan ibarətdir ki, vaxtın uğurlu idarə edilməsi üçün ilk növbədə özünüidarə qabiliyyəti tələb olunur. Bu baxımdan, əsas amillər bizim daxili həvəsimiz və fəaliyyət üçün stimulumuzdur, çünki məqsədə çatmaq üçün biz fəal olmalıyıq. Biz vaxtı idarə edə bilmirik, lakin onunla münasibətimizi tam dəyişə bilərik. Daha qısa müddətə daha çox şeyə nail olmaq imkanına malik olmaq üçün heç bir seyr lazım deyil, sadəcə, bizim üçün, ən vacib məsələ olan, harada olmaq, nəyə nail olmaq istədiyimizi və bunu necə etməli olduğumuzu bilmək kifayətdir.

Nəticə

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək məhsuldarlığının artması məhsul vahidinin istehsalı üçün tələb olunan əmək sərfinin azalmasına deyil, zəruri iş vaxtının azalmasına və izafi iş vaxtının artırılmasına müncər edilir. Burada əmək məhsuldarlığının artması qanunu kapitalizmin əsas qanunu - izafi dəyər qanunu ilə birbaşa əlaqəyə girir. Əgər əmək sərfinin azalması izafi dəyərin artmasına gətirib çıxartmırsa, sahibkarın nöqtəyi-nəzərinə, əmək məhsuldarlığının artması heç cür baş vermir.

Qeyd etdiyimiz kimi, əmək məhsuldarlığının artması qanunu vaxta qənaət qanunu ilə bilavasitə bağlıdır. Onlar arasında ümumi cəhət odur ki, hər ikisi ictimai əməyin səmərəli sərfinin obyektiv zəruriliyini və vacibliyini ifadə edir. Ancaq onlar arasında fərqlər də vardır: əvvəla, əmək məhsuldarlığının artması qanunu yalnız maddi nemətlərin istehsal dairəsi ilə məhdudlaşdığı halda, vaxta qənaət qanunu həm də qeyri-istehsal sahələrində də fəaliyyət göstərir; ikincisi, vaxta qənaət qanunu mahiyyəti etibarilə yalnız canlı əməyə qənaətlə bağlı olduğu halda (çünki yalnız iş vaxtına qənaətlə asudə vaxtın uzadılmasına nail olmaq mümkündür), əmək məhsuldarlığının artması qanunu həm canlı, həm də maddiləşmiş əməyə qənaəti nəzərdə tutur.

Ədəbiyyat

- [1] T.Quliyev “Ənsan resurslarənən idarə edilməsi”, Bakə, 2013.
- [2] M.Əliyev,H. Həmidov “Biznesdə insan resurslarənən idarə edilməsi”, Bakə, 2013.
- [3] Yörq Knoblauch, Holger Vцltye : ”Управление временем”, Москва, 2006.
- [4] A.Копейкин “ Управляй временем”, Москва, 2009.
- [5] Брайан Трейси “Управляй своим временем и удвой результаты”, 2006.
- [6] Полли Верд “Тайм-менеджмент” планирование и контроль времени, 2003.
- [7] Dan Kennedy “Time management for entrepreneurs”, 2013.

AZƏRBAYCANDA MAKROİQTİSADI PROSESLƏR: PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏTİ

Ş.M.İsmayılova

magistrant, ADİU

e-mail: ismayilovashebnem@gmail.com

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 19 may 2015; Çapa qəbul edilmişdir 23iyun;
online-da çap edilmişdir 6iyul 2015

Received 19May 2015; accepted 23June 2015; published online 6July 2015

Xülasə

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında pul siyasətinin səmərəliliyini müəyyən etmək, bazar münasibətləri şəraitində pul siyasətini öyrənmək, siyasətin ən səmərəli forma və metodlarla həyata keçirilməsi mexanizmləri, başlıca makroiqtisadi məqsədlərə çatmaqda pul və məzənnə siyasətinin təsir gücündən istifadənin əsas yollarını göstərməkdən ibarətdir. Tədqiqat işi sistemli təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsullarına əsaslanır. Tədqiqatın əsasını Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi proseslər, pul-kredit və məzənnə siyasəti sahəsində, normativ sənədlər, aktlar, Mərkəzi Bankın illik hesabatı təşkil edir. Pul-kredit siyasətinin makroiqtisadi səmərəsinin qiymətləndirilməsi isə dərinlən düşüncəli nəzəriyyə və metodologiyaya söykənməlidir. Odur ki, yerinə yetirilən mövzunun aktuallığı onun Mərkəzi Banka, onun pul-kredit və məzənnə siyasətinə həsr edilməsidir. Tədqiqatın nəticəsində aşkar edilmişdir ki, uğurlu pul-kredit siyasətinin aparılmasının əsas şərtlərindən biri kimi, Mərkəzi Bank islahatların dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görməlidir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri: geniş statistik məlumat tələb edir.

Açar sözlər: pul-kredit siyasəti, məzənnə siyasəti, iqtisadi artım, uçot dərəcəsi, illik hesabat.

Jel Classification:E52

MACROECONOMIC PROCESSES IN AZERBAIJAN: MONETARY AND RATES POLICY

Abstract

The monetary policy of the state - a set of measures in the field of monetary, aimed at ensuring economic growth and employment to equalize the balance of payments. It is one of the most important tools of government regulation of the economy. Monetary policy is carried out by the Central Bank of Azerbaijan Republic together with the Ministry of Finance and other governmental organizations. Instrument for implementing monetary policy state is the Law "On Central Bank of Azerbaijan Republic". The Central Bank should expand competitive ability of banks to conduct a

successful monetary policy, as well as to carry out actions to improve the possibility of financing banks the economy. It is necessary to modernize the monetary policy of the government aimed at improving the efficiency and accelerating the development of the national economy. Monetary policy has a significant place in the general economic policy of any state. In modern industrialized countries monetary policy is usually linked with the exchange rate policy, central bank intervention and management of foreign exchange reserves, currency control and currency regulation, participation in the international monetary and financial cooperation, etc. The exchange rate of national currency is one of the key moments in conducting economic reforms and transformations based on the exchange rate mechanism.

Keywords: monetary policy; exchange rate policy; economic growth; discount rate; annual report.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА

Резюме

Осуществляемая в стране денежно-кредитная политика является одной из составляющей экономической политики и позволяет сочетать макроэкономическое воздействие, с быстрой корректировкой регулирующих мероприятий, оказывая им оперативную и гибкую поддержку. Денежно-кредитная политика является неотъемлемым звеном всей экономической политики государства, и оказывает огромное влияние на развитие экономики. Основным разработчиком и главным проводником денежно-кредитной политики является Центральный Банк АР. Для проведения успешной денежно-кредитной политики Центральный Банк АР должен расширить конкурентные возможности банков, а также проводить мероприятия для повышения их капитализации и возможности финансирования экономики страны. Необходима модернизация денежно-кредитной политики государства, направленной на повышение эффективности и ускорение развития национальной экономики. Валютная политика занимает значительное место в общеэкономической политике любого государства. В современных промышленно развитых странах валютная политика обычно увязывается с политикой валютного курса, интервенциями центрального банка и управлением золотовалютными резервами, валютным контролем и валютным регулированием, участием в международном валютно-финансовом сотрудничестве и т.д. Валютный курс национальной валюты является одним из ключевых моментов в проведении экономических преобразований, опирающихся на механизм валютных курсов.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, валютная политика, экономический рост, учетная ставка, годовой отчет.

Dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri pul-kredit siyasətidir. Pul-kredit siyasəti dedikdə ölkədə pul-kredit münasibətlərinin təşkili sahəsində Mərkəzi Bankın hökumət ilə birlikdə işləyib hazırladığı tədbirlərin məcmusu başa düşülür. Bu tədbirlərin köməyi ilə pul-kredit sferasının təkrar istehsal prosesinə təsiri təmin olunur. Bu tədbirlər hər bir ölkənin qarşısında duran vacib strateji məsələlərin, iqtisadi artımın tənzimlənməsi, inflyasiyanın buxovlanması, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin stabilləşdirilməsi və s. məsələlərin həllini təmin etmiş olur. Ümumilikdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin məqsədi ölkənin optimal iqtisadi artım tempi şəraitində makroiqtisadi tarazılığa nail olmaqdır. Pul-kredit siyasəti dövlətin iqtisadi siyasətinin bir sahəsi kimi, özündə quruluş, maliyyə, sosial və xarici iqtisadi siyasəti birləşdirir. Beləliklə, dövlətin pul-kredit siyasətinin ali məqsədi stabil iqtisadi artımı təmin etməkdir. Bu məqsəd dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji məqsədinə tam uyğundur. Lakin bu məqsədə pul-kredit siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin köməyi ilə nail olmaq olur. Bu tədbirlər müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmaqla nisbətən yavaş, buna görə də, mərhələlərlə həyata keçirilir [3].

Cari pul-kredit siyasəti müəyyən konkret məqsədlərə yönəldilir. Məsələn pul aqreqatlarının nizamlaşdırılması vasitəsilə dövriyyədəki pulun miqdarı nizamlaşdırılır, milli valyutanın kursu nizamlaşdırılır, inflyasiya üzrə istiqamətlər müəyyənləşdirilir və s. Pul-kredit siyasətinin iqtisadi və təşkilati əsasının xüsusiyyəti onun obyektləri və subyektlərinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Pul-kredit siyasətinin obyekt kimi, pul bazarındakı tələb və təklif qəbul edilir. Dövlətin pul-kredit siyasətini həyata keçirmək funksiyası olan Mərkəzi Bank və kommertiya bankları pul-kredit siyasətinin subyektləri hesab edilir. Tədavüldəki pul kütləsinin nizamlaşdırılması üçün Mərkəzi Bank müxtəlif pul aqreqatlarından istifadə edir, onların həcmi artırır, azaldır, pul dövriyyəsinə ümumi pul kütləsində onların quruluşunu dəyişdirir. Pul bazarı maliyyə bazarının tərkib hissəsi olmaqla pula tələbat və pul təklifi, eləcə də pulun "qiyməti" ilə faiz dərəcələrinin tarazlığının təmin olunmasını əks etdirir. Pul bazarında tarazlıq hərəkətdə olur, yəni bir sıra amillərin təsiri ilə daima dəyişir [5].

Təsəvvür edək ki, pulun təklifi dəyişilərək pula tələbat daima dəyişməzdir. Pul kütləsinin təklifi artdıqda, müvəqqəti olaraq, onların artıqlığı yaranır. Əhali faiz gətirməyən öz pul ehtiyatlarını azaltmağa çalışır və digər maliyyə aktivləri (istiqrazlar) əldə etməyə çalışır. Onlara tələbat artır, müvafiq olaraq qiymətlər yüksəlir. Pulların saxlanması görə faizlər və ya digər alternativ gəlirlər aşağı düşür. Bu zaman əhali və firmalar yavaş-yavaş əllərində saxlamalı olduqları pulun miqdarını artırır və aşağı faizlə yüksək pul təklifi ilə pul bazarında bərabərlik bərpa olunur.

İkinci halda, pula tələbat dəyişilərək pul təklifi sabit qaldıqda, milli iqtisadiyyat çərçivəsində mal dövriyyəsinə xidmət etmək üçün çox pul tələb olunur, əhali və firmalar isə öz aktivlərinin pul formasında saxlanması üstünlük verirlər. Mərkəzi

Bankın faiz siyasəti iki istiqamətdə aparılır: kommərsiya banklarının Mərkəzi Bankdan aldığı borcun nizamlaşdırılması siyasəti; Mərkəzi Bankın depozit siyasəti [7].

Bu siyasət uçot-dərəcəsi siyasəti və ya yenidənmalıyyələşmə siyasəti adlanır. Yenidənmalıyyələşmə stavkası dedikdə, Mərkəzi Bankın kommərsiya banklarına verdiyi borca görə aldığı faiz başa düşülür. Uçot dərəcəsi kommərsiya banklarının vekselərinin uçotuna görə Mərkəzi Banka verdiyi faizdir (diskont). Uçot stavkalarını (yenidən malıyyələşmə stavkasını) Mərkəzi Bank müəyyən edir. Onun azaldılması kommərsiya bankının aldığı borcu ucuz edir. Əksinə, uçot stavkalarının qaldırılması borcu sərfəli etmir və buna görə də, borc vəsaiti olan bəzi kommərsiya bankları onların bahalı olduğundan, onları geri qaytarmağa çalışır. Uçot stavkası həcmnin müəyyən edilməsi pul-kredit siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biridir. Uçot stavkalarının dəyişdirilməsi pul-kredit siyasətinin nizamlaşdırılması istiqamətindəki dəyişiklikləri özündə əks etdirir. Uçot stavkaları səviyyəsinin adətən gözlənilən inflasiya səviyyəsindən asılı olduğu inflasiyaya ciddi təsir göstərir. Mərkəzi Bank pul-kredit siyasətini yumşaltmaq və ciddiləşdirmək istədikdə, o, uçot dərəcələrini artırıb azaldır. Pul-kredit siyasətini açıqlayarkən Mərkəzi Bank cari ildə həyata keçirilən pul-kredit siyasətinin yekunlarını, habelə qarşıdakı il üçün müəyyən etdiyi pul-kredit siyasətinin məqsəd və vəzifələrini, Mərkəzi Bankdan asılı olan və asılı olmayan amilləri də əks etdirməklə onların həyata keçirilməsi yollarını göstərir [1].

Uzunmüddətli perspektivdə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığı dövrdə, Mərkəzi Bankın tətbiq etdiyi yenidənmalıyyələşmə mexanizmi sırf pul tənzimləmə məqsədlərinə xidmət etməlidir. Məhz bu mərhələdə, yəni iqtisadi resursların tam olaraq istehsal dövriyyəsinə cəlb olunması tam məşğulluq, pul-maliyyə axınlarının real sektorda baş verən proseslərlə, bilavasitə vəhdətdə olması şəraitində Mərkəzi Bankın kredit siyasətində artıq öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq. Bu amil bankların kredit resurslarına ehtiyacının xeyli azalmasını şərtləndirəcək. İqtisadi tərəqqi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş inkişaf etmiş dövlətlərdə ixtisaslaşdırılmış dövlət maliyyə institutları geniş fəaliyyət göstərir. Bu institutların fəaliyyəti aşağıdakı təsisatlar formasında təmin olunur: ümumiyyətlə əhəmiyyət kəsb edən istehsal təyinatlı investisiya layihələrini maliyyələşdirən dövlət inkişaf bankları, sahəvi investisiya korporasiyaları, riskli innovasiya sahələrini maliyyələşdirən fondlar və s. Başqa sözlə, iqtisadiyyatın bu və ya digər sahələrini milli inkişaf prioritetləri rəqinə daxil etmiş dövlətlərdə pul təklifi texnologiyası məqsədli maliyyələşdirmə prinsipi əsasında qurulmuşdur. Belə texnologiya faiz dərəcəsinin elə bir səviyyədə müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur ki, pul bazarının faiz dərəcəsinin istehsal sferasının mənfəət normasından yüksək olmasının qarşısı alınır [4].

Bununla yanaşı, maliyyə spekulyasiyalarının qarşısının alınmasının güclü mexanizmi də yaradılır ki, artan pul emissiyası hiperinflasiya effekti doğurmasın. Yəni maliyyə aktivləri (məsələn dövlət qiymətli kağızları) gəlirlilik səviyyəsinin is-

tehsal sferasının orta rentabellik səviyyəsindən aşağı olması təmin olunur. Bu, dövlət qiymətli kağızlarının gərginliyinin məhdudlaşdırılması yolu ilə reallaşdırılır. Azərbaycanda da hökumətin struktur-investisiya və sənaye siyasəti çərçivəsində prioritet sahələrə Mərkəzi Bank tərəfindən müvafiq maliyyə təşkilatları vasitəsilə məqsədli kreditlərin verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bu isə faktik olaraq birbaşa pul tənzimləmə alətlərinin tətbiqinin yenidən genişlənməsi deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, neftdən gələn gəlir Dövlət Neft Fondunun hesabına daxil olur. DNF-nin hesabındakı vəsaitlər xarici ölkələrin banklarında 1,5%-lik orta dərəcə ilə yerləşdirilib. Həmin ölkələr isə bu vəsaitlərdən istifadə edərək öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirir, halbuki bu vəsaitləri respublikamızda fiziki və hüquqi şəxslərə aşağı faizlə kredit vermək, yeni iş yerlərinin açılmasına, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın yüksək səviyyəli inkişafına yönəltmək olardı, çünki devalvasiya siyasəti şəraitində ixrac qabiliyyətli yerli istehsalın inkişafı vacib məsələdir. Ancaq bizə məlumdur ki, neftin dünya bazarında qiyməti qeyri-sabitdir. Belə ki, neftin qiymətinin nəzərdə tutulan göstəricidən aşağı düşməsi ölkə iqtisadiyyatında böyük çətinliklər yaradacaqdır. Ona görə də neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunu da inkişaf etdirmək lazımdır. İqtisadiyyatın sabit inkişafı üçün pul təklifinin iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması vacibdir. Böhran dövründə iqtisadiyyatda investisiya fəallığını artırmaq və canlanma yaratmaq üçün Mərkəzi Bank kommertiya banklarının kredit əməliyyatlarını stimullaşdırmaqla pul təklifini artırır. Bu da ödəmə qabiliyyətli tələbin artmasına səbəb olur. Nəticədə, qiymətlər artır və istehsal həcmi- nin artmasına maddi maraq yaradır. 2008-ci ildə dünya böhranından sonra tikinti sektorunda yaranan durğunluğu aradan qaldırmaq üçün AMB ipoteka kreditlərinin verilməsində də bu amacı güdüdü: ipoteka kreditləri mənzilə tələbatı artıracaq. Bu da qiymət artımı yaradaraq, mənzil tikintisi və onunla bağlı olan digər sahələri gəlirli sahəyə çevirəcək, bu da investisiya yatırıma və tikilən mənzillərin miqdarının artmasına şərait yaradacaq. Nəticədə, qiymətlər sabitləşəcək, həmçinin mənzilə olan tələbatın ödənilməsi yaxşılaşacaq. Bununla belə, AMB qiymət artımını o zamana qədər qaldırmağı faydalı hesab edir ki, qiymətin artım tempinə nisbətə istehsalın artımı üstünlük təşkil etsin. Belə olduqda, inflyasiya istehsalı stimullaşdırma aləti rolunu oynaya bilər. Bazar iqtisadiyyatının daim bir düz xətt üzrə yüksəlməsi mümkün deyil. Onun üçün enib qalxmalar, obrazlı desək, dəniz kimi dalğalanma xarakterikdir. Bu tamamilə normal haldır. Lakin burada əsas məsələ kəskin dalğalanmaların (volatilliyin) qaşısının alınması və ritmliliyin qorunmasıdır. Əks halda iqtisadi proseslər nəzarətdən çıxaraq, sanki, dənizdə fırtına effekti yaradar. Bu məsələnin həlli Mərkəzi Bankın pul siyasətinin əsas vəzifələrindəndir. İqtisadiyyatda fırtınaların baş verməməsi üçün AMB qiymətlərin həddən aşağı düşdüyü və işsizlik şəraitində bankların kredit əməliyyatlarının artırılmasına, yüksək inflyasiya zamanı isə azaldılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər həyata keçirir. İqtisadiyyatın tənzimlə-

məsi sistemində valyuta siyasəti mühüm yer tutur. Valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir və onun çoxtərəfli məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə, yəni güclü iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə, işsizlik və inflyasiyanın artmasının dayandırılmasına, ödəniş balansı müvazinətinin dəstəklənməsinə yönəldilir.

Valyuta siyasəti dövlətin cari və strateji məqsədlərinə uyğun olaraq ümumdünya təsərrüfat əlaqələri sistemində iqtisadiyyatın daxili və xarici dinamik müvazinətini təmin etmək, beynəlxalq valyuta və digər iqtisadi münasibətləri həyata keçirmək üçün tətbiq olunan əməliyyatların məcmusudur. Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri hər bir dövlətin öz milli valyuta məzənnəsinin sabitliyini qorumasıdır. Müasir dövrdə ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar arasında qarşılıqlı asılılığın artması və beynəlxalq dövriyyədə qızıla dəyişdirilməyən kredit pullarının tətbiq olunması nəticəsində valyuta məzənnəsi ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatların inkişafının zahiri təzahürünə çevrilir, onun yeni əmək məhsuldarlığı şəraitində iqtisadi potensialını müəyyən dərəcədə əks etdirir. Valyuta məzənnəsi özünün belə bir rolu ilə istehsal sferasına güclü əks-təsir göstərir. Valyuta məzənnəsinin, bir iqtisadi göstərici kimi, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində əhəmiyyətli rolu var. Belə ki, valyuta məzənnəsinin dəyişməsi ixrac və idxal edilən malların qiymətinə, milli istehsalın dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Valyuta bazarında beynəlxalq banklar tərəfindən aparılan əməliyyatlar, həmçinin milli valyutaların məzənnəsi ABŞ dollarına nəzərən aparılır. Bu isə dolların beynəlxalq ödənişlərdə və ehtiyat vasitəsi kimi çox istifadə olunmasından irəli gəlir. Məzənnələrin, ümumiyyətlə, dollar ilə ifadəsi məzənnələrin hesablanmalarını asanlaşdırır. Rəsmi məzənnəni Mərkəzi Bank təyin edir, məqsəd isə tədiyyə balansını müəyyən olunanda və ya tərtib olunanda, gömrük ödəmələrini uçota almaqdır. Bu növdən istifadə hər bir ölkənin valyuta sistemindən və valyuta rejimindən asılı olaraq dəyişir. Hansı ölkələrdə ki, təsbit edilmiş valyuta rejimi var, belə ölkələrdə məzənnə inzibati qaydada müəyyən edilir. Mərkəzi Bank tələb və təklifdən asılı olmayaraq milli valyuta məzənnəsini digər bir xarici valyutaya görə müəyyən edir. Belə hallarda Mərkəzi Bank müxtəlif əməliyyatlara görə müxtəlif məzənnə müəyyən edə bilər. Ölkədə valyuta siyasəti sahəsində mövcud olan problemlər və onların aradan qaldırılması, təkmilləşdirilməsi yollarına gəlincə, qeyd etməliyik ki, bu gün dollar respublikamızda həqiqətən əhəmiyyətli yer tutur. Düzdür, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin təmini üçün milli valyutanın xarici valyutalarla əlaqəsi olmalıdır. Lakin manatın dəyərdən düşməsi bazar subyektlərinin ona inamını azalda bilər. Depozitlərdə manat faizini xarici valyuta faizinə nisbətən yüksəltmək, kreditlərdə isə xarici valyuta faizini manat faizinə nisbətən yüksəltmək; plastik kart sisteminin inkişafı üçün ticarət-xidmət şəbəkəsində müvafiq avadanlıqlardan istifadəni genişləndirməklə nağd pul dövriyyəsinə məhdudlaşdırmaq və s. kimi tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğun olardı [6].

Başqa bir problem manat məzənnəsi proqnozunun verilməməsidir. Respublikamızda tənzimlənən üzən məzənnə rejimi ("valyuta dəhlizi") olmasına baxmayaraq, Mərkəzi Bank tərəfindən manatın məzənnəsinin hansı intervalda dəyişəcəyi proqnozu verilmir. Məzənnənin proqnozunun verilməməsi nəticəsi idi ki, cari ildə bir günün içində Mərkəzi Bank tərəfindən devalvasiya siyasəti həyata keçirildi və bu siyasətin müsbət cəhətlərindən bəhrələnlər kimi, mənfi cəhətləridən zərər çəkənlər də oldu. Bu proseslərin baş verməməsi üçün iqtisadiyyatı hazırlayaraq, qabaqcadan məlumat vermək lazımdır. Almaniya Mərkəzi Bankı hər il növbəti 12 ay üçün pul kütləsinin artması dəhlizini dərc edir. Bu, istehsalın artması, qiymətlərin dəyişməsi və pulun dövr etmə sürəti ilə əlaqədardır. Bu məlumatı ilə bank iqtisadiyyata kömək göstərərək, onu artıma hazırlayır, eyni zamanda inflyasiya gözləmələrini məhdudlaşdırır. Hər həftə FES-in (ABŞ) İdarə Şurası iqtisadiyyatda cari pul təklifini elan edir. Respublikamızda da belə məlumatların verilməsi vacibdir. Məsələnin bir tərəfi də devalvasiyanın hansı məbləğdə aparılmasıdır. Bunun üçün tədiyyə balansı komponentlər üzrə araşdırılmalı, ümumilikdə, geniş iqtisadi təhlil aparılaraq, Azərbaycan istehsalçısının məhsulunun rəqabət qabiliyyətli olması üçün hansı devalvasiya faizi lazımdırsa, o da tətbiq olunmalıdır. Mərkəzi Bank əvvəlki illərdə olduğu kimi, növbəti il də pul kütləsinin artımını optimal səviyyədə saxlamaq məqsədilə özünün qısamüddətli notlarından istifadə etməklə, aktiv təkrar sterilizasiya əməliyyatları aparacaqdır. Maliyyə Nazirliyi ilə dövlət qiymətli kağızları həcmnin artırılması da sterilizasiya əməliyyatlarının effektivliyinə müsbət təsiri nəzərdə tutur. Faiz dəhlizinin parametrləri, o cümlədən uçot dərəcəsi ölkədəki və maliyyə bazarlarındakı vəziyyətdən asılı olaraq, çevik tənzimlənəməlidir. Bununla yanaşı, kapitalın ölkədən çıxması rejiminin liberallaşdırılması tədbirləri davam etdiriləcəkdir. Bu tədbirlər baza inflyasiyasının berrəqəmli səviyyədə saxlanılmasına hədəflənəcəkdir [2].

Qəbul edilmiş makroiqtisadi çərçivə və ölkənin xarici investisiyalar üçün cəlb ediciliyinin artması manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə bağlı təzyiqlərin qalmaqda davam edəcəyini gözləməyə əsas verir. Belə şəraitdə Mərkəzi Bank üzən tənzimlənən məzənnə rejimini dəyişməz saxlamaqla bu çərçivədə manatın məzənnəsinin kəskin tərəddüdlərinin qarşısını almaq üçün aktiv sterilizasiya əməliyyatlarını həyata keçirməlidir. Məzənnə siyasətinin tətbiqi mexanizminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində, manatın ABŞ dollarına nəzərən məzənnəsinin dəyişməsinin hədəflənməsindən valyuta səbəti dəyərinin hədəflənməsinə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məzənnə siyasətindəki bu dəyişiklik Mərkəzi Bankın manatın ticarət tərəfdaşı olan ölkələrin valyutalarına nəzərən orta dəyişimini xarakterizə edən nominal effektiv məzənnəyə təsir göstərmək imkanlarını artıracaqdır. Nominal effektiv məzənnəyə təsir vasitəsilə Mərkəzi Bank qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin qorunmasına dəstək verəcəkdir. Məzənnə sabitliyini qorumaq üçün Mərkəzi Bankın aparacağı aktiv müdaxilə əməliyyatları valyuta ehtiyatlarının sürətli artımını şərtləndirir.

cəkdir. Bunu nəzərə alaraq valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Yeni investisiya siyasətinə uyğun olaraq, ehtiyatların saxlanılma məqsədlərinə uyğun idarəetmə strategiyasının seçilməsi nəzərdə tutulur. Bu idarəetmə srategiyasının əsas komponenti kimi həyata keçirilmiş valyuta diversifikasiyası ehtiyatların bir valyutadan asılılığının azaldılmasını və bununla ehtiyatların mütləq dəyərinin saxlanılmasını təmin edərək ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin daha da möhkəmlənməsinə dəstək vermiş olacaq.

Ədəbiyyat

- [1]www.cbar.az
- [2]Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının illik hesabatı,2013
- [3]Z.F.Məmmədov Pul, kredit və banklar, Bakı, Azərnaşr, 2010, səh.37
- [4]İqtisadi Nəzəriyyə, Makroiqtisadiyyat 1,2. Dərslük, səh.333
- [5]M.Əhmədov, A.Hüseyn İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları, 2011, Metodik vəsait, səh.63
- [6]X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi, 2011, səh.169
- [7]R.Həsənov İqtisadi siyasət metodologiya və praktika, 2009, səh.156

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNIVERSİTETİNİN ELMİ XƏBƏRLƏRİ (rüblük elmi və praktik)

MÜƏLLİF ÜÇÜN QAYDALAR

1. Məqalənin adı, müəllif(lər)i, müəllif(lər)in elmi dərəcəsi, vəzifələri, ad və soyadları, çalışdıqları qurum və elektron poçt (e-posta) ünvanları, iş və mobil telefon nömrələri göstərilməlidir.

2. Məqalə xülasə açar söz (azərbaycan, ingilis və rus dillərində, ən çox 5 söz), (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), giriş, əsas hissə, nəticə, mənbələr, əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla **10 səhifədən** az olmamalıdır. Elektron ünvanı: **nazimxx@yahoo.com; n.hajiyev@aseu.edu.az.**

3. Məqalənin xülasəsi **200-250 sözdən** çox olmamalı, tədqiqatın məqsədini, əhəmiyyətini və elmi dövriyyədəki yerini, istifadə edilən və ya formalaşdırılan metodları, hansı suallara cavab verildiyini və tətbiq dairəsini göstərməli, giriş və nəticə hissəsi kimi yazılmamalıdır.

4. Məqalənin xülasəsi məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Xülasə elmi və qramatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır.

5. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.

6. Məqalə A4 formatında, **1,5 (bir tam onda beş) intervalla, Times New Roman 14 şriftilə** yazılmalı, kənarlarından (soldan 30 mm, sağdan 15 mm, yuxarıdan 25 mm və aşağıdan 20 mm) boşluq buraxılmalıdır.

7. Məqalə **azərbaycan, ingilis və rus dillərində** qəbul ediləcəkdir.

8. Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcılığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlinəndi ardıcılıqla nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s.119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətnində başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

9. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinadlara üstünlük verilməlidir.

10. Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər başqa milli və ya beynəlxalq jurnallara və konfranslara təqdim edilməməlidir.

11. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim ediləcəkdir.

12. Məqalənin qəbulu və rədd edilməsi redaksiya heyətinin müzakirəsindən sonra elan ediləcəkdir.

SCIENCE REVIEWS AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

(quarterly scientific and practical)

NOTES FOR CONTRIBUTORS

1. Articles not published or submitted for publication elsewhere are accepted in Azerbaijani, English and Russian.
2. Articles should be typed in A4 format, **with 1.5 line spacing, font Times New Roman, of not less than 10 pages**, with gaps at the edges (left 30 mm, right 10 mm, 25 mm from the top and bottom 20 mm). Articles should be sent official e-mail address of the journal (**nazimxx@yahoo.com; n.hajiyev@aseu.edu.az**).
3. **Article shall not be less than 10 pages**, including: keywords (in Azerbaijani, English and Russian), abstracts (Azeri, English and Russian), record, main part, conclusions, references, applications, graphics and tables.
4. Abstract of the article should be appropriate to its content.
5. The first page should include (i) the title of the article; (ii) the name(s) of the author(s); (iii) institutional affiliation(s) of the author(s); (iv) an abstract of not more than 200-250 words in English (text of abstracts must be consist of sections of “purpose”, “design/methodology/approach”, “findings”, “research limitations/implications”, “practical implications” and “originality/value”); (v) keywords must not be more than 5 words; (vi) JEL codes. The name, address, e-mail address, phone and fax numbers and academically sphere of interest of the author(s) should be indicated on a separate page.
6. The article should contain links to scientific sources. Provided later in the article references must be numbered not in alphabetical order, and in a sequence that occurs in the text link literature and denoted as [1] or [1, p 119]. If the text is repeated reference to the same literature, the other in the text, this refers literature should be given the previous number. In the list of references should be given priority monographs, etc. the last 5-10 years.
7. Articles recommended or submitted for publication by the editor or one of the specialist members of the Editorial Board after reviewing secret reviewed.
8. Consent or refusal of articles declared after a discussion of the Editorial Board.

**НАУЧНЫЕ ВЕСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(квартальный научный и практический)**

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ:

1. Статьи принимаются на азербайджанском, английском и русском языках.
2. Статьи должны быть написаны в формате А4, с интервалом в 1,5, шрифтом **Times New Roman**, с пропусками по краям (слева 30 мм, справа 10 мм, сверху 25 мм и снизу 20 мм). Электронная почта: **nazimxx@yahoo.com; n.hajiyev@aseu.edu.az**
3. Должны быть указаны: название статьи, автор(ы), ученая степень, должность, структуры, где они работают, электронная почта, номера рабочего и мобильного телефонов автора (ов).
4. **Статья не должна быть меньше 10 страниц**, включая: резюме на (азербайджанском, английском и русском языках), ключевые слова (на азербайджанском, английском и русском языках), введение, основную часть, выводы, источники, приложения, рисунки и таблицы.
5. Резюме статьи должно быть не менее 200-250 слов, показывать цель, значение и место исследования в научной периодике, используемые или формируемые методы, на какие вопросы отвечает и область применения, не должно быть написано как введение и выводы.
6. Резюме статьи должно соответствовать ее содержанию.
7. В конце научной статьи должны быть четко отмечены научная новизна, практическая значимость, экономическая эффективность и т.д. работы в соответствии с характером научной области статьи.
8. В статье должны быть ссылки на научные источники. Предоставляемый в конце статьи список литературы должен быть пронумерован не в алфавитной последовательности, а в последовательности, в которой встречается в тексте ссылаемая литература и обозначаться как [1] или [1,стр. 119]. Если в тексте есть повторная ссылка на одну и ту же литературу, то эта ссылаемая литература должна быть указана предыдущим номером. В списке литературы должно быть отдано предпочтение научным статьям, монографиям и т.д. последних 5-10 лет.
9. Статьи должны быть оригинальны и ранее не представлены в другие национальные или международные журналы.
10. Статьи рекомендуются или представляются к печати редактором или одним из специалистов-членов редакционного совета после тайного рецензирования рецензирующих.
11. Согласие или отказ в приеме статьи объявляется после обсуждения редакционным советом журнала.

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN

ELMİ XƏBƏRLƏRİ

(rüblik, elmi və praktik)

MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN QAYDALAR

1. Məqalənin adı, müəllif(lər)i, müəllif(lər)in elmi dərəcəsi, vəzifələri, ad və soyadları, çalışdıqları qurum və elektron poçt (e-posta) ünvanları, iş və mobil telefon nömrələri göstərilməlidir.
2. Məqalədə xülasə (azərbaycan, ingilis və rus dillərində), açar söz (azərbaycan, ingilis və rus dillərində, ən çox 5 söz), giriş, əsas hissə, nəticə, mənbələr, əlavələr, şəkil və cədvəllər daxil olmaqla 10 səhifədən az olmamalıdır. Elektron ünvanı: nazimxx@yahoo.com; n.hajiyev@aseu.az.
3. Məqalənin xülasəsi 200-250 sözdən çox olmamalı, tədqiqatın məqsədini, əhəmiyyətini və elmi dövrüyaədəki yerini, istifadə edilən və ya formalaşdırılan metodları, hansı suallara cavab verildiyini və tətbiq dairəsini göstərməli, giriş və nəticə hissəsi kimi yazılmamalıdır.
4. Məqalənin xülasəsi məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Xülasə elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır.
5. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.
6. Məqalə A4 formatında, 1.5 (bir tam onda beş) intervalla, Times New Roman 14 şriftlə yazılmalı, kənarlarından (soldan 30 mm, sağdan 15 mm, yuxardan 25 mm və aşağıdan 20 mm) boşluq buraxılmalıdır.
7. Məqalə azərbaycan, ingilis və rus dillərində qəbul ediləcəkdir.
8. Məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcılığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlinədiyi ardıcılıqla nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s. 119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
9. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinadlara üstünlük verilməlidir.
10. Məqalələr orijinal olmalı və əvvəllər başqa milli və ya beynəlxalq jurnallara və konfranslara təqdim edilməməlidir.
11. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə və ya təqdim ediləcəkdir.
12. Məqalənin qəbulu və rədd edilməsi redaksiya heyətinin müzakirəsindən sonra elan ediləcəkdir.

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN ELMI XƏBƏRLƏRİ